
Revista Escrita da História

DOSSIÊ
MEMÓRIA E TEORIA DA
HISTÓRIA: DEBATE E PRÁTICA
HISTORIOGRÁFICA

REH

Ano II, vol. 2, n. 4
Set./dez. 2015

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.2, n.4, 2015 – set./dez. 2015

² DOI: 10.5281/zenodo.10562944

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

Revista Escrita da História

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editora-chefe: Mariana Rodrigues Tavares

(Mestranda em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

Vice-editor: Fábio Duque

(Mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo – USP)

1º Secretário: Luiz Alberto Ornellas Rezende

(Doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo – USP)

2º Secretário: Valério Rosa de Negreiros

(Mestrando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

1º Divulgador: Felipe Cazetta

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

2º Divulgador: Aaron Sena Cerqueira Reis

(Doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo – USP)

Editoração: André Furtado

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

www.escritadahistoria.com

REH || Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2014-2015)

- Alexandre Mansur Barata (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Beatriz Gallotti Mamigonian (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC)
Bernardo Kocher (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Carlos Gabriel Guimarães (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Celia Resende Maia Borges (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Claudia Beltrão da Rosa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)
Daniel Aarão Reis Filho (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Enrique Serra Padrós (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)
Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo – USP)
George Felix Cabral de Souza (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE)
Giselle Martins Venancio (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Jorge Luís da Silva Grespan (Universidade de São Paulo – USP)
Luiz Mott (Universidade Federal da Bahia – UFBA)
Marcelo Cândido da Silva (Universidade de São Paulo – USP)
Maria Regina Celestino (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Norberto Luiz Guarinello (Universidade de São Paulo – USP)
Norma Musco Mendes (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)
Paulo Cesar Possamai (Universidade Federal de Pelotas – UFPEL)
Rafael Chambouleyron (Universidade Federal do Pará - UFPA)
Ricardo Luiz Silveira da Costa (Universidade Federal do Espírito Santo – UFES)
Rodrigo Monteferrante Ricupero (Universidade de São Paulo – USP)
Ronaldo Vainfas (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Vânia Leite Fróes (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados até o fechamento da presente edição)

Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ)

Antonio Lindvaldo Sousa (Universidade Federal de Sergipe – UFS)

Ariane dos Santos Lima (Instituto Federal do Piauí – IFPI)

Beatriz Piva Momesso (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Eduardo José Afonso (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP)

Fernanda Suely Müller (Universidade Federal do Ceará – UFC)

Fernando Victor Aguiar Ribeiro (Universidade de São Paulo – USP)

Francinete Fernandes de Souza (Universidade Estadual da Paraíba – UEPB)

Gabriela Pellegrino Soares (Universidade de São Paulo – USP)

Giselda Brito Silva (Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE)

Janaína Martins Cordeiro (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Joseane Maia Silva (Universidade Estadual do Maranhão – UEMA)

Jougi Guimarães (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Júlio César Bittencourt Francisco (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS)

Karoline Carula (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ)

Larissa Moreira Viana (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Maurício Barreto Alvarez Parada (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio)

Paula Rejane Fernandes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN)

Pedro Ivo Tanagino (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)

Raquel França dos Santos Ferreira (Fundação Biblioteca Nacional – FBN)

Rodrigo Monteferrante Ricupero (Universidade de São Paulo – USP)

Victor Hugo Abril (Universidade Federal Fluminense – UFF)

ERRATA

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados, mas que não tinham sido incluídos a propósito da edição referente ao Ano II, vol. 2, n. 3, abr./ago. 2015)

Kyara Maria de Almeida Vieira (Universidade Federal Rural do Semi-Árido –
UFERSA)

Eduardo José Afonso (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho –
UNESP)

Elson de Assis Rabelo (Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF)

Jayme Lúcio Fernandes Ribeiro (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio de Janeiro – IFRJ)

María Verónica Secreto (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Vinícius Donizete de Rezende (Universidade Federal da Bahia – UFBA)

Adalberto Júnior Ferreira Paz (Universidade Federal do Amapá – UNIFAP)

SUMÁRIO

Editorial09

Apresentação

Aaron Sena Cerqueira Reis.....10

DOSSIÊ

MEMÓRIA E TEORIA DA HISTÓRIA: DEBATE E PRÁTICA

HISTORIOGRÁFICA:

1. *Os musicais engraxates ambulantes paulistanos: imagens e memórias de dois representantes*

André Oliveira Santos.....13

2. *O Brasil do deixe-o: vivências e lutas no exílio*

Camilla Cristina Silva.....47

3. *Entre o passado e o presente, entre história e memória: a Rasa e seus entre-lugares no tempo*

Brena Costa de Almeida67

4. *Arquivos e memória: elementos para o debate sobre uma relação controversa*

José Francisco Guelfi Campos100

SEÇÃO LIVRE

ARTIGOS:

5. *Autoridade e hierarquia: as relações entre governo-geral e os oficiais militares do Estado do Brasil (Século XVII)*

Hugo André Flores Fernandes Araújo.....120

6. *Principais colaboradores e textos publicados na revista “A Ilustração Luso-Brazileira” (1856, 1858, 1859)*

Lucas Schuab Vieira.....157

7. *A interação de um convívio: a influência estadunidense em Fortaleza durante a Segunda Grande Guerra*

Reverson Nascimento Paula.....190

8. *Política e escravidão nos limites do paraíso: dilemas narrativos de Joaquim Nabuco em Minha formação*

André Jobim Martins.....216

SEÇÃO LIVRE

RESENHA:

9. *Mais que trajetórias: formas renovadas de pensar os arquivos pessoais* (HEYMANN, Luciana; TRAVANCAS, Isabel; ROUCHOU, Joelle (orgs.). *Arquivos pessoais: reflexões disciplinares e experiências de pesquisa*. Rio de Janeiro: FGV, 2013)

Karla Simone Willemann Schütz.....238

EDITORIAL

Prezados leitores, é com muita satisfação que lançamos o quarto número da *Revista Escrita da História* – REH. Com a publicação deste número normalizamos as datas de lançamento das edições no primeiro e segundo semestre do ano. Para o ano de 2016, nós, editores da REH, planejamos continuar com a política adotada até o presente momento, que se mostra funcional. Contaremos, a partir do próximo número, com a colaboração de um novo membro no corpo editorial advindo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), diversificando nosso atual conselho editorial, composto por alunos e alunas da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade de São Paulo (USP). Neste ano reformularemos nosso Conselho Científico, com o intuito de dinamizar nossas relações com os futuros conselheiros e pluralizá-lo com a participação de pesquisadores de todas as regiões do país. Inauguraremos ainda este ano uma nova seção: tradução. Desta forma, convidamos aqueles que tenham interesse em publicar uma tradução que entre em contato com a revista para saber mais detalhes – inicialmente aceitaremos somente traduções de artigos científicos. Neste número nos despedimos de Mariana Tavares, Editora-Chefe, e Felipe Cazetta. Aproveitamos para agradecer pelas contribuições dadas por vocês e informamos que as portas da REH sempre estarão abertas para ambos. Agradecemos os leitores que acompanham o desenvolvimento da REH e desejamos um excelente 2016 a todos, ainda que este ano possa ser difícil para a pesquisa científica no Brasil e que o presente número se refira a uma edição do ano passado. Esperamos que a crise política e econômica que assola nosso país possa ser contornada, que o país se estabilize e volte a crescer. Por fim, reforçamos o convite para submissões de artigos nos dossiês e de fluxo contínuo. Desejamos a todos uma excelente leitura.

Atenciosamente,
Conselho Editorial

A P R E S E N T A Ç Ã O

Dossiê: Memória e teoria da História: debate e prática historiográfica

Em sua quarta edição, a *Revista Escrita da História* – REH vem buscando se consolidar como um espaço de debate e reflexão acerca dos diferentes tipos de abordagem da ciência de Clio. Assim, em consonância com o movimento dos *Annales*, que promoveu e insistiu na necessidade de alargar a noção de fonte histórica, trazemos o dossiê *Memória e teoria da História: debate e prática historiográfica* no intuito de congregarmos pesquisas que, ao explorar documentos nem sempre valorizados pela historiografia tradicional, apresentaram possibilidades de entrevermos “histórias dentro da História”, alusão comumente empregada por pesquisadores no campo da história oral.

Ainda que nem todos os textos inseridos no dossiê se apropriem desta metodologia – ou mesmo disciplina, como consideram alguns estudiosos –, seus autores, de modo geral, articularam memórias como objetos da História. Individual ou coletiva, a memória foi abordada como um processo de “construção social” e os pesquisadores investigaram este objeto evidenciando múltiplas histórias, memórias e identidades em diferentes contextos. Em certa medida, os estudos também atuaram como “a pequena ponta de um iceberg” – como observou Jacques Le Goff –, ou seja, revelaram uma ínfima parcela de toda uma conjuntura sociocultural, econômica e política.

O trabalho de André Oliveira Santos, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), apresenta esta característica. Ao perceber a musicalidade presente

no cotidiano de jovens engraxates na São Paulo dos anos 1930 e 1940, o pesquisador investiga a relação entre o ofício e a formação de agremiações carnavalescas. Percutindo fotografias e crônicas publicadas no início do século XX, o autor nos envolve com sua narrativa revelando os diferentes fatores sociais e culturais que influenciaram as escolhas musicais dos ex-engraxates e sambistas “Toniquinho Batuqueiro” e “Seu Carlão do Peruche”.

Em seguida, ao se apropriar de depoimentos encontrados nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, Camilla Cristina Silva, doutoranda em História da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), busca entender aspectos do cotidiano e da luta política de brasileiros na condição de exílio durante o período da ditadura militar. A pesquisadora mostra que apesar de compartilharem traumas e sentimentos semelhantes, a situação econômica e o nível de estudo eram fatores determinantes na forma de inserção dos exilados nos países escolhidos. Quanto à militância política, houve uma ressignificação das práticas, com a adesão à novas ideias e a formação de redes de solidariedade e de representação transnacional.

Continuando na linha da denúncia às injustiças políticas, sociais e também culturais, Brena Costa de Almeida, doutoranda em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), confere voz aos remanescentes quilombolas da comunidade Rasa, localizada na cidade de Armação de Búzios, no Rio de Janeiro. Com uma trajetória marcada pela exploração da mão de obra escrava, as memórias coletivas revelam os desafios que seus habitantes enfrentam desde os anos 1940 com a expropriação de suas terras. Apesar da autoidentificação dos sujeitos com os espaços que ocupavam naquela localidade, prerrogativa que segundo a legislação brasileira seria suficiente para garantir seus direitos de propriedade, a comunidade ainda sofre com a resistência ao cumprimento dos dispositivos legais.

Concluindo as reflexões propostas pelo dossiê, José Francisco Guelfi Campos, doutorando em História Social da USP, alerta sobre as complexas relações entre arquivos e memórias, conceitos distintos, embora complementares. Apesar de recentes estudos acerca da memória coletiva que visam uma “promoção da justiça social” através dos arquivos, o texto aponta para a complexidade desta ideia, visto que, por característica própria, os documentos são produzidos com fins específicos no/para o presente. Isto não significa dizer, ressalta Campos, que os documentos não possam servir como “gatilhos”

desencadeadores de lembranças. É nesta perspectiva, afirma o autor, que pesquisadores das áreas da Arquivologia e da História podem explorar os diferentes arquivos.

Este número conta com mais uma seção formada por quatro artigos livres e uma resenha. Dentre os artigos, Hugo André Flores Fernandes Araújo, doutorando em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), realiza um estudo sobre o Brasil colonial onde se discute os conflitos entre o governo-geral e os ofícios militares, situação que permitiu ao autor entender o desenvolvimento de algumas das práticas de governação na Bahia e em Pernambuco. Em seguida, ao analisar o periódico *A Ilustração Luso-Brazileira*, Lucas Schuab Vieira, mestrando em História da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), apresenta os diferentes textos que, publicados entre 1856 e 1859, nos permitem conjecturar sobre a visão de mundo dos autores da revista.

O terceiro artigo livre é de Reverson Nascimento Paula, mestrando em História da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Nele, o pesquisador discorre sobre o modo como os Estados Unidos da América influenciaram diferentes aspectos do cotidiano cearense durante o período da Segunda Guerra Mundial. Quase encerrando esta seção, temos o trabalho de André Jobim Martins, mestrando em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Apropriando-se da obra autobiográfica *Minha formação*, de Joaquim Nabuco, o autor perscruta as temáticas da política imperial, escravidão e abolição nas reflexões narrativas do ativista político pernambucano.

Embora não tenham sido incluídos ao dossiê, percebemos que os dois últimos artigos tangenciaram, em certa medida, o debate entre história e memória, na medida em que depoimentos orais, no texto de Paula, e uma obra memorialística, no de Martins, foram utilizados como fontes. Esta situação ilustra bem a atualidade e importância do tema proposto, evidenciada, inclusive, na resenha que fecha esta edição. A leitura da obra *Arquivos pessoais: reflexões disciplinares e experiências de pesquisa*, organizada por Luciana Heymann, Isabel Travancas e Joelle Rouchou, realizada por Karla Simone Willemann Schütz, mestra em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), revela um espaço de discussão cujo foco nos permite repensar a utilização dos arquivos pessoais. Enfim, desejamos a todos, uma boa leitura!

Aaron Sena Cerqueira Reis

DOSSIÊ
MEMÓRIA E TEORIA DA HISTÓRIA: DEBATE E
PRÁTICA HISTORIGRÁFICA

*Os musicais engraxates ambulantes paulistanos: imagens
e memórias de dois representantes*

André Oliveira Santos*

Resumo

Aliando a metodologia da história oral à pesquisa em documentos como fotografias, reportagens e crônicas, o artigo desvenda a presença de engraxates ambulantes nas ruas paulistanas durante a primeira metade do século XX e suas relações com a consolidação do samba na cidade. As rodas de batucada organizadas informalmente por estes pequenos trabalhadores nas esquinas, praças e largos, nos momentos de intervalo entre um cliente e outro, eram muitos comuns na paisagem urbana de São Paulo durante a década de 1940. A prática contribuiu, inclusive, na formação de dois sambistas paulistas que depois vieram a fundar algumas das principais agremiações carnavalescas da cidade.

Palavras-chave: São Paulo. Engraxate. Música Popular. Samba.

Abstract

Using the methodology of Oral History and researches in documents such as photography, written chronicles and news reporting, this article approaches the relations between shoeshine boys and the music produced on the streets of São Paulo during the 1930's and 1940's. The *batucada* jams, informally organized by those young workers in any corner, square or plaza of the city, during quick breaks in the midst of their labor,

* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (USP).

were very common in the São Paulo's urban landscape at that time. This custom contributed to the formation of a whole generation of samba musicians that had established the samba music scene in the city of São Paulo.

Keywords: São Paulo. Shoeshine Boys. Popular Music. Samba.

O jornal *Folha de São Paulo* estampou em sua capa, no dia 15 de setembro de 2013, uma foto de três garotos que trabalhavam como engraxates ambulantes com ponto no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Com as cabeças erguidas e uma caixa de madeira nos ombros cada um, os jovens caminhavam de costas para o fotógrafo, vestindo bermudas e camisetas. A legenda, intitulada “Vai graxa?”, informava que durante a disputa por clientes, ganha a vez “aquele que grita primeiro ‘botequim’”. A imagem era a chamada para uma reportagem, do caderno Cotidiano, sobre aquele grupo de pequenos trabalhadores.

Dentro do jornal, ilustrando a matéria “Os meninos de Congonhas”, saltam aos olhos outras duas imagens, uma no topo da página e outra ao centro. Cada uma das fotos retratava um menino portando sua caixa de engraxar nas imediações do aeroporto. Seus rostos e nomes não são revelados, apenas as idades, 10 e 13. Segundo o jornal, “De segunda a sexta, ao menos dez garotos de 10 a 17 anos trabalham, das 7h às 21h, em diferentes turnos”. Muito provavelmente, a escolha por trabalhar naquele espaço ocorria devido ao grande número de executivos vestindo bons sapatos, possivelmente chegando para uma reunião de negócios, em que estar com os calçados brilhando é imperativo. Atraíam os engraxates principalmente clientes vindos do exterior, talvez porque pagassem mais caro pelo serviço. Acostumados a atender estrangeiros, a inventividade dos jovens fez com que, pelo som, a expressão estrangeira “boot clean” alterasse completamente o seu sentido e se transformasse em “botequim”. O código servia para garantir a vez de trabalhar àquele mais atento aos possíveis clientes, pois a regra do jogo determina que, presta o serviço, o engraxate que grita “botequim” antes dos outros.

O lucro obtido do trabalho é repartido com os familiares e o que sobra, cada um gasta como precisa. De acordo com um deles, quando o movimento é bom, chega a fazer até 50 reais em um dia. Quando não há clientes, por sua vez, o jeito é arrumarem juntos um passatempo: “Se o movimento no aeroporto começa a cair, os meninos aproveitam a ‘folga’ para o bate-moeda. A brincadeira consiste em jogar, com força, uma moeda sobre

a outra para tentar virar a que está no chão. Vence o primeiro que conseguir virar a moeda”.¹

Outro dos engraxates entrevistados para a reportagem, ao invés da brincadeira, escolhe como passatempo a música:

Paulo [nome fictício] é de pouca prosa. Prefere música. Improvisa raps na caixa de engraxar. / As letras falam da repressão dos seguranças do aeroporto contra os garotos, do sonho em morar numa mansão no Morumbi e do comportamento das meninas da favela onde moram, a Morro do Piolho (zona sul da capital).²

O ofício de engraxate ambulante em São Paulo é bastante antigo. Assim como diversos outros comerciantes das ruas, esta profissão ocupava os largos e estações da cidade desde meados do século XIX. Porém, é quase impossível determinar exatamente quando começou a ser praticada, tornando seu aparecimento sempre um fato controverso. O cronista Antônio Egydio Martins escreveu em 1912, sem muita segurança, que o trabalho de engraxate ambulante teve início em São Paulo na década de 1870, como resultado da imigração italiana:

Depois que foi estabelecida a corrente imigratória na antiga Província de São Paulo, começaram, em 1877, ao que parece, a aparecer nas estações da estrada de ferro e nas ruas e largos desta Capital os primeiros engraxates, cuja profissão era exercida por menores italianos de 10 e de 14 anos de idade, recebendo estes em pagamento, pelo seu trabalho, a insignificante quantia de 60 réis (três vinténs).³

No entanto, este tipo de atividade antecedeu a corrente migratória e já era desenvolvido por jovens negros e mestiços, pelo menos desde a década anterior. Viajando pelo Brasil, o inglês Willian Hadfield esteve na cidade de São Paulo em 1866 e naquela ocasião observou, próximo a uma estação, a presença de um pequeno engraxate negro que circulava pelas ruas. A situação o fez, inclusive, lembrar a cidade natal: “Esta manhã eu vi um garoto negro na rua empenhado na ocupação de engraxate, com sua pequena caixa e escovas muito no estilo de Londres [tradução livre]”.⁴

¹ *Folha de São Paulo*, 15 set. 2013. Caderno Cotidiano, p. 10.

² Idem.

³ MARTINS, Antonio Egydio. *São Paulo antigo: 1554 a 1910*. São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 380.

⁴ *This morning I saw a black boy in the street engaged in the occupation of shoeblack, with his little box and brushes very much after the London style*. HADFIELD, William. *Brazil and the River Plate in 1868*. Londres: Bates, Hendy and Co. 1869.

É possível indicar, portanto, que desde meados do século XIX já existiam menores exercendo o ofício de engraxate ambulante nas ruas de São Paulo. Mas o que exatamente teria possibilitado a emergência deste serviço, se não a massiva corrente imigratória? Um ensaio publicado por Ernani Silva Bruno no jornal *O Estado de São Paulo* em 1944 apostou na multiplicação das práticas desenvolvidas na região central. No referido ensaio, o cronista analisou rapidamente o desenvolvimento da Paulicéia ao longo do século XIX. Segundo Bruno, a diversificação das atividades desempenhadas no centro cidade, a partir da segunda metade daquele século, teve como efeito direto o intenso movimento das ruas, fato que teria possibilitado a menores oferecerem lustre nos sapatos dos transeuntes em troca de algumas moedas.⁵

As pulsantes vias centrais paulistanas do final do século XIX constituíram-se no contexto ideal para o surgimento do trabalho de engraxate ambulante. Diversidade comercial, além de atividades de cunho industrial, estações de trem e moradias dividindo o mesmo espaço, conjuntura que se acentuaria na medida em que a cidade se aproximava do século XX, trouxeram como resultado ruas agitadas, mas – e isso é muito importante – ainda de terra, nas quais os sapatos de senhores elegantemente vestidos empoeiravam tão logo tinha início a caminhada. Este fato transformava-os em clientes perfeitos para uma rápida “passada de graxa”, ali mesmo no espaço da rua.

Assim, São Paulo adentrou o século XX com um número considerável de lustradores de sapatos espalhados por suas artérias, acompanhados de seus pequenos caixotes de madeira. Os meninos circulavam pelas principais vias e largos da região central e às vezes valiam-se até dos bancos das praças como cadeira, para possibilitar o serviço. Mas a rua, para eles, não era um ambiente somente de trabalho. Crianças em imensa maioria, encontravam uma dimensão lúdica no cotidiano de batente e se valiam daquele espaço também como ponto de encontros e reuniões para a prática de brincadeiras.

Os diversos usos da rua por parte dos engraxates foram registrados, no início do século XX, pelas fotografias do italiano Vincenzo Pastore.⁶ Se não eram necessariamente garotos italianos os primeiros engraxates ambulantes de São Paulo, foi ao menos um italiano quem primeiro documentou de modo mais aproximado este tipo de serviço.

⁵ BRUNO, Ernani Silva. Apontamentos sobre a cidade e a casa de São Paulo no século dezenove. In: *O Estado de S. Paulo*, 30 mar. 1944, p. 5.

⁶ INSTITUTO MOREIRA SALLES. *São Paulo de Vincenzo Pastore*: catálogo. São Paulo, 1997.

Pastore chegou a cidade em 1894 e em um dos ramos do seu trabalho como fotógrafo registrou o cotidiano das ruas e os personagens urbanos das primeiras décadas de 1900. Entre inúmeras cenas de encontros nas vias, gente parada nas esquinas, conversas nos bancos das praças e vendedores ambulantes oferecendo seus produtos nas portas das moradias, pululam as imagens de pequenos engraxates volantes exercendo o ofício ou se divertindo nos espaços públicos da cidade.

As fotos de Pastore são um testemunho das atividades laboriosas e lúdicas que desenvolviam os engraxates ambulantes em São Paulo, no alvorecer do século XX. O dia-a-dia dos meninos, com idade média de doze anos, eram experimentados na rua, onde realizavam suas atividades quase sempre em duplas ou grupos. Não há uma só foto, entre as três que retratam especialmente os engraxates ambulantes, na qual um deles aparece sozinho.

A imagem que registra o exato momento do exercício da profissão, por exemplo, apresenta dois garotos, com cerca de doze anos de idade, um deles trabalhando e o outro em pé, ao lado, de costas para a câmera. Este que aparentemente aguarda o amigo realizar o serviço, tem a sua caixa de engraxar nos ombros e um objeto nos braços, que aparenta ser alguma outra caixa de madeira – ou parte de uma caixa. Já o menino que trabalha está

Imagem 1: Fotografia de Vincenzo Pastore / Acervo Instituto Moreira Salles (Década de 1910).

Imagem 2: Fotografia de Vincenzo Pastore
/ Acervo Instituto Moreira Salles
(Década de 1910).

de joelhos na calçada, com um caixote entre suas pernas, engraxando um dos sapatos de um homem elegantemente trajado, sentado no banco do que aparenta ser uma praça. O engraxador veste uma calça, dobrada até pouco acima dos tornozelos, um casaco, um lenço ou cachecol cobrindo o pescoço e uma boina, traje muito semelhante ao de seu colega. Os dois trazem as cabeças cobertas, mas os pés descalços. A rua atrás dos garotos, por sua vez, em sua parte mais próxima da calçada, serve de estacionamento para os famosos tálburis, carros para no máximo duas pessoas, puxados por um cavalo. O tálburi era um dos principais meios de transporte da época, utilizado principalmente por “retardatários e sobretudo grandes boêmios”.⁷

Outra dupla de meninos é flagrada em situação diferente. Os dois estão parados na rua de paralelepípedos bem ao lado da calçada. Não parecem nem um pouco preocupados com o fato de estarem próximos ao lugar onde trafegavam os tálburis ou os bondes elétricos, que chegaram à cidade em 1900.⁸ Ao contrário, estão absorvidos com alguma coisa pequena e delicada que o garoto mais alto, com a famosa caixa de engraxar pendurada ao ombro, observa cuidadosamente entre os dedos de suas mãos. Estaria tentando abrir a embalagem de uma bala? O outro garoto, que não porta nenhuma caixa de engraxate e é um pouco mais baixo, aparentemente tenta ajudar o amigo, também

⁷ PORTELA, Fernando. *Bonde o saudoso paulistano*. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2006, p. 19.

⁸ PORTELA, op. cit., 2006, p. 23.

mirando o misterioso e pequeno objeto, erguendo um de seus braços na direção dele. As roupas dos meninos, apesar de mais escuras, não diferem daquelas dos engraxates da primeira foto, a não ser pelo colete que o menino de frente para a foto veste. Este, como aqueles, traz a cabeça coberta por chapéu, mas os pés nus.

Vincenzo Pastore também flagrou um grupo de pequenos engraxates ambulantes na rua, com suas caixas ainda penduradas aos ombros, em um momento de lazer. A fotografia retrata meninos jogando bola de gude em frente a uma casa, em pleno passeio, dando destaque ao caráter lúdico do dia-a-dia de quem desenvolvia trabalhos nos espaços públicos da cidade. A via, de terra, era ocupada por carroças como a que se vê à direita do ajuntamento.

Imagem 3: Fotografia de Vincenzo Pastore / Acervo Instituto Moreira Salles (Década de 1910).

A curiosa imagem registrou o encontro de oito crianças e dois adultos parados em frente à porta de uma casa térrea de muro branco e três janelas. O grupo forma uma roda, com apenas uma brecha, justamente pela qual o fotógrafo capturou a imagem dos dois jogadores de bola de gude agachados ao centro. O rapaz mais a direita da foto é o maior, aparentando ser adulto, como o outro quase escondido atrás dele. Estes dois homens estão calçados, assim como o engraxate de costas em primeiro plano e o outro na mesma linha dele, do outro lado da roda. Todos os demais, garotos que aparentam ter entre 10 e 12

anos, estão com os pés despidos, configurando-se o grupo de modo a estarem os quatro da direita calçados e os seis da esquerda despidos.

O fato dos engraxates ambulantes, que deixavam tinindo os sapatos dos transeuntes, andarem despidos, além de paradoxal, é revelador da condição econômica destes pequenos trabalhadores. Desde o período colonial no Brasil, o calçado era símbolo de diferenciação social. Durante a escravidão, por exemplo, o seu uso dividia os escravos dos homens livres. Gilberto Freyre definiu o sapato no século XIX como “sinal de distinção de raça”.⁹ Apesar das inúmeras mudanças ocorridas no final daquele período, como a abolição da escravidão e a proclamação da República, esta lógica persistiu e o sapato continuou sendo um importante símbolo de status na sociedade brasileira que adentrava o século XX. No contexto urbano da cidade de São Paulo, o calçado era sinal de prestígio e demarcador de classe social.¹⁰ Esta situação só se modificaria, lentamente, a partir da década de 40, com a total popularização dos sapatos, quando estes passaram a ser produzidos em massa. No entanto, mesmo com a crescente disseminação do uso, muitos dos engraxates paulistanos mantiveram-se despidos.

O menino em primeiro plano, de costas para o fotógrafo, tem uma caixa de engraxate presa por um cinto de couro ao seu ombro. Ele tem uma das mãos escondida no bolso e assiste os dois agachados que jogam bola de gude. Na caixa de engraxate, há um alto relevo em forma de solado de sapato, onde os clientes apoiam o calçado a ser engraxado. Outro garoto, o último da esquerda, está sentado sobre alguma caixa que aparenta ser de madeira. Seria uma outra caixa de engraxate? Muito provavelmente. Há outros dois ainda na frente dele, sendo que um deles traz um objeto a tiracolo.

No plano geral, o grupo está relativamente isolado. Entre os garotos e outros transeuntes localizados bem ao fundo, há uma pessoa, que aparenta ser uma mulher, caminhando na direção dos engraxates, mas ainda distante. Não há calçada ou qualquer separação explícita entre os pedestres e a rua. Um poste de energia elétrica aparece como único elemento de ruptura entre os garotos e a carroça parada em um plano um pouco

⁹ “Os próprios pretos bonitos, elevados a pajens no serviço doméstico dos sobrados ricos e vestidos pelos donos a rigor – chapéu de oleado com pluma, libré toda enfeitada de dourado, as mãos enormes calçadas de luvas – andavam pela rua e dentro de casa, despidos, os grandes pés inteiramente nus. Despidos embora vestidos dos pés pra cima, é como os retrata Koster, num dos seus flagrantes na rua colonial”. FREYRE, Gilberto. *Sobrados e mucambos*. 3.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1961.

¹⁰ FREHSE, Fraya. *Ô da Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo*. São Paulo: Edusp, 2011, p. 244.

inferior, situação que contrasta com as demais fotografias, em que o espaço de pedestres era sempre separado da rua, com a presença da calçada. Esta foto de Pastore provavelmente foi capturada em algum dos bairros arredores ao centro, que ainda não contavam com a estrutura urbana da região central, como o calçamento e as ruas de paralelepípedo. Assim, há motivos para acreditar que em 1910 os engraxates ambulantes exerciam seu ofício em locais além da região central.

Cotidiano e musicalidade

A última das três fotografias de Pastore indica que o dia-a-dia dos pequenos engraxates paulistanos era marcado pela ludicidade, ou seja, momentos de fruição desfrutados na própria rua, em períodos de ócio do trabalho. Mas além de brincadeiras como o jogo de bola de gude, estas ocasiões tinham também a marca da musicalidade que transbordava das artérias da cidade. Desde o começo do século XX, alguns dos trabalhadores ambulantes se distinguiram por uma forte imbricação com a cultura musical paulistana, caracterizada pelas mais diversas influências. As tradições musicais estrangeiras chegavam com os imigrantes, mas também através dos gramofones e, a partir da década de 1930, das emissoras de rádio, que possuíam em sua grade de programação atrações voltadas exclusivamente para gêneros importados, como ópera, por exemplo. De modo parecido, a música produzida em outros estados do Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, então Capital Federal, alcançava o ouvido dos paulistanos através da boca de migrantes, dos alto-falantes dos gramofones e especialmente pelo rádio. Fora do circuito comercial, a canção circulava pela cidade no cantar dos seus moradores e nos encontros informais de músicos amadores. Os ritmos e batuques rurais vindos do interior tinham espaço no calendário festivo, principalmente religioso. Durante o carnaval, chegava a vez dos cordões tomarem a região central e bairros arredores, onde, além de desfilarem, ensaiavam ao longo dos meses que antecediam a folia. Os pregões dos vendedores ambulantes, por sua vez, eram ouvidos diariamente pelos largos, praças, ruas e avenidas.¹¹

Neste turbilhão de sonoridades, timbres, melodias, vozes e sotaques, alguns dos meninos engraxates desenvolviam uma musicalidade muito singular, marcada por essas

¹¹ MORAES, José Geraldo Vinci de. *Metrópole em sinfonia: história, cultura e música popular na São Paulo dos anos 30*. São Paulo: Estação Liberdade / Fapesp, 2000.

influências, notadamente pelos ritmos populares do choro, da marcha, do maxixe e do samba. Usavam, muitas vezes, suas habilidades musicais para esparecer os clientes ou até trazer assuntos para uma conversa. Esta característica marcante foi percebida por Juca Pato – personagem criado pelo jornalista Belmonte para o *Folha da Manhã* –, enquanto passava pelo então Largo da Sé, em 1927:

Ontem, ao largo da sé, observamos uma cena curiosa, típica: - um cavalheiro, muito bem-posto, sentou-se a uma cadeira de engraxate, e esperou que o garoto lhe polisse as botinas. / Enquanto isso, aguardando o duzentão da “gorja”, o moleque, contente, assobiava o ‘Cristo nasceu na Bahia’. / O freguês ‘gozava’ a música. / De súbito, o “oficiale” o advertiu: / - Pronto, freguês! / - Quanto custa? / - Trezentão... / - Você tem troco para 500 reis? / - Que troco deseja o sr.? E a “gorja”?¹²

Atentos aos sucessos musicais do momento, os garotos tiravam melodias no assobio. Reproduzi-las enquanto engraxavam era, porque não, uma estratégia para entreter o cliente naquele momento de espera pelo término do serviço, tanto que a canção rendeu comentários de gozação por parte do cavalheiro. Mas a predileção do engraxate pelo maxixe “Cristo nasceu na Bahia”, não foi à toa. Música de Sebastião Cirino¹³ e letra de Duque,¹⁴ a composição foi gravada pelo cantor Arthur Costa em 1926, com grande sucesso, tornando-se um acontecimento carnavalesco no ano seguinte.¹⁵

¹² *Folha da Manhã*, 29 jan. 1927, p. 3.

¹³ Mineiro radicado no Rio de Janeiro desde 1913, Sebastião Cirino (1902-1968) foi maestro e instrumentista. Quando jovem, passou por dificuldades financeiras que o levaram a trabalhar como engraxate e jornaleiro pelas ruas cariocas, para conseguir sobreviver, antes de ser preso por vadiagem, aprender a tocar pistom e trompete no presídio e passar a dedicar-se à música. Quando adulto, apresentou-se na França no final da década de 20, ao lado da Carlito’s Jazz Band. Após deixar o grupo, viveu na Europa como músico instrumentista até 1939. De volta ao Rio de Janeiro, em meados da década de 1940 emplacou sucessos na voz de Ataulfo Alves. Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, verbete “Sebastião Cirino”. Disponível em: <<http://www.dicionariompb.com.br>>. Acesso em: abr. 2015.

¹⁴ Dançarino e compositor baiano. Duque (1884-1953) veio em 1906 para o Rio de Janeiro, onde foi um dos responsáveis pela valorização do maxixe, ritmo que dançava com habilidade, tendo se apresentado com sucesso em casas noturnas no Rio de Janeiro e Europa. Após emplacar “Cristo Nasceu na Bahia” naquele carnaval de 1927, teve sambas seus gravados por Francisco Alves. No início da década de 1930, liderou a Casa de Caboclo, companhia teatral de sucesso, que lançou, entre outros, nomes como Dercy Gonçalves, Herivelto Martins e Dalva de Oliveira. A partir de 1942 passou a dedicar-se inteiramente ao teatro. Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, verbete “Duque”. Disponível em: <<http://www.dicionariompb.com.br>>. Acesso em: abr. 2015.

¹⁵ Antes de explodir no carnaval, a música já era bastante conhecida, pois vinha tendo destaque como um dos números do Teatro de Revistas “Tudo Preto”, dirigido por De Chocolat e estrelado pela Companhia Negra de Revistas, formada exclusivamente por atores negros. O espetáculo estreou em 31 de julho de 1926, no Rio de Janeiro e “Cristo nasceu na Bahia” fez grande sucesso, o que a levou a ser gravada e trouxe maior exposição à canção, possibilitando que chegasse até os ouvidos do engraxate.

Mas os engraxates não se contentavam em apenas reproduzir, por assobio, as canções que ecoavam pela cidade. Durante o início da década de trinta, alguns deles formavam pequenos conjuntos e saíam tocando instrumentos musicais pelas ruas dos seus bairros durante os festejos carnavalescos. E estes mesmos jovens também desfilavam, dançando ou batucando, com os grupos maiores e mais estruturados das principais agremiações carnavalescas paulistanas, como os antigos cordões que saíam às ruas desde 1914 e, a partir de 1935, as novas Escolas de Samba. Em uma reportagem publicada na capa do jornal *Folha da Noite*, cujo mote era o modo como o paulistano iria brincar o carnaval de 1933, foi entrevistado um engraxate. O repórter, após colher depoimentos de um jornalista, um banqueiro, um doutor e todos afirmarem que iriam descansar no feriado do momo e nada de bailes e festas, finalmente encontrou alguém que estava disposto a cair na folia, justamente o engraxador de sapatos. Além de se divertir “fazendo barulho” com a sua turma de amigos, o jovem também brincava carnaval com o cordão do Vai-Vai, que apesar dos apenas cinco anos de existência, era bem conhecido no bairro do Bexiga. A agremiação costumava realizar bailes em sua sede todos os dias do feriado momesco.¹⁶ O esperto engraxate, cujo nome é desconhecido, não deixava de aproveitar:

Um engraxate que “é mesmo do amor” e “vai arrastar a sandália que não é vida” / Desanimado já, o repórter sentou-se á cadeira de um engraxate. Um moleque vivaz, olhos negros, cabelos desgrehados – fagulha irrequieta, que saltou do dínamo imenso da metrópole. / Você no carnaval... / Vou fazer ‘barulho’, moço! A turma já arranjou um violão, uma clarineta, um violino, um cavaco e um banjo. Vai ser ‘daqui’ o ‘choro’ (passou o braço por detrás do pescoço e segurou a ponta da orelha). Há duas semanas que nós estamos ensaiando. Vou dançar, também. / Onde? / No ‘Vai-vai’. Aquilo é que é clube da ‘virada’. A gente dança até a manhã seguinte. ‘Arrasta a sandália’ que não é vida... / ‘Vai vai’... onde é... / No Bexiga. ‘Ué’, o senhor não conhece? Ah! O senhor não sabe o que é coisa boa! Esse negocio de Odeon, Esplanada, não vale nem uma valsinha, no ‘Vai-vai’...¹⁷

O pequeno trabalhador se mostrou surpreso pelo fato do jornalista não conhecer o “Vai-vai”, um clube de futebol de várzea que em 1928 organizou também um cordão carnavalesco e passou a desfilar pelas ruas de São Paulo, oficializando-se em 1930. Para convencer o repórter de que as noites no bairro do Bexiga eram as melhores, em um exercício de alguém muito habituado a uma boa discussão, o garoto comparou aquele clube

¹⁶ Bem mais tarde, em 1972, o grupo se transformaria em Escola de Samba, formato com o qual desfila até hoje.

¹⁷ *Folha da Noite*, 25 fev. 1933, capa.

aos bailes mais conhecidos da cidade, frequentados pela elite paulistana, como o Odeon e o Esplanada. A vantagem, segundo o engraxate, era amplamente favorável ao clube do Bexiga.

A musicalidade apurada de alguns destes sujeitos da rua fica demonstrada pelo conjunto do qual o garoto fazia parte, formado por violão, clarineta, violino, cavaco e banjo, todos instrumentos harmônicos ou melódicos, comuns nos conjuntos de choro e seresta. Eram praticamente os mesmos utilizados pelos primeiros cordões carnavalescos de São Paulo, com exceção do estranho violino, que pode muito bem ter aparecido na reportagem por um mau entendimento do repórter ou engano do interlocutor. Embora o texto não deixe claro, o engraxate entrevistado era, muito provavelmente, um dos indivíduos capazes de “fazer barulho” com algum daqueles instrumentos musicais listados.

O pequeno agrupamento formado pelo engraxate não possuía, evidentemente, a dimensão dos cordões carnavalescos, mas a instrumentação seguia o mesmo padrão, com exceção dos instrumentos de percussão, como a caixa, o pandeiro e o bumbo, ausentes na fala do garoto.¹⁸ Há uma hipótese para esta ausência. É que, segundo Simson “os instrumentos de percussão eram inicialmente confeccionados pelos próprios integrantes do cordão, com barricas de sabão, banha ou azeitona e couro de cabrito”.¹⁹ É possível que os meninos não possuíssem conhecimento para realizar esta confecção, ou poderiam não ter acesso a esses materiais, situações que teriam impedido o uso destes instrumentos.

A cadência musical escolhida para o festejo foi a do ritmo tipicamente urbano do choro. Embora genérico, no sentido de abranger várias rubricas musicais, o choro era, já

¹⁸ Olga von Simson assim descreve a instrumentação dos primeiros cordões carnavalescos: “O cordão Camisa Verde, primeiro a surgir em São Paulo, pode servir de exemplo para se conhecer os aspectos musicais das atividades carnavalescas. Na década de 1920, quando já estava plenamente constituído, os instrumentos apareciam da seguinte forma: um clarim abria o desfile, chamando a atenção da população para a passagem do grupo; em meio ao agrupamento carnavalesco, em fila dupla, ia o conjunto musical, formado por instrumentos de corda (quatro a seis violões, cinco a seis cavaquinhos), de sopro (clarinete, flautim e saxofone) e de percussão (quatro a cinco pandeiros e dez a doze chocalhos); no final do cortejo, depois do grupo das amadoras ou pastoras, iam a caixa e o surdinho, marcando o ritmo do desfile.” Ao abordar especificamente a instrumentação do cordão do Vai-Vai, a mesma autora afirma: “Ao observarmos a composição dos instrumentos musicais do Vai-Vai, agremiação surgida no início da década de 1930 – dezesseis anos após o primeiro cordão, portanto-, percebemos algumas diferenças em relação à formação anterior dos cordões: ala de percussão mais numerosa e mais diversificada, incluindo surdo, caixa, pandeiro e reco-reco; conjunto de sopro com clarim, clarinete e trombone de vara; naipe de cordas trazendo violões, cavaquinhos e banjo. SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes von. *Carnaval em branco e negro: carnaval popular paulistano: 1914-1988*. Campinas: Ed.Unicamp / São Paulo: Edusp / Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 153, 155 e 156.

¹⁹ Idem. p. 155.

àquela altura, uma denominação conferida às canções que podiam ser executadas pelos conjuntos de músicos populares formados basicamente por instrumentos de cordas e sopro, que deram, no final do século XIX, formato ao gênero original do Rio de Janeiro.²⁰ Sob esta denominação, abarcam-se ritmos rotulados como polca e valsa, por exemplo. Em São Paulo, o choro se popularizaria na virada do século XIX para o XX, executado por grupos de músicos amadores que empregavam o tipo de instrumentação descrito pelo engraxate na reportagem.²¹

As relações entre alguns dos engraxates ambulantes e as agremiações carnavalescas paulistanas se estreitariam ainda mais a partir da década de quarenta, quando estes indivíduos passaram a formar rodas de samba e batucada nos intervalos do trabalho, chamando a atenção de jornalistas que circulavam pela cidade e registraram esses momentos em crônicas e reportagens publicadas em jornais e revistas.²² Em um desenho de Di Cavalcanti que ilustrou uma dessas reportagens, intitulada “O Canto dos Engraxates Paulistanos”, observa-se uma cena que se assemelha muito à uma das fotografias de Pastore (imagem 3). A imagem apresenta engraxates em roda, em meio a outros transeuntes, se divertindo após mais um dia de trabalho. Nota-se, porém, que a bolinha de gude, presente na foto, deu lugar ao samba percutido nas caixas de engraxar, latinhas de graxa e escovas.

²⁰ “De modo geral, o choro iniciou seu processo de consolidação de gênero musical urbano por volta de 1870, ainda como forma dos músicos populares do Rio de Janeiro interpretarem valsas, *habaneras*, tangos e sobretudo polcas, a partir de pequenos conjuntos constituídos por violões e cavaquinhos, incorporando-se mais tarde algum instrumento de sopro, principalmente flauta”. MORAES, José Geraldo Vinci de. *Sonoridades paulistanas*. Final do século XIX ao início do século XX. Rio de Janeiro: Funarte, 1995, p. 138 e 139.

²¹ Idem. p. 140.

²² Duas destas crônicas são: “O canto dos engraxates paulistanos”, publicada na *Revista Planalto*, ano I, número 8, 1 de outubro de 1941, p.7 e 8 e “Transformam a caixa em tamborim e está formado o batuque”, publicada na capa do *Folha da Manhã*, 3 dez. 1943. Ambas foram analisadas detalhadamente por mim em “Vai graxa ou samba, senhor?” A música dos engraxates ambulantes paulistanos entre 1920 e 1950”. Dissertação de Mestrado. FFCLH-USP.

Imagem 4.
Desenho de Di Cavalcanti que acompanha a reportagem escrita por Túlio de Lemos para a *Revista Planalto*, n. 8, out. 1941.

Memórias de dois engraxates sambistas

Assim como fotografias e ilustrações, crônicas e reportagens são produzidas por indivíduos que pretendem transmitir a um receptor suas impressões sobre um determinado recorte, acontecimento ou fenômeno da realidade.²³ Portanto, não podem ser consideradas fontes imparciais, isentas de preconceitos e até mesmo interesses. Considerados isoladamente, estes documentos não são capazes de trazer ao presente, sem distorções, o modo de pensar e fazer música daqueles jovens trabalhadores da primeira metade do século XX. Por isso, para adentrar mais a fundo no universo das rodas de samba dos engraxates paulistanos, o exercício da intertextualidade é fundamental. Somente o confronto e o diálogo entre as reportagens, notícias, ilustrações e imagens permitem ao historiador tecer o cenário complexo e diverso daqueles sujeitos e seus sons. No entanto, é preciso não esquecer de acrescentar à esta trama, trilhas abertas além da documentação escrita.

Neste cenário, a alternativa encontrada foi acessar, através da metodologia da história oral, as lembranças de dois indivíduos que vivenciaram estas práticas musicais durante aquela longínqua década de quarenta: Antonio Messias de Campos, conhecido como Toniquinho Batuqueiro e Carlos Alberto Caetano, o popular Seu Carlão do

²³ KOSOY, Boris. *Fotografia e História*. São Paulo: Editora Ática, 1989.

Peruche.²⁴ Ao colher os depoimentos de dois ex-engraxates batuqueiros, porém, não julgamos ter entrado em contato direto com aqueles garotos que circulavam pelo centro com caixotes a tiracolo. Como nos lembra Ecléa Bosi:

Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e valor.²⁵

A coleta dos depoimentos tornou possível remontar, através dos recursos da transcrição e análise, os percursos de infância e adolescência destes dois ex-engraxates, até atingirem a idade adulta, quando alcançaram êxito como sambistas da cidade de São Paulo. Colocar os acontecimentos em ordem cronológica constituiu tarefa exaustiva, pois quase nunca a memória opera com precisão. Os eventos em geral eram lembrados com dispersão e a data precisa da ocorrência era difícil de ser alcançada, sobretudo porque os depoentes contavam quase oitenta anos de idade e a grande maioria dos acontecimentos diziam respeito à época de infância e adolescência.²⁶ Neste sentido, foi importante contrastar as memórias pessoais dos nossos depoentes à chamada memória coletiva, ou social, segundo propôs Halbwachs.²⁷ Seu Carlão, por exemplo, em determinada altura do seu depoimento, lembrou-se que trabalhou como engraxate durante o período em que na Europa era travada a segunda guerra mundial, o que nos ajudou a localizar sua experiência no tempo. Desafios também se impuseram nos momentos de análise dos depoimentos, quando, além daquilo que é pronunciado, a atenção do historiador deve se voltar para o “não dito”. Os silêncios e omissões são tão importantes quanto aquilo que é verbalizado.

²⁴ Os depoimentos de Carlão e Toniquinho podem ser conferidos, na íntegra, nos anexos da dissertação da qual deriva este artigo: SANTOS, André Augusto de Oliveira. *“Vai graxa ou samba, senhor?”*. A música dos engraxates ambulantes paulistanos entre 1920 e 1950. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2015.

²⁵ BOSI, Ecléa. *Memória e sociedade: lembrança dos velhos*. 3.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 55.

²⁶ As informações colhidas e organizadas foram comparadas às pequenas biografias escritas sobre estas personalidades em discos, cd's e demais pesquisas acadêmicas. Também foram confrontadas com entrevistas e depoimentos coletados por outros pesquisadores, especialmente os realizados pela professora Olga von Simson no final da década de 1970, durante suas pesquisas sobre o carnaval paulistano.

²⁷ HALBWACHS, Maurice. *A memória coletiva*. 2.ed. São Paulo: Centauro, 2012.

Pausas, entonações e mudanças no ritmo da fala tem relevância e podem esconder informações valiosas, que necessitam ser explorados pela leitura atenta do pesquisador.²⁸

Analisando, nas páginas seguintes, as trajetórias de infância e juventude destas duas personalidades, descobriremos mais sobre os pequenos trabalhadores que caminhavam nas ruas com caixotes nos ombros e suas relações com a música da cidade, especialmente o samba. Começamos as narrativas pelo mais velho dos dois depoentes, aquele que fora “emprenhado pelo ouvido” em Piracicaba e depois veio para São Paulo dar sotaque interiorano à batucada dos engraxates paulistanos.²⁹

Toniquinho Batuqueiro

Antônio Messias de Campos nasceu no dia 25 de abril de 1929, na cidade de Piracicaba, região do sítio do “Pau Queimado”.³⁰ Segundo as memórias que guardou da infância, perdeu a mãe, Benedita, quando tinha apenas dois anos de idade, o que fez com que ele e os outros três irmãos fossem criados pelos tios, já que o pai, Domingos, não era presente. As lembranças familiares se completavam, ainda, com a marcante presença do avô, seu Silvério, afamado batuqueiro da região, com quem Toniquinho e seus irmãos aprenderam a brincar a dança do Tambu.³¹ Freqüentador assíduo dos batuques

²⁸ QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Relatos orais: do “indizível” ao “dizível”. In: LUCENA, Célia Toledo et. al. (orgs.). *Pesquisa em Ciências Sociais: olhares de Maria Isaura Pereira de Queiroz*. São Paulo: CERU, 2008.

²⁹ Expressão usada por Plínio Marcos para se referir ao fato de Toniquinho ter convivido com os batuques desde pequeno, na verdade desde a barriga de sua mãe, tendo, por isso, sido “emprenhado pelo ouvido”.

³⁰ A cidade de Piracicaba localiza-se à 164 quilômetros da capital, na região centro-oeste do estado de São Paulo. O povoado nasceu no século XVIII, à margem do rio que lhe emprestou o nome, para servir de apoio às embarcações que passavam por ali. No início do século seguinte, quando era então chamada de vila Nova Constituição, começou a destacar-se no cultivo da cana de açúcar, tendo sido, inclusive, uma das poucas regiões que não cedeu ao avanço do café no oeste paulista. Mantendo-se sempre vinculada à produção açucareira, projetou-se ainda no século XIX, como um dos maiores polos escravocratas do estado, quando possuía uma grande população negra escrava e livre. No início do século XX, porém, a cidade que havia adotado o nome do rio em 1877 passou por uma forte crise, resultado direto da estagnação de sua economia. Assim, muitas famílias deixaram a cidade em direção à capital do estado, na intenção de encontrarem melhores condições financeiras.

³¹ Dança brasileira originária da África central, cujo passo principal é a umbigada entre um homem e uma mulher, realizada ao som dos tambores Tambu e Quinjengue, que vibram acompanhados das Matracas, dois pedaços de madeira que produzem som ao serem golpeados contra o corpo do tambor maior. / Tambu: Tambor de madeira original da região Congo-Angola, feito à partir de um tronco escavado, onde em uma das extremidades é pregada a pele de um animal. Possui um som grave e no batuque de umbigada destaca-se como o instrumento solista, que comanda os movimentos dos dançarinos e as umbigadas. É afinado no calor da fogueira. / Quinjengue: Tambor em formato de cálice, original da região Congo-Angola. Feito a partir de um tronco de madeira, a parte mais alta do instrumento, como a boca do cálice, é mais grossa e escavada, já a parte de baixo é maciça e mais fina. O quinjingue é percutido entre as pernas do músico, ou

organizados por negros da região de Tietê, Piracicaba e Capivari, Silvério fazia todos os netos voltarem para casa, após as festas, com a roupa branca inteiramente suja da poeira levantada pelos movimentos da dança e do batuque. Aquele que voltasse de vestimenta limpa, se dava mal. E esse com certeza não era Antônio.³²

Na época em que a família comemorou a chegada do neto mais novo, que logo ganhou o apelido de Tônico, a situação econômica de Piracicaba não era das melhores. A cidade enfrentou forte estagnação durante o início do século XX, resultado de sua economia pouco diversificada, historicamente voltada apenas para o plantio de cana de açúcar. A família tentou de todas as maneiras se adaptar à nova realidade econômica, mas a morte do avô fez os tios decidirem partir, com esperanças, rumo à cidade de São Paulo, que se apresentava então, nacionalmente, como polo do trabalho e do progresso. Um de cada vez, os filhos e netos do falecido seu Silvério foram deixando Piracicaba rumo à capital. Tônico partiu contando nove ou dez anos, entre 1938 e 1939, ao lado do núcleo familiar do tio Benedito Silvério, irmão de sua mãe.

Quando chegou na cidade de São Paulo, não foi fácil para a família encontrar uma moradia estável. O primeiro bairro no qual o garoto residiu foi Santa Cecília, onde chegou a dormir em cortiços e porões. Passados alguns anos os descendentes do seu Benedito finalmente conseguiram alguma estabilidade, mas somente ao atravessar o rio Tietê e mudarem-se para a periferia. Assim, Antônio deixou a região central, já bastante urbanizada, e foi para o ainda pouco ocupado distrito da Casa Verde, mais precisamente, bairro do Parque Peruche, que possuía ainda características rurais. Loteada pelos irmãos Rudge em 1913, a comarca da Casa Verde abrigava principalmente pequenos agricultores de hortaliças e legumes, que vendiam seus produtos na área central da capital³³. O garoto criou uma forte relação de identidade com o bairro, que passou a chamar de “meu Peruche”, como indicam suas memórias:

Quando eu vim de Piracicaba primeiro eu morei na avenida Angélica. Na avenida Angélica. E depois eu mudei pro meu Peruche. Andei morando em alguns... alguns tempo... em alguns porões ali na Turiassú, na entrada com a Santa Cecília. Logo em seguida mudei pro Peruche.³⁴

seja, com o tocador “montado” no instrumento, que por sua vez é apoiado no tambu. Possui um som mais agudo do que o solista grave e preenche o compasso para os solos deste.

³² LP *Plínio Marcos em prosa e samba, nas quebradas do Mundaréu*, 1974.

³³ Documentário *Casa verde*. Direção: Valmeron de Bona. Episódio da série de documentários “História dos Bairros de São Paulo”, da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo.

³⁴ Depoimento ao autor, 15 dez. 2008.

Antes de se mudar para a zona norte, ao perceber as dificuldades da família para conseguir se adaptar à metrópole e sabendo que não podia esperar ajuda financeira do tio, o menino foi logo atrás de alternativas para ganhar alguns trocados. Na verdade, desde cedo, quando ainda morava no interior, a independência se impôs a Antônio. O pequeno perdeu a mãe quando era muito novo e compreendeu logo que não poderia contar com a ajuda do pai, então acostumou a se virar sozinho e buscar os atalhos para a sua independência. Na capital, a postura do garoto não foi diferente e ele resolveu aderir ao trabalho de engraxate ambulante, que se apresentava como a principal alternativa aos meninos pobres daquela cidade. No início da década de 1940, com cerca de onze anos, o pequeno piracicabano começou a sair pelas ruas da Paulicéia com sua caixa de engraxar nos ombros. Outra vez, relembra: “Antigamente era comum, tudo quanto é garoto branco, preto, tudo ia engraxar sapato pra ir ao cinema. O pai não dava dinheiro, tinha que se virar pra arrumar dinheiro”.³⁵

A memória do ex-engraxate aponta para a diversidade dos garotos que exerciam o ofício. Lustrar sapatos nas ruas não era exclusividade de jovens negros como ele, mas atividade compartilhada entre menores de diversas origens, que procuravam ter algum dinheiro para gastar. No entanto, embora o objetivo imediato fosse sempre o mesmo: faturar alguns trocados, cada um tinha motivações diferentes que os impulsionavam a sair às ruas. Os destinos que davam ao dinheiro lucrado era algo que distinguia um engraxate do outro. Em seu depoimento, o piracicabano explicitou um dos propósitos que os atraía: ter acesso aos equipamentos de lazer da cidade. Os lucros daquele trabalho representavam a possibilidade de ter um dinheiro para ir ao cinema, que naquela década de 1940 ainda era uma das principais formas de entretenimento popular.

Como era muito comum os engraxates chamarem uns aos outros por apelidos, não demorou muito tempo para Antônio entrar no jogo também, já que ele não era o único que carregava aquele nome. A alcunha recebida no seio familiar não funcionava, pois outro menino conhecido por Tônico era bem maior do que o neto de seu Silvério. Assim, o piracicabano ganhou, entre os engraxates, o apelido de “Toniquinho”, que depois receberia o complemento de “Batuqueiro”.

³⁵ Idem.

Pouco tempo após começar a engraxar, Toniquinho percebeu que os melhores pontos para trabalhar eram os de maior movimento. Engraxar por lá significava, quase sempre, mais clientes e dinheiro. Ao mesmo tempo, aqueles eram justamente os pontos mais concorridos e atraíam o maior número de engraxates, que lá se ajuntavam em acirrada disputa por fregueses. Para piorar, os que já estavam mais tempo no ponto não eram muito simpáticos a novos concorrentes. A praça mais disputada da cidade, certamente, era a da Sé e foi justamente nela que o menino resolveu oferecer diariamente os seus serviços. Mas como conseguiu o garoto descolar um espaço para sua caixa?

Uma versão desta proeza foi contada pelo teatrólogo Plínio Marcos em seu espetáculo musical “Nas Quebradas do Mundaréu”, realizado no início de 1970 e imortalizado em formato de disco na mesma década.³⁶

... Toniquinho veio pra São Paulo, veio tentar a sorte na cidade grande, queria ser engraxate da Praça da Sé. Mas os bons lugares desta vida já estão todos ocupados. Aí foi aquele: entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. E ele teve que mostrar que era neto do velho Silvério, que era bom na pernada, bom na cabeçada, entrou na dentada, instalou a caixa dele ali, no pé do relógio da Praça da Sé.³⁷

Não é possível sabermos com certeza como foi que o garoto de Piracicaba conseguiu espaço no disputado ponto da praça, ou seja, se foi mesmo do modo narrado por Plínio Marcos ou não. Uma coisa é certa, porém: não deve ter sido fácil. Certamente, o jovem experimentou, em algum momento, situações de rivalidade e disputa com outros colegas, afinal, desavenças entre pequenos trabalhadores eram fatos constantes na Praça da Sé.

Existem, porém, mais elementos nessa história. Depois da década de setenta, Toniquinho contou uma outra versão para o episódio da sua chegada ao ponto zero de São Paulo no início da década de quarenta. Segundo ele, na época em que começou a lustrar sapatos, fez amizade com outro engraxate ambulante, o pequeno Silval Rosa, que fazia ponto na Praça João Mendes. Andando e trabalhando em parceria, como era hábito entre os pequenos engraxates ambulantes, os dois chegavam juntos para oferecer serviços

³⁶ Toniquinho atuou como personagem na peça de Marcos, cujo elenco contava com os também sambistas Geraldo Filme e Zeca da Casa Verde. Os três personagens tinham trechos de suas vidas narradas pelo teatrólogo e amigo de boemia. A narrativa era intercalada por composições dos próprios biografados, interpretadas por eles mesmos. Antes de Toniquinho cantar dois de seus sambas, Plínio descrevia, com entusiasmo, as façanhas do pequeno piracicabano na capital, para conseguir fazer ponto no marco zero.

³⁷ LP *Plínio Marcos em prosa e samba, nas quebradas do Mundaréu*, 1974.

na Sé, o que era bem menos arriscado do que sozinho. Ao que parece, para conquistar espaço entre os engraxates da praça, Toniquinho não apelou apenas para pernadas e cabeçadas, mas usou também a estratégia de associar-se a um amigo e assim tornar-se menos vulnerável.

Um ano mais novo do que o amigo, Silval Rosa também era negro, gostava de batucada e havia percorrido o caminho da migração para São Paulo. Nascido em Guaxupé, Minas Gerais, quando chegou à capital paulista com a família, ainda bastante novo, firmou residência no Cambuci, bairro que se estende para a zona sudeste da cidade, esparramado pela várzea do Tamandateí. Em plena década de quarenta, aquela região, tradicional área de ocupação afrodescendente, ainda conservava hábitos e paisagens provincianas, como ruas de terra e vendedores ambulantes de doces e comidas “da roça”. Uma das pioneiras escolas de samba paulistanas, a tradicional Lavapés, havia surgido ali perto, na baixada do Glicério. Aos quatorze anos, ainda trabalhando como engraxate ambulante, Silval já era baliza do Bloco Garotos do Paraíso, do bairro vizinho. Inclusive, foi ele quem introduziu o amigo Tônico nos grupos carnavalescos da cidade, convidando o companheiro para também sair com a agremiação. Logo em seguida, quando os Garotos do Paraíso deixaram de desfilar, os dois adentraram para a ala de tamborins da Escola de Samba Rosas Negras, localizada na rua Castro Alves, entre a Liberdade e Aclimação. Finalmente, no começo da década de cinquenta, foram juntos para aquela que era a principal agremiação carnavalesca da cidade, a Escola de Samba Lavapés, onde se uniram a outro companheiro de graxa, o paulistano Carlos.

Silval e Toniquinho se conheceram trabalhando na Praça João Mendes, local que servia de acesso ao centro para muitos indivíduos que vinham da várzea do Tamandateí e diferentes regiões da zona sul da cidade, como Liberdade, Cambuci, Ipiranga e Aclimação. Muitos dos homens que vinham destas bandas, traziam seus sapatos empoeirados e sujos de barro, quando não enlameados, caso houvesse alguma chuva. Toniquinho passou a andar sempre junto do seu novo amigo. Por ocasião das gravações de depoimentos para o documentário *Samba à Paulista*, os dois lembraram suas aventuras de moleques:

Silval Rosa: Eu engraxava na João Mendes, depois fui pra Clóvis [Praça Clóvis Bevilacqua] e meu companheiro era o Tônico, aonde o Tônico tava, eu tava; onde eu tava, o Tônico tava, o Toniquinho. / *Toniquinho Batuqueiro:* Aí eu vi a Praça da Sé, mas pra mim chegar ali sozinho ficava ruim... aí eu encontrei o

Silval, aí é que entra o Silval, né, que o Silval entra nessa parada. [...] E nós pegava um paralelepípedo, botava ali, o freguês vinha botava o pé. Num era nem engraxá, era tirar barro, que os caras vinha lá do Lavapés, Jabaquara, tudo com o pé cheio de barro, aí eles botava o pé em cima daquele negócio, nós com um pauzinho, lá, tirava aquele barro, cobrava ali um tostão, eu não lembro nem quanto é... e daí cansamo de tirar barro descia pra Praça da Sé, que já vinha um pessoalzinho melhorzinho, com um sapato melhorzinho.³⁸

Seja sozinho ou acompanhado, o certo é que apesar do valioso espaço conquistado no marco zero da cidade, nem tudo estava resolvido para o menino piracicabano. Se quando começou a engraxar Toniquinho morava bem próximo à região do centro, pouco depois, porém, se mudou para a periferia da cidade e a distância para os bons pontos da graxa aumentaram exponencialmente. Caso quisesse trabalhar, a cada novo dia tinha que sair do Parque Peruche, dar um jeito para chegar até a Sé e voltar. Não era tarefa simples, já que nem sempre tinha dinheiro para pagar o bonde. A solução era andar a pé cerca de sete quilômetros, achando um modo de se distrair com o que encontrava pelo caminho.

Eu morava no bairro do Peruche, ali era o meu caminho de andar a pé. Se eu descesse a ... daqui pra lá ou de lá pra cá... se você passasse a pontinha, a ponte de madeira, que é avenida hoje, todo mundo ali vinha sentando a perna. Vai pra lá, num sabia que você num morava ali, tá andando a pé é porque tá duro. Então num tinha esse negócio de... quando cê vem vindo de lá pra cá ou vai indo daqui pra lá... de bonde né, e se você tá andando a pé, a pé os caras sabe que cê tá duro, eles fica te gozando né, e aí é gozação. E eu então cortava caminho pela rua Cruzeiro, Anhanguera, Cruzeiro, cortava o Largo da Banana, saía na Avenida Pacaembú, quando tinha fome também descia no Largo da Banana.³⁹

Para chegar até o rio Tietê, onde estavam sendo iniciadas as obras de retificação, Toniquinho cortava os bairros da Casa Verde Média e Baixa. Ao atravessar o rio, o caminhante alcançava o bairro da Barra Funda, onde localizava-se o Largo da Banana, reduto de trabalhadores negros que carregavam e descarregavam os trens da linha Sorocabana.⁴⁰ O local era um dos famosos pontos de samba da capital, pois entre um trem e outro, era bastante comum ver os carregadores se divertindo fazendo samba e jogando a tiririca, um jeito de dançar em que dois sambistas no centro da roda tentavam derrubar um ao outro com rasteiras. Atento aos movimentos e ritmos que emanavam dessas

³⁸ Vídeo documentário *Samba à paulista*, parte III, 06'10''. A edição do documentário auxilia a compreensão deste episódio, já que os depoimentos dos sambistas foram exibidos em sequência um do outro.

³⁹ Depoimento ao autor, 15 dez. 2008.

⁴⁰ O Largo da Banana ocupava parte da área onde hoje se localiza o Memorial da América Latina.

reuniões, o jovem Toniquinho ia se habituando ao samba urbano da capital, diferente dos batuques da região de Piracicaba, com os quais estava acostumado.

O Largo da Banana tinha samba né, ao mesmo tempo que eles vendia banana, comia banana, táva sempre de barriga cheia, jogava suas tiririca. Os compositores reunia ali, cada um tirava um verso, quer dizer, tirava um samba né, esse samba é de fulano, esse é de ciclano, aquele é de beltrano.⁴¹

A confusão da memória entre “tirar um verso” e “tirar um samba”, é uma alegoria que expressa bem o processo que Antônio vivenciava naquele momento, de aproximação ao samba praticado na capital. Tentando acessar as lembranças de quando ainda era menino recém-chegado à São Paulo, o depoente se atrapalhou entre duas palavras que se referem a contextos diferentes. “Tirar um verso” é uma expressão genérica utilizada até hoje, que significa, no contexto dos batuques rurais paulistanos, entoar uma rima composta de momento.⁴² O verso, geralmente composto de uma quadra que não termina necessariamente em rima, possui obrigatoriamente dentro de sua estrutura um canto responsorial, que pode ou confirmar o que diz o cantor, ou responder à sua provocação. Ao “tirar o verso”, o indivíduo canta a quadra para que os outros possam aprendê-la, de modo a responder o coro no momento necessário.⁴³

A grande diferença é o fato de que nos batuques, no momento de “tirar o verso” ou de realizar a “consulta coletiva” – como queria Mário de Andrade – os cantadores improvisam dentro de uma melodia simples. Ou seja, o verso é “tirado” no momento e após ser cantado naquele contexto do samba, nunca mais era repetido, sendo sempre sucedido por outro, de um cantor diferente, como em um diálogo. Já no Largo da Banana,

⁴¹ Depoimento ao autor, 15 dez. 2008.

⁴² O termo possui sinônimos diferentes em cada um dos batuques. No Samba de Bumbo, por exemplo, predomina o termo “verso” mesmo, enquanto no Batuque de Umbigada, a maioria chama os cantos de “moda”. No Jongo, por sua vez, a palavra usada é “ponto”, segundo Mário de Andrade, “‘Ponto’ é palavra bastante generalizada na terminologia musical afro-brasileira, e significa melodia, toada, coisa assim [...]. No jongo que via nas proximidades de São Luís do Paraitinga, também os negros chamavam de ‘ponto’ a cada melodia”. ANDRADE, Mário de. O samba rural paulista. *Revista do Arquivo Municipal*, n. 41, nov. 1937, p. 48.

⁴³ Mário de Andrade, quando observou um grupo de negros realizando um Samba Rural em São Paulo, voltou sua atenção para o que chamou de “consulta coletiva”, enquanto Mário Wagner, em texto precedente chamou a mesma situação de “atirar a deixa”, segundo ouviu dos próprios negros que observou em Pirapora em 1937. Seja qual for o nome atribuído, ambos se referem justamente ao momento em que um cantor apresenta seu “verso” para os demais presentes. Se tivesse aderência, o coro respondia e o batuque começava. Para Andrade, esta é uma característica exclusiva dos batuques de São Paulo: “No Brasil há manifestações idênticas e outra assimiláveis [à consulta coletiva], mas todas as que conheço se circunscrevem ao estado de São Paulo”. ANDRADE, op. cit., 1937, p. 55.

ao que parece, com o tempo tornou-se mais comum os sambistas apresentarem aos outros colegas uma canção acabada, um samba composto anteriormente, mesmo que feito de duas quadras somente, ou apenas um refrão, para os sambistas, aí sim, tirarem versos de improviso.⁴⁴ Se houvesse aprovação, todos aprenderiam e o samba, ou estribilho, seria cantado e lembrado por um certo tempo. Deste modo, quando Toniquinho emprega o termo “tirar um samba”, expressão comum entre os sambistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, está se referindo justamente a quando o sambista apresentava um samba para seus companheiros de roda.⁴⁵ Como se vê, quando o assunto era “tirar um samba” a ética do compositor determinava que ao final da apresentação, fossem conferidos os créditos necessários: “esse é de fulano, esse é de ciclano, esse de beltrano”.⁴⁶

Após observar os carregadores tirarem seus sambas e cruzar o Largo da Banana, Antônio chegava à avenida Pacaembu e seguia pela avenida São João em direção ao centro. No caminho, aproveitava para oferecer seus serviços nas praças e largos pelos quais passava. A principal vantagem dos engraxates ambulantes, em relação aos concorrentes de cadeira e salão, era justamente essa liberdade. Os garotos podiam circular livremente pela cidade e ir atrás dos locais onde havia clientes. Toniquinho abusava desta qualidade. Sua memória, embora conferisse grande ênfase à Praça da Sé, deixava claro essa maleabilidade e liberdade que somente gozavam os engraxates ambulantes: “Trabalhava na Praça da Sé. Praça da Sé, em todas as praças. Passou tinha freguês, você

⁴⁴ Nos parece que a diferença entre “tirar um verso” e “tirar um samba” se assemelha muito a distinção que Sandroni, estudando o samba carioca, fez entre o “samba folclórico” e “samba popular”. Segundo o musicólogo, a primeira modalidade de samba é marcada pelo “discurso transitivo direto”, enquanto a segunda pelo “discurso transitivo indireto”. Estas duas modalidades de samba coexistiram e uma não é o desenvolvimento necessário da outra. Em São Paulo, na década de trinta, esta distinção, certamente, ainda não era tão evidente. SANDRONI, Carlos. *Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro. 1917-1933*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar / Ed.UFRJ, 2001, p. 151-155.

⁴⁵ Sandroni considera o termo “tirador de samba” sinônimo de improvisador. Nos parece, porém, que é mais do que isso. É um sambista que, tendo circulado por diversos espaços de samba, possui um repertório vasto e é capaz de lançar na roda estribilhos populares. / No samba “Caco Velho” de Ary Barroso, por sua vez, gravado no final da década de 1930, ouve-se, em determinada parte da canção: “e no meio de gente bamba / seu prazer era *tirar um samba* / pulava, dava rasteira / topava briga de qualquer maneira” (grifo nosso). O mais curioso de tudo, é que a expressão “tirar um samba” tenha sido lembrada por Toniquinho, justamente quando se referia às rodas de samba formadas por ensacadores no Largo da Banana, onde a rasteira imperava. O exemplo, para nós, serve para evidenciar a intrínseca relação entre rasteira e samba, relação que ainda está por ser investigada de modo mais profundo. Em geral, os pouquíssimos trabalhos que se propuseram a investigar o movimento da rasteira, seguiram todos a trilha da capoeira, nenhum deles a trilha do samba.

⁴⁶ Quem realizou uma apurada análise da questão da autoria no samba carioca, foi Sandroni. SANDRONI, loc. cit.

sentava e: ‘Quer engraxar moço? Vai limpar o sapato? Vai limpá?’ E pronto, ganhava um dinheiro”.⁴⁷

Uma das principais diferenças de trabalhar assentado na Praça da Sé, era que ali se desfrutava da companhia de outros engraxates, além do parceiro Silval. Quando não havia clientes, podiam criar alguma atividade ou brincadeira conjunta. E para o neto do seu Silvério, a melhor diversão era certamente a batucada: “Nós engraxamos na Praça da Sé, uma turma de garotos, engraxava, ganhava um dinheiro... e aproveitava fazia o samba”.⁴⁸

Este trecho do depoimento indica como a prática do samba entre os engraxates era entendida por Toniquinho: um desenvolvimento desprezioso, inevitável, praticamente natural, do encontro dos garotos para o trabalho. Entre eles não havia um ritual específico, a espontaneidade era a tônica dos pequenos batuqueiros da Sé. Quem desse início ao som, era acompanhado pelos outros. O barulho atraía os demais companheiros que chegavam para somar. É claro que nem todo engraxate era bom ritmista, os que não sabiam batucar ficavam distantes: “...quem chegasse primeiro, sabia batucar chegasse primeiro tava batucando... tinha quem começava né, quatro ou cinco que começava, depois vinha chegando os batuqueiros, quem sabia tocar, quem num sabia nem chega na roda”.⁴⁹

Os sons e ritmos eram extraídos dos próprios utensílios de trabalho.

Era a própria caixa de engraxar e a própria lata de graxa. Instrumentos a gente não tinha. Não tinha instrumento, não tinha dinheiro pra comprar um instrumento. Se arrumava um dinheiro, cê num vai comprar instrumento [...]. Instrumento a gente num tinha. Era lata de graxa, tampa de graxa e caixinha de engraxate e vamos embora dali pras oito horas, nove horas.⁵⁰

É impossível saber quem deu início a essa brincadeira de batucar na caixa de engraxate e nas latinhas de graxa, o certo é que no início da década de quarenta este divertimento já era prática recorrente entre os lustradores paulistanos. Quando Toniquinho e Silval se enturmaram entre colegas de Praça da Sé, o batuque nos apetrechos de trabalho já era comum. Os dois garotos aprenderam com os próprios companheiros de

⁴⁷ Depoimento ao autor, 15 dez. 2008.

⁴⁸ Idem.

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ Idem.

trabalho, assim como fez outro engraxate da Sé, o também negro Carlos, que Toniquinho e Sinval conheceram no início da década de quarenta.

Seu Carlão do Peruche

Carlos Alberto Caetano nasceu em onze de setembro de 1930, na rua Pirineus, bairro da Barra Funda, em São Paulo. Filho de José Moisés Caetano, paulistano, e dona Maria José Cruz, nascida em Guaratinguetá, na tradicional região jogueira do Vale do Paraíba, era o mais velho entre quatro irmãos. Seu José era motorista dos Prado, tradicional e rica família de cafeicultores e políticos do estado de São Paulo, descendentes do famoso Barão de Iguape. O neto homônimo do patriarca, Conselheiro Antônio Prado, foi o primeiro prefeito da cidade, no início do século XX e emprestara nome à praça que substituiu o antigo Largo do Rosário.⁵¹ Embora oriundo da classe pobre, através do seu trabalho seu José conseguia oferecer à sua família uma condição de vida melhor do que a maioria da população negra do seu bairro. Esta situação de estabilidade financeira, permitiu, por exemplo, que o filho primogênito tivesse acesso a uma boa educação, frequentando dois dos melhores colégios públicos da cidade, localizados nas regiões da avenida Paulista.⁵² Neste quesito, o paulistano se diferenciou do seu amigo Toniquinho, que pouco frequentou a escola. Carlos, porém, não chegou a completar uma década residindo no bairro operário da Barra Funda. Quando tinha aproximadamente oito anos, seus pais o colocaram para morar com o tio policial, que vivia no Bexiga, como forma de educar a criança inquieta:

Nasci na Barra Funda vivi uma parte na Barra Funda, posteriormente... posteriormente é... fui pro Bexiga, tinha um tio meu que morava na rua Manoel Dutra lá, perto da rua velha lá, quase na São João, número quatrocentos e um. Eu era um menininho inquieto, aí o que meus pais fizeram: meu tio era policial né, ele morava ali na rua Manoel Dutra e ali fui criado, na rua quatro, fui criado ali.⁵³

⁵¹ Não está claro para qual membro da família seu José trabalhava diretamente. O mais provável é que fosse para o sobrinho do Conselheiro, Antônio da Silva Prado Junior (1880-1955), também político, ou para Fábio Prado (1887-1963) sobrinho de Junior. O certo é que exerceu o ofício por muitos anos, tendo servido, provavelmente, a mais de um membro da família.

⁵² O primário foi cursado, uma parte no Colégio Imaculada Conceição, rua Cincinato Braga, esquina com a Brigadeiro Luís Antônio, outra no Colégio Rodrigues Alves, na avenida Paulista.

⁵³ Depoimento ao autor, 4 jun. 2009.

Ao que tudo indica, o garoto mudou de endereço não só por ser “um menino inquieto”, como afirmou, mas também porque as escolas da região da Paulista eram muito mais próximas do Bexiga.⁵⁴ Foi nesta época, morando com o tio, entre o final da década de 1930 e início da década de 1940, que Carlos começou a exercer o ofício de engraxate ambulante. Aquela foi a alternativa encontrada para conseguir um dinheiro e ajudar no orçamento familiar.

A distância de pouco menos de dois quilômetros entre a rua Manoel Dutra e o centro da cidade, era a situação mais favorável que o garoto poderia encontrar para executar a função. Saindo de casa a pé, ele conseguia facilmente acessar as avenidas Brigadeiro Luís Antônio, Anhangabaú - rebatizada como Nove de Julho em 1941 – ou Liberdade, pelas quais alcançava os melhores locais onde oferecer seus serviços. Mas para trabalhar era preciso ter uma caixa de madeira. Em geral, os caixotes, indispensáveis utensílios de batente, eram confeccionadas pelos próprios garotos, com pedaços de madeira que lhes eram acessíveis, ou encontrados na rua.⁵⁵ Carlos, por exemplo, fazia as suas com restos de caixas de transportar maçã: “Sabe o que nós fazia? Essas caixas de maçã que nós fazia banco pra você sentar, e da caixa de maçã a gente fazia caixa de engraxar também. Fácil. É rapidinho”.⁵⁶

Com o caixote nos ombros, o pequeno paulistano ia engraxar no centro da cidade e descobriu que o utensílio servia também de instrumento musical para alguns dos seus colegas, entre eles Toniquinho, ao lado de quem passou a engraxar na Praça da Sé, no início da década de quarenta. Quando se conheceram, os dois construíram uma relação de forte amizade, que permaneceu viva através dos anos e das batucadas de que participavam juntos. Ao rememorem esta época, ambos se referiram um ao outro imediatamente. Outros dos poucos companheiros lembrados, quase sempre por apelidos, foram: Silval, Zóinho e Arroizinho.

O caso do jovem Carlos ter trabalhado como engraxate ambulante quando morava com um tio que era da polícia, mostra como era dúbia a postura das autoridades frente às

⁵⁴ Ao trocar a Barra Funda pela freguesia da Bela Vista, em ao menos um quesito o menino não saiu no prejuízo: quando o assunto era samba. No final da década de trinta, o bairro do Bexiga era outro reduto de bambas. O cordão do Vai-Vai, um dos mais populares da cidade, realizava seus ensaios para os desfiles carnavalescos nas ruas do lugar. Diferentemente da Barra Funda, a tradição do Bexiga no cenário do samba paulistano não estava ligada a uma linha de trem, mas ao futebol de várzea que se jogava na região.

⁵⁵ Pude observar e constatar pessoalmente que até hoje os engraxates ambulantes de São Paulo produzem eles mesmos suas caixas de engraxar.

⁵⁶ Entrevista ao autor, 24 maio. 2015.

práticas dos engraxates. Enquanto os meninos que lustravam sapatos nas ruas eram reprimidos por guardas civis, um deles morava na mesma casa que um tio policial, sem que houvessem maiores problemas. Não há indícios de que o sobrinho era repreendido dentro de casa por engraxar nas praças. Pelo modo como seu Carlão se refere à temporada que morou no Bexiga, o tio não parecia se incomodar com sua opção de trabalho e era impossível que engraxasse sem o parente saber, pois devia trazer para a casa as mãos sujas de graxa e uma caixa a tiracolo.

Se o fato de lustrar sapatos não trazia problemas ao convívio com o tio, nas ruas, porém, a situação era pouco favorável ao jovem paulistano. Sobretudo, porque ele logo começou a participar dos batuques organizados por engraxates ambulantes no centro da cidade e percebeu, então, que a perseguição aos batuqueiros era fato comum em São Paulo. O ex-engraxate guarda ainda na memória ocasiões em que era obrigado a passar uma noite na delegacia, preso por estar fazendo batucada:

Seu Carlão: Eles perseguia. Foi uma... ali no pátio do colégio era a central de polícia, hoje está tombado ali, está tombado. E... prendia a gente... só no outro dia seis horas da manhã que soltavam. / - Mesmo menino, mesmo criança? / *Seu Carlão:* Ali eu tava com meus quinze, dezesseis anos, mas era menor. Aí, porque prendia? Porque você tava fazendo batucada. Nessa idade, engraxando, época de tamborim quadrado, nós que fazia os tamborim, tudo artesanal, tamborim quadrado, nós fazendo batucada. Os caras vinha, você tá fazendo batucada, prendia. Pátio do Colégio. Tinha Delegado que tinha outra cabeça, tinha outra visão. Depois que saía o... o subordinado “- Eu mando vocês ir embora. Eu mando ocêis ir embora. Mas não vai fazer mais batucada, tá bom?” “-Tá”. / - E não fazia mais? / *Seu Carlão:* Quê não fazia mais! “- Já te conheço (risos)”. “- Já te conheço. Eu lembro de você”.⁵⁷

A lembrança de Carlão evidencia que o grau de repressão e punição variava de acordo com a avaliação pessoal do policial, tanto que um delegado, na ausência do subordinado, autorizava os meninos a irem embora. O fato é que independentemente da punição recebida, ela não impedia os garotos de voltarem a batucar no dia seguinte.

Este caso rememorado por Carlão se opõe às lembranças de Toniquinho Batuqueiro, que não guardou recordações significativas sobre a repressão. Por outro lado,

⁵⁷ Entrevista ao autor, 24 abr. 2015. A expressão “Na época do tamborim quadrado” é bastante empregada no universo do samba, sobretudo da Velha-Guarda, para se referir a algo que aconteceu “há muito tempo atrás”. De fato, no início do século XX, os tamborins eram feitos em formato quadrangular. O prédio a que Carlão se refere, onde funcionava a Primeira Delegacia de Polícia entre 1910 e 1970, localizado no Pátio do Colégio, rua Roberto Simonsen, 136b, hoje abriga o Museu Casa da Imagem. Disponível em: <<http://www.museudacidade.sp.gov.br/casadaimagem.php>>. Acesso em: 21 maio. 2015.

o fato de ser preso e passar horas na delegacia não preocupava e tampouco dissuadia o pequeno Carlos de voltar a engraxar e batucar e ele continuava a circular, com sua caixa, por todo o centro. O repertório de pontos onde trabalhou era de fazer inveja a qualquer engraxate ambulante.

Eu engraxei na Praça da Sé, engraxei na praça... no largo... na João Mendes, Praça João Mendes, engraxei... hoje é metrô Ana Rosa, ali na época tinha um Cine Cruzeiro ali na Conselheiro Rodrigues Alves, Domingos de Moraes com a Conselheiro Rodrigues Alves, na época ali tinha um Cine Cruzeiro, muito famoso esse cinema na época, como era também o cine Metro, muito famoso e... engraxei lá muito tempo também... muito tempo aos sábados eu engraxava ali.⁵⁸

No início de 1944, já com treze anos, Carlos voltou a morar com a mãe e os irmãos, mas no bairro do Bosque da Saúde. Após a mudança, não era mais tão simples para o jovem chegar na região central. Se antes estava a apenas dois quilômetros da Sé, agora encontrava-se a oito. Mas a distância não impedia o garoto de ir até a praça. Inicialmente, o engraxate manteve-se trabalhando no centro, porém um pouco depois descobriu um ponto mais próximo onde podia conquistar clientes: a entrada do cine Cruzeiro.⁵⁹ O novo ponto ficava na metade do caminho entre o Bosque da Saúde e o centro da cidade, a uma distância de aproximadamente quatro quilômetros dos dois lugares. Assim, enquanto ainda estava no ensino ginásial, Carlão se manteve engraxando no centro durante a semana e no Cine Cruzeiro aos finais-de-semana.⁶⁰

No entanto, ao atingir a idade de dezesseis anos e conseguir ingresso na Escola Técnica Federal de São Paulo, em regime semi-interno, Carlos deixou de engraxar na região central da cidade durante a semana e passou a concentrar seus panos e escovas exclusivamente ali na porta do cine cruzeiro, onde os frequentadores chegavam bem vestidos para assistir aos novos lançamentos da indústria cinematográfica. Segundo relembra, a freguesia que conquistou ali era abundante e alguns clientes pediam para que fosse até a casa deles, engraxar os sapatos dos filhos e esposa. Apesar da clientela fiel, quando estava perto dos dezoito anos de idade o jovem deixou definitivamente de engraxar.

⁵⁸ Depoimento ao autor, 4 jun. 2009.

⁵⁹ O cinema se localizava, como explicou seu Carlão, em frente ao local onde hoje é a estação de metrô Ana Rosa.

⁶⁰ O ensino ginásial é equivalente ao Ensino Fundamental II.

Seu Carlão: Aí é que é. O que é que é, era semi-interno, entrava às sete da manhã saía as dezessete horas, aos sábados nós saíamos onze horas, por aí, e eu engraxava sábado e domingo ia engraxar, também ia engraxar. Então engraxe até meus dezessete anos, depois é... já senti que era... já grandão eu senti que, querendo namorar, um monte de namorada e eu sentia que era pejorativo eu ficar engraxando. / - Havia um certo preconceito em volta... / *Seu Carlão*: É... Não, é comigo mesmo, cê entendeu? Sentia que era... um pouco pelos meus amigos, e eu sentia que era pejorativo eu tá engraxando, com dezessete anos eu tava na terceira série da escola técnica federal de São Paulo, com dezoito eu me formei.⁶¹

A influência dos amigos e namoradas que fizeram despertar no estudante o sentimento de vergonha por trabalhar de engraxate ambulante, pode ser entendida como resultado direto de uma pressão social mais ampla. Os parentes e amigos mais próximos são expressão dos valores prezados pela maioria da sociedade, ou, pelo menos, por alguns estratos dela. Este tipo de situação, exercia uma pressão muito mais contundente do que a própria repressão policial.

Quando deixou de engraxar, Carlos já estava ambientado ao universo do samba praticado em São Paulo, para além das batucadas entre engraxates. Foi depois de se mudar para o Bosque da Saúde, entre 1944 e 1945, quando ainda era um menino, que tomou parte, pela primeira vez, em uma agremiação carnavalesca, a escola de samba Flor do Bosque. Tratava-se de um grupo de pouco destaque no cenário paulistano, que desfilava durante o carnaval saindo da avenida Bosque da Saúde. Rapidamente a pequena agremiação do bairro ficou pequena para ele. Por isso, em 1947 decidiu tentar a sorte na Lavapés, conhecida agremiação paulistana:

Seu Carlão: Tem uma igreja, tem a ladeira da morte, um pouquinho mais pra baixo, dali saía uma Escola que chamava-se Flor do Bosque. Saí nela... / - Foi a primeira Escola que o senhor saiu, foi a Flor do Bosque? / *Seu Carlão*: Dela que eu fui pra Lavapés [...]. Dela que eu fui pra Lavapés, nem sei quem me levou pra lá.⁶²

Na escola de samba de Madrinha Eunice, Carlos logo se tornou um dos líderes do grupo, uma vez que dominava a maioria dos instrumentos de percussão.⁶³ Essa condição o fez deixar os estudos, para concentrar-se no trabalho e no samba:

⁶¹ Entrevista ao autor, 24 abr. 2015.

⁶² Idem.

⁶³ Alguns deles, seu Carlão aprendeu com Chico Pinga, o marido de Dona Eunice, que liderava a batucada da escola.

Com dezoito eu me formei, era mecânico torneiro, pregador, encanador, um monte de coisas, quatro anos eu fiz lá de semi-internato. E como era maior podia continuar minha... meu pais aí: “Vai tentar FEI”, já tinha ali um PCO. Mas o que acontece, eu já vivia no mundo do samba, mas em novembro, dezembro, cê tá ali tentando queimar pestana, tem que se preparar né. O que que eu fazia, invés de queimar pestana ia pras escolas de samba. Num me arrependo não, não me arrependo, num me arrependo porque eu fiz o que eu gostava, o que eu gosto, e fui levado pelas escolas de samba. E na época o filho maior vai trabalhar, como eu era o filho mais velho né, eu falei: vou trabalhar. E fui trabalhar como torneiro mecânico.⁶⁴

As trajetórias de infância e adolescência de seu Carlão do Peruche e Toniquinho Batuqueiro, às vezes se aproximam e outras vezes se afastam. Diferenças surgem logo no nascimento e gozo da primeira infância. Se um deles nasceu na capital, no bairro da Barra Funda, entre trens, avenidas e cordões carnavalescos, o outro veio ao mundo no interior, entre carros-de-boi, fazendas, canas de açúcar, tambus e umbigadas. Apesar de ambos terem morado com os tios, que muito contribuíram em educação, Carlão frequentou a escola até se formar no atual Ensino Médio, enquanto o piracicabano estudou apenas até a terceira série do primário. Apesar desta discrepância, ao completarem a primeira década os dois seguiram o mesmo caminho do trabalho infantil, engraxando sapatos pelas ruas. E justamente a partir daí as histórias se aproximam. Inicialmente, o gosto pelo batuque nos utensílios de trabalho e depois, durante a adolescência, o ingresso na primeira escola de samba. Se deixaram de engraxar em momentos próximos, Toniquinho voltou à graxa alguns anos depois, como dono de uma cadeira, enquanto Carlão, que se formara no ensino técnico, ao invés de cursar uma faculdade optou por seguir a profissão de torneiro mecânico. As duas escolhas foram pautadas na possibilidade de equilibrarem o cotidiano entre o trabalho e o samba, que passou a ser prioridade a partir da fase adulta, quando ambos enveredaram para o gênero musical, trazendo o samba das ruas para dentro dos terreiros e quadras, atuando como ritmistas, compositores e líderes nas principais agremiações carnavalescas da cidade.

Conclusão

A canção, no Brasil, arraigada que estava na tradição oral, sempre foi um dos principais canais de interlocução cultural, especialmente entre os estratos mais pobres da

⁶⁴ Depoimento ao autor, 4 jun. 2009. A expressão “queimar pestana” é usada como sinônimo de “estudar”.

população. E foi, justamente, inseridos na cena musical das ruas da cidade de São Paulo – permeada pelas canções do rádio, pelos cantos e quadras de outros vendedores ambulantes e pelos batuques que chegavam do interior –, que os engraxates paulistanos compartilharam entre si e também com a sociedade, suas experiências, tornando-se eles também agentes produtores desta tradição. Os encontros para o batuque, realizados cotidianamente e de improviso, nos momentos de intervalo, entre um cliente e outro ou após o expediente, além de possuir uma evidente característica lúdica, constituía-se como uma prática cultural desses sujeitos, fator da identidade daquele grupo e assumiu caráter importante de expressão. Dois ex-engraxates paulistanos, Toniquinho e Carlão, desenvolveram suas habilidades no batuque enquanto trabalhavam lustrando calçados, entre tantos outros jovens labutadores como eles. Depois, quando adultos, ambos se tornaram sambistas consagrados, primeiro ritmistas, depois compositores, fundadores e dirigentes de importantes escolas de samba de São Paulo. Desempenhar a atividade de engraxar sapatos revelou-se experiência fundamental para que pudessem tomar parte nas agremiações carnavalescas que surgiam na cidade. O samba aprendido nas ruas, entre transeuntes desconhecidos, artistas do rádio e outros trabalhadores ambulantes, além de trazer alegria ao cotidiano de batente, se tornou efetivamente uma alternativa de vida.

Referências

Documentais:

ANDRADE, Mário de. O samba rural paulista. *Revista do Arquivo Municipal*, n. 41, nov. 1937.

BRUNO, Ernani Silva. Apontamentos sobre a cidade e a casa de São Paulo no século dezanove. In: *O Estado de S. Paulo*, 30 mar. 1944.

Depoimento ao autor, 15 dez. 2008.

Depoimento ao autor, 4 jun. 2009.

Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, verbete “Duque”. Disponível em: <<http://www.dicionariompb.com.br>>.

_____, verbete “Sebastião Cirino”. Disponível em: <<http://www.dicionariompb.com.br>>.

Documentário *Casa verde*. Direção: Valmeron de Bona. Episódio da série de documentários “História dos Bairros de São Paulo”, da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo.

Entrevista ao autor, 24 abr. 2015.

Entrevista ao autor, 24 maio. 2015.

Folha da Manhã, 29 jan. 1927, p. 3.

Folha da Noite, 25 fev. 1933, capa.

Folha de São Paulo, 15 set. 2013. Caderno Cotidiano.

LP Plínio Marcos em prosa e samba, nas quebradas do Mundaréu, 1974.

Vídeo documentário *Samba à paulista*, parte III, 06’10’’.

Bibliográficas:

BOSI, Ecléa. *Memória e sociedade: lembrança dos velhos*. 3.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

FREHSE, Fraya. *Ô da Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo*. São Paulo: Edusp, 2011.

FREYRE, Gilberto. *Sobrados e mucambos*. 3.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1961.

HADFIELD, William. *Brazil and the River Plate in 1868*. Londres: Bates, Hendy and Co. 1869.

HALBWACHS, Maurice. *A memória coletiva*. 2.ed. São Paulo: Centauro, 2012.

INSTITUTO MOREIRA SALLES. *São Paulo de Vincenzo Pastore: catálogo*. São Paulo, 1997.

KOSOY, Boris. *Fotografia e História*. São Paulo: Editora Ática, 1989.

MARTINS, Antonio Egydio. *São Paulo antigo: 1554 a 1910*. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

MORAES, José Geraldo Vinci de. *Sonoridades paulistanas*. Final do século XIX ao início do século XX. Rio de Janeiro: Funarte, 1995.

_____. *Metrópole em sinfonia: história, cultura e música popular na São Paulo dos anos 30*. São Paulo: Estação Liberdade / Fapesp, 2000.

PORTELA, Fernando. *Bonde o saudoso paulistano*. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2006.

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Relatos orais: do “indizível” ao “dizível”. In: LUCENA, Célia Toledo et. al. (orgs.). *Pesquisa em Ciências Sociais: olhares de Maria Isaura Pereira de Queiroz*. São Paulo: CERU, 2008.

SANDRONI, Carlos. *Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro. 1917-1933*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar / Ed.UFRJ, 2001.

SANTOS, André Augusto de Oliveira. “*Vai graxa ou samba, senhor?*”. A música dos engraxates ambulantes paulistanos entre 1920 e 1950. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2015.

SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes von. *Carnaval em branco e negro: carnaval popular paulistano: 1914-1988*. Campinas: Ed.Unicamp / São Paulo: Edusp / Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007.

Recebido em: 15/11/2015

Aprovado em: 22/01/2016

O Brasil do deixe-o: vivências e lutas no exílio

Camilla Cristina Silva*

Resumo

O presente artigo aborda as experiências de exilados brasileiros após o golpe de 1964. A análise foi elaborada a partir de duas linhas interpretativas: a (sobre)vivência cotidiana em situações de desterro e o posicionamento de militantes políticos no exílio, na (re)definição da luta contra a ditadura civil-militar. Por meio de memórias e testemunhos, o objetivo desse estudo é compreender a condição desenraizadora do exílio, mas também a mediação humana sob experiências traumáticas, constituindo diversas vivências e possibilidades de ação.

Palavras-chave: Ditadura. Exílio. Desenraizamento. Militância política.

Abstract

This paper discusses the experiences from Brazilian exiles after the 1964 coup. The analysis was prepared using two interpretative lines: the survival in situations of banishment and the actions of political militants in exile, to (re)define the resistance against the civilian-military dictatorship. The aim of this study, researching memories and testimonies, is to understand the uprooting condition of exile, but also the human mediation under traumatic experiences, producing multiple experiences and possibilities of action.

Keywords: Dictatorship. Exile. Uprooting. Political militancy.

* Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto (PPGH-UFOP).

Estudar os deslocamentos humanos implica em deparar-se constantemente com a suspensão de categorias ontológicas. Memórias e testemunhos, na maioria das vezes relacionados com as noções de violência e trauma, exibem a condição de existência daqueles em situação de desterro: uma sombra do que fora. Excruciante a angústia de não ser e de não pertencer, sentimento compartilhado, ainda que em diferentes medidas e por diversos motivos, por pessoas que se distanciaram espaço e temporalmente de suas pátrias. Dentre as classificações de deslocamento, se é que uma categorização nesse sentido seja realmente válida,¹ a condição de exilado político é o arquétipo da existência tomada pela embriaguez; da ausência de lugar no mundo, tanto geográfico, como social e ontológico; de desenraizamento. Nesse sentido, além das próprias estruturas e singularidades das experiências de desterro, a (im)possibilidade de retorno configurou-se como baliza na percepção dos indivíduos de si mesmos e de suas pátrias, assim como na forma como estes projetaram-se no mundo.² Ou, como melhor definido por Edward Said, “o *páthos* do exílio está na perda de contato com a solidez e a satisfação da terra: voltar para o lar está fora de questão”.³ No transcurso de alguns anos, a espera pela volta era intensa e dolorosa, pautada na saudade da terra, no reencontro com a identidade nacional e nos projetos de recomeço.

Das muitas definições do conceito de exílio, talvez a delimitada por um dicionário italiano na década de 1960 acomode-se melhor aos propósitos destas páginas. O exílio é determinado como “uma sanção que, desde a antiguidade, era um substituto da pena de morte e, como tal, uma pena de suma gravidade”.⁴ Os regimes ditatoriais instituídos ao longo dos anos sessenta e setenta na América Latina, revitalizando uma prática comum desde o século XIX, delimitaram caminhos tortuosos para pessoas que lutaram contra as arbitrariedades: “a prisão, o desterro e o enterro”.⁵ No âmbito do desterro, as primeiras reflexões sobre a vida no estrangeiro partiram dos exilados brasileiros e consistiam em

¹ Edward Said concebe as distinções nas formas de deslocamento por meio de quatro categorias: exilados, refugiados, expatriados e emigrados. Para maiores detalhes consultar: SAID, Edward. *Reflexões sobre o exílio e outros ensaios*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

² De acordo com Luís Roniger, seguindo a linha de pensamento de Ángel Rama, “a possibilidade do retorno predetermina os termos em que indivíduos se percebem a si mesmos e à pátria, separando os projetos pessoais de cada um e encaminhando-os a distintos eixos”. RONIGER, Luís. Reflexões sobre o exílio como tema de investigação: avanços teóricos e desafios. In: QUADRAT, Samantha Viz (org.). *Caminhos cruzados: história e memória dos exílios latino-americanos no século XX*. Rio de Janeiro: FGV, 2011, p. 41.

³ SAID, op. cit., 2003, p. 52.

⁴ RONIGER, op. cit., 2011, p. 37.

⁵ Idem, p. 33.

depoimentos, fragmentados em periódicos, integrados em livros e na composição de autobiografias.⁶ Nos últimos anos, as discussões em torno da história do tempo presente e a quebra da necessidade do distanciamento temporal limitador para a observação histórica impulsionaram estudos sobre as ditaduras do Cone Sul. Dentre estes, o enfoque dado às ondas de desterro redimensionou a análise do exílio nestes países, definindo-o como um mecanismo regulatório da vida pública com funcionalidade repressiva institucionalizada como generalizada e persistente, ainda que inconstante, e de caráter transnacional na história da América Latina.⁷ No Brasil, a aprovação da Lei de Acesso à Informação e o estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade (CNV), forneceram novas ferramentas e possibilidades.⁸

A vivência no exílio, marcada por permanências e rupturas, entre o individual e o coletivo, envolve o sentido de compartilhamento. Raymond Williams, no desenvolvimento do que chamou de materialismo cultural, forjou o conceito de “estrutura de sentimento” para a análise da trajetória de emergências representativas de uma geração.⁹ Conforme Maria Elisa Cevasco, o objetivo do autor ao cunhar o termo foi “descrever como nossas práticas sociais e hábitos mentais se coordenam com as formas de produção e de organização socioeconômica que as estruturam em termos do sentido que consignamos à experiência do vivido”.¹⁰ Nesta perspectiva, a chave explicativa criada por Williams, ao associar palavras aparentemente incompatíveis como “estrutura” e “sentimento”, permitiu considerar uma “série de relações internas específicas, ao mesmo

⁶ Neste contexto, surgiu no final dos anos 1970, o projeto *Memórias do Exílio*, procurando dar voz àqueles que foram relegados da vida pública nacional. Uma ponte entre o passado sempre presente e o futuro indefinido, se instituiu como uma insistência de pertencimento, de promover a reflexão crítica daqueles que tiveram sua existência negada. Um “chamamento ao debate”. Consultar: CAVALCANTE, Pedro Celso Uchôa; RAMOS, Jovelino (orgs.). *Memórias do exílio. 1964/19??*. De muitos caminhos (vol. 1). Lisboa: Arcádia, 1976; COSTA, Albertina et. al. *Memória das mulheres do exílio* (vol. 2). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

⁷ Consultar: SZNAJDER, Mário; RONIGER, Luís. *La política del destierro y el exilio en América Latina*. México: FCE, 2013.

⁸ A Lei nº 12.527 foi sancionada em novembro de 2011, estabelecendo no §4º do Art. 31: “A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância”. A Comissão Nacional da Verdade (CNV) iniciou seus trabalhos em maio de 2012, com o objetivo de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período entre 1946 e 1988.

⁹ Utilizamos o conceito de geração, conforme empregado por Jean-François Sirinelli, como “uma reunião de homens marcados por um grande evento ou uma série de grandes eventos”, mas que também indica a “reconstrução do historiador”, que a “classifica e rotula”. SIRINELLI, Jean-François. A geração. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; FIGUEIREDO, Janaína (orgs.). *Usos e abusos da história oral*. 8.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 131-133.

¹⁰ CEVASCO, Maria Elisa. *Para ler Raymond Williams*. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

tempo engrenadas e em tensão” para significar os “valores tal como são vividos e sentidos ativamente” no âmbito da consciência e das relações sociais.¹¹ Apesar de suas preocupações voltarem-se predominantemente para o campo artístico e literário, as formulações e implicações do conceito resguardam possibilidades de empregá-lo em linhas analíticas mais gerais dos processos sociais.

A noção de “estrutura de sentimento” apresenta-se como um valioso recurso para a análise das experiências exiliares que buscamos delinear. Para isso, utilizaremos tal conceito visando significar os fatores arraigados à própria condição de exilado. Fatores identificados como o cerne que delimitava a categoria e que estavam presentes de maneira consistente, mesmo que com apreciações heterogêneas, nos testemunhos. O compartilhamento das ausências, a sensação de não-pertencimento no mundo, de perda de referências e o devaneio do retorno.

Em contrapartida, em situações de desterro, fatores relacionados com oportunidades e limitações, assim como “questões que se conectam de maneira dialética com a existência anterior”, explicam as disparidades de atuação no exílio.¹² Assim, as mediações dos indivíduos aos dilemas sociais, econômicos e políticos que lhes eram colocados prescreviam a fragmentação de respostas àquela condição desalentadora. No âmbito da luta política, a vida fora do país decompôs interpretações da militância, entre ressignificá-la ou abandoná-la. Diferentes “estruturas de pensamento” que se referiam às trajetórias precedentes, às condições de sobrevivência no estrangeiro, ao imaginário partilhado e à desilusão/esperança na luta contra a ditadura engendravam reações diversas e descontínuas. Estavam nas configurações do agir, reagir ou sucumbir à vida no exílio.

Por meio de memórias e testemunhos, o objetivo desse estudo é compreender a condição desenraizadora do exílio, mas também a mediação humana sob experiências traumáticas, constituindo diversas vivências e possibilidades de ação. Nas páginas seguintes, conscientes do risco implicado, construímos nossa análise a partir de duas linhas interpretativas sobre o fenômeno do desterro (entre sobrevivência e atuação

¹¹ WILLIAMS, Raymond. *Marxismo e literatura*. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

¹² O trecho citado foi traduzido pela autora. Originalmente, em espanhol, corresponde ao período: “Todos los exilados enfrentan limitaciones y oportunidades individuales cuando se ven forzados a mudar de residencia hacia un sitio de exilio. [...] También son cuestiones que se conectan de manera dialéctica con la existencia anterior de una comunidad de connacionales y la posible constitución de un grupo de exilados que juegue un papel fundamental entre el espectro de estos connacionales de cara a los países de origen y de acogida”. SZNAJDER; RONIGER, op. cit., 2013, p. 307.

política), compostas por grupos mais ou menos definidos, daqueles que se deslocaram do Brasil após o golpe de 1964.

Diferentemente da característica *de massa* designada para o exílio latino-americano nas décadas de 1960 a 1980, os exilados brasileiros integravam, sobretudo, a classe média politizada e ativa nos movimentos sociais anteriores ao golpe e/ou na conjuntura do ano de 1968.¹³ Apesar do volume desta camada entre aqueles que abandonaram o Brasil, em proporções menores, diversas parcelas da sociedade foram afetadas e experienciaram o desterro.¹⁴ A categoria de exilado não se restringe às pessoas que foram diretamente atingidas pelas práticas repressivas do Estado, perseguidas, presas, torturadas e expulsas do país devido ao posicionamento e ação políticos. São também exilados aqueles que saíram do país voluntariamente, pela recusa de viver sob um regime ditatorial; homens, mulheres e crianças que acompanharam seus familiares atingidos pela repressão; pessoas que rumaram ao exterior por razões não estabelecidas no âmbito político, mas acabaram integrando-se aos movimentos internacionais contra as ditaduras no Cone Sul.

No Brasil, a extensão temporal da ditadura civil-militar associada à dinâmica própria do exílio, assentada nos eventos e processos históricos, configurou a sua natureza serial.¹⁵ Fatores que impossibilitam a quantificação precisa de conacionais que viveram no exterior no pós-64. De toda forma, no intuito de abarcar este cenário tão diverso, Denise Rollemberg promove em seus estudos uma interpretação exitosa da ambivalência de vivências e sentimentos. Por uma classificação conjuntural, o conceito de geração é

¹³ Apesar de ser problemática uma análise do número de exilados para o caso do Brasil, Sznajder e Roniger estipulam que entre 10.000 a 15.000 brasileiro rumaram para o exterior após o golpe de 1964. As estimativas arroladas para o exílio de argentinos, chilenos e uruguaios tiveram respaldo em diversas pesquisas já realizadas e no cálculo delimitado por organizações e censos nacionais. Consultar: SZNAJDER; RONIGER, op. cit., 2013.

¹⁴ Conforme Denise Rollemberg, mesmo que em número reduzido, operários, sindicalistas e militares de baixa patente, ligados às lutas sociais durante o governo de João Goulart compuseram o grupo de exilados e atuaram na oposição da ditadura, especialmente na geração de 1964. ROLLEMBERG, Denise. Memórias no exílio, memórias do exílio. In: FERREIRA, Jorge; REIS FILHO, Daniel Aarão (orgs.). *As esquerdas no Brasil. Revolução e democracia (1964...)* (vol. 3). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007a, p. 199-200.

¹⁵ SZNAJDER, Mário. Os exílios latino-americanos. In: QUADRAT, op. cit., 2011.

aplicado para definir dois grupos diferenciados, estrutural e temporalmente, de exilados brasileiros: as gerações de 1964 e 1968.

Em geral, a primeira consistiu no deslocamento de políticos maduros, já atuantes no cenário nacional, sindicalistas associados ao trabalhismo ou ao comunismo, com postos e carreiras bem estabelecidas. Para estes, o golpe de 1964 significou a ruptura com o fenômeno geracional de luta instituído desde o fim do Estado Novo. A partir de 1968, a explosão de movimentos estudantis, artísticos, operários e as denúncias emanadas de discursos parlamentares desdobraram-se no endurecimento da legalidade repressiva pela instauração do AI-5.¹⁶ Fatores que, agregados posteriormente à derrubada do governo de Salvador Allende no Chile e pelos novos deslocamentos engendrados, desencadearam a segunda onda de exílio. Esta era composta, primordialmente, por jovens de classe média e militantes na luta armada. Apesar desta classificação, a autora ressalta que entre “as gerações 64 e 68 não existiram fronteiras intransponíveis e houve casos de trânsito entre as duas gerações. Entretanto, no exílio, foi raro o encontro das duas. [Por agregarem] culturas políticas diversas, às vezes opostas, pouco disponíveis para o diálogo”.¹⁷ Relacionado ao aspecto geracional, Rollemberg ainda traça uma periodização bem definida, porém não enrijecida, que comunga três fases emolduradas por eventos, movimentos, ressentimentos e reestruturações no decorrer das histórias no exílio.¹⁸

No âmbito desta pesquisa, os eixos de análise e a organização das experiências exiliares, apesar de incorporarem as disposições da autora, foram esboçados em uma lógica distinta. Procurando abordar a “estrutura de sentimento” própria da condição de

¹⁶ Utilizamos a expressão “legalidade repressiva” visando destacar a preocupação constante da ditadura brasileira de envolver-se por uma área de legalidade, movida pelos atos institucionais, e de uma forma caricata do que apresentavam como a democracia decorrente da “revolução de 1964”. Preocupação que provoca a especificidade e ambiguidade do regime brasileiro, que se escondia pelo tônica democrática deturpada e ainda assim a burlava, uma vez que há inúmeros registros de sequestros, torturas, desaparecimentos, supostos suicídios, mortes, ocultação de cadáveres, que não eram práticas legitimadas por este mecanismo institucional. Para mais informações sobre o assunto, consultar: AQUINO, Maria Aparecida de. A especificidade do regime militar brasileiro: abordagem teórica e exercício empírico. In: REIS FILHO, Daniel Aarão (org.). *Intelectuais, história e política (séculos XIX e XX)*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000.

¹⁷ Idem, p. 205.

¹⁸ Segundo a autora, a primeira foi de 1964 a 1973, quando o golpe do Chile solapou a noção do exílio como transitório, a preparação para a volta ao Brasil em circunstâncias mais adequadas e com a luta mais desenvolvida. A segunda, iniciada em 1973, fora marcada pelo “exílio no exílio”, a partida de muitos da América Latina rumo à Europa, as transformações na militância e a defesa dos direitos humanos. A última fase, não definida cronologicamente e, em certos casos, justaposta à segunda, caracterizou-se pela “migração no exílio”, quando exilados brasileiros seguiram para a África, pelas perspectivas revolucionárias e profissionais que ali se abriam. Idem, p. 201-203.

exilado e a heterogeneidade das vivências vinculadas às “estruturas de pensamento”, a categorização fundamenta-se em duas perspectivas, não excludentes: de um lado, a história do dia-a-dia no exílio, os relatos de (sobre)vivência; por outro, as diferentes nuances e dimensionamentos da atuação política na circunstância de desterro.

Diante do outro: sobreviver ao/no exílio

O exílio é como se você visse o tempo passar fora de você. As coisas ocorrem sem que você participe, sem que você esteja dentro delas. É preciso, portanto, um esforço enorme para se manter a par da realidade, através de conversas, visitas, leituras de jornais, programas de rádios etc. / É preciso um esforço para viver porque, do contrário, quando se fica fora do tempo não se vive.

(Miguel Arraes, *Pasquim*, 1979).

O discernimento de perder-se a si mesmo era um sentimento compartilhado. O vazio, a desilusão, a supressão de referências, o distanciamento espaço-temporal da realidade brasileira e a imputação do silêncio. A necessidade de manter o que já não existia e a ausência da pátria confundia-se com a vivência “fora do tempo”.

A presença em diversos testemunhos sobre o “estado de ser descontínuo”, ainda que em períodos transitórios, revelava a natureza traumática e incapacitante das experiências de desterro.¹⁹ Referindo-se aos questionamentos mais íntimos experimentados no exterior, Sandra, em seu relato no livro *Memórias das mulheres no exílio*, em certo momento chegou à conclusão de que “já não existia de fato”. A saída do Brasil para acompanhar o marido, as dificuldades na trajetória, o fim do casamento e a solidão levaram-na a encarar o suicídio como uma possibilidade natural. Naquele momento, a definição de exílio atrelava-se à noção de impasse: “Mas a situação era um beco, eu estava completamente impotente. Era o exílio”.²⁰ Recentemente, em depoimento prestado à Comissão Nacional da Verdade, Toshio Kawamura também expressou os riscos imputados pela crise de valores à manutenção da vida: “você tem que ter muita convicção, porque imagina, o pessoal está perdendo a cabeça. Situação de exílio é uma situação de perda de referência”.²¹

¹⁹ SAID, op. cit., 2003, p. 50.

²⁰ COSTA, op. cit., 1980, p. 276.

²¹ BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Toshio Kawamura, em 23/01/2014.

Em numerosas histórias, a condição exiliar compartilhava um agravante: os traumas e as marcas incrustadas na alma dos que sofreram com a violência do Estado brasileiro. Violência experimentada nas perseguições, prisões arbitrárias, na submissão a diversos tipos de torturas físicas e psicológicas, ao presenciar a morte ou inteirar-se do desaparecimento de seus companheiros, ao ver sua família e seus ideais destruídos e ao serem obrigados a abandonar a pátria. A bagagem da conjuntura repressiva aliada à solidão do exílio manifestava-se nas tentativas de fuga de si e de seus tormentos. Tentativas que, em pelo menos seis casos dos 434 de mortos e desaparecidos elencados no Relatório Final da CNV, se confirmaram com o autoextermínio.²²

Dentre estes, dois haviam sido banidos do Brasil após o sequestro do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher: Tito de Alencar Lima (Frei Tito) e Maria Auxiliadora Lara Barcellos (Dodora). Os casos de Frei Tito e Dodora evidenciam que, vinculadas às diversas sevícias sofridas quando em domínio dos órgãos repressivos, as circunstâncias de desterro produziam o aprofundamento dos problemas psíquicos. Após o golpe de 1973, no Chile, a fragilidade de Frei Tito tornou-se clara em recorrentes surtos, nos quais ele delirava com perseguições e com a voz de Sérgio Fleury.²³ As crises desencadeadas culminariam em seu suicídio em agosto de 1974, em um convento dominicano na França.

Maria Auxiliadora tentou reconstruir a vida nos lugares em que esteve no exterior, voltou a estudar Medicina ao ganhar uma bolsa do governo alemão. Porém, os transtornos depressivos decorrentes das torturas e a angústia de estar longe de seu país, o que ocasionou a solicitação de retorno na Embaixada Brasileira na Alemanha, levaram-na a jogar-se nos trilhos de uma estação de metrô também no ano de 1974.²⁴

²² Dos seis casos citados, Gustavo Buarque Schiller, banido pelo Decreto nº 68.050 de 13 de janeiro de 1971, suicidou em 1985, após seu retorno ao país. No período em que esteve fora do Brasil, o militante da Vanguarda Armada Revolucionária – Palmares (VAR-Palmares) sofreu com várias crises depressivas, devido às torturas sofridas na prisão e à frustração com os rumos que sua vida tinha tomado. Para mais informações consultar: BRASIL. Comissão Nacional da Verdade, Relatório Volume III: Mortos e Desaparecidos Políticos, 2014: 1985-1989.

²³ Sérgio Fernando Paranhos Fleury era Delegado da Polícia Civil do estado de São Paulo, atuou no Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo (DOPS/SP) e como diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Entre casos de detenção ilegal, tortura, execução, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver, a CNV conseguiu comprovar 26 vítimas diretamente relacionadas a Fleury como autor de graves violações de direitos humanos. Consultar: BRASIL. Comissão Nacional da Verdade, Relatório Volume I, 2014: 929.

²⁴ Sobre Frei Tito e Dodora, consultar: BRASIL. Comissão Nacional da Verdade, Relatório Volume III: Mortos e Desaparecidos Políticos, 2014: 1716-1722 e 1845-1851, respectivamente. As outras três ocorrências de suicídio, todas no exílio, foram: Therezinha Viana de Assis, presa e torturada por agentes do Estado brasileiro entre 1968 e 1972, se sentia perseguida no exílio e, supostamente, teria suicidado em 1978, na Holanda. Vale ressaltar que as investigações de sua morte foram insuficientes e sua família

O exílio expresso pela “dor mutiladora da separação” foi uma constante nos relatos de vivências.²⁵ A relação entre o afastamento da pátria e a dissolução ontológica foi relatada por Arlete, no ano de 1978: “você vai se desintegrando, desgarrado de uma realidade – a brasileira – e do fato de ser cidadão – brasileiro. Você se vê jogado num mundo que não escolheu, está ali num mundo que aceita só a meio termo. O exílio consegue uma coisa: destruir o indivíduo”.²⁶ A história do dia-a-dia envolvia as narrativas de desorientação, representadas por alguns como um “beco sem saída” e por outros como a descoberta de novas oportunidades. São vários os elementos que atuaram na maneira de viver o cotidiano fora do país, que compreendem traços psicológicos, os motivos e condições de deslocamento, *status* social, faixa etária, recursos financeiros, lugares e prolongamento do exílio e pertencimento a partidos ou organizações políticas.

Nessa série de indicadores, o choque cultural e o conflito com a alteridade atingiam acima de tudo os exilados das camadas pobres. A fratura exposta na comunidade de exilados brasileiros estava condicionada, sobretudo: à ausência de relação e discrepância de cenários para aqueles que estavam desamparados, com extrema dificuldade de se inserir no mercado de trabalho do país de acolhida e os que, devido suas possibilidades econômicas, nível de estudo e/ou reconhecimento internacional tiveram no deslocamento a ampliação de seus horizontes profissionais.²⁷ Entre estes dois grupos, delimitados pelas circunstâncias sociais do Brasil, o choque de memórias seria inevitável.

Em entrevista concedida na Itália, para Daniel Aarão Reis e Denise Rollemberg, Nanci Marietto vinculou diretamente as discrepâncias nas histórias de vida dos exilados às possibilidades irregulares de trabalho. Para ela, os políticos com certo nível de

contesta veementemente esta versão; Manoel Custódio Martins, membro do PTB que saiu do Brasil logo após 1964 e suicidou no Chile, em 1978; Juan Antônio Carrasco Forrastal, boliviano, que veio ao Brasil concluir o curso de Física, foi sequestrado, torturado pelos órgãos de repressão e passou a apresentar sequelas psicológicas que culminariam com seu suicídio, em 1972, na Espanha. Este último, apesar de não ser brasileiro, foi considerado nos âmbitos desta pesquisa, pois os fatores que desencadearam sua morte estão ligados às arbitrariedades da ditadura no Brasil. BRASIL: Comissão Nacional da Verdade. Relatório Volume III: Mortos e Desaparecidos Políticos, 2014: 1907-1908, 1909-1910 e 1067-1970, respectivamente.

²⁵ SAID, op. cit., 2003, p.46.

²⁶ COSTA, op. cit., 1980, p. 311.

²⁷ Segundo Sznajder e Roniger, a falta de solidariedade da comunidade brasileira no exílio se expressou principalmente no Chile, onde os exilados que precisavam trabalhar para o sustento vivenciavam o paternalismo dos que tinham melhores condições e podiam se dedicar ao estudo e ao desenvolvimento da atividade política. No Uruguai, a situação foi diferente, com a existência de uma cooperativa de ajuda financeira às pessoas que se deslocavam a Montevidéu, mantida pela comunidade brasileira, conforme os recursos de cada um. O principal contribuinte teria sido o ex-presidente João Goulart. SZNAJDER; RONIGER, op. cit., 2013, p. 247.

distinção obtinham na Itália apoio de partidos de esquerda e enfrentavam menos dificuldade para seguir suas carreiras. Em contrapartida, os demais brasileiros que se deslocaram para o país após o golpe no Chile se equilibravam na corda bamba de restritas oportunidades. Ela mesmo, estudante de Enfermagem, passou grande parte do exílio trabalhando como empregada doméstica.

Em casos como o de Fernando Henrique Cardoso, que à época era professor de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP) e teve sua prisão decretada poucos dias após o golpe, o deslocamento forçado revelou uma instância criativa para seu crescimento e prosperidade profissional. Em seu testemunho à Comissão Nacional da Verdade, em novembro de 2014, ele admite que a tipologia de ofícios influenciava na adequação em um novo país: “no exílio você tem o seguinte, tem os que têm profissões internacionais e os que não têm, quem tem profissões internacionais, pode fazer, tem emprego, quem tem coisa muito local, é muito mais difícil”.²⁸ Ainda sobre suas experiências no Chile e na França, marcadas pela colocação em instituições de prestígio internacional e pela ampliação de seu campo de conhecimento, Cardoso manifesta uma superfície de normalidade para a vida daqueles que conseguiram se integrar. No entanto, ressalta que, envolto por esta superfície, o núcleo lancinante do desterro não deixava de estar presente.

Agora, eu até dizia de brincadeira, estão servindo caviar, mas é amargo. Em que sentido isso é amargo? Porque você vive a maior parte do tempo imaginando o que aconteceu no país, romantizando, vendo chance, oportunidades, que não se concretiza, que raramente se concretiza e na expectativa de que tudo vai mudar.²⁹

Em grande medida, as singularidades dos sítios de exílio também definiam as alternativas de estruturação. Nesse sentido, os estudos sobre os exílios do Cone Sul referem-se à escolha dos países vizinhos como lugares de refúgio devido à proximidade cultural e geográfica; em contrapartida, elencam a ampliação dos obstáculos, desde àqueles relacionados à língua até ao rebaixamento profissional, nos deslocamentos para a Europa.³⁰ No caso brasileiro, principalmente na primeira fase (1964-1973), esta perspectiva se legitimou devido ao entendimento de que a partida seria transitória. Porém,

²⁸ BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Fernando Henrique Cardoso, em 26/11/2014.

²⁹ Idem.

³⁰ ROLLEMBERG, Denise. Exílio. Refazendo identidades. *Revista da Associação Brasileira de História Oral*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 39-73, 1999.

o caráter dinâmico do exílio, sempre em movimento, possibilitava redimensionamentos mais complexos no âmbito do trabalho. Eliana Bellini Rolemberg, formada em Ciências Sociais pela PUC, apesar de inicialmente exercer funções incompatíveis com sua profissão como exilada na França, posteriormente encontrou ocupação condizente à formação.

Na França, para mim, foi um aprendizado para mim, depois que eu me conformei de ter que ficar lá, trabalhei de tudo quanto é coisa possível, fazendo faxina, cuidando de criança, lavando jaulinha de rato de laboratório. Mas depois eu consegui também um trabalho na Unesco com juventude e, depois, um trabalho com o serviço civil internacional, trabalhando com migrantes, pela questão econômica, e refugiados, pela questão política.³¹

Na esfera da vivência cotidiana, a variedade de experiências relacionou-se a condições conjunturais e estruturais. No interior desse processo, a desestruturação emocional da vida marcada pelo sequestro da duração compôs a “estrutura de sentimento” característica de situações de desterro. A solidez que se desmanchava em incessantes rupturas, a perda da alma e a redefinição de identidades implicou em um transcurso lento e doloroso. Houveram aqueles que não conseguiram superar tamanhas vicissitudes. Mas, se o exílio significava derrota e exclusão, ele também podia representar a reconfiguração do futuro, a ampliação de oportunidades, o contato com outras culturas e trajetórias históricas, o convívio em sociedades com outros regimes políticos. Dinâmicas muitas vezes benéficas do ponto de vista pessoal, mas que não obscureciam os traumas, a solidão das perdas, a saudade e o desejo de retorno. Um período de penosa espera – “você vive o tempo todo na expectativa da volta”.³² Sobreviver no e ao exílio era estar em esforço persistente para assegurar a existência.

Resistir é preciso: militância política no exílio

O exílio vai abrindo os caminhos para a percepção de um entendimento internacionalista e que tem reflexo imediato sobre a compreensão do Brasil. Os ângulos de percepção sobre o Brasil mudam e se começa a perder a visão <brasilocêntrica> e perceber o Brasil como parte de um sistema. Isso, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista político, tem uma importância fundamental
(Herbet José de Souza – Betinho, *Memórias do exílio*, 1978).

³¹ BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Eliana Bellini Rolemberg, em 30/09/2014.

³² _____. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Fernando Henrique Cardoso, em 26/11/2014.

A ditadura civil-militar brasileira não hesitou em prender, torturar, matar e banir do território nacional seus adversários, especialmente aqueles ligados a organizações clandestinas, armadas ou não. O combate à oposição política, depois do golpe de 1964, foi perpetrado no Brasil, em termos de guerra.³³ Para os militantes das esquerdas, sair do país era imprescindível para a salvaguarda da existência.

O instinto de autopreservação e a ação institucionalizada de expulsão pelo Estado suscitou contornos diversos na atuação, que perpassavam desde o abandono das convicções e ideais, à resignificação de orientações e/ou estratégias de luta, até à impossibilidade de conformar-se com a realidade alheia à conjuntura nacional. Este último caso, principalmente no que tange aos banidos do país, apesar do impedimento da volta aliar-se aos riscos efetivos de execução sumária, resultou em tentativas aceleradas de retorno na esperança de retomar a militância. A combinação da vontade de participar ativamente da luta no Brasil e o sentimento de impotência de estar em outro país, vivenciando uma realidade dessemelhante, desencadeava a insistência de “recusar a pertencer a outro lugar”.³⁴ Além disso, recaía sobre seus ombros a desqualificação de desertor, caso os termos do banimento fossem acatados. Nas palavras de João Carlos Bona Garcia, “a grande síndrome do exilado era o medo de ser chamado de desbundado, aquele que desistia da luta armada”³⁵. Razões que, subconscientemente, produziam a obrigação de voltar.

Dos 130 banidos devido aos sequestros de embaixadores, nove são considerados na lista de mortos ou desaparecidos da CNV, em decorrência do retorno ao Brasil.³⁶

³³ Além da utilização de uma estrutura já existente (Polícia Civil, DOPS, Polícia do Exército, Cenimar), arquitetou-se um amplo aparato repressivo, fragmentado em setores de informações (SNI, DSIs, ASIs, CIEX), ensino de métodos amparados nas concepções francesas de guerra de guerrilha (ESG), estruturas de inteligência (CIE, CISA, ESNI), núcleos de combate às organizações de esquerda (Polícia Militar, OBAN, DOI-CODIs) e centros clandestinos de torturas. Ademais, tal estrutura repressiva beneficiou-se amplamente do Ato Institucional nº 5. Para mais informações consultar: JOFFILY, Mariana. O aparato repressivo: da arquitetura ao desmantelamento. In: REIS FILHO, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). *A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964*. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

³⁴ SAID, op. cit., 2003, p. 55.

³⁵ NEVES, Evelise Zimmer. João Carlos Bona Garcia: memórias de um exilado brasileiro no Chile de Allende. In: *Anais da III Jornada de Estudos Históricos*: UFRJ, 2007, p. 05.

³⁶ São eles: Onofre Pinto, João Leonardo da Silva Rocha, Eudaldo Gomes da Silva, José Lavecchia, Aderval Alves Coqueiro, Carlos Eduardo Pires Fleury, Jeová Assis Gomes, Daniel José de Carvalho, Joel José de Carvalho. BRASIL: Comissão Nacional da Verdade, Relatório Volume III: Mortos e Desaparecidos Políticos, 2014.

Dentre estes, é notório o caso de Aderval Alves Coqueiro, militante do Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT) e o primeiro banido a ser morto. Após sete meses no exílio (junho de 1970 a janeiro de 1971), em esquema coordenado pela VAR-Palmares, Aderval voltava ao país com a esperança de colocar em prática o treinamento de guerrilha realizado em Cuba. “Meu pai estava tão afoito, tão afoito para voltar”³⁷, afirmou Célia Coqueiro, que mesmo alertado dos perigos não foi capaz de continuar naquela espera febril. O longo período na prisão, as diversas torturas as quais foi submetido e a frustração do exílio não obscureceram a vontade de lutar, conforme revela sua esposa em depoimento: “Porque eu sabia que ele não ia desistir, ele falou para mim lá na cadeia que ele precisava sair de lá de dentro. [...]. É, para voltar em seguida e continuar a luta. Ele não ia ficar muito tempo lá fora, falou para mim. E ele ficou o quê? Sete meses só”.³⁸

Poucos dias após desembarcar no Brasil, o militante foi morto e sua família só soube que retornara com a notícia da morte estampada nos jornais. Seu aniquilamento foi evidenciado em documento do Serviço Nacional de Informações (SNI) como um desestímulo a outros exilados e banidos em retornar ao país, “não desejando ter o mesmo fim de seus camaradas mortos”.³⁹ Aderval Alves Coqueiro, assim como os demais que retornaram e sucumbiram, perdera a vida ao colocar como condição *sine qua non* de sua existência a continuidade da luta contra o governo ditatorial, nos mesmos termos que precediam ao banimento, dentro da conjuntura brasileira.⁴⁰

Especialmente a partir de 1973, período que Denise Rollemberg caracteriza como segunda fase do exílio brasileiro, a percepção de provisoriedade converte-se na necessidade de “sobrevivência material, moral diante da derrota de todo o continente”.⁴¹ Em diversas situações a retomada da luta foi edificada longe do Brasil, com a (re)construção de propostas em nível nacional e a composição de uma identidade panlatino-americana. O golpe no Chile redimensionava a tensão entre passado e futuro, consistindo no evento estruturante para a redefinição de projetos de vida e de atuação política.⁴²

³⁷ BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Izaura Silva Coqueiro, em 25/06/2014.

³⁸ Idem.

³⁹ BRASIL. Arquivo Nacional, SNI: Informação nº 11416/72. DI_ ACE_51213_72.

⁴⁰ BRASIL: Comissão Nacional da Verdade, Relatório Volume III: Mortos e Desaparecidos Políticos, 2014: 533-537.

⁴¹ ROLLEMBERG, op. cit., 1999, p. 203.

⁴² O evento é aqui considerado entre a tensão do passado e o futuro, constituído por um “nó” de temporalidades, “uma tensão que define um regime geral de historicidade que caracteriza as experiências

Associado à conjuntura de deslocamentos sucessivos, o desmantelamento das esquerdas brasileiras em meados da década de 1970 e a representação dos “anos de chumbo” em “anos dourados” para uma parcela da sociedade foram determinantes nas transformações de valores e estratégias.⁴³ O desenraizamento do universo de referências que condicionava a luta reverberou no abandono da militância por alguns exilados. As dificuldades impostas pelo exílio serial conduziram à procura pelo *status* de refugiado que, se por um lado compunha uma dinâmica assistencialista, por outro indicava a redefinição de toda uma concepção de vida, que abarcava desde os projetos de oposição até o retorno ao Brasil. Ilustrativo nesse sentido é o caso de Enoir de Oliveira Luz, sindicalista e membro do PCB que conseguiu auxílio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) para abrir seu próprio restaurante, o *Brasuca*, em Lisboa. Desfeitas as fronteiras entre refugiado e migrante econômico, a reestruturação no exterior refletiu na reformulação radical de sua identidade política. Em desacordo com sua atuação no Brasil, ele assegurou seu afastamento de qualquer envolvimento político no país de acolhida: “Nunca tive atividade política aberta em Portugal. Não quero ter problemas com o governo português. Me mantive reservado”.⁴⁴

Sob outra perspectiva, para a maioria dos militantes no exílio, a transformação de valores e estratégias expressou-se na ressignificação da luta política. Por um lado, as novas pautas das esquerdas brasileiras, em confluência com a manutenção de algumas temáticas, eram traduzidas nas publicações de diversos periódicos. Influenciados pela conjuntura internacional e pela vinculação teórica e prática dos exilados, manifestavam as discussões e abordagens heterogêneas de oposição à ditadura. Da listagem de quase cinquenta títulos, divulgados em diversas línguas e por diferentes países, grande parte deles adequava em suas páginas “documentos de organizações; artigos temáticos;

históricas concretas e singulares dos atores, individuais e coletivos”. Sua categoria estruturante relaciona-se a sua irredutibilidade, por construir-se na multiplicidade de durações históricas. PEREIRA, Mateus Henrique de Faria. A história entre os inimigos do evento e os advogados da estrutura. *Ler História*, Lisboa, n. 57, p. 88, 2009.

⁴³ O período entre 1968 e 1973, auge da repressão do regime, foi também referenciado por taxas de desenvolvimento altíssimas no país. Segundo Aarão, “parecia uma reencarnação dos melhores anos do Estado Novo ou do período JK, a mesma triangulação formada por Estado, empresas privadas nacionais e internacionais, sob indução e controle estatal”. No plano simbólico, o resultado produzido foi um sentimento de euforia e autoexaltação, com consequente efervescência positiva e otimista em parcelas da sociedade brasileira. As diferentes reapropriações desta conjuntura estão explicitamente evidenciadas em um dos principais slogans do governo da época: “Brasil, ame-o ou deixe-o”. REIS FILHO, Daniel Aarão. A ditadura faz cinquenta anos: história e cultura política nacional-estatista. In: REIS FILHO; RIDENTI; MOTTA (orgs.), op. cit., 2014, p. 24-25.

⁴⁴ ROLLEMBERG, op. cit., 1999.

informações e estudos sobre a situação social e econômica brasileira; denúncias da ditadura, de tortura e de prisão política; notícias do Brasil, em geral”.⁴⁵

Dentre as publicações, é significativa a trajetória da revista *Debate*, que sustentou uma periodicidade e longevidade (1970-1982) mesmo diante das adversidades do exílio. Arquitetada por João Quartim de Moraes, ex-membro da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), circulava em Paris e no Chile, onde era publicada com o título *Teoria y Practica*. Composta exclusivamente de ex-militantes políticos, a revista emoldurava uma plataforma de unificação das esquerdas sob um único partido comunista, uma vez que a derrota da luta armada estaria condicionada à falta de organização partidária.⁴⁶ A ruína dos projetos de revolução brasileira e o contato com o cenário internacional, que revelava o eurocomunismo, as discussões sobre democracia, o contato com experiências de socialismo, o discurso de direitos humanos e os movimentos como o feminismo impunham uma revisão de conceitos e referências. Nesse sentido, apesar de inevitáveis discordâncias, os colaboradores da *Debate* expressavam um pluralismo inédito no decorrer dos anos entre as questões relacionadas à revolução e à cidadania.

Apesar da abertura a novas pautas e do alargamento da discussão, Lia Zatz, que integrara os quadros da revista, revela a persistência das relações hierarquizantes de gênero na construção/negociação de agendas relacionadas à mulher. Em depoimento recente, pondera que seu envolvimento com o movimento feminista a fazia alvo de preconceito dentro da revista: “os homens do *Debate* queriam que a gente instrumentalizasse o espaço, para trazerem as mulheres para serem militantes e tal, e não era isso que a gente queria”.⁴⁷ As limitações da publicação resguardavam sua condição vinculada aos princípios marxista-leninistas, mas, ao mesmo tempo refletiam até que ponto as esquerdas brasileiras mediavam sobre a tradição e elaboravam alternativas para a continuidade da luta.

Por outro lado, ressignificar a atividade política consistiu em reformular táticas e assumir discursos e compromissos antes ignorados, em uma esfera de atuação

⁴⁵ ROLLEMBERG, Denise. Debate no exílio: em busca de renovação. RIDENTI, Marcelo; REIS FILHO, Daniel Aarão (orgs.). *História do marxismo no Brasil*. Partidos e movimentos após os anos 1960 (vol. 6). Campinas: Ed.Unicamp, 2007b, p. 291.

⁴⁶ Cabe ressaltar que, conforme Rollemberg, “não apareceu uma análise que percebesse o isolamento como resultado da não identificação da sociedade com o projeto da esquerda armada, não só em relação aos meios de enfrentamento, mas também aos fins; o isolamento como resultado da adesão de partes significativas da sociedade ao regime”. Idem, p. 326.

⁴⁷ BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Lia Zatz, em 11/112013.

compartilhada em redes de solidariedade e representação transnacional. A emergência da esfera pública internacional garantiu a ressonância da voz de exilados latino-americanos, redimensionando a oposição às ditaduras do Cone Sul e redefinindo o impacto das denúncias contra graves violações de direitos humanos. A integração das comunidades de exilados produzia a ampliação das fronteiras nacionais, o que Hebert José de Souza ressaltava em entrevista: a “visão brasilocêntrica” se reconfigurava no entendimento do Brasil “como parte de um sistema”.⁴⁸

No final dos anos 1970, a criação de Movimentos Femininos e Comitês Brasileiros pela Anistia impulsionaram as manifestações vindas do exterior. Do exílio, aqueles que tinham vivenciado a derrota da luta armada começaram a ver na bandeira da anistia a possibilidade de derrubada do regime. Esta luta teve papel agregador, pois, permitiu que estivessem lado a lado, pela primeira vez, militantes de diferentes orientações políticas, os quais tinham encontrado na militância pela anistia “um modo de convivência”.⁴⁹

Para aqueles que o Estado brasileiro forjou a imagem de “subversivos”, a experiência exiliar implicava também em ausentar-se da realidade que os motivava a empreender todos os esforços para transmutá-la. Ausentar-se da luta formulava uma “estrutura de sentimento” que encadeava a solidão do exílio com os ressentimentos de inação. Exilar-se significava uma eterna fuga – fugia-se de um passado temido e impiedoso nos cárceres da ditadura e fugia-se de um presente destituído dos meios conhecidos de luta. Para outros, o exílio impôs a reconstrução do combate às arbitrariedades do governo brasileiro, com a reavaliação dos projetos vencidos e revisão de valores. Entre passado e futuro, a tragédia vivenciada no presente outorgava “estruturas de pensamento” desiguais, ainda que embutidas em um processo decisivo de persistir em opor-se à ilegitimidade do regime instalado no Brasil.

⁴⁸ Dentre as ações conjuntas de exilados latino-americanos na denúncia das ditaduras do Cone Sul, pode-se destacar a implementação do Tribunal Bertrand Russel, como centro de denúncias e produtor de orientações que visavam interferir no ordenamento jurídico internacional. Para mais informações consultar: RODEGUERO, Carla Simone. A Anistia de 1979 e seus significados, ontem e hoje. In: REIS FILHO; RIDENTI; MOTTA (orgs.), op. cit., 2014.

⁴⁹ Idem, p. 179.

Os relatos de vivência de exilados brasileiros da segunda metade do século XX fornecem elementos para afirmarmos que as representações e o como projetar-se no mundo se constituíram em uma variedade de matizes, muitas vezes não intercambiáveis. Na costura destas histórias, a ânsia pelo retorno os perseguia cotidianamente. Um mínimo elemento que trouxesse a lembrança do país despertava emoções e planos. Sentimentos e ressentimentos se entrelaçavam na exacerbação de pertencimento à “alma nacional”, redimensionando a identidade coletiva no desterro. Para Luís Roniger, como consequência disso, “tem sido no estrangeiro que muitos dos deslocados têm descoberto, redescoberto ou então inventado a ‘alma coletiva’ de sua nação em termos primordiais ou espirituais”.⁵⁰

Foram longos os anos de perdas, ausências e estranhamento. Estranhamento que, em alguns casos, não se findava com o retorno. A volta se transformava na explosão da “força desestabilizadora” do desterro: representava o duplo desenraizamento. A nostalgia vinculava-se à impossibilidade de regresso ao ponto de partida, de se apropriar do tempo e espaço que deixara para trás. E assim reaparecia a condição de ser o outro, um inevitável estrangeiro.⁵¹

Grande parte dos exilados brasileiros puderam voltar após a Lei da Anistia, de 1979. Outros, não enquadrados nos limites conciliatórios do pacto de impunidade firmado pela lei, se viram excluídos desta possibilidade. Se no final dos anos 1970 floresceu a esperança através dos movimentos e campanhas pela anistia, a forma como foi desencadeada a transição, amparada no esquecimento e no silêncio, conduziria à frustração como traço marcante da memória sobre o período. Dentre as diversas formas de violência sofridas, o regresso se instituiu como mais uma de suas frações.

Estudar o exílio brasileiro é deparar-se com uma infinidade de tramas, permeadas pelas construções da memória, do esquecimento e da necessidade de justiça. Cabe ao historiador, ao trabalhar com testemunhos de feridas coletivas, redobrar os cuidados para assegurar a sua análise o sentido da crítica, ao mesmo tempo em que legitime o caráter ético de um processo que demanda reparação. Nesses termos, o véu do esquecimento é espantado pela lembrança e removido pela justiça.

⁵⁰ RONIGER, op. cit., 2011, p. 52.

⁵¹ SILVA, Helenice Rodrigues da. O retorno dos exilados chilenos e brasileiros da França: um novo exílio no país de origem? In: SANHUEZA, Carlos (org.). *La Patria interrumpida: latinoamericanos en el exilio*. Siglos XVIII-XX. Santiago: LOM Ediciones, 2010.

Referências

Documentais:

- BRASIL. Arquivo Nacional, SNI: Informação nº 11416/72. DI_ACE_51213_72.
- _____. Comissão Nacional da Verdade, Relatório Volume I, 2014.
- _____. Comissão Nacional da Verdade, Relatório Volume III: Mortos e Desaparecidos Políticos, 2014.
- _____. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Eliana Bellini Rolemberg, em 30/09/2014.
- _____. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Fernando Henrique Cardoso, em 26/11/2014.
- _____. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Izaura Silva Coqueiro, em 25/06/2014.
- _____. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Lia Zatz, em 11/11/2013.
- _____. Comissão Nacional da Verdade. Depoimento de Toshio Kawamura, em 23/01/2014.

Bibliográficas:

- AQUINO, Maria Aparecida de. A especificidade do regime militar brasileiro: abordagem teórica e exercício empírico. In: REIS FILHO, Daniel Aarão (org.). *Intelectuais, história e política (séculos XIX e XX)*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000.
- CAVALCANTE, Pedro Celso Uchôa; RAMOS, Jovelino (orgs.). *Memórias do exílio. 1964/19??*. De muitos caminhos (vol. 1). Lisboa: Arcádia, 1976.
- CEVASCO, Maria Elisa. *Para ler Raymond Williams*. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
- COSTA, Albertina et. al. *Memória das mulheres do exílio* (vol. 2). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
- JOFFILY, Mariana. O aparato repressivo: da arquitetura ao desmantelamento. In: REIS FILHO, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). *A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964*. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
- NEVES, Evelise Zimmer. João Carlos Bona Garcia: memórias de um exilado brasileiro no Chile de Allende. In: *Anais da III Jornada de Estudos Históricos*: UFRJ, 2007.

PEREIRA, Mateus Henrique de Faria. A história entre os inimigos do evento e os advogados da estrutura. *Ler História*, Lisboa, n. 57, 2009.

REIS FILHO, Daniel Aarão. A ditadura faz cinquenta anos: história e cultura política nacional-estatista. In: REIS FILHO, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). *A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964*. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

RODEGUERO, Carla Simone. A Anistia de 1979 e seus significados, ontem e hoje. In: REIS FILHO, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). *A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964*. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

ROLLEMBERG, Denise. Exílio. Refazendo identidades. *Revista da Associação Brasileira de História Oral*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 39-73, 1999.

_____. Memórias no exílio, memórias do exílio. In: FERREIRA, Jorge; REIS FILHO, Daniel Aarão (orgs.). *As esquerdas no Brasil. Revolução e democracia (1964...)* (vol. 3). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007a.

_____. Debate no exílio: em busca de renovação. RIDENTI, Marcelo; REIS FILHO, Daniel Aarão (orgs.). *História do marxismo no Brasil. Partidos e movimentos após os anos 1960* (vol. 6). Campinas: Ed.Unicamp, 2007b.

RONIGER, Luís. Reflexões sobre o exílio como tema de investigação: avanços teóricos e desafios. In: QUADRAT, Samantha Viz (org.). *Caminhos cruzados: história e memória dos exílios latino-americanos no século XX*. Rio de Janeiro: FGV, 2011.

SAID, Edward. *Reflexões sobre o exílio e outros ensaios*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

SILVA, Helenice Rodrigues da. O retorno dos exilados chilenos e brasileiros da França: um novo exílio no país de origem? In: SANHUEZA, Carlos (org.). *La Patria interrumpida: latinoamericanos en el exilio. Siglos XVIII-XX*. Santiago: LOM Ediciones, 2010.

SIRINELLI, Jean-François. A geração. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; FIGUEIREDO, Janaína (orgs.). *Usos e abusos da história oral*. 8.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

SZNAJDER, Mário. Os exílios latino-americanos. In: QUADRAT, Samantha Viz (org.). *Caminhos cruzados: história e memória dos exílios latino-americanos no século XX*. Rio de Janeiro: FGV, 2011.

_____; RONIGER, Luís. *La política del destierro y el exilio en América Latina*. México: FCE, 2013.

WILLIAMS, Raymond. *Marxismo e literatura*. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

Recebido em: 05/11/2015

Aprovado em: 10/12/2015

*Entre o passado e o presente, entre História e memória: a
Rasa e seus entre-lugares*

Brena Costa de Almeida*

Resumo

O trabalho que segue busca delinear uma compreensão acerca dos múltiplos processos de constituição identitária, história e memória dos quilombolas da Rasa, na cidade de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. A trajetória dessa localidade está intrinsecamente relacionada ao processo escravista. Por meio da memória oral desvelada através das narrativas dos membros da Rasa desvelamos entrelaçamentos entre os lugares, pessoas e suas vivências no tempo. A conquista de direitos territoriais traduzida na Constituição Federal de 1988 chama atenção para uma realidade que implica não apenas uma perspectiva de resgate histórico do problema da escravidão no Brasil, mas também se refere a uma existência corrente, tal qual, a composição das chamadas comunidades remanescentes de quilombos. Nesse sentido, memória e história combinam-se forjando uma chave para abrir a compreensão de como se constitui a autoatribuição da identidade étnica desse grupo, compondo em uma tela repleta dos mais distintos matizes, a configuração de uma luta política por reconhecimento étnico e conquista de direitos territoriais.

Palavras-chave: Quilombolas. História. Memória. Identidade. Direitos. Emergência étnica.

* Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Abstract

The article purposes to develop an understanding about the multiple processes of construction of identity, history and memory of the Quilombola people of Rasa, in the city of Armação dos Búzios, Rio de Janeiro state. The trajectory of this locality is intrinsically related to the slave process. Through oral memory unveiled by the narratives of the members of Rasa, we show the entanglements between places, people and their experiences in time. The conquest of land rights translated in Federal Constitution of 1988 draws attention to a reality that implies not only a perspective of historical review of slavery problem in Brazil, but also refers to a current existence, as such, the composition of the so called remaining communities of quilombos. In this sense, memory and history combine it selves forging a key to open the understanding of how is constituted the auto-attribution of ethnic identity of this group, composing in a full frame of the distinct hues, in a configuration of political struggle for ethnic recognition and conquest of territorial rights.

Keywords: Quilombolas. History. Memory. Identity. Direitos. Ethnic emergence.

*Tava dormindo candongueiro me chamou
Tava dormindo candongueiro me chamou
Alevanta e se apronta cativoiro já acabou
Alevanta e se apronta cativoiro já acabou
(Ponto de jongo¹ cantado por D. Uia).*

Entre o passado e o presente, entre o rural e o urbano, a Rasa compõe inúmeros entre-lugares no tempo. Por meio das narrativas produzidas pela memória oral dos que ali habitam, seremos conduzidos a lugares repletos da história e memória que compõe suas vidas e as vidas de seus antepassados, percebendo como suas relações se entrecruzam e se transmutam no decorrer do tempo. Para concretizar nosso intento, observamos os acontecimentos da história em suas minúcias, entendendo que é preciso alcançar nas bordas, nas pequenas rupturas, os confrontos e resistências, as vivências do outro esquecido pela historiografia tradicional, pela história do tempo linear e irreversível dos grandes acontecimentos e dos grandes homens.²

Pensaremos tempo e espaço em seus processos reais, conectados às relações que os compõem, como mecanismos catalisadores do desenrolar desses processos. Nesse sentido, observaremos tais elementos de dentro dessas relações e suas descontinuidades,

¹ Esse era um antigo ponto de jongo cantado na Rasa. O jongo é uma manifestação cultural associada à cultura africana, o qual se compõe de dança de roda com tambores e atualmente é considerado símbolo da resistência quilombola em vários lugares do Brasil.

² BURKE, Peter. A nova história, seu passado e seu futuro. In: _____. *A escrita da história: novas perspectivas*. São Paulo: UNESP, 1992.

para que possamos compreender as nuances de seus entrelaçamentos. Seguindo essa linha de pensamento, teremos em perspectiva como os lugares se encontram mergulhados em um fluxo do espaço-tempo que agrega passado e presente, lugares de história e memória, mas também de vivências, de extração de recursos para sobrevivência, lugares que se atualizam constantemente nas relações das pessoas a eles conectadas.³

Dessa forma, o tempo se fez como elemento de grande relevância nesta pesquisa. Sem a sensibilidade necessária para compreender como suas incursões cíclicas e diacrônicas se entrelaçavam ao contexto específico desse estudo, talvez não fosse possível realizá-la. O tempo, que é símbolo e construção social, de uma só vez constrói e é constituído enquanto engrenagem resultante de processos de saber em sociedade.⁴

Trata-se de pesquisa qualitativa de caráter descritivo e analítico, que busca combinar um trabalho de campo etnográfico com a realização de entrevistas, a reunião de legislações, políticas, programas e análises de referências bibliográficas relacionadas ao tema. Coletamos depoimentos através de entrevistas semiestruturadas e não diretivas, procurando abranger uma variedade de pessoas que reunissem elementos capazes de diversificar as amostras colhidas e ampliar as informações obtidas. Dessa maneira, foram recolhidas informações com membros da Rasa – pescadores, quilombolas, seus familiares e lideranças comunitárias – e com pessoas que não são membros, mas que de algum modo estão ligadas à Rasa.

Focalizamos os movimentos empreendidos pelos diversos atores, suas narrativas, práticas e estratégias de ação que se entrecruzam nos mais diversos cenários. Assim, para além dos documentos e livros, o direcionamento dado à pesquisa está intrinsecamente relacionado às suas visões e impressões. Ocupamo-nos, de modo precípuo, em partir da voz dessas pessoas, que muitas vezes atravessam as mais graves situações de invisibilidade, é a presença marcante de suas vozes que dá vida a essa escrita.

Dessa forma, esse trabalho será delineado não apenas por um tempo cronológico, medida quase que incontornável e que nos afeta a todos no convívio em sociedade, mas também por um tempo menos uniforme e regular, mais marcado por discontinuidades e pelos movimentos dos acontecimentos que compõem os caminhos e descaminhos de uma

³ HALBWACHS, Maurice. *A memória coletiva*. São Paulo: Centauro, 2006.

⁴ ELIAS, Norbert. *Sobre o tempo*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

localidade que se erigiu a partir do processo escravista e cuja constituição identitária é atualizada em estratégias forjadas no presente de suas relações.

Algumas coordenadas para traçar um caminho

O contexto histórico e memória que marcam a Rasa estão relacionados a um passado escravista compartilhado por seus membros, sendo que tal quadro situacional coaduna-se aos processos de constituição identitária dos membros da Rasa. Para compreender esses processos, entendemos que é necessário forjar coordenadas que possam nos guiar na composição dessa trajetória, compreendendo como esse grupo se constituiu ao longo de sua história e de suas vivências e como se formaram seus processos de reprodução econômica, social e cultural.

Nesse sentido, realizamos uma variação de escalas conforme Alban Bensa⁵ e Jacques Revel,⁶ atingindo desde uma dilatação da análise, que possa incorporar quadros explicativos de um contexto mais amplo, até um exame dos contextos e relações moleculares dos indivíduos, que possa diferenciar, nas camadas de interpretação, os acontecimentos singulares encontrados nas diversas situações vividas pelos agentes, dos problemas sociais mais gerais.

A variação entre as escalas micro e macro de análise permite obter uma compreensão mais diversificada e pormenorizada, analisando tanto os contextos gerais quanto as trajetórias e estratégias desenvolvidas individualmente para lidar com os problemas sociais, bem como as relações e efeitos de poder que se confrontam com eles e que podem ficar escamoteadas em visões que privilegiem uma ou outra escala de observação. A curvatura da variação de escalas⁷ nos permite trazer o passado no presente de outra forma, pois ele não volta mais o mesmo, mas sim reconfigurado por novas relações e emergências de direitos em contextos político-organizacionais.

Seguindo essa linha de raciocínio, cuidamos de realizar um movimento de variação entre um estudo histórico mais geral da escravidão no período colonial no Brasil, e os elementos extraídos das narrativas e experiências individuais de descendentes de ex-

⁵ BENSA, Alban. Da microhistória a uma antropologia crítica. In: REVEL, Jacques (org.). *Jogo de escalas: a experiência da microanálise*. Rio de Janeiro: FGV, 1998.

⁶ REVEL, Jacques. Microanálise e construção do social. In: _____ (org.), op. cit., 1998.

⁷ Idem.

escravos do Sudeste pós-abolição. Assim, acreditamos que será possível, em vez de reproduzir uma historiografia de acomodação das relações raciais pela mestiçagem no país, traçar uma compreensão mais geral e também mais específica, apreendendo como estão se constituindo relações que podem se percebidas na historicidade do processo de emancipação da escravidão e na composição dos próprios caminhos delineados por esses atores sociais, em relações cada vez mais imbricadas com a identidade étnica.

Na pesquisa em tela, o não dito do silêncio e as visibilidades que podem ser alcançadas se fazem de grande relevância, especialmente, pois aquela memória não esquecida do sofrimento da escravidão, que em dado momento foi silenciada da esfera pública, passa a restringir-se ao espaço doméstico das relações entre os membros e familiares da comunidade, compondo-se de gestos e significados particulares que atualmente emergem, fazendo com que a memória seja acionada no espaço público, expressando a necessidade de seu acolhimento político.⁸

Seguindo essa linha de raciocínio, nossa análise será atravessada por entrelaçamentos históricos compostos por fios de distintas tonalidades. Buscamos alcançar dados históricos que consubstanciassem as compreensões apreendidas e amadurecidas em todo o percurso dessa pesquisa, dando ênfase à memória social e individual extraída por meio das narrativas protagonizadas pelos atores da referida localidade.

O relevo que é dado às formações discursivas compostas por meio dos relatos daqueles que vivenciaram ou compartilharam com seus familiares fatos vividos por eles torna-se um direcionamento metodológico de grande importância quando tomamos em conta que a própria historiografia também é construída com base em enunciados e questões que são, por sua vez, determinados por injunções políticas e sociais da época à qual pertencem. Especialmente com o problema da escravidão e do pós-abolição no Brasil, não poderia ser diferente.

Como esteio do sistema do *plantation* – baseado na monocultura de exportação e nos latifúndios – a mão de obra escrava estava intrinsecamente conectada às relações de poder do período colonial. Sendo assim, deve-se permanecer atento ao fato de que os discursos produzidos também estarão vinculados às relações de poder da época. Dessa

⁸ POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, silêncio. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, jan./jun. 1989.

forma, devem ser tomados não a partir de uma temporalidade homogeneizante e única, mas sim privilegiando e evidenciando as complexidades da história do contingente e do acidental,⁹ revelada nas narrativas desses grupos, pois eles são heterogêneos e diversificados e devem ser percebidos de dentro de sua complexidade.

Procuramos desviar de estudos que explicam a situação do negro no pós-emancipação apenas como herança da escravidão, seja apresentando reduções das alteridades a partir de uma identidade nacional, realizando uma acomodação das relações raciais pela mestiçagem no Brasil, seja compondo uma simplificação e naturalização dessas relações e dos problemas que delas decorrem, sem analisar os processos que aí estão em movimento.

Autores como Gilberto Freyre, no relevo que dava às relações raciais no Brasil dos anos 1930, de certo modo acomodando-as na mestiçagem, compunha um apaziguamento dos conflitos decorrentes da escravidão e consolidava o entendimento de que a situação e as relações sociais que se colocavam no pós-escravidão davam-se como resultado da herança escravista.¹⁰

Segundo Ana Rios e Hebe Mattos,¹¹ a partir da década de 1960, quando começa a ser combatido o mito da democracia racial no Brasil, tem início uma confecção de estudos nos quais são descarnadas as relações de trabalho forçado e violência que resultaram da diáspora sangrenta da escravidão, trazendo à mostra não o convívio harmônico, mas o aviltamento do negro nos espaços sociais, colocando-o como objeto de mercado em uma sociedade que não compunha com ele espaços de acomodação e sim uma relação de subserviência e maus-tratos, deixando para ele apenas a faculdade de escolher entre a aceitação, a fuga, o crime ou a morte.

Com os estudos sobre a história social da escravidão, em 1970 e em 1980, mais precisamente, em 1988, quando ocorre o centenário da abolição, muitos trabalhos e pesquisas começam a surgir sobre o tema, tratando das vivências dos próprios libertos no processo de emancipação. Dessa forma, com base em pesquisas que davam ênfase às formas de resistência ou à produção autônoma e familiar dos escravos, passou-se a questionar tanto os paradigmas estruturais das relações raciais pós-emancipação quanto

⁹ FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso*. 18.ed. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2009.

¹⁰ RIOS, Ana Lugão; MATTOS, Hebe. *Memórias do cativo*: narrativa e identidade negra no antigo Sudeste cafeeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 20.

¹¹ Idem

teses de alienação do trabalho na escravidão e de ausência de habilidade dos libertos para sustentar uma economia de mercado.

Para as referidas autoras, uma incursão da perspectiva antropológica em pesquisas históricas acrescentou a importância de se analisar a formação do campesinato negro e diversos outros elementos a ela relacionados, como o parentesco, as relações familiares, a produção doméstica e o uso da terra. Compreendendo essas relações por meio das ações dos próprios libertos, podemos apreender melhor as atividades políticas repressivas e restritivas da época.¹²

Pretendemos, neste trabalho, compreender a noção de raça como um processo em construção, que se dá a partir de condições históricas e sociais.¹³ Nesse sentido, cabe recuperar uma historicidade diferenciada, que não esteja presa em uma temporalidade única e homogeneizante.¹⁴ Dessa maneira, a partir de uma historicidade que leve em consideração as contingências dos acontecimentos, podemos apreender os sentidos das memórias do cativo para as sociedades do pós-abolição, assim como os desdobramentos da ordem escravista, dos quais decorrem classificações, hierarquizações sociais, relações identitárias, econômicas, de trabalho, políticas e sociais. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos compreender também que os próprios relatos por eles produzidos são também designados em função de um contexto político e social.

Realizando uma variação de escalas conforme Bensa,¹⁵ acreditamos que é possível, em vez de reproduzir uma historiografia da acomodação das relações raciais pela mestiçagem no Brasil, traçar uma compreensão mais geral e, ao mesmo tempo, mais específica, apreendendo como estão se constituindo relações que podem ser percebidas na historicidade do processo de emancipação da escravidão e na composição dos próprios caminhos delineados por esses atores sociais, em relações cada vez mais imbricadas com a identidade étnica.

Para delinear as coordenadas dessa trajetória, consideramos que é preciso conceber as condições em que dado discurso ou compreensão histórica pôde ser erguido, levando em consideração os acontecimentos em seus movimentos e minúcias, em seus

¹² Idem, p. 20

¹³ GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. *Racismo e antirracismo no Brasil*. São Paulo: Editora 34, 2009.

¹⁴ OLIVEIRA, João Pacheco de. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais. *Mana – Estudos de Antropologia Social*, Rio de Janeiro, Contra-Capa, v. 4, n. 1, 1998, p. 68.

¹⁵ BENSA, op. cit., 1998.

tremores e sobressaltos, perdas e triunfos, sem deixar de abarcar também suas discontinuidades e rupturas. Assim, faz-se necessário ir ao encontro das aberturas de possibilidade ocultadas diante de aspectos em que a história pode aparecer compartimentada em conceitos fechados, lançando luz nos contextos políticos organizacionais e sobre as fendas e rupturas encobertas pelo jogo das condições do visível e do enunciável das formações e práticas discursivas.¹⁶

História e memória: os entre-lugares da Rasa no tempo

O bairro da Rasa situa-se no município de Armação dos Búzios, sua população é constituída, predominantemente, por descendentes de africanos que foram trazidos para cá no período escravista. Estudos históricos recentes¹⁷ apontam que na região hoje correspondente ao município de Búzios existiam diversos locais onde ocorriam constantes desembarques de escravos; os desembarques clandestinos estavam ligados à fazenda Campos Novos, cuja área favorecia sua realização em função de aspectos geográficos como o isolamento, uma extensa área litorânea e inúmeras propriedades agrícolas.

A Fazenda Campos Novos foi uma sesmaria, antiga propriedade concedida aos Jesuítas da Companhia de Jesus em 1617, com o objetivo de promover um maior controle dos povos indígenas na região, devido à preocupação com o constante desembarque de estrangeiros que negociavam pau-brasil com os índios que ali habitavam. Eles utilizavam na fazenda mão de obra indígena e escrava, sendo que essa última vinha do continente africano para realizar trabalhos forçados não apenas para os jesuítas, mas também para outras fazendas que começavam a se multiplicar, muito provavelmente em decorrência de aforamentos¹⁸ das sesmarias ali existentes.

¹⁶ Em busca das condições de possibilidade e existência dos acontecimentos discursivos, ou seja, daquilo que foi possível ser dito ou escrito em determinado lugar, em função de dada formação histórica, Foucault nos ensina a apreender os aspectos de produção dos discursos, que estão intrinsecamente relacionados com as estratégias de poder implicadas em seu interior, FOUCAULT, op. cit., 2009.

¹⁷ ACCIOLI, Nilma Teixeira. *José Gonçalves da Silva à Nação Brasileira: O tráfico ilegal de escravos no antigo Cabo Frio*. Niterói: FUNARJ / Imprensa Oficial, 2012. A autora desvela, por meio de documentos históricos, os nomes de antigas fazendas, embarcações e traficantes envolvidos com o tráfico de escravos no chamado “antigo Cabo Frio”, abrangendo, entre outras localidades, a área da Rasa.

¹⁸ Instituto iniciado pela Coroa portuguesa, o aforamento era o ato pelo qual os detentores das sesmarias no período colonial – que poderiam ser órgãos públicos, particulares ou ordens religiosas, como os jesuítas – aceitariam a presença de pessoas que iriam utilizar a terra mediante pagamento, estimulando a exploração e rentabilidade das grandes fazendas. Atualmente o instituto ainda existe e é conhecido também como

Nesse período, chamava-se Fazenda Jesuítica de Santo Inácio de Campos Novos, a partir da segunda metade do século XVII se ergueu a sede da Fazenda Campos Novos e a Igreja de Santo Inácio. Sua produção agrícola vigorosa era voltada para o cultivo de mandioca, feijão milho, café, arroz e era realizada também a extração de madeiras nobres.¹⁹

Quando em 1759 os jesuítas são obrigados a deixar as colônias portuguesas, os indígenas da região pareciam ter sido beneficiados com um acréscimo em suas terras, enquanto os escravos negros simplesmente foram arrolados nas listas de bens e utensílios apreendidos pela Fazenda Real. Agora identificadas como Fazenda D'EL Rey, suas terras foram a leilão público e arrematadas por Manoel Pereira Gonçalves. Assim, a antiga sesmaria começou a ser fragmentada em lotes e fazendas de menor escala, sendo essas, por sua vez, administradas de acordo com formas de concessão oficial válidas na época, como os referidos aforamentos. Tal fazenda²⁰ era o local principal de revenda de escravos da região, relatada como uma espécie de entreposto, fornecendo o reabastecimento para os navios e o restabelecimento dos escravos, para que esses se refizessem da causticante viagem.

A colonização empreendida no Brasil a partir do século XVI condena à tortura e aos maus-tratos milhões de africanos que enfrentavam não apenas os horrores de uma angustiante viagem, mas que, caso sobrevivessem a ela, teriam de suportar a realização de trabalhos forçados nas fazendas.

Histórias recorrentes são contadas por moradores, como o Sr. Walmir e D. Uia, sobre a chegada de negros africanos que eram levados para Igreja de Santana, na Praia dos Ossos, no centro de Búzios. “Lá eles eram registrados, lá trocavam o nome deles, porque os escravos recebiam os nomes dos seus senhores”, diz o Sr. Walmir.²¹ Segundo uma memória compartilhada pelos moradores da Rasa, os escravos vindos da África vinham para trabalhar não apenas na Fazenda Campos Novos, mas em outras fazendas da região.

emprazamento ou enfiteuze, configurando-se como contrato mediante o qual se dá a transferência do domínio de um imóvel com “direito real de uso, gozo e disposição” por meio de pagamento de foro anual, certo e invariável. PAULO, Antônio de. *Dicionário Jurídico*. Rio de Janeiro: DP&A, 2004, p. 28 e 138.

¹⁹ ARRUTI, José Maurício Andion. *Relatório parcial de caracterização da Comunidade Negra das Terras de Preto Forro*. Rio de Janeiro, 2002, p. 11.

²⁰ No século XIX, apesar de já ter sido subdividida em outras áreas, como Araçá, Piraúna e São Jacinto, a fazenda Campos Novos ainda era uma propriedade muito grande.

²¹ Entrevista retirada de acervo do Projeto ACUIA, gravação realizada em 16 de outubro de 2010.

No início do século XIX, mais precisamente em 1807, os ingleses já haviam proibido o tráfico, passando a combatê-lo severamente. Mesmo tendo em vista interesses econômicos próprios, pois planejavam o domínio do comércio exterior na África e a utilização de mão de obra barata de “africanos livres”, as pressões dos ingleses resultaram na proibição do tráfico de africanos a partir de 1831 pelo governo brasileiro.

Segundo Accioli,²² em função de a economia brasileira ter por base a grande propriedade e a mão de obra escrava, o comércio ilegal abriu as portas para uma atividade que poderia gerar enriquecimento, atraindo uma nova geração de traficantes que chegaram ao Brasil no início do século XIX e organizaram o aparato necessário para o tráfico a partir das propriedades rurais e do favorecimento geográfico da região.

É relevante ressaltar que a fazenda Campos Novos deu origem a diversas outras propriedades, como Tauá, Piraúna, Araçá, Porto Velho, São Jacinto, Angelim, sendo que essas fazendas forneciam, entre outros produtos, banana, feijão, milho, farinha de mandioca e doces. Tauá e Piraúna são muito mencionadas nos relatos dos moradores da Rasa. D. Uia lembra que “todo mundo tinha roça lá no Tauá, onde fica Vila Verde, minha avó morava em Piraúna mesmo, mas a roça era no Tauá, era longe porque aqui tinha cavalo, porco, galinha... pra não estragar a plantação”.²³

Nomes como o de Manuel Pinto da Fonseca, que pertencia a essa nova geração de traficantes, aparecem no minucioso estudo de Nilma Accioli,²⁴ o qual resgata uma espécie de rede de traficantes que atuavam na região. Dentre muitos deles, podemos destacar alguns como André Gonçalves da Graça, que foi processado por um desembarque clandestino em 1850, na praia de Manguinhos; José Gonçalves Teixeira Bastos; José Joaquim Marques de Abreu, pai do poeta Casimiro de Abreu; e os sócios Antônio dos Guimarães e José Gonçalves da Silva. Esse último foi o foco principal do libelo analisado pela autora no livro *José Gonçalves da Silva à Nação Brasileira: o tráfico ilegal de escravos no antigo Cabo Frio*.

Constitui-se em observação relevante o fato de que esses homens estavam comercializando africanos considerados livres desde 1831, sem que nenhuma providência efetiva fosse tomada pelas autoridades brasileiras em razão de sua venda e consequente incursão em trabalhos forçados. Além disso, em vez de serem tratados como criminosos

²² ACCIOLI, op. cit., 2012.

²³ Entrevista retirada de acervo do Projeto ACUIA, gravação realizada no dia 18 de junho de 2011.

²⁴ ACCIOLI, op. cit., 2012.

que agiam fora da lei, esses traficantes assumiam postos importantes na sociedade e obtinham grande prestígio. Daí se pode depreender que a posição das autoridades sobre o tráfico acaba sendo ditada em função do poder que possuíam os envolvidos, das relações pessoais e dos interesses políticos em questão de acordo com cada situação.

Durante aproximadamente 20 anos esses homens mantiveram um forte esquema clandestino de desembarque de africanos e, apesar de constarem de listas e serem conhecidos como traficantes, conseguiram não só fazer fortuna, mas, na maioria dos casos, tornarem-se pessoas de “respeito” na sociedade.²⁵

A análise dos documentos e do libelo de José Gonçalves combina-se aos relatos da memória dos moradores da Rasa, que citam as fazendas da localidade como locais de reabastecimento dos navios envolvidos com o tráfico, mencionando sempre os referidos pontos de desembarque que foram afirmados na pesquisa de Nilma Accioli, tais quais, Barra de Una, Arpoador da Rasa e Ponta das Emerências (onde ficava o Desembarque de José Gonçalves e onde hoje é o bairro de Baía Formosa), com o aumento da fiscalização, esses passaram a ser pontos muito utilizados no período do tráfico ilegal.

No período do tráfico ilegal de escravos, o litoral de Búzios tornou-se intensa rota de contrabando, possuindo diversos portos clandestinos de navios. Além dos lugares acima mencionados, muitos negros africanos chegavam pela Praia de Manguinhos – na qual havia o ponto de desembarque de André Gonçalves da Graça – e pela Baía Formosa, que era um ponto de desembarque próximo à Fazenda Campos Novos e muito usado no período da legalidade.

É possível, por meio dos documentos históricos referidos por Nilma Accioli,²⁶ observar muitos dos relatos dos descendentes da população da Rasa, explicitando as violências e torturas às quais esses povos foram submetidos, seja em relação às condições cada vez mais aterrorizantes das viagens,²⁷ especialmente no período do tráfico na ilegalidade, seja no que tocam às severas condições dos trabalhos forçados aos quais foram submetidos. A frequente necessidade de rápida substituição da mão de obra e o

²⁵ ACCIOLI, op. cit., 2012, p. 49.

²⁶ Idem.

²⁷ Diante das epidemias e maus-tratos nas viagens, a diminuição no “volume de mercadorias” era constante, especialmente naquele momento em que os traficantes agiam clandestinamente, não podendo levantar suspeitas, com excessos de água e alimentos, acerca da “carga” que conduziam. Alguns membros da Rasa recordam que seus familiares comentavam sobre uma grande quantidade de africanos mortos que chegavam ao Brasil.

consequente aumento do volume do tráfico podem ser constatados em dados de documentos que nos permitem medir o grau dos horrores enfrentados.

Apesar da campanha contra o tráfico de africanos empreendida pela Lei de Terras de 1850, que trouxe mecanismos indispensáveis para desmobilizá-lo, foi apenas com a dissolução das condições economicamente favoráveis que o tráfico começou a perder força. Ou seja, com o alto preço dos escravos e o endividamento dos fazendeiros, quando não era mais do interesse político em razão do crescimento da campanha internacional contra o tráfico de africanos e havia o receio crescente de uma “africanização” a partir da formação dos quilombos.

A configuração da memória da comunidade extraída principalmente dos relatos dos mais idosos e da atualização desses relatos nas narrativas dos mais jovens está bastante alicerçada no que poderíamos chamar de lugares de memória, como exemplo cabe referir a Praia Gorda e a Ponta do Pai Vitório. A Praia Gorda era o local no qual os escravos que conseguiam fugir dos navios ou da fazenda Campos Novos, se alimentavam e se refugiavam, por ser de difícil acesso e protegido por um Mangue de Pedras e um morro, e na Ponta do Pai Vitório, havia um porto para desembarque dos navios negreiros.

A memória que ecoa da voz da população repete: “aqui na Rasa já foi um quilombo, aqueles que conseguiam fugir dos navios ou das fazendas ficavam aqui e se alimentavam do que o mangue e a praia ofereciam pra eles”. Nas palavras de D. Uia:

A minha avó foi criada nas costas da minha bisavó amarrada no lençol pra limpar campo de boi e pra trabalhar no café, porque aqui era plantação de café e banana, quer dizer, eles colhiam tudo, ia pra fazendinha, empalhavam tudo ali, ensacavam, pra poder o navio encostar em São José, num porto, porque tem um porto ali. Quer dizer que o desembarque era na Ponta do Pai Vitório e o embarque do que os negros plantavam era em São José. É uma história viva, só que os mais velhos não queriam falar, era tanto sofrimento que eles não tocavam, só que a minha avó e a minha bisavó falavam, a minha bisavó era toda cortada de chicote ela apanhava na fazenda Piraúna onde eles moravam, ali mesmo comia, ali mesmo dormia. A minha avó falava que não existia prato, não existia colher, que eles lavravam uma madeira larga, grossa, boa, lavavam essa madeira e aqueles tachos de comida que eram cozinhado era jogado ali naquele cocho e era colocada a farinha ali e quando eles matavam porco ganhavam a cabeça, as tripas e colocava tudo ali e ali mesmo todo mundo metia a mão e comia todo mundo junto, as crianças e os adultos e ainda tem gente que vem dizer que aqui não tinha escravo, não tinha quilombo.²⁸

²⁸ Entrevista retirada de acervo do Projeto ACUIA, gravação realizada no dia 21 de abril de 2012.

Essa memória subterrânea, que aparece a partir de relatos dos membros da Rasa, surge impulsionada pelo contexto de lutas políticas, que se amplia desde as garantias territoriais estabelecidas no artigo 68 das disposições transitórias da Carta Federal de 1988, trazendo consigo um processo de “recuperação” de memórias que permaneceram esquecidas, recalçadas pela dor e vergonha que marca a vida dessas pessoas.²⁹

A memória que emerge das narrativas de experiências dos descendentes de escravos e ganha potência na recolocação positiva de uma ligação com o processo escravista encontra-se intrinsecamente conectada à história, tornando-se de grande relevância para que possamos compreender como a vivência dos membros das comunidades é mediada por uma memória do passado, atualizada nas práticas discursivas e lutas do presente.

Dessa forma, compreender a memória implica em entendê-la não como uma espécie de reflexo natural do passado, mas como uma construção compartilhada coletivamente a partir das interações, das relações entre os grupos.³⁰ Através da memória, podemos apreender como se dá a experiência da identidade negra a partir da diáspora da escravidão e como ela se encaixa enquanto elemento definidor identitário, tornando-se marcador de caracteres específicos das práticas e discursos de grupos que compartilham essa experiência. Essa memória construída no presente pode ser objeto de luta em um espaço de mobilização política.

Aos moldes de Pollak³¹ tratamos da importância daquela memória latente que é silenciada, mas pode emergir em momentos de crise, aquela memória oculta que pode ser desvelada pela história oral das narrativas individuais, encobertas nos subterrâneos das relações sociais. Segundo D. Uia, eles não gostavam de falar, pois tiveram uma vida de muito sofrimento:

Minha bisavó, avó do meu pai, ela tinha as costas todas lanhadas de cipó, de chicote, e eles tinham uma revolta danada, que ninguém tocava, ninguém falava. Minha avó contava pra gente de noite, assim, noite de lua, ela contava essas histórias que comia que nem porco, que era assim, que era assado, por isso que a gente sabe de histórias, mas muitos não falavam e muitos não queriam nem ouvir, diziam: “eita vovó, não conta essas coisas tristes pra gente não”, mas às vezes ela contava como era. Aí vinham aquelas histórias de não comer manga com leite, de não comer melancia, porque era veneno, que

²⁹ EYERMAN, Roy. The past in the present: culture and transmission of memory. *Acta Sociológica*, 47 (2), p. 159-169, 2004 e POLLAK, op. cit., 1989.

³⁰ HALBWACHS, op. cit., 2006.

³¹ POLLAK, op. cit., 1989.

quando eles trabalhavam na fazenda em Piraúna, eles não podiam comer leite, nem frutas, porque tinha veneno, depois que a gente foi entender que eles não podiam comer porque eles levavam essas frutas no cavalo e no boi, pra ser vendida.³²

Quando muitos falam do “tempo dos escravos”, a memória subterrânea dos membros das comunidades remanescentes de quilombo acaba emergindo por meio da história oral narrada pelos membros do grupo. Ela compõe uma memória de sofrimento, de dor, de vergonha, que é ocultada e por muito tempo permanece silenciada, latente, mas que é acionada em torno da confecção de estratégias de sobrevivência nas lutas políticas.

Segundo as historiadoras Ana Rios e Hebe Mattos,³³ a Rasa encontra-se entre as sete comunidades negras rurais identificadas como remanescentes de quilombos no estado do Rio de Janeiro. Para as autoras, essas comunidades possuem suas origens diretamente ligadas à “última geração de libertos”. Daí porque o livro de Nilma Accioli,³⁴ que trata do tráfico dentro do período da ilegalidade, é importante para compreendermos esse processo de formação da Rasa.

A despeito da predominância da *plantation* (com bases estabelecidas no sistema escravocrata, monocultura e exportação), são observados espaços de relativa autonomia no uso da terra e mesmo na comercialização da produção agrícola exercida pelo escravo negro e por ex-escravos, após a abolição. Tal implica na existência de unidades de trabalho familiar, com divisão de trabalho própria, que realizavam uma produção direcionada tanto para o consumo particular quanto para um mercado diferenciado. Produção que resultava, ao mesmo tempo, da debilitação do poder de coerção dos grandes proprietários e do processo paulatino e prolongado de desagregação das grandes plantações.

Segundo Almeida,³⁵ esse contexto foi se desenvolvendo ao longo de um período bem anterior à abolição e era acrescido pela incapacidade em solucionar os conflitos e tensões com a força de trabalho escrava, mesmo com a utilização de modos violentos da justiça privada, aplicados por parte da administração pública. Em função dessas razões, podem ser elucidadas a existência e duração de alguns quilombos, como, por exemplo, o Quilombo de Palmares e o Quilombo de Turiaçu, que duraram, respectivamente, mais de

³² Entrevista retirada de acervo do Projeto ACUIA, gravação realizada no dia 18 de junho de 2011.

³³ RIOS; MATOS, op. cit., 2006.

³⁴ ACCIOLI, op. cit., 2012.

³⁵ ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. *Os Quilombos e as Novas Etnias*. Manaus: UEA Edições, 2011.

50 e mais de 40 anos. Sobre esse processo de produção autônoma dos escravos em um período de declínio dos valores dos produtos do sistema de monocultura agrário-exportador no mercado internacional:

Este quadro propiciava situações de autoconsumo e autonomia a pouca distância da casa-grande. Tratava-se de famílias de escravos que mantinham uma forte autonomia em relação ao controle da produção pelo grande proprietário, que não era mais o organizador absoluto da produção diante das dificuldades com a queda do preço de seu produto básico. [...]. Ou seja, essas famílias, produziam farinha e outros produtos alimentares, como o arroz e se colocavam no mercado de forma autônoma, muitas vezes sem passar pelo proprietário.³⁶

Com o fim da escravidão na região, assim como em diversos outros locais do Sudeste, os ex-escravos e seus descendentes permaneceram em grande número nas fazendas em terras que anteriormente eram ocupadas por seus familiares; o trabalho escravo parecia se transfigurar em um semelhante, o trabalho por arrendamento.³⁷ Isso pode ser observado em um relato de D. Uia:

Meus avós... pediram que o fazendeiro fizesse as casas pra eles, que era de sapê e eles foram trabalhar pro fazendeiro novamente. Só que não eram mais escravos. Escravos sim, porque eles trabalhavam ainda, porque a minha mãe depois que casou continuou trabalhando para o patrão na mesma fazenda ainda... eu nasci na fazenda, a minha mãe casou na fazenda, meus irmãos todos, quase todos, nasceram na fazenda (referência à Fazenda Piraúna).³⁸

Tal descrição soma-se aos estudos de Rios e Mattos, que mencionam o intento de muitas fazendas, principalmente no Rio de Janeiro e Minas Gerais, em manter os ex-escravos em suas áreas ou proximidades, já que não havia disposição econômica dessas regiões em competir com a quantidade de imigrantes europeus que chegavam a São Paulo. Para as autoras, havia uma espécie de “política do favor” no Sudeste pós-abolição, na qual critérios particulares ou informais são utilizados para conceder, negar ou manter exercícios de direitos sobre a propriedade.³⁹

³⁶ Idem, p. 65.

³⁷ Por meio do arrendamento, os fazendeiros cediam aos membros da Rasa o uso da terra para nela plantar e dela colher desde que em troca determinados dias de trabalho fossem pagos ao fazendeiro.

³⁸ O'DWYER, Eliane Cantarino. “A Comunidade Remanescente de Quilombo da Rasa”: Relatório Antropológico de Identificação e Delimitação de Territórios de Quilombos em Comunidades do Rio de Janeiro. Convênio firmado entre o INCRA/RJ e a Fundação Euclides da Cunha – UFF (Departamento de Antropologia – GAP), 2007, p. 35.

³⁹ RIOS; MATTOS, op. cit., 2005, p. 250.

Apesar de esses acordos⁴⁰ serem feitos ao sabor da vontade do proprietário, era de seu próprio interesse realizar contratos que tornassem produtivas áreas das fazendas que não estavam sendo utilizadas. Os membros da Rasa “pagavam arrendamento” em diversas fazendas. “Eles trabalhavam muito, era muito sacrifício, mas não tinham nada, até hoje os negros não têm nada”, nos disse D. Claudina. Na Rasa, os espaços de autonomia estavam baseados no sistema de exploração de terras por meio do arrendamento.

Dessa forma, os proprietários rurais concediam apropriações informais da terra e tal flexibilização permitiu não apenas a ocupação de áreas que não eram utilizadas, mas também que esse sistema se perpetuasse no pós-abolição. Daí surgiram estratégias que deram origem ao campesinato negro que “pagava arrendamento” nas antigas áreas de Preto Forro, Campos Novos, Gargoá, Caveira, Botafogo, Genipapo, conhecidas como “terras de preto”.

O relatório antropológico da Rasa, feito pela pesquisadora Andréia Franco Luz e Eliane Cantarino O’Dwyer, faz menção à nomenclatura “turma”. As autoras afirmam que o termo foi descrito por D. Uia e era usado para designar tanto aqueles que se organizavam em “turmas” para realizar o trabalho na roça quanto aqueles que “tomavam conta dos que trabalhavam, que recebiam o nome de “turmeiros”.⁴¹ Ao entrevistar pescadores da Rasa notei que eles utilizam o nome “turma” para se autodenominar. Com isso, notamos que o termo com que os pescadores se designam até hoje encontra-se marcado em sua história e vivência como uma espécie de produto do período pós-escravista.

Ao longo dos anos, após sucessivas vendas e fragmentações da referida fazenda Campos Novos, especialmente a partir da década de 1940, com a chegada de fazendeiro italiano conhecido na região como “Marquês”, começaram conflitos pela posse e exploração de terras, violência e expropriação de caráter coletivo. Inúmeras famílias foram expulsas das áreas que ocupavam. Segundo relatado, o Marquês teria ido embora com uma professora da região em torno da década de 1950, depois disso, as pessoas

⁴⁰ Segundo relatos dos membros da Rasa, com o fim da escravidão, enquanto alguns ex-escravos estabeleciam tais contratos com os donos das fazendas, outros: “ficavam vagando sem ter aonde trabalhar, nem o que fazer, ninguém dava emprego pra eles e eles não eram mais escravos, então, ficavam vagando, caminhando, sem rumo, alguns iam até Campos andando, depois voltavam, procurando trabalho sem encontrar, porque lá também não tinha emprego. Porque enquanto eles tavam na fazenda eles apanhavam, mas tinha comida, tinha dormida, depois eles não tinham mais nada, vieram da África e não tinham nada, não tinham terra, não tinham trabalho, muitos ficaram desorientados, até se suicidaram, outros conseguiram ficar nas fazendas, pagando arrendamento”.

⁴¹ O’DWYER, op. cit., 2007, p. 35.

apareciam ali, viam as terras vazias e começavam a “lotear”, para tentar vendê-las, de acordo com D. Uia: “eles colocavam os mapas com os lotes lá na Praça 15, no Rio de Janeiro, mas, quando as pessoas vinham, não queriam comprar porque não tinha estrada, não tinha nada”. Outros nomes como Arnoud e Freat são mencionados pelos membros da Rasa como fazendeiros que se colocavam como donos das terras.

Foi apenas a partir da década de 1970 que o bairro da Rasa, onde se localiza o Quilombo da Rasa, começou lentamente o processo de urbanização com a abertura de ruas e instalação de iluminação pública, embora com precária prestação de serviços públicos. Segundo relatos, nesse período algumas famílias chegaram à Rasa se dizendo donas das terras que a comunidade tradicionalmente ocupava, realizando o cultivo de seus roçados.

As ações e a chegada de grileiros e posseiros acabaram encurralando e imprensando os membros da Rasa, dando continuidade ao violento processo de expulsão dessas pessoas. Muitos moradores foram expulsos de áreas próximas à Praia dos Pescadores, ao Arpoador e ao Mangue de Pedras. Esses territórios são lembrados pelos descendentes como locais utilizados pelos quilombolas como reserva de alimentos, lugares que marcam a vida dos pescadores e moradores da Rasa. Até hoje, seus membros procuram caranguejos, entre outros animais, e colhem frutos em árvores frutíferas, que fazem parte de antigos cultivos realizados pelos habitantes da área.

Mesmo enfrentando com muita coragem o processo violento de expulsão e a força do gado em seus roçados, com a expulsão dos membros da Rasa o território foi loteado e houve a venda das áreas que essas famílias tradicionalmente ocupavam – atualmente, a resistência traduzida por meio da luta quilombola gerou até mesmo ameaças à vida de D. Uia, liderança da luta quilombola na Rasa. A partir daí, os moradores relatam a chegada de famílias que vinham de diversos lugares, principalmente da baixada fluminense.⁴²

É relevante ressaltar que os relatos dos descendentes que habitam a Rasa explicitam uma vida compartilhada, que abrange desde aspectos econômicos até sociais e culturais. As comunidades negras do pós-abolição no sudeste brasileiro, ressalvados os devidos aspectos particulares a cada comunidade, comungavam não apenas de certo grau

⁴² Região do Rio de Janeiro que compreende os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados e Mesquita.

de autonomia em relação à produção e à distribuição dos recursos, mas também apresentavam marcas comuns relacionadas ao parentesco.

Quando mencionam o tempo de “antigamente”, é comum se referirem a uma roça de uso comum: “a roça era no Tauá, todo mundo tinha terra, morava em Piraúna e plantava no Tauá”. Segundo os mais velhos, no período da escravidão a senzala ficava em Piraúna e as plantações no Tauá, que era onde também se fazia a farinha, as únicas casas no Tauá eram as casas dos “capatazes que tomavam conta”, diz D. Uia, que começou a trabalhar na roça aos sete anos de idade.

Além disso, o Tauá é um lugar lembrado por muitos como repleto de objetos antigos usados no período da escravidão, como pilão de socar café, fogão de pedra e mesmo um cemitério onde enterravam “os escravos que fugiam ou quem morria no quilombo mesmo”. Daí se depreende um fluxo, um movimento dentro desse território que antes era habitado pelos moradores da Rasa, pois a roça e as casas de farinha situavam-se em uma área e o local de moradia em outra, em Piraúna. Esses habitantes necessitavam dessa mobilização constante para concretizar suas atividades habituais, relativas à própria sobrevivência econômica e cultural do grupo.

Tal aspecto de mobilidade territorial diz respeito não apenas ao trânsito das pessoas para trabalhar na roça, mas também às festas que eram realizadas. Todos esses elementos compõem a memória de um passado de fartura que há muito não pode mais ser observado na Rasa. A inferência: “todo mundo tinha roça” denota que as pessoas produziam os produtos necessários à própria sobrevivência. Havia uma grande solidariedade e reciprocidade nas relações: “o que um não tinha, trocava com o outro, mas não faltava comida pra ninguém, a gente plantava tudo e tudo que se plantava dava”, diz D. Eva.

Ademais, além da solidariedade entre a “turma” de pescadores, a roça e o cultivo da farinha eram de uso comum. Segundo os relatos de D. Claudina, apenas algumas famílias reuniam condições para possuir casas de farinha. Para fazer farinha, as mulheres iam juntas, reuniam-se, entoavam cânticos, e todo esse processo tinha como resultado relações entrelaçadas com aspectos socioculturais e elementos de solidariedade que vão além da própria elaboração em si da farinha, produção econômica que servia tanto para própria subsistência quanto para venda em outras localidades.

A relevância das relações de parentesco fica bem clara nos relatos de todos os moradores com quem tivemos contato, em algum momento das conversas eles narram: “todos os negros aqui na Rasa são parentes”. Tal característica pode ser observada no que conta a Sra. Claudina: “Tanto os negros quanto os brancos só casavam com parentes, porque não tinha como casar com pessoas de outros lugares, aqui todo mundo, todos os negros são parentes, de segundo, de terceiro grau e assim por diante”.

O parentesco da grande família da Rasa é reiterado por outros relatos: “Aqui na Rasa, a periferia, ficou exatamente o povo de cor negra, é tudo uma família, casou primo com prima, essa coisa toda e foi gerando uma família”. Segundo relato colhido no relatório antropológico:

Esse parentesco que a gente tem... quase todo mundo da Rasa tem um grau forte de parentesco. E a gente começa a discutir com os parentes, com os mais velhos como é que se deu essa coisa, como é que foi isso... Isso foi em virtude da família da minha avó, que se uniu á família do meu pai, eles fizeram uma família só. Um desses irmãos da minha avó tinha mais de dez mulheres, acho que era o Justino, o irmão da Donária. Daí se formou esse grau forte de parentesco.⁴³

Outra declaração comum era a de que as famílias levavam uma parte da produção da roça para vender em Cabo Frio; os relatos não mencionam muitas relações desse tipo com o centro de Búzios, provavelmente em razão de todos os elementos estigmatizantes imbricados nas relações desses dois grupos.⁴⁴ Nesse período, não havia estradas, nem ônibus, e o transporte era feito “no lombo de cavalos ou a pé”. Conforme relata D. Ana:

Nem estrada não tinha, só tinha uma picada, de andar com o cavalo se viesse um carro o cavalo tinha que ir pro meio do mato pra deixar o carro passar, [...] tudo que nós tínhamos que fazer aqui nós íamos pra Cabo Frio, ia comprar comida, fazenda pra fazer roupa, remédio... saía as 4 horas da manhã pra ir pra Cabo Frio, os pequenos não vendiam nada, mas quem tinha animal vendia.

⁴³ O'DWYER, Eliane Cantarino (coord.). “A Comunidade Remanescente de Quilombo da Rasa”: Relatório Antropológico de Identificação e Delimitação de Territórios de Quilombos em Comunidades do Rio de Janeiro. Convênio firmado entre o INCRA/RJ e a Fundação Euclides da Cunha – UFF (Departamento de Antropologia – GAP), 1998, p. 12.

⁴⁴ A despeito de o crescimento urbano da cidade de Búzios apresentar-se cada vez mais forte na Rasa, combinado à busca, por parte dos aparelhos administrativos do Estado, em atender às demandas locais, o contraste entre as condições socioeconômicas dos moradores do centro de Búzios e da Rasa é visível, inclusive no que se refere à precariedade no abastecimento de serviços públicos.

Segundo D. Claudina, não havia estrada. “Não se chamava estrada, chamava de caminho, porque era um pezinho na frente e outrozinho atrás, era caminho, estrada é hoje”.⁴⁵ As caminhadas a pé fazem parte do repertório de muitos dos relatos dos mais velhos da Rasa; todos caminhavam longas distâncias, muitas vezes até Cabo Frio, sendo que eles iam vender o que plantavam e a farinha produzida.

Todas essas longas caminhadas apenas ressaltam o valor que o território possui para essas pessoas, para uma organização do seu cotidiano, o que é evidenciado também nos diversos outros elementos apresentados – entre outros, a pesca, a roça e a casa de farinha – que implicam na reprodução dos caracteres sociais, econômicos e culturais que marcam sua vida.

Assim, os prejuízos decorrentes da expulsão que sofreram os membros da Rasa são gigantescos. Além do uso comum que faziam das terras, eles tiveram de deixar locais com árvores frutíferas que eles haviam plantado e das quais obtinham frutas para alimentação. A ausência de áreas com extensão suficiente para criação de animais e plantação dos roçados e a própria interação social decorrente do plantio e produção de farinha são apenas alguns dos fatores problemáticos que englobam as perdas sofridas pela população com a expulsão de seus territórios. A fala de muitos reflete sensível pesar acerca de um passado representado por fartura e por relações de solidariedade: “A roça acabou, os animais, os peixes, acabou tudo...”, diz o Sr. Pedro, pescador antigo e respeitado da Rasa.

Nesse sentido, nota-se que o processo de expulsão ocasionou não apenas uma intensa desorganização socioespacial dessas famílias, mas também de seus modos de reprodução social, econômica e cultural. Esse processo violento distanciou muitos pescadores e suas famílias de locais de moradia próximos à Praia Gorda (Praia dos Negros), sendo que até hoje existem vestígios de pedras que fundavam as casas de pescadores que habitavam ali.⁴⁶ Daí se depreende que os habitantes da Rasa foram encurralados em uma área cada vez menor, distante de seus locais de pesca, de roçado, de produção da farinha.

Entre o rural e o urbano, os moradores que habitam a Rasa guardam a narrativa de uma memória rural recente, que surge pouco a pouco nas conversas com os moradores.

⁴⁵ Entrevista retirada de acervo do Projeto ACUIA, gravação realizada no dia 18 de junho de 2011.

⁴⁶ Além disso, a primeira igreja evangélica mencionada pelos membros da Rasa foi fundada por um quilombola em área próxima à praia e é lembrada por muitos que a frequentavam.

Mesmo os mais jovens lembram que há pouco menos de 30 anos não havia energia elétrica na Rasa. É desde a década de 1970 que se inicia uma intensificação no processo de urbanização de Búzios, principalmente motivada pelo crescimento do turismo na cidade, e tal desenvolvimento é ampliado na década de 90, pela quebra do monopólio estatal da exploração petrolífera em 1997.⁴⁷

Esses movimentos não apenas alteraram a configuração urbana da região, mas também trouxeram como resultado uma ampliação na já sensível desigualdade socioeconômica entre as pessoas que habitam as áreas mais periféricas da cidade e as pessoas que habitam o centro, resultando em camadas da população que se tornaram invisíveis no decorrer desse processo. Esse é o caso dos moradores da Rasa, que sofrem duplamente, seja com as inúmeras consequências de descenderem do período escravista, traduzidas por meio das marcas de discriminação e exclusão em função do preconceito racial, seja como bairro periférico, que por muitos anos permaneceu sem um convívio frequente com o centro, utilizando como principais atividades a agricultura e a pesca artesanal.

Um fato que deixa bem claro esse estado de coisas e merece consideração e que é facilmente observável por qualquer visitante que vai à Búzios é o Pórtico da Cidade, o qual foi construído após os bairros mais periféricos. Os bairros de Cem Braças, Baía Formosa, São José, Caravelas e o Bairro da Rasa ficam “do lado de fora” da “entrada” da cidade e representam a maior parte de seu território. Tal fato contraditório separa a parte mais rica e mais urbanizada, colocando-a “do lado de dentro” da cidade, simbolizando e evidenciando a forte desigualdade social e o privilégio em relação ao centro, parcela do município que se encontra mais próxima aos atrativos turísticos.

Tal observação me fez recordar do cenário apresentado por Elias,⁴⁸ em que convivem “estabelecidos e outsiders”; os primeiros se consideram, por alguma razão, superiores aos segundos, acreditando que “são seres humanos melhores” e mais poderosos do que os outros, que são percebidos como pessoas de menor valor em relação a eles. Mas, na Rasa, ao contrário da localidade de Winston Parva analisada por Norbert

⁴⁷ O Governo Federal quebra o monopólio estatal do petróleo com a Emenda Constitucional n. 9, que permite a contratação de empresas públicas ou privadas para a atividade petrolífera no país, informações disponíveis em: <<http://memoria.petrobras.com.br/depoentes/sergio-carvalho-bandeira-de-mello/quebrado-monopolio-estatal-do-petroleo#.U7qFMbGmWMI>>. Acesso em: jan. 2015.

⁴⁸ ELIAS, Norbert. *Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 20.

Elias,⁴⁹ em vez de serem os habitantes mais recentes a serem colocados como os de fora, os “outsiders” são na verdade os habitantes tradicionais, aqueles que vivem ali desde o período colonial, que habitam aquelas terras muito antes dos “estabelecidos” começarem a viver ali. Também, diferentemente do estudo realizado na referida povoação de classe trabalhadora, aqui podem ser claramente encontrados dispositivos de raça e cor que impõem aspectos de exclusão e dominação entre os habitantes das duas áreas.

Muitos ainda acham que existe um lugar para o negro na sociedade e que esse lugar não é o mesmo observado ao branco. O racismo velado ou camuflado pela miscigenação na sociedade brasileira deve ser percebido e explicitado em todas as suas nuances e na Rasa ele vem guarnecido por uma carga bem específica. Ali o fenótipo gerador de uma identificação se refere a um passado ligado a populações historicamente exploradas, dominadas e marginalizadas; a atrocidade e vileza desse passado deixam marcas indeléveis na vida das pessoas que as sofreram e na sociedade circunscrita por essa vivência, gerando consequências no comportamento social, cujas implicações são sentidas de inúmeras maneiras.

Ouvi relatos de membros da Rasa que sofreram preconceito e discriminação, ao caminharem no centro de Búzios, perante os inúmeros restaurantes de gastronomia internacional, especialmente na famosa Rua das Pedras, com suas lojas de marcas cujos preços exorbitantes demonstram claramente que o público a ser atingido não é o público local, mas sim uma elite de turistas vindos de muitos lugares do mundo para conhecer as belas praias da cidade de Búzios.

A cidade de Búzios emerge nesse contexto como um cenário híbrido e múltiplo, delineada pelo fragmentado e plural, onde convivem configurações “modernas” da dinâmica cultural e traços antigos, relacionados à história de vida dos grupos que ali habitam. As empresas petrolíferas compõem esse quadro, marcado, dentre outros fatores, pela especulação imobiliária em solo urbano. Dentro desse contexto, que também delinea as implicações simbólicas do vínculo que une essas populações historicamente espoliadas, oprimidas e discriminadas, esses grupos terminam sendo encurralados dentro de seus próprios territórios.

Alguns membros da Rasa mencionam que era comum “antigamente” “o pessoal do centro” se referir a eles como “aqueles negros da Rasa”, de um modo pejorativo,

⁴⁹ Idem.

classificando como negativa a sua existência, outros dizem que eram comuns brigas entre moradores da Rasa e do centro da cidade. A esse respeito, D. Eva comenta, “o pessoal de Búzios não se dava com o pessoal da Rasa não. Era preconceito mesmo. Num vinha morar aqui não. Num gostava de pobre, de negro. Agora tá tudo vindo comprar lote. Agora tá tudo apanhando as ‘negrinha’, casando”.⁵⁰

Nota-se que a dinâmica do estigma que recobre os habitantes da Rasa é percebida por seus membros de forma múltipla e coberta de inúmeras variações. Segundo Goffman,⁵¹ o estigma deve ser observado nos processos de interação social, denotando uma relação entre atributo e estereótipo. Assim, pode-se notar que o indivíduo estigmatizado apresenta elementos de inadequação com determinado estereótipo definido pela sociedade, sendo que tais elementos caracterizam negativamente a pessoa, a qual pode ser arruinada e rebaixada, deixando de ser um indivíduo comum e total.

Para Goffman,⁵² a cor da pele não é elemento passível de ser disfarçado ou escondido. Dessa forma, aquela pessoa cujo estigma resta evidente possui apenas a possibilidade de manipular a tensão em torno de situações na qual o seu estigma está explícito – por exemplo, pessoas negras, membros de uma mesma etnia ou portadores de deficiências cujas características e aspectos físicos sejam evidentes. Os membros da Rasa são excluídos e estigmatizados em um contexto que envolve não apenas o desfavorecimento socioeconômico, mas também a cor da pele em uma situação histórica de espoliação, submissão e maus-tratos.

Em um quadro de aquisição de direitos, essa ligação é representativa de novas relações desses grupos com os habitantes próximos e com outros grupos, bem como consigo mesmos, abrindo possibilidades de mudanças no seu imaginário e no imaginário da própria sociedade brasileira, permitindo a inserção de uma perspectiva positiva de grupos que podem passar a ocupar um novo lugar, um lugar de sujeitos de direitos e não apenas de deveres.

⁵⁰ Comentário retirado do trabalho monográfico de CAMPOS, Roberto Baptista. *Viagem às profundezas da Rasa*. Monografia (Graduação em Ciências Sociais). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 2006.

⁵¹ GOFFMAN, Erving. *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

⁵² Idem.

Direitos e processos de constituição identitária quilombola

O cenário atual recheado de legislações, políticas e programas referentes às comunidades remanescentes de quilombo é resultado da pressão das demandas sociais e reflexo de grandes lutas populares ao longo do tempo – como as lutas camponesas e do movimento negro. Não obstante o relevo dessa institucionalização em dispositivos formais, que rompem com a invisibilidade da situação dessas populações, sabe-se que isso não significa uma solução dos conflitos e uma satisfação das reivindicações encaminhadas pelos movimentos sociais, persistindo a necessidade de efetivação deles nos contextos particulares de cada comunidade.

Para compreender melhor essa conjuntura de institucionalizações,⁵³ faz-se relevante aduzir aqui algumas considerações. Além do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – que concede direitos territoriais aos remanescentes das comunidades dos quilombos – direitos e garantias culturais são assegurados nos artigos 215 e 216 da Carta Federal, tais dispositivos dizem respeito ao patrimônio material e imaterial, especificamente direcionado para manifestações culturais indígenas e afro-brasileiras.

No ano de 2001, o artigo 68 do ADCT foi regulamentado no Decreto nº 3.912 do Executivo, no entanto, em 2003, esse Decreto é revogado pelo Decreto nº 4.887, que se encontra atualmente sob Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn nº 3239), a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Um dado importante a ser extraído dessa mudança se refere ao fato de que esse último Decreto transfere para o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) a atribuição de identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras quilombolas, que antes ficava ao encargo da Fundação Cultural Palmares.⁵⁴

⁵³ Parte do conteúdo desse contexto normativo pode ser encontrado no *site*: <<http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas/file/107-legislacao-quilombola-condensada>>. Acesso em: maio. 2015.

Ele apresenta Legislação Referente à Política Pública de Regularização de Territórios Quilombolas. Ministério do Desenvolvimento Agrário Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Encontrada.

⁵⁴ Ligada ao Ministério da Cultura, a Fundação Cultural Palmares foi criada no mesmo ano em que foi promulgada a Constituição Federal, em 1988. De acordo com a Lei 7.668/88, a Fundação tem por objetivo preservar “valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira”.

No contexto internacional americano, além da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, podemos mencionar a Convenção Interamericana sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 2003, e a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, aprovada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1989, que em 2003 é ratificada pelo governo brasileiro e em 2004, com o Decreto 5.051, é promulgada no Brasil como legislação pátria.

Tal convenção implica diretamente na incorporação da autoatribuição de grupos étnicos e povos tribais. Aproximando esses conceitos, ela abrange garantias de condições de igualdade e respeito às diferenças diante dos outros membros da nacionalidade, bem como a estimulação e fortalecimento de políticas de eliminação de desigualdades sociais e econômicas. Dessa forma, amplia o tratamento interpretativo dado às comunidades remanescentes de quilombo, fazendo incidir sobre essas comunidades as proteções e definições dispostas na Convenção.

Diante desse cenário político-jurídico, que envolve a presença de órgãos e agentes do Estado e do judiciário, em constante relação com os grupos étnicos, faz-se de grande relevância a necessidade um campo semântico que atenda minimamente às demandas por um quadro interpretativo compreensível aos atores que se relacionam nesse processo. Almeida chama atenção para o fato de que não havia no Estado brasileiro uma classificação jurídica que pudesse dar conta da situação das “terras de preto”.⁵⁵ Categorias existentes como as de imóvel rural e estabelecimento – que são, respectivamente, uma categoria tributária do INCRA e uma categoria censitária do IBGE – não davam conta de situações diferenciadas, como essas. A partir da Constituição de 1988, com a concessão de um direito, dá-se o problema de como classificar essas áreas, agora denominadas como de comunidades remanescentes de quilombo.

O autor encontrou no Conselho Ultramarino de 1740 uma definição que procurava atender a uma demanda do rei de Portugal caracterizando os quilombos da seguinte maneira: “Toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele”.⁵⁶ A fuga, o isolamento, a quantidade mínima, a moradia habitual e a capacidade de produzir ou autoconsumo são elementos que se somam para caracterizar o quilombo naquele período.

⁵⁵ ALMEIDA, op. cit., 2011.

⁵⁶ Idem, p. 59.

No entanto, o que causa admiração é que desde a abolição, em 1888, o quilombo desaparece, como se o problema não mais existisse, ressurgindo somente cem anos depois, na atual Constituição Federal.

Fica a questão a respeito de como tratar esse problema. A menção a uma solução que procure vestígios materiais ou arqueológicos da comprovação da existência de quilombos é inaplicável diante da complexidade dessas formações ao longo da história, pois, nas inúmeras marcas desse processo e, apesar de todo esforço estatal em reprimir sua existência, muitos grupos conservaram ao longo do tempo a produção autônoma e seguiram constituindo suas identidades em uma relação de preservação dos recursos naturais das áreas em que viviam e produziam.

O autor busca, em suas análises, uma utilização mais dinâmica desse conceito, uma ressemantização que não permita um aprisionamento no conceito do século XVIII. Podemos compreender as dificuldades apresentadas aos operadores do direito, mas espera-se também que observem as implicações do tema em questão, especialmente em função da herança de racismo e discriminação contidas nas definições segregadoras de uma época em que, mesmo após a abolição, a sociedade republicana e abolicionista era também preconceituosa e racista.

Por isso, Almeida⁵⁷ nos chama atenção para a construção de uma ressemantização de categorias, pois existe a necessidade nuclear de se realizar uma espécie de corte, de ruptura com elementos que compõem alguns conceitos solidificados. A ruptura aqui se apresenta como a passagem de uma categoria histórica e jurídico-formal, que ainda perdura no imaginário das representações sobre quilombo no Brasil, para uma categoria construída pelos próprios grupos a partir de um repertório de representações por eles constituído na atualidade das suas relações. Nesse sentido, devemos compor as matrizes do significado de quilombo e esclarecer a extensão de seus mecanismos de interpretação.

A redefinição de quilombo precisa ser observada na contemporaneidade a partir do contexto de lutas sociais do movimento quilombola em torno do reconhecimento de uma identidade étnica, especialmente a partir das demandas pela operacionalização efetiva do dispositivo constitucional. Para evidenciar a relevância desse debate, Eliane Catarino aponta os componentes conceituais como marcadores de diferença estabelecidos

⁵⁷ Idem.

pelos próprios grupos, que agregam identidade étnica e mecanismos de operacionalização de lutas políticas:

As definições podem servir de instrumento de legitimação das posições assumidas no campo propriamente político, mas, como numa via de mão dupla, a emergência de uma identidade étnica “remanescente de quilombo”, referida a uma origem comum presumida de grupos que orientam suas ações pela aplicação do preceito constitucional (artigo 68 do ADCT), tem igualmente fomentado debates de natureza teórica e metodológica no campo da antropologia praticada não apenas no Brasil.⁵⁸

Dessa forma, são as situações materiais de conflito que tornam cada vez mais visíveis os limites do referido artigo, levantando inúmeros problemas relacionados a definições e interpretações que envolvem essa norma constitucional. Assim, deve-se observar atentamente e em conexão elementos ao mesmo tempo relacionados à compreensão e esclarecimento de caracteres políticos que podem operacionalizar e mediar situações em constante transformação, bem como noções de identidade étnica que abarquem a compreensão do quilombo.

A redefinição de quilombo, tal como colocada hoje pelos que através dele se autorrepresentam, estabelece uma clivagem político-organizativa face a estes intérpretes consagrados. Os seus elementos contrastantes não se encontram no fator racial. A mobilização étnica apoia-se numa expectativa de direitos sustentada, por sua vez, numa identidade cultural que não tem sua razão de ser na “miscigenação”.⁵⁹

Ao considerar que a noção de identidade étnica nos permite compreender essas redefinições, procuramos nos aproximar dos estudos de Barth, pois pensamos que assim podemos nos mover dentro de uma teoria da etnicidade que privilegie os processos de interação entre os grupos étnicos, diferenciando-se tanto de uma posição mais tradicional, em que raça se identifica com cultura e com uma língua, quanto da condição em que a sociedade corresponde a uma unidade que “rejeita ou discrimina outros”.⁶⁰ Podemos tornar mais clara essa compreensão a partir das palavras de O’Dwyer:

A partir de Barth (1969), a persistência dos limites entre os grupos deixa de ser colocada em termos dos conteúdos culturais que encerram e definem suas

⁵⁸ O’DWYER, op. cit., 2005, p. 95.

⁵⁹ ALMEIDA, op. cit., 2011, p. 87.

⁶⁰ BARTH, Fredrik, *O guru, o iniciador e outras variações antropológicas*. Rio de Janeiro: Contra-Capa, 2000, p. 28.

diferenças. Na introdução ao livro *Grupos étnicos e suas fronteiras* (1969), o problema da contrastividade cultural passa a não depender mais de um observador externo, que contabilize as diferenças ditas objetivas, mas unicamente os sinais diacríticos, isto é, das diferenças que os próprios atores consideram como significativas. Por conseguinte, as diferenças podem mudar, ainda que permaneça a dicotomia entre “eles” e “nós”, marcada pelos seus critérios de pertença.⁶¹

Ao levarmos em consideração os critérios de pertença estabelecidos pelo próprio grupo, podemos compreender que este não vive isoladamente, mas apresenta e mantém características próprias que definem limites em relação a outros grupos. Esse entendimento se contrapõe a visões preconcebidas – principalmente a respeito de quais fatores são significativos para a continuidade e forma das unidades étnicas no tempo – e tal concepção é imprescindível para que possamos pensar comunidades quilombolas, com todas as nuances que se apresentam atualmente.

Dessa forma, pode-se dizer que os grupos étnicos compõem categorias utilizadas pelos próprios atores para imputar, identificar o grupo e organizar as interações. Seguindo essa linha de raciocínio, a autoatribuição consiste em elemento de grande relevância. Dessa forma:

A autoatribuição de uma categoria é uma atribuição étnica quando classifica uma pessoa em termos de sua identidade básica, mais geral, determinada presumivelmente por sua origem e circunstâncias de conformação. Nesse sentido organizacional, quando os atores, tendo como finalidade a interação, usam identidade étnica para se categorizar e categorizar os outros, passam a formar grupos étnicos.⁶²

Assim, o próprio grupo estabelece o diagnóstico do pertencimento, sem deixar de observar que os elementos que demarcam suas fronteiras⁶³ podem se modificar, transmutando, inclusive, caracteres culturais e as formas de organização do grupo. No caso da Comunidade Quilombola da Rasa, os caracteres de pertença são apontados, principalmente, por uma origem comum e constituição no processo escravista, combinação de um grupo que sobreviveu se relacionando com outros grupos, e não por

⁶¹ O'DWYER, op. cit., 2005, p. 93.

⁶² BARTH, op. cit., 2000, p. 32.

⁶³ Para Barth, além de implicar uma organização do comportamento e das relações sociais, a fronteira étnica “define o grupo e não o conteúdo cultural por ela delimitado. As fronteiras sobre as quais devemos concentrar nossa atenção são evidentemente fronteiras sociais, ainda que possam ter contrapartida territorial. Se um grupo mantém sua identidade quando seus membros interagem com outros, disso decorre a existência de critérios para determinação do pertencimento, assim como maneiras de assinalar este pertencimento ou exclusão”, Idem, p. 34.

isso deixa de se reconhecer enquanto comunidade remanescente de quilombo. Nesse mesmo sentido, Eliane Cantarino pontua:

Assim, a construção de uma identidade originária dos quilombos torna-se uma referência atualizada em diferentes situações etnográficas nas quais os grupos se mobilizam e orientam suas ações pela aplicação do artigo 68 do ADCT. O foco das investigações é o limite étnico que define o grupo. No contexto da aplicação dos direitos constitucionais às comunidades negras rurais remanescentes de quilombos ou às chamadas terras de preto, tal limite passa a contar igualmente com sua concomitante territorial.⁶⁴

Esse quadro explicita uma tensão relacionada ao reconhecimento jurídico de mecanismos legais garantidores de direitos a esses grupos, tanto no que concernem a pressões para reformulação de categorias que compõem os cadastros dos órgãos oficiais quanto em razão dos óbices para a concretização efetiva desses dispositivos. Empecilhos são constantemente engendrados, “seja por interesses que historicamente monopolizaram a terra, seja por ‘interesses de novos grupos empresariais’ interessados na terra e demais recursos naturais”.⁶⁵

Podemos questionar também se esses óbices não estão relacionados a um modo de proceder do direito e dos referidos atos normativos e administrativos, que não se coaduna à realidade dos grupos étnicos. O *modus operandi* do direito, com base em um paradigma de pensamento que toma em conta o sujeito homogeneizante, centralizado e absoluto, atua a partir de uma suposta neutralidade, que, na verdade, disfarça a perpetuação de relações de poder e dominação, bem como camufla a existência de classificações que conferem um valor negativo a uns e um valor positivo a outros.

Dessa maneira, o sujeito de direitos da sociedade brasileira é, de fato, homem, branco, adulto, detentor de propriedade e sanidade. A ilusão democrática camufla o etnocentrismo e é apenas a partir da ação de intensas lutas das minorias, em diversos movimentos políticos como o feminino, o indígena, o quilombola, entre outros, que se pode fazer cair por terra essa visão hegemônica do direito, trazendo à tona uma multiplicidade de identidades.

Tais obstáculos se devem em função das mudanças que a visibilidade desses grupos causa nos alicerces de sustentação das relações agrárias em nosso país. No Brasil,

⁶⁴ O'DWYER, op. cit., 2005, p. 94.

⁶⁵ ALMEIDA, Alfredo. *Terra de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livre”, “castanhais do povo”, faxinais e fundos de pasto: terras tradicionalmente ocupadas*. Manaus: PPGSCA-UFAM, 2008, p. 40.

onde as relações são precipuamente direcionadas para o agronegócio, especialmente agroindústria e importação, há uma proposital leitura política de desvalorização dessas formas de apropriação dos recursos com base no uso comum e em componentes culturais particulares que foram historicamente invisibilizados. É relevante pensar nesse quadro, pois, longe de oferecer uma reforma efetiva que se integre às disposições já estabelecidas constitucionalmente, os aparelhos do Estado realizam apenas remendos em conjunto com a estrutura burocrático-administrativa que o constitui. De acordo com Duprat:

Trata-se, na verdade, de uma propriedade, de uma terra que se revela como condição de existência desse grupo na sua singularidade e não no aspecto patrimonial; tanto que a nota que se dá, geralmente, é de indisponibilidade, sob uma forma ou outra, porque é um território que não se destina ao comércio; mais uma vez tiramos esse bem da mercancia, que se destina não só às gerações atuais, mas também às gerações futuras, exatamente pela possibilidade de transmissão desses valores que orientam o grupo na atualidade e que vão sendo reformulados.⁶⁶

A autora chama atenção para o fato de que é necessário atentar que o assunto trata de minorias étnicas, devendo-se levar em conta a autoatribuição e autodefinição, enquanto possibilidade de o grupo mesmo constituir seus modos de viver, de pensar e de criar, considerando que existe um caráter de indisponibilidade relativo aos direitos conferidos ao grupo. Trata-se, dessa forma, de o direito desenvolver mecanismos de interpretação que se coadunem às diferenças e demandas dessa realidade, mobilizando o arsenal jurídico disponível para assegurar a efetividade desses direitos e não, de alguma maneira, obstruir o seu exercício.

Algumas considerações

Mencionamos a conjuntura de lutas políticas que se amplia desde a Carta Federal de 1988 e como ela traz consigo um processo de “recuperação” de memórias que permaneceram esquecidas, recalcadas pela dor e vergonha carregada pelas pessoas ligadas à ordem escravista. A história e memória que emerge das narrativas de experiências dos descendentes de escravos e ganha potência na recolocação positiva de

⁶⁶ DUPRAT, Deborah de Britto Pereira; ALMEIDA, Alfredo. As populações remanescentes de quilombos – direitos do passado ou garantia para o futuro? Seminário Internacional – As minorias e o direito. *Série Cadernos do CEJ*, n. 24, p. 239-249, 2003, p. 247.

uma ligação com o processo escravista está intrinsecamente conectada à história e torna-se de grande relevância para que possamos compreender como a vivência dos membros da comunidade é mediada por uma memória do passado que é construída nas práticas discursivas e no contexto político das lutas do presente. As consequências poderosas de uma reconfiguração das perspectivas históricas.

Dessa forma, a identidade étnica se constitui por meio de um direcionamento ao passado de uma origem comum, mas não aquele passado de uma historiografia tradicional e sim o de uma memória coletiva, acionada no presente a partir dos relatos do grupo. A compreensão dessa recolocação impõe ainda a necessidade de efetivar a operação de inverter a polarização negativa do quilombo como símbolo de desordem, de indisciplina no trabalho, de cultura das margens, das bordas, inversão essa que implica em uma significação positiva de “ser quilombola” a partir do movimento provocado por uma mobilização política que institucionaliza positivamente um grupo que se constituiu na visão negativa das relações e da normatividade colonial e escravocrata. Afinal, “A identidade se fundamenta aí, no inverso, no que desdiz o que foi assentado em bases violentas”.⁶⁷

Na Rasa, a luta pelo reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas, em que pesem todos os documentos históricos e debates acima travados, encontra-se em meio a imbricados entraves, provocados principalmente pelo quadro de atos procedimentais apresentados pelo órgão administrativo (INCRA) e pelo cenário contextual da região, agravado pela expansão do turismo, especulação imobiliária e exploração petrolífera – até o momento atual seu processo de titulação territorial ainda não se encontra efetivado.

Ainda assim, pensamos que a memória viva desses grupos pode funcionar como mecanismo catalisador de aberturas de possibilidade. Em um contexto de aquisição de direitos, e de novas relações desses grupos com os habitantes próximos e com outros grupos, bem como consigo mesmos, formam-se essas aberturas para mudanças no seu imaginário e no imaginário da própria sociedade brasileira, permitindo a inserção de uma perspectiva positiva de grupos que podem passar a ocupar um novo lugar, um lugar de sujeitos de direitos e não apenas de deveres. Assim, a história e memória coletiva e individual dessas pessoas são atualizadas, compondo novas configurações de emergências identitárias vividas no presente de suas relações.

⁶⁷ ALMEIDA, op. cit., 2011, p. 44.

Referências

ACCIOLI, Nilma Teixeira. *José Gonçalves da Silva à Nação Brasileira: O tráfico ilegal de escravos no antigo Cabo Frio*. Niterói: FUNARJ / Imprensa Oficial, 2012.

ALMEIDA, Alfredo. *Terra de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livre”, “castanhais do povo”, faxinais e fundos de pasto: terras tradicionalmente ocupadas*. Manaus: PPGSCA-UFAM, 2008.

_____. *Os Quilombos e as Novas Etnias*. Manaus: UEA Edições, 2011.

ARRUTI, José Maurício Andion. *Relatório parcial de caracterização da Comunidade Negra das Terras de Preto Forro*. Rio de Janeiro, 2002.

BARTH, Fredrik, *O guru, o iniciador e outras variações antropológicas*. Rio de Janeiro: Contra-Capa, 2000.

BENSA, Alban. Da microhistória a uma antropologia crítica. In: REVEL, Jacques (org.). *Jogo de escalas: a experiência da microanálise*. Rio de Janeiro: FGV, 1998.

BURKE, Peter. A nova história, seu passado e seu futuro. In: _____. *A escrita da história: novas perspectivas*. São Paulo: UNESP, 1992.

CAMPOS, Roberto Baptista. *Viagem às profundezas da Rasa*. Monografia (Graduação em Ciências Sociais). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 2006.

DUPRAT, Deborah de Britto Pereira; ALMEIDA, Alfredo. As populações remanescentes de quilombos – direitos do passado ou garantia para o futuro? Seminário Internacional – As minorias e o direito. *Série Cadernos do CEJ*, n. 24, p. 239-249, 2003.

ELIAS, Norbert. *Sobre o tempo*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

_____. *Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.

Entrevista retirada de acervo do Projeto ACUIA, gravação realizada em 16 de outubro de 2010.

Entrevista retirada de acervo do Projeto ACUIA, gravação realizada no dia 18 de junho de 2011.

Entrevista retirada de acervo do Projeto ACUIA, gravação realizada no dia 21 de abril de 2012.

EYERMAN, Roy. The past in the present: culture and transmission of memory. *Acta Sociológica*, 47 (2), p. 159-169, 2004.

FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso*. 18.ed. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2009.

GOFFMAN, Erving. *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. *Racismo e antirracismo no Brasil*. São Paulo: Editora 34, 2009.

HALBWACHS, Maurice. *A memória coletiva*. São Paulo: Centauro, 2006.

O'DWYER, Eliane Cantarino (coord.). "*A Comunidade Remanescente de Quilombo da Rasa*": Relatório Antropológico de Identificação e Delimitação de Territórios de Quilombos em Comunidades do Rio de Janeiro. Convênio firmado entre o INCRA/RJ e a Fundação Euclides da Cunha – UFF (Departamento de Antropologia – GAP), 1998.

_____. "*A Comunidade Remanescente de Quilombo da Rasa*": Relatório Antropológico de Identificação e Delimitação de Territórios de Quilombos em Comunidades do Rio de Janeiro. Convênio firmado entre o INCRA/RJ e a Fundação Euclides da Cunha – UFF (Departamento de Antropologia – GAP), 2007.

OLIVEIRA, João Pacheco de. Uma etnologia dos "índios misturados"? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais. *Mana – Estudos de Antropologia Social*, Rio de Janeiro, Contra-Capa, v. 4, n. 1, 1998.

PAULO, Antônio de. *Dicionário Jurídico*. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, silêncio. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, jan./jun. 1989.

REVEL, Jacques. Microanálise e construção do social. In: _____ (org.). *Jogo de escalas: a experiência da microanálise*. Rio de Janeiro: FGV, 1998.

RIOS, Ana Lugão; MATTOS, Hebe. *Memórias do cativo: narrativa e identidade negra no antigo Sudeste cafeeiro*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

Recebido em: 16/11/2015

Aprovado em: 06/01/2015

*Arquivos e memória: elementos para o debate sobre uma
relação controversa*

José Francisco Guelfi Campos*

Resumo

O tema da memória se encontra na pauta do interesse de estudiosos, das instituições e do público em geral. Entre os arquivistas, a associação entre arquivos e memória é recorrente para justificar a natureza de seu trabalho e sua função social, mas nem sempre fundamentada em bases suficientemente sólidas, que levem ao incremento da prática profissional. Ao explorar o conceito de arquivo e de documento, tendo em vista os elementos que aproximam historiadores e arquivistas, os termos da relação entre arquivos e memória são analisados em perspectiva que visa a contribuir para o incremento das práticas arquivística e historiográfica.

Palavras-chave: Arquivos. Memória. Historiografia.

Abstract

Memory is a matter of rising interest for scholars, institutions and the public in general. Among the archivists, the connection between archives and memory is frequently employed to justify the very nature of their duty and their place in society, but not always solidly grounded enough to increase professional practice. By exploring the concepts of archives and documents, in view of the elements that connect historians and archivists, the terms of the relation between archives and memory are analyzed in such a perspective that aims to contribute to the increasing of both historiographical and archival practices.

Keywords: Archives. Memory. Historiography.

* Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (USP).

... toda a papelada em ordem, acredito
demais em papel, herdei isso da
mamãezinha. Agora ela esnoba a papelada
antiga mas é tarde, os arquivos não estão
nas gavetas, estão na cabeça
(Lygia Fagundes Telles, *As meninas*).

“The horror of that moment,” the King
went on, “I shall never, never forget!”
“You will, though,” the Queen said, “if you
don’t make a memorandum of it”
(Lewis Carroll, *Through the looking glass*).

Os arquivistas frequentemente recorrem à associação entre *arquivos* e *memória* quando desejam justificar a importância de seu trabalho ou seu lugar na sociedade. Também o fazem as instituições arquivísticas: criado no século XIX, o Arquivo Nacional tinha como missão a “guarda da memória” do Estado-nação.¹ O Arquivo Nacional da Austrália se apresenta, ainda hoje, como a “memória da nação”.² Quando o arquivo faz parte de uma instituição, como no caso das universidades ou mesmo de indústrias e empresas dos mais diversos ramos de atuação, o discurso tampouco muda de figura e a preservação da “memória institucional” se faz presente como uma de suas missões, empregada, muitas vezes, como estratégia mercadológica.³

Entretanto, é preciso notar que essa relação é, em muitos casos, banalizada, servindo apenas como recurso retórico que, sem a devida fundamentação, pode produzir efeito inverso ao que dela se espera, induzindo ao descrédito em relação ao trabalho

¹ Criado em 1838, como Arquivo Público do Império, passou a denominar-se Arquivo Nacional em 1893. A noção de “guardião da memória” deu lugar, modernamente, à caracterização do órgão como instituição central no fortalecimento da política nacional de arquivos e na gestão de documentos. Ver: Arquivo Nacional (Brasil). Histórico. Disponível em: <<http://www.arquivonacional.gov.br>>. Acesso em: 5 nov. 2015.

² National Archives of Australia. About us. Disponível em: <<http://www.naa.gov.au/about-us/>>. Acesso em: 5 nov. 2015.

³ É o que se verifica, por exemplo, nas atribuições declaradas pelo Arquivo Geral da Universidade de São Paulo. O serviço de arquivo da Universidade de British Columbia (Canadá), por seu turno, afirma “servir à memória institucional ao identificar, preservar e dar acesso aos documentos de valor permanente da universidade”. Curioso é também o caso da Unilever, multinacional do ramo dos alimentos e produtos de limpeza, que mantém um centro de memória, estrategicamente batizado como “centro de história”, destinado a coletar, preservar e dar acesso a materiais publicitários relacionados às suas marcas e depoimentos de funcionários da empresa. Ver: Arquivo Geral da USP. Missão. Disponível em: <www.usp.br/arquivogeral/missao/>, University of British Columbia. University archives. Disponível em: <www.library.ubc.ca/archives> e Unilever. Centro de História. Disponível em: <http://www.unilever.com.br/aboutus/centro_de_historia_unilever/>. Acessos em: 5 nov. 2015.

desempenhado pelos arquivistas quanto à eficiência das instituições de custódia do patrimônio documental em conservar, preservar e dar acesso aos seus acervos.

Trata-se de um debate que, no terreno da Arquivologia, ainda é permeado de incertezas. Assumir a simbiose entre *arquivos* e *memória* pode ser, num primeiro momento, algo bastante tentador, sobretudo porque o termo “memória” parece carregar consigo expressivo apelo. Michael Piggott, entretanto, chamou a atenção para a naturalização do conceito, que acarreta a atribuição de um significado tácito: “supõe-se que todos nós sabemos o que memória e a associação entre arquivos e memória realmente significam, sem necessidade de discussão ou definição”.⁴

Ao examinar o caso dos arquivos pessoais, a arquivista espanhola Joana Escobedo chegou a defini-los como “albergues de uma memória dotada de singularidade”.⁵ Dessa forma, convém questionar se aquilo que os arquivos armazenam é mesmo a memória das instituições, de determinadas pessoas ou grupos sociais, e se os documentos representam, de fato, a memória de seus criadores. Enfim, os arquivos preservam memória? Documento e memória são uma coisa só?

Arquivologia e História: um debate negligenciado, mas necessário

Antes de prosseguirmos na trilha que nos levará a explorar as questões que dão mote ao artigo, convém chamar a atenção para a necessidade de esclarecer os termos do diálogo entre duas áreas do conhecimento – a Arquivologia e a História – que, a despeito de manterem estreita e necessária relação, pouco se articulam no plano do debate teórico.

Se é bem verdade que o historiador encontra nos documentos de arquivo a matéria-prima e as ferramentas básicas para a constituição de sua prática, é também genuíno afirmar que não raro pouco conhece a respeito de como se organizam as instituições de tutela do patrimônio documental (confundindo por vezes a figura do arquivista, do bibliotecário e do documentalista) e da lógica de formação dos conjuntos de documentos por elas preservados. O resultado, e casos exemplares não faltam na historiografia atual, é não apenas o uso quase que meramente ilustrativo dos documentos, mas sobretudo as

⁴ PIGGOTT, Michael. Archives and memory. In: McKEMMISH, Sue et. al. (ed.). *Archives: recordkeeping in society*. Wagga Wagga: Centre for Information Studies, 2005, p. 306 [tradução livre].

⁵ ESCOBEDO, Joana. Los caminos de la memoria: archivos personales. In: SEMINARIO DE ARCHIVOS PERSONALES, Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004. Madrid: Biblioteca Nacional, 2006, p. 55-79.

conclusões inadvertidas, extraídas à revelia de seu potencial informativo. Parece-nos, pois, ser da compreensão das especificidades que conformam cada um desses campos do saber que historiadores e arquivistas poderão definir melhor as bases de seu relacionamento, em benefício mútuo das práticas historiográfica e arquivística.

De saída, cumpre reconhecer que, segundo a teoria arquivística,⁶ os documentos de arquivo não nascem com qualquer pretensão para o futuro. Pelo contrário, encontram sua vocação no presente, como *instrumentos* que permitirão às instituições públicas ou privadas e aos indivíduos a consecução de suas funções e atividades rotineiras. Antes de se tornarem peças de interesse para os pesquisadores, os documentos cumprem um ciclo vital imbricado nas engrenagens dos negócios da entidade de que se originam. Servem primeiro como *prova* de obrigações e de ações juridicamente relevantes, para só depois, então, passarem à condição de *testemunho* da trajetória, dos usos e dos costumes dos grupos sociais.

Trata-se, esse ciclo, de um percurso orgânico e natural, que compreende a produção do documento, eivada de finalidade prática; sua tramitação, ou seja, o uso que dele fazem os agentes envolvidos em sua criação (fase corrente); sua preservação por motivos de precaução ou em atendimento aos requisitos da legislação vigente, quando já cumpriram o papel instrumental a que se destinavam originalmente, mas ainda são provas relevantes – e potencialmente utilizáveis – das atividades que viabilizaram (fase intermediária); e sua preservação permanente, que se dá após criteriosa avaliação e classificação,⁷ quando o documento, que já não produz efeito juridicamente relevante, poderá finalmente revestir-se de nova função, mais ampla, servindo à pesquisa e a tantos outros usos que poderão emprestar-lhe os historiadores, os jornalistas e, por que não, o cidadão comum.⁸

⁶ O resgate da historicidade da prática arquivística e de seu desenvolvimento como campo disciplinar escapa aos objetivos deste artigo. Contudo, à guisa de curiosidade, recomendamos ver: DELSALLE, Paul. *Une histoire de l'archivistique*. Québec: Presses de l'Université du Québec, 1998.

⁷ Consideradas funções típicas do trabalho do arquivista, a avaliação e a classificação são, respectivamente, assim definidas pelo *Dicionário de terminologia arquivística*: “Processo de análise de arquivos, visando a estabelecer sua destinação de acordo com os valores que lhes forem atribuídos” e “Sequência de operações que, de acordo com as diferentes estruturas, funções e atividades da entidade produtora, visam a distribuir os documentos de um arquivo”. Ver: BELLOTTO, Heloísa Liberalli; CAMARGO, Ana Maria de Almeida (coord.). *Dicionário de terminologia arquivística*. São Paulo: AAB – Núcleo Regional de São Paulo, 1996, p. 11 e 16.

⁸ Em linhas gerais, essa é a essência do chamado ciclo vital dos documentos, também conhecido como “teoria das três idades” dos arquivos, popularizada pelo arquivista americano Theodore Roosevelt Schellenberg.

Convém extrair da arquivística o seu ensinamento mais valioso, que marca a sua especificidade com relação às demais ciências documentais, tais como a biblioteconomia e a museologia, bem como a particularidade de seu objeto, quais sejam, o arquivo e os documentos de arquivo, e que tem a ver, ao fim e ao cabo, com seus princípios basilares. Nesse sentido, vale ressaltar *o caráter espontâneo, natural e sedimentar da acumulação documental*, derivado de uma atividade prática, administrativa ou jurídica, formando entre os documentos, no dizer de Elio Lodolini, “um vínculo original, necessário e determinado, pelo qual cada documento condiciona os demais e por eles é condicionado”.⁹

Essa força que atrela os documentos de um mesmo arquivo de modo indissociável entre si e às funções e atividades de sua entidade produtora, dando-lhe o senso de conjunto em que o sentido de cada parte depende sempre da compreensão do todo, relaciona-se com uma de suas características mais peculiares, definida por Heloísa Bellotto como o ponto essencial de sua especificidade:¹⁰ a *organicidade*, ou, no dizer de Luciana Duranti, o “vínculo arquivístico”, a “rede de relações que cada documento mantém com os documentos pertencentes ao mesmo conjunto”.¹¹

É justamente do caráter orgânico dos arquivos que deriva outro importante atributo consagrado aos documentos, qual seja, a unicidade. Ainda que existam exemplares, cópias ou vias de idêntico teor em arquivos de outras instituições, o documento de arquivo é sempre único, *em função de seu contexto de produção*, ou seja, em função da relação que estabelece com as atividades de cada entidade que lhes deu origem e que determina sua acumulação.

Assim sendo, os arquivos devem apresentar-se como espelhos da estrutura, das funções, das atividades e dos papéis sociais assumidos pelo órgão ou indivíduo que os acumulou. Os documentos, por seu turno, são instrumentos necessários para a condução dessas atividades e, portanto, são imparciais. Imparciais?!

Ora, à imparcialidade atribuída pelos arquivistas aos documentos não se deve, naturalmente, imputar qualquer juízo a respeito da veracidade ou falsidade de seu conteúdo. Se ao historiador, por dever de ofício, cabe desconfiar do que dizem os

⁹ LODOLINI, Elio. *Archivística: principios y problemas*. Madrid: ANABAD, 1993, p. 25 [tradução livre].

¹⁰ BELLOTTO, Heloísa Liberalli. *Arquivos permanentes: tratamento documental*. 4.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 253.

¹¹ DURANTI, Luciana. The archival bond. *Archives and museum informatics*, n. 11, p. 213-218, 1997 [tradução livre].

documentos, historicizando o discurso e dele extraindo os indícios que revelam ou fazem supor as tramas do jogo social em que se insere, aos arquivistas cumpre reconhecer, em primeiro lugar, o circuito fechado que se constitui entre o documento e a ação da qual se origina. Nesse sentido, os documentos de arquivo são imparciais na medida em que se apresentam como meios de ação para o cumprimento de determinadas funções, e não como peças criadas com intuito diverso. Disso depende a validade dos procedimentos a que se referem os documentos e a produção do efeito jurídico que deles se espera.

Até aqui, procuramos jogar luz sobre alguns conceitos e princípios da Arquivologia, tomando como referência aquilo que se consagrou, no bojo da teoria arquivística, mormente aos documentos originados no seio da administração pública ou privada. Mas convém, ainda que brevemente, trazer à baila um “tipo especial” de arquivo, sobre o qual algo já vem se publicando nas últimas décadas, mas que, sem dúvida, ainda apresenta campo fértil para novos desenvolvimentos teóricos: os *arquivos pessoais*.

Tradicionalmente encarados como coleções,¹² sobretudo pela influência da tradição anglo-saxônica, pela qual são denominados *manuscripts* ou *personal papers collections* (coleções de manuscritos ou de papéis pessoais),¹³ apenas mais recentemente os conjuntos de documentos acumulados por indivíduos passaram a merecer reflexões mais aprofundadas por parte de teóricos e estudiosos, tanto no Brasil quanto no exterior. Em relação aos arquivos institucionais, guardam, de fato, características específicas que se traduzem na variedade de espécies e tipos documentais, suportes, gêneros e formatos,¹⁴ o que lhes empresta, à primeira vista, contornos fluidos e indefinidos que, muito ao

¹² Enquanto o arquivo se caracteriza pela acumulação orgânica e natural, a coleção representa, segundo a terminologia da área, “reunião artificial de documentos que, não mantendo relação orgânica entre si, apresentam alguma característica comum”. BELLOTTO; CAMARGO (coord.), op. cit., 2006, p. 17. Em geral, as coleções costumam orientar-se pelo critério temático.

¹³ Mas não apenas o vocabulário inglês reservou aos chamados arquivos pessoais termos específicos que, ao designá-los, marcam sua singularidade com relação aos arquivos institucionais. Assim, fala-se também em *écrits personnelles*, *carte personali*, *espólios*.... Ver: CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivos pessoais são arquivos. *Revista do Arquivo Público Mineiro*, Belo Horizonte, ano XLV, n. 2, p. 26-39, jul./dez. 2009.

¹⁴ Espécie documental: configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Tipo documental: configuração que assume uma espécie documental, de acordo com a atividade que a gerou. Suporte: material sobre o qual as informações são registradas. Gênero documental: configuração que assume um documento, de acordo com o sistema de signos utilizado na comunicação de seu conteúdo. Formato: configuração física de um suporte, de acordo com a sua natureza e o modo como foi confeccionado. Definições constantes do *Dicionário de terminologia arquivística*, op. cit., 1996, p. 34, 39, 40, 72 e 74.

contrário de negar-lhes o estatuto arquivístico, estimulam a ampliação do campo de visão do arquivista e a revisão dos conceitos e princípios fundamentais da área.

Em suma, os princípios consagrados da teoria arquivística tradicional se aplicam também aos arquivos pessoais. Catherine Hobbs, ao refletir sobre a questão, afirmou serem tais arquivos produzidos por critérios idiossincráticos, derivados tão somente das predileções individuais de seus criadores, sem qualquer compromisso com regulações e disposições legais,¹⁵ fazendo coro com certa corrente que insiste em considerar os arquivos de pessoas como uma espécie de “território livre”, aberto ao exercício absoluto da subjetividade.

Contudo, façamos o exercício de abrir – mesmo que mentalmente – as gavetas, as pastas e os armários de nossas casas e escritórios. Ali encontraremos uma porção de documentos que guardamos porque são provas do cumprimento dos deveres civis, asseguram o gozo de direitos e nos credenciam para o exercício da cidadania, provam transações financeiras e nos identificam formalmente na esfera do Direito. Mas certamente nos depararemos com tantos outros documentos e objetos que escapam ao universo da obrigação, os quais conservamos por razões de fato ligadas à intimidade, seja porque materializam os laços de afeto, as relações familiares ou porque refletem nossos posicionamentos políticos, ideológicos, religiosos e preferências intelectuais. E não raro também encontraremos coisas que já nem sabemos mais por que guardamos e das quais, provavelmente, trataremos de nos desfazer, uma vez que já perderam o sentido ditado pela funcionalidade.

Observe-se que, mesmo no caso dos chamados arquivos pessoais, os documentos são acumulados em razão de sua funcionalidade, ou seja, viabilizam ações rotineiras ligadas à vida social, ao exercício profissional, à vivência familiar, conferem espessura aos laços de afeto e aos relacionamentos interpessoais, e atuam na mediação da relação entre os indivíduos e o Estado. Se, nos arquivos institucionais, a acumulação se dá, do ponto de vista legal, sempre em função do critério da obrigatoriedade, nos arquivos de pessoas ela é fruto de um jogo de forças em que concorre também a vontade individual, o que em nada impede reconhecer nos documentos que os compõem aquela relação

¹⁵ HOBBS, Catherine. Reenvisioning the personal: reframing traces of individual's life. In: EASTWOOD, Terry; MACNEIL, Heather (ed.). *Currents of archival thinking*. Santa Barbara (CA): Libraries Unlimited, 2010, p. 213-241.

indissociável com as atividades e os papéis sociais exercidos pelo titular do arquivo e com os eventos por ele vivenciados.

Portanto, compreender minuciosamente as atividades da instituição ou do indivíduo que responde pela titularidade do arquivo é fundamental para a adequada descrição dos documentos, remetendo-os aos seus contextos originários de modo a fazer do arquivo um espelho da entidade que o acumulou. Como observou Michel Duchein, se em lugar desse método se propusesse uma ordem teórica, como a classificação por temas ou matérias, os arquivos cairiam em uma desordem difícil de remediar.¹⁶ Tal compreensão, que por vezes demanda desenvoltura e competências específicas para a pesquisa, nem sempre é alcançada pelos arquivistas, o que resulta na elaboração de instrumentos descritivos confusos e pouco esclarecedores quanto ao real potencial informativo da documentação.

Se para os historiadores é naturalmente lícito operar a classificação das fontes segundo os critérios mais convenientes segundo seus interesses de pesquisa,¹⁷ para os profissionais de arquivo – cuja missão, dentre as muitas que presidem o seu trabalho, é justamente tornar os documentos “encontráveis” não apenas para os historiadores, mas para o usuário em geral – convém retomar outra afirmação do mesmo Duchein, reforçada pela conceituada arquivista espanhola Antonia Heredia Herrera: à margem do princípio da proveniência, qualquer trabalho não pode ser senão arbitrário, subjetivo e desprovido de rigor.¹⁸

Ao historiador, considerar os conceitos de arquivo e de documento, na chave em que os define a teoria arquivística, respeitando-se, evidentemente, as fronteiras entre cada disciplina, mas também notando seus pontos de convergência, poderá resultar na percepção mais aguda das ferramentas básicas de seu ofício, como também permitirá sondar, de forma mais matizada, as potencialidades e limitações das questões, das interpretações e dos sentidos que projetará sobre os documentos de arquivo.

¹⁶ DUCHEIN, Michel. El respeto de los fondos en archivística: principios teóricos y problemas prácticos. *Revista del Archivo General de la Nación*, Buenos Aires, v. 5, p. 7-31, 1976.

¹⁷ A esse respeito, convém examinar a proposta do historiador espanhol Julio Aróstegui. Ver: ARÓSTEGUI, Julio. Uma teoria da documentação histórica. In: _____. *A pesquisa histórica: teoria e método*. Bauru: EDUSC, 2006, p. 488-512.

¹⁸ HEREDIA HERRERA, Antonia. El principio de procedencia y los otros principios de la archivística. In: ANDRADE, Ana Célia Navarro de (org.). *Archivos y documentos: textos seminales*. São Paulo: ARQ-SP, 2015, p. 43-56.

Memória: entre metáforas e representações

Uma vez que esclarecemos algumas questões importantes para a definição do conceito de arquivo, convém agora explorar mais detidamente nosso segundo objeto de análise. O tema da memória, caro aos estudiosos de diversas áreas do saber, desde há muito intriga a humanidade. Colorido pelos matizes da arte literária, surge representado como faculdade cognitiva, plasmado na habilidade de gravar fatos, datas, nomes... Ireneo Funes, célebre personagem de Borges,¹⁹ representa a exacerbação dessa competência, com sua capacidade sobre-humana de reter e recuperar dados de todo o tipo.

Na Antiguidade Clássica, a memória era concebida como uma forma de conhecimento. No contexto da lenta e penosa difusão da escrita, a habilidade de lembrar se forjava na associação entre imagens, coisas e palavras, servindo à retórica e à oratória. Valendo-se sobretudo do sentido da visão, constituía uma técnica, uma arte.²⁰

Sob a égide de Mnemosine, deusa que personificava a memória, mãe das nove musas que inspiravam os aedos, mestres da *verdade*, Simônides de Céos, poeta grego, foi um dos primeiros a estabelecer as regras dessa arte, calcadas na criação de imagens mentais e em sua organização em locais específicos, as salas e palácios da memória. Para Platão, contudo, a memória já não figura mais como objeto de uma técnica ou parte da retórica, mas atrelada à realidade. Para o filósofo, ajustar as marcas das impressões sensoriais, gravadas no bloco de cera (metáfora da alma de cada ser humano), à forma da realidade é o caminho para se atingir o conhecimento verdadeiro. A escrita, para ele, é ao mesmo tempo veneno e remédio: é a danação da memória, mas recurso para a rememoração.²¹

É com Heródoto e Tucídides, contudo, que a noção de memória começa a se alinhar com a nossa concepção de História. Tanto um quanto outro se preocupam em encontrar a(s) causa(s) dos acontecimentos. Enquanto o “pai da História” se permite identificar tantas causas quantas existirem, com vistas a resgatar o passado do esquecimento, operando na divisão de uma narrativa mítica e outra histórica, o “primeiro

¹⁹ BORGES, Jorge Luis. Funes, el memorioso. In: _____. *Ficciones*. Buenos Aires: Emecé, 2004.

²⁰ YATES, Frances. *The art of memory*. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.

²¹ A rememoração, para Platão, opõe-se à memória no sentido da polarização ente verdade e imitação. Seria ela, portanto, sempre um simulacro, uma representação, e nunca a verdade em si mesma. Ver: SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A memória em questão: uma perspectiva histórico-cultural. *Educação e Sociedade*, Campinas, ano 21, n. 71, p. 166-193, jul. 2000.

historiador crítico” tem outra ambição: encontrar *a causa mais verdadeira*, enxergando o passado – recuperado pela memória – com desconfiança. Estando a memória à disposição das conveniências do presente, Tucídides assenta sua investigação em um método baseado na verificação dos detalhes e na apuração dos fatos. Já não basta, para ele, reproduzir aquilo que se viu ou que se ouviu dizer, é preciso submeter a memória a um exercício crítico. Sua concepção de história, comprometida com a compreensão, a explicação e com a busca de conclusões e “ensinamentos eternos” renega a oralidade, conferindo à escrita o peso da fixação, da estabilidade. Heródoto *narra* para que os grandes feitos não caíam nas malhas do esquecimento. Tucídides *escreve* para ensinar, para extrair e fixar as lições do passado.²²

Modernamente, a noção de “memória” vem sendo estudada nas mais variadas searas da ciência, em abordagens que a encaram ora como faculdade cognitiva ora como fenômeno social. A pluralidade de artigos presentes na coletânea organizada pelos professores Suzanne Nalbatian, Paul Matthews e James McClelland permite vislumbrar quão vastas são as possibilidades de enquadramento do tema: a permanência elusiva da memória; genética molecular e a consolidação da memória; a plasticidade do cérebro e os processos criativos; o sonho e a construção de significados; neuroimagem, farmacologia e desordens da memória; conectividade sináptica e processamento emocional; neuroética; memória autobiográfica na literatura modernista e na neurociência; memória, imaginação e ficção...²³ Como sugeriu Margaret Hedstrom, o campo dos estudos sobre a memória é “amplo e amorfo”, o que o torna, sem dúvida, um desafio.²⁴

Entretanto, como bem observou o historiador Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, a questão não interessa apenas àqueles que transitam no meio acadêmico,²⁵ mas suscita também a atenção da sociedade como um todo, de modo que Estados, grupos sociais, as chamadas “minorias” (étnicas, linguísticas, sexuais...), escolas, agremiações,

²² GAGNEBIN, Jeanne Marie. O início da história e as lágrimas de Tucídides. In: *Sete aulas sobre linguagem, memória e história*. 2.ed. Rio de Janeiro: Imago, 2005, p. 13-35.

²³ NALBATIAN, Suzanne; MATTHEWS, Paul; McCLELLAND, James (ed.). *The memory process: neuroscientific and humanistic perspectives*. Cambridge: The MIT Press, 2011.

²⁴ HEDSTROM, Margaret. Archives and collective memory: more than a metaphor, less than an analogy. In: EASTWOOD, Terry; MacNEIL, Heather (ed.). *Currents of archival thinking*. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010, p. 164.

²⁵ MENESES, Ulpiano Bezerra de. A crise da memória, história e documento: reflexões para um tempo de transformações. In: SILVA, Zélia Lopes da (org.). *Arquivos, patrimônio e memória: trajetórias e perspectivas*. São Paulo: Unesp; Fapesp, 1999, p. 11-29.

entidades políticas e até mesmo as empresas têm atuado de maneira cada vez mais efetiva no sentido de preservar e difundir suas “memórias”. Para tanto, valem-se da construção de monumentos, memoriais, museus, centros de memória ou de documentação – lugares de memória, para tomar de empréstimo a expressão consagrada por Pierre Nora – e da ação dos meios de comunicação. Para Paolo Rossi, uma grande “demanda de passado”, bem como o interesse por temas aparentemente marginais ou superados, encontram-se entre as razões que explicam “as paixões atuais pelo tema”.²⁶

De fato, é possível observar cotidianamente os efeitos dessa demanda, traduzidos no *boom* editorial que vem colocando obras de divulgação histórica e biografias em lugar de destaque nos balcões e prateleiras das livrarias e nas listas dos títulos mais vendidos; em jornais e revistas, com a publicação de reportagens e suplementos especiais; na televisão, com a produção de telenovelas, minisséries e até mesmo *reality shows*, como é o caso de “*Who do you think you are?*”, programa da televisão britânica cujo formato já se difundiu também por outros países,²⁷ em que celebridades do meio artístico são convidadas a conhecer a história de suas famílias, visitando os lugares onde viveram seus antepassados e consultando documentos de arquivo que revelam dados genealógicos e episódios da vida das gerações anteriores; e na internet, com a profusão de *blogs* e comunidades nas redes sociais.²⁸

O antropólogo Joël Candau flagra a contradição, na atualidade, entre a supervalorização da memória e do passado – traduzida, segundo ele, na obsessão pelo patrimônio, nas “retromanias” e “museomanias” – e a fascinação pelo “tempo real”.²⁹ A urgência em documentar o passado, remoto ou imediato, evidencia o estado delicado da memória na contemporaneidade, oscilando entre a efervescência e a crise, permanência e efemeridade.

Memória arquivada?

²⁶ ROSSI, Paolo. *O passado, a memória, o esquecimento*: seis ensaios da história das ideias. São Paulo: Unesp, 2010, p. 25.

²⁷ No Reino Unido, onde é transmitido pela rede de televisão BBC, o programa está no ar há onze anos. Nos Estados Unidos, a fórmula vem se repetindo desde 2010, acumulando sete temporadas concluídas.

²⁸ Sobre as estratégias de divulgação das instituições arquivísticas nas redes sociais e o valor conferido pelos arquivistas a tal prática, ver: HAGER, Joshua. To like or not to like: understanding and maximizing the utility of archival outreach on Facebook. *The American Archivist*, Chicago, v. 78, n.1, p. 18-37, Spring/Summer, 2015.

²⁹ CANDAU, Joël. *Memória e identidade*. São Paulo: Contexto, 2012, p. 111.

Os arquivos e a memória experimentam uma estreita, mas nem sempre bem compreendida, relação. Profissionais e instituições arquivísticas recorrem com frequência à associação entre os dois elementos, num movimento que se intensifica no contexto da veloz e incontida inovação tecnológica, da multiplicação das formas de comunicação *on-line* e do crescimento da produção documental em ambientes digitais, fatores que acentuam incertezas que impactam diretamente o dia-a-dia nos arquivos e transformam o papel social e a prática dos arquivistas.

A preocupação com a memória ressurgiu renovada, ancorada na retórica do “perigo da perda”. A aceleração do curso da história, presente nas reflexões de Reinhart Koselleck, a incerteza do futuro frente a leveza do passado, como formulou Remo Bodei, ou ainda a complexidade social, defendida por Danilo Zolo, são ideias que dão lastro à percepção da memória e do passado em perigo, como evidenciou Paolo Rossi.³⁰ Se para Platão, como vimos, a escrita era o veneno da memória, convém evocar a apreensão manifestada pela arquivista alemã Angelika Menne-Haritz com relação aos efeitos do desenvolvimento técnico sobre a capacidade de recordar: “com a *nova instabilidade*, a preocupação com a memória se torna mais saliente”.³¹

Como se nota, no domínio dos arquivos o conceito de memória é comumente empregado em seu sentido de fenômeno social, atrelado à construção e ao reconhecimento da identidade dos indivíduos e de determinados grupos. O que está em jogo, portanto, parece ser a função de forjar a coesão interna dos grupos sociais, definindo-se as fronteiras daquilo que seus integrantes têm em comum, do que decorre o sentimento de pertencimento, tema bastante explorado no campo da sociologia e também em estudos de psicologia social.³²

O surgimento dos arquivos remonta ao advento da escrita. À medida que as sociedades se tornaram cada vez mais complexas, ampliando suas redes comerciais e diplomáticas, fez-se necessário, frente à falibilidade natural da memória humana (aqui

³⁰ ROSSI, op. cit., 2010, p. 26-27.

³¹ MENNE-HARITZ, Angelika. Access: the reformulation of an archival paradigm. *Archival Science*, Dordrecht, v. 1, p. 57-82, 2001, p. 58 [tradução livre e grifos nossos].

³² Nesse sentido, convém destacar os trabalhos de Ecléa Bosi e Michael Pollak: BOSI, Ecléa. *O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social*. 2.ed. São Paulo: Ateliê, 2003; _____. *Memória e sociedade: lembranças de velhos*. 2.ed. São Paulo: T.A. Queiróz, Edusp, 1987; POLLAK, Michael. Memória e identidade social. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992; _____. Memória, esquecimento, silêncio. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v.2, n.3, p. 3-15, 1989.

compreendida como faculdade cognitiva), perpetuar extenso volume de informações. A intensa atividade comercial dos sumérios os levou a registrar, em tabletas de argila, a movimentação de pessoas, salários, rebanhos e mercadorias, com claro propósito de controlar a gestão de seus negócios. Em consequência, desenvolveram recintos e aparatos específicos para o armazenamento de seus registros, os primeiros documentos de arquivo da história da humanidade.³³

A escrita, e particularmente o impresso, permitiu, no dizer de Candau, “a possibilidade de estocagem de informações cujo caráter fixo pode fornecer referenciais coletivos de maneira bem mais eficaz que a transmissão oral”.³⁴ A durabilidade dos suportes fez com que documentos produzidos com o intuito de viabilizar ações práticas constituíssem um resíduo passível de ser coletado e preservado. É assim que surge, no entendimento de Aleida Assmann, “o arquivo como testemunho do passado”, derivado do arquivo como memória da economia e da administração.³⁵

Contudo, foram os gregos os pais da palavra “arquivo”, empregada para fazer referência tanto aos documentos quanto aos seus repositórios e administradores. Nos *archeion*, preservavam-se documentos públicos e privados. Sua importância foi ressaltada por Aristóteles em seu tratado sobre política, no qual identificava o arquivo como uma das instituições fundamentais no estado-modelo.³⁶ A palavra grega *arché*, raiz etimológica de “arquivo”, admite diferentes significados: início, origem, autoridade, repartição pública, escritório público, dos quais Jacques Derrida derivou a ambiguidade contida na ligação entre “começo” e “comando”, o princípio da natureza ou da história em concorrência com o princípio da lei.³⁷

A digressão, aqui, ilustra o percurso da noção de arquivo: em sua origem, entendido como um dispositivo administrativo, função que nunca deixou de ter; na atualidade, celeiro de especulações que buscam enquadrá-lo em perspectiva mais ampla, inscrevendo-o no quadro dos estudos sobre memória e identidade.

³³ BARRAZA LESCANO, Sergio. Historia de los archivos. In: INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. *Nuestra palabra: textos archivísticos panamericanos*. Lima: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1996, p. 11-16.

³⁴ CANDAU, op. cit., 2012, p. 108.

³⁵ ASSMANN, Aleida. *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. Campinas: Unicamp, 2011, p. 367.

³⁶ BARRAZA LESCANO, op. cit., 1996.

³⁷ DERRIDA, Jacques. *Mal de arquivo: uma impressão freudiana*. Trad. Claudia de Moraes Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001, p. 11.

Todavia, convém questionar: os documentos, por si sós, constituem a memória de uma pessoa ou de uma sociedade? É genuíno afirmar que, ao tomar contato com um arquivo, o pesquisador se aproxima da memória de seu criador? Seria o arquivo um repositório de conhecimento realocado, como sugeriu Assmann,³⁸ ou seria o conhecimento uma construção operada pelos usuários a partir dos documentos que, uma vez empregados na pesquisa, são alçados à condição de fontes?

No dizer de Angelika Menne-Haritz, “a função dos arquivos é prevenir a amnésia.”³⁹ Cumpre ressaltar essa utilidade primeira dos documentos, que atrela a noção de memória à faculdade cognitiva de lembrar, recuperar informações com finalidade prática, presente no pensamento de Sir Hilary Jenkinson⁴⁰ quando define o documento escrito como uma forma de “memória artificial”⁴¹.

A arquivista canadense Laura Millar dedicou-se ao problema, retomando a questão que antes enunciamos: o fato de os arquivistas recorrerem estrategicamente à associação entre arquivos e memória para justificar a natureza de seu trabalho, sem, contudo, discuti-la em perspectiva crítica, com vistas a incrementar e sustentar a sua prática. Para tanto, a autora partiu de instigante questionamento: a forma como criamos, guardamos e recuperamos a memória pode ser comparada à maneira como produzimos, preservamos e usamos os documentos? Nesse sentido, seriam os arquivos, de fato, nossa memória?⁴²

As fotografias reunidas em um álbum, um diploma pendurado na parede ou o programa de um congresso guardado por anos a fio no fundo de uma gaveta são, por si sós, *nossa memória* das atividades e eventos que motivaram sua produção e acumulação? Debruçando-se sobre extensa literatura, sobretudo no campo da neurociência e da psicologia, Millar procurou analisar a questão sob o prisma de alguns fatores: o processo de lembrar carrega consigo uma seletividade que lhe é intrínseca; as emoções ocupam

³⁸ ASSMANN, op. cit., 2011, p. 369.

³⁹ MENNE-HARITZ, op. cit., 2001, p. 59.

⁴⁰ Hilary Jenkinson (1882-1961) foi um destacado arquivista britânico, autor de *A manual of archive administration* (originalmente publicado em 1922), obra que exerceu grande influência sobre o desenvolvimento da Arquivologia no ocidente. Foi diretor do Public Record Office e professor de paleografia, diplomática e arquivística na Universidade de Cambridge, no King's College London e na University College London. Por seus serviços junto ao governo do Reino Unido, recebeu a distinção honorífica de “*Sir*” em 1943.

⁴¹ JENKINSON, Hilary. *A manual of archive administration*. 2.ed. Londres: Percy Lundo, Humphries & Co., 1937, p. 23.

⁴² MILLAR, Laura. Touchstones: considering the relationship between memory and archives. *Archivaria*, Ottawa, n. 61, p. 105-126, Spring 2006.

lugar relevante na recordação, mas estão ausentes na materialidade dos documentos; o presente também desempenha um papel na relação entre o sujeito e o passado; e, finalmente, a diferença entre *lembrar* e *saber*, relacionada à diferença entre a memória semântica (geralmente identificada com o conhecimento tácito, ligada ao domínio das palavras, nomes e conceitos) e a memória episódica, relacionada ao registro dos eventos e experiências vivenciados pelo sujeito, e definida, com efeito, como a habilidade consciente de refletir sobre a vida e recordar o passado.

Tendo isso em vista, Millar definiu os arquivos – e seus documentos – como *gatilhos* para os processos de memória, pedras de toque das quais uma pessoa (ou mesmo um grupo social) se serve quando deseja evocar uma experiência ou um aspecto do passado. A esse respeito, Menne-Haritz teceu relevante e concisa opinião. Segundo ela, os arquivos não armazenam memória, mas oferecem a possibilidade de criá-la, refiná-la, corrigi-la ou ratificá-la sempre que necessário.⁴³

O que está em jogo, portanto, nos arquivos, não é exatamente aquilo que o conteúdo dos documentos guarda de supostamente verdadeiro (ou falso) sobre o passado, mas a(s) possibilidade(s) de leitura, interpretação e uso dos documentos, permitindo, por meio do exercício de (re)elaboração, a construção de novas abordagens e conexões, bem como a formulação de hipóteses de reconstituição do passado, típicas da pesquisa histórica. A memória, desse modo, não está dada nos arquivos. É ela fruto de um *trabalho*, de uma elaboração executada conscientemente por diferentes sujeitos, articulada às demandas e aos anseios por determinados sentidos do passado, num processo enraizado no presente. Para Ecléa Bosi, a percepção da inerência da vida atual ao processo de reconstrução do passado deve ser entendida como a grande conquista comum dos estudos de Frederic Charles Bartlett e de Maurice Halbwachs, ambos os autores empenhados em “fixar a pertinência dos ‘quadros sociais’, das instituições e das redes de convenção verbal no processo que conduz à lembrança”.⁴⁴

Nesse debate, não se deve desprezar o valor simbólico do qual parece revestir-se o conceito de memória, relacionado, em larga instância, com a identidade de comunidades e grupos sociais. Como observou Margaret Hedstrom, os estudos sobre a memória coletiva, ao assumirem-na como construção social, põem em evidência as necessidades

⁴³ MENNE-HARITZ, op. cit., 2001, p. 59.

⁴⁴ BOSI, op. cit., 1987, p. 25-26.

atuais de grupos e indivíduos por significados particulares do passado, abrindo espaço para discussões sobre como e por quem tais necessidades são identificadas e sobre o papel dos arquivistas, das instituições de custódia do patrimônio documental e dos próprios documentos na construção da memória social.⁴⁵ Não é à toa o fenômeno em marcha sobretudo no exterior, em países onde a responsabilidade social é reivindicação pungente e prática institucional, de se rotular os arquivos em função dos grupos ou etnias que supostamente representam, como se isso lhes garantisse certo estatuto ou apelo especial. Fala-se, portanto, em *women archives*, *afro-american archives*, *queer archives*, num movimento revelador da forma como as causas sociais vêm se tornando também uma pauta encampada pela comunidade arquivística.

Assim, fomenta-se a pretensa (e controversa) missão dos arquivos e dos arquivistas na promoção da justiça social, como se os arquivos, em lugar de matéria inerte, acumulada de maneira sedimentar, fossem dotados de vida própria e pudessem promover, por si sós, uma determinada versão dos fatos, impondo-se aos que deles se aproximam.⁴⁶ O arquivo, entretanto, não nasce com qualquer vocação para o futuro, não se afirma, em sua gênese, como “memória do futuro”. Independentemente de sua natureza institucional ou pessoal, serve ao presente, na medida em que seus documentos, pelo estatuto probatório que lhes é congênito, configuram provas ou testemunhos das ações das quais se originaram, viabilizando das atividades do organismo que os acumulou, seja ele um órgão público, uma instituição privada ou uma pessoa comum.

No jogo da criação e difusão da memória de Estados, indivíduos e grupos sociais, as instituições arquivísticas não atuam sozinhas. Tampouco se caracterizam como dispositivos medulares, absolutamente indispensáveis, algo que, sem dúvida, pode soar bastante perturbador para os arquivistas. Por vezes, as tradições orais, as cerimônias e até mesmo a paisagem desempenham papel mais relevante que os documentos no desencadeamento de processos de rememoração. Some-se, ainda, a função dos monumentos, do patrimônio arquitetônico, das datas, dos costumes, das regras de interação, do folclore, da música e das tradições culinárias como elementos de peso para

⁴⁵ HEDSTROM, op. cit., 2010, p. 166.

⁴⁶ A esse respeito convém destacar a provocativa posição assumida por Ana Maria de Almeida Camargo, coroada pelo sugestivo título que emprestou a certo ensaio recém-publicado: “arquivos não falam”. Ver: CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivos não falam. In: OLIVEIRA, Lucia M. Velloso de; VASCONCELLOS, Eliane (org.). *Arquivos pessoais e cultura: uma abordagem interdisciplinar*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2015, p. 11-13.

os processos de criação, autorização e representação da memória, processos estes em que os arquivos desempenham também um papel, que pode ser o de protagonista ou o de coadjuvante, a depender das circunstâncias e de sua interação com outros mediadores sociais.

Enxergar, portanto, nos arquivos a intenção de projetar, na posteridade, um determinado discurso ou certa imagem de seus titulares equivale a negar-lhes a natureza instrumental que preside a sua acumulação, cujo estudo conforma a essência da disciplina arquivística. Justamente porque o arquivo espelha as atividades e a estrutura do organismo que lhe deu origem é que se torna possível estudar a gênese dos documentos e reconstituir seus contextos originários, compreendendo as razões primeiras pelas quais foram produzidos e acumulados. Os usos que deles se fazem, no presente, e seus desdobramentos, traduzidos na atribuição de novos sentidos e na produção do conhecimento, começam a partir da percepção dessa instrumentalidade que os torna únicos.

Os documentos podem, muito bem, ser os gatilhos que acionam o desencadeamento da lembrança, da reminiscência ou dos processos que engendram algo mais profundo, como a construção das identidades pessoais e coletivas. Mas não nos esqueçamos que para o narrador de *No caminho de Swann*,⁴⁷ esse gatilho fora tão somente o sabor e a sensação de um bom pedaço de *madeleine* amolecido em um morno gole de chá.

Referências

ARÓSTEGUI, Julio. Uma teoria da documentação histórica. In: _____. *A pesquisa histórica: teoria e método*. Bauru: EDUSC, 2006.

Arquivo Geral da USP. Missão. Disponível em: <www.usp.br/arquivogeral/missao/>.

Arquivo Nacional (Brasil). Histórico. Disponível em: <<http://www.arquivonacional.gov.br/>>.

ASSMANN, Aleida. *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. Campinas: Unicamp, 2011.

⁴⁷ PROUST, Marcel. *No caminho de Swann*. Em busca do tempo perdido (vol. 1). 3.ed. São Paulo: Globo, 2009.

BARRAZA LESCANO, Sergio. Historia de los archivos. In: INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. *Nuestra palabra: textos archivísticos panamericanos*. Lima: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1996.

BELLOTTO, Heloísa Liberalli; CAMARGO, Ana Maria de Almeida (coord.). *Dicionário de terminologia arquivística*. São Paulo: AAB – Núcleo Regional de São Paulo, 1996.

_____. *Arquivos permanentes: tratamento documental*. 4.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

BORGES, Jorge Luis. Funes, el memorioso. In: _____. *Ficciones*. Buenos Aires: Emecé, 2004.

BOSI, Ecléa. *Memória e sociedade: lembranças de velhos*. 2.ed. São Paulo: T.A. Queiróz, Edusp, 1987.

_____. *O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social*. 2.ed. São Paulo: Ateliê, 2003.

CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivos pessoais são arquivos. *Revista do Arquivo Público Mineiro*, Belo Horizonte, ano XLV, n. 2, p. 26-39, jul./dez. 2009.

_____. Arquivos não falam. In: OLIVEIRA, Lucia M. Velloso de; VASCONCELLOS, Eliane (org.). *Arquivos pessoais e cultura: uma abordagem interdisciplinar*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2015.

CANDAU, Joël. *Memória e identidade*. São Paulo: Contexto, 2012.

DELSALLE, Paul. *Une histoire de l'archivistique*. Québec: Presses de l'Université du Québec, 1998.

DERRIDA, Jacques. *Mal de arquivo: uma impressão freudiana*. Trad. Claudia de Moraes Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

DUCHEIN, Michel. El respeto de los fondos en archivística: principios teóricos y problemas prácticos. *Revista del Archivo General de la Nación*, Buenos Aires, v. 5, p. 7-31, 1976.

DURANTI, Luciana. The archival bond. *Archives and museum informatics*, n. 11, p. 213-218, 1997.

ESCOBEDO, Joana. Los caminos de la memoria: archivos personales. In: SEMINARIO DE ARCHIVOS PERSONALES, Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004. Madrid: Biblioteca Nacional, 2006.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. O início da história e as lágrimas de Tucídides. In: *Sete aulas sobre linguagem, memória e história*. 2.ed. Rio de Janeiro: Imago, 2005.

HAGER, Joshua. To like or not to like: understanding and maximizing the utility of archival outreach on Facebook. *The American Archivist*, Chicago, v. 78, n.1, p. 18-37, Spring/Summer, 2015.

HEDSTROM, Margaret. Archives and collective memory: more than a metaphor, less than an analogy. In: EASTWOOD, Terry; MacNEIL, Heather (ed.). *Currents of archival thinking*. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010.

HEREDIA HERRERA, Antonia. El principio de procedencia y los otros principios de la archivística. In: ANDRADE, Ana Célia Navarro de (org.). *Archivos y documentos: textos seminales*. São Paulo: ARQ-SP, 2015.

HOBBS, Catherine. Reenvisioning the personal: reframing traces of individual's life. In: EASTWOOD, Terry; MACNEIL, Heather (ed.). *Currents of archival thinking*. Santa Barbara (CA): Libraries Unlimited, 2010.

JENKINSON, Hilary. *A manual of archive administration*. 2.ed. Londres: Percy Lundo, Humphries & Co., 1937.

LODOLINI, Elio. *Archivística: principios y problemas*. Madrid: ANABAD, 1993.

MENESES, Ulpiano Bezerra de. A crise da memória, história e documento: reflexões para um tempo de transformações. In: SILVA, Zélia Lopes da (org.). *Arquivos, patrimônio e memória: trajetórias e perspectivas*. São Paulo: Unesp; Fapesp, 1999.

MENNE-HARITZ, Angelika. Access: the reformulation of an archival paradigm. *Archival Science*, Dordrecht, v. 1, p. 57-82, 2001.

MILLAR, Laura. Touchstones: considering the relationship between memory and archives. *Archivaria*, Ottawa, n. 61, p. 105-126, Spring 2006.

NALBATIAN, Suzanne; MATTHEWS, Paul; McCLELLAND, James (ed.). *The memory process: neuroscientific and humanistic perspectives*. Cambridge: The MIT Press, 2011.

National Archives of Australia. About us. Disponível em:
<<http://www.naa.gov.au/about-us/>>.

PIGGOTT, Michael. Archives and memory. In: McKEMMISH, Sue et. al. (ed.). *Archives: recordkeeping in society*. Wagga Wagga: Centre for Information Studies, 2005.

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992.

_____. Memória, esquecimento, silêncio. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v.2, n.3, p. 3-15, 1989.

PROUST, Marcel. *No caminho de Swann*. Em busca do tempo perdido (vol. 1). 3.ed. São Paulo: Globo, 2009.

ROSSI, Paolo. *O passado, a memória, o esquecimento*: seis ensaios da história das ideias. São Paulo: Unesp, 2010.

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A memória em questão: uma perspectiva histórico-cultural. *Educação e Sociedade*, Campinas, ano 21, n. 71, p. 166-193, jul. 2000.

Unilever. Centro de História. Disponível em:
<http://www.unilever.com.br/aboutus/centro_de_historia_unilever/>.

University of British Columbia. University archives. Disponível em:
<www.library.ubc.ca/archives>.

YATES, Frances. *The art of memory*. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.

Recebido em: 13/11/2015

Aprovado em: 23/01/2016

SEÇÃO
LIVRE

Autoridade e hierarquia: o governo-geral e os ofícios militares na Bahia e em Pernambuco (1647-1649)

Hugo André Flores Fernandes Araújo*

Resumo

No presente artigo analisaremos as relações entre governo-geral e os oficiais militares da América Portuguesa. Nosso objetivo é investigar estas relações a partir dos atores sociais envolvidos, buscando identificar seus interesses e estratégias, assim como os desdobramentos de suas ações. Nesse sentido, pretendemos compreender e destacar a importância fundamental da negociação entre esses pólos de poder, aspecto esse ainda pouco explorado nas análises sobre a dinâmica da governação no Estado do Brasil. Buscamos identificar, através da análise de situações de governo, quais eram os interesses envolvidos nas relações que permeavam os provimentos de ofícios militares, bem como quais eram os elementos fundamentais para fortalecer a autoridade e, por consequência, viabilizar o exercício da governação no Estado do Brasil.

Palavras-chave: Governo-geral. Bahia. Pernambuco. Provimento de ofícios militares.

Abstract

In this article we will analyze the relations between the General Government and the military officials of Portuguese America. Our goal is to investigate the relations from the perspective of the social actors involved, seeking to identify their interest and strategies, as well as the outcomes of their actions. In this sense, we intend to understand and emphasize the fundamental importance of negotiation between these poles of power, an

* Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHis-UFRJ) e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

aspect that still little explored in the analysis about the dynamics of governance in the State of Brazil. We seek to identify, through the analysis of the government situations, which were the interests involved in the relations that permeated the “*provimento de ofícios militares*” and which were the key elements to strengthen the authority and, consequently, facilitate the exercise of governance in the State of Brazil.

Keywords: General government. Bahia. Pernambuco. *Provimento de ofícios militares*.

Introdução

O governador-geral era um importante representante do poder régio na América Portuguesa. Esse ofício era caracterizado como superior, por “exercer, em nome do rei e por sua delegação, alguns dos poderes próprios do ofício régio” e possuía jurisdição delegada inferior, uma vez que exercia sua função “por delegação temporária, [e] tinha suas decisões submetidas, em última instância, à decisão do monarca”.¹ Imbuído de partes da *regalia*² o governo-geral do Estado do Brasil possuía poderes para atuar nas grandes zonas da esfera do governo: *justiça, fazenda e milícia*.³ Dentre esses poderes destacamos

¹ COSENTINO, Francisco Carlos. Governo-Geral do Estado do Brasil: governação, jurisdições e conflitos (séculos XVI e XVII). In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *Na trama das redes: política e negócios no império português, séculos XVI-XVIII*. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2010, p. 407.

² A *regalia* ou direitos reais compreendia um corpo de direitos heterogêneo que abrangia funções como “à criação de magistrados e oficiais, de guerra e de justiça; à autorização de duelos; à cunhagem de moeda; ao lançamento de pedidos, fintas e tributos; à exigência de serviços na paz e na guerra; ao domínio das estradas, dos portos, do mar adjacente e das suas ilhas, bem como das salinas e das pescarias; ao domínio das minas; à exigência de portagens e barcagens; ao domínio dos tesouros, dos bens vagos (*res nullius*) ou que tivessem vagado, dos bens dos condenados a confisco e dos infames, bem como os bens que o direito penal considerava perdidos para a Coroa; às heranças vacantes etc.”. HESPANHA, António Manuel; SUBTIL, José Manuel. Corporativismo e estado de Polícia como modelos de governo das sociedades euro-americanas do Antigo Regime. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.) *O Brasil colonial (1443-1580)* (vol. 1). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 134. Francisco Cosentino destacou em seu livro como os poderes próprios do monarca foram delegados aos governadores-gerais através dos regimentos. O autor identifica e ressalta o papel central da compilação de ordens e instruções nos regimentos, mas também destaca a importância das cerimônias de delegação desses poderes: o *preito e menagem*. Cf. COSENTINO, Francisco Carlos. *Governadores gerais do Estado do Brasil (Séculos XVI-XVII): ofício, regimentos, governação e trajetórias*. São Paulo: Annablume / Belo Horizonte: FAPEMIG, 2009.

³ Conforme apontou José Subtil, essas esferas de governo estavam associadas às várias representações da imagem do rei: “de ‘senhor da justiça e da paz’, a de ‘chefe da casa’ (de grande ‘econômico’), ‘protetor da religião e ‘cabeça da república’”. A cada uma destas imagens atribuíam-se certas funções e prerrogativas”. SUBTIL, José. Os poderes do centro. In: HESPANHA, António Manuel (coord.). *História de Portugal* (vol. 4). Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 141.

a prerrogativa do provimento das serventias de ofícios régios, prevista nos regimentos dos governadores-gerais.⁴

Cabe ressaltar que a serventia dos ofícios era a prática de nomear um indivíduo para “Servir um officio na ausência do proprietário, ou de outro, que o servia”,⁵ portanto, seu caráter era provisório e condicionado à confirmação da jurisdição responsável. A concessão de propriedade de ofício era própria da figura régia e, por consequência, um elemento central na economia da mercê. Neste sentido, o provimento da serventia dos ofícios militares figurou com destaque dentre as prerrogativas próprias do governo-geral. O Conde de Atouguia chegou a afirmar, com certo exagero retórico, que a maior autoridade do governador-geral era prover os postos militares.⁶

Com efeito, ainda são poucas as análises sobre os corpos regulares (tropas pagas) na América portuguesa,⁷ em especial para o século XVII,⁸ especialmente se comparadas aos estudos sobre os corpos irregulares (ordenanças).⁹ Para além dos estudos que indicamos, ainda carecemos de análises dedicadas à atuação cotidiana desses oficiais, bem como de suas formas de recrutamento e das suas trajetórias de serviço.¹⁰

⁴ No regimento que foi entregue a António Teles da Silva, e utilizado por António Teles de Menezes, os capítulos §8 e §41 se referem ao provimento das serventias dos ofícios. Cf. AHU_CU_005, Cx, 1, D. 40.

⁵ BLUTEAU, Raphael. *Vocabulario portuguez & latino*: aulico, anatomico, architectonico... (vol. VII). Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712. p. 617. (CD-ROM).

⁶ O governador-geral afirmava isto em uma carta dirigida ao monarca, protestando a perda prerrogativa e por consequência a diminuição de sua autoridade. DH-BN, Vol. IV, p. 265.

⁷ Para a América espanhola temos boas sínteses como: FERNÁNDEZ, Juan Marchena. *Ejército y milicias em el mundo colonial americano*. Madrid: Editorial Mapfre, 1992; POSSAMAI, Paulo; REITANO, Emir (coords.). *Hombres, poder y conflicto*: estudios sobre la frontera colonial sudamericana y su crisis. La Plata: Universidade Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Estudios / Investigaciones 55), 2015.

⁸ Destacamos aqui dois trabalhos recentes que se dedicaram a analisar as especificidades dos oficiais que compunham os corpos regulares: MOREIRA, Luiz Guilherme Scaldaferrri. *Os ofícios superiores e inferiores da tropa paga (ou de 1ª linha) na capitania do Rio de Janeiro, 1640-1652*: lógica social, circulação e a governança da terra. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 2015; CRUZ, Miguel Dantas da. A nomeação de militares na América portuguesa: tendências de um império negociado. *Varia Historia*, Belo Horizonte, v. 31, n. 57, p. 673-710, set./dez. 2015.

⁹ As tropas de ordenança setecentistas receberam vários estudos nos últimos anos, destacamos aqui alguns deles: MELLO, Christiane Figueiredo Pagano de. *Forças militares no Brasil colonial*: corpos de auxiliares e de ordenanças na segunda metade do século XVIII. Rio de Janeiro: Editora e-papers, 2009; COSTA, Ana Paula Pereira Costa. *Armazém escravos em minas colonial*: potentados locais e suas práticas de reprodução social na primeira metade do século XVIII. Vila Rica, 1711-1750. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2010; SILVA, Luiz Geraldo. Gênese das milícias de pardos e pretos na América portuguesa: Pernambuco e Minas gerais, séculos XVII e XVIII. *Revista de História*, São Paulo, n. 169., p. 11-114, jul./dez. 2013.

¹⁰ Para uma síntese do estado da arte sobre estes estudos: IZECKSOHN, Vitor. Ordenanças, tropas de linha e auxiliares: mapeando os espaços militares luso-brasileiros. FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *O Brasil colonial (1720-1821)* (vol. 3). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

Sendo assim, nossa pesquisa se centrou na análise das relações entre o governo-geral e os oficiais militares, buscando levantar questões sobre a natureza destas relações e sua importância no cotidiano da governação. Partimos da hipótese de que a hierarquia dos ofícios se constituía em um alicerce fundamental da autoridade dos governadores-gerais, especialmente em relação aos oficiais militares. Afinal, a patente régia concedia aos fidalgos que vinham para o Estado do Brasil o título de “governador & capitão geral do Estado do Brasil”,¹¹ e claramente explicitava a posição cimeira do ofício na cadeia hierárquica:

mando a todos capitães & governadores das capitanias do dito Estado & aos mestres de campo, sargentos-mores, capitães de infantaria, soldados & gente de guerra, oficiais de justiça e de minha fazenda que hora nele me estão servindo & ao diante servirem que hajam ao dito Conde de Vila Pouca de Aguiar por meu governador & capitão geral do dito Estado do Brasil e lhe obedeçam e cumpram & guardem seus mandados & ordens como devem & são obrigados.¹²

Compreendemos que a autoridade investida no governo-geral dependia do reconhecimento de toda a hierarquia de ofícios submetida a sua jurisdição. Em momentos de crise acentuada a autoridade conferida pelo monarca poderia ser contestada pelos oficiais subordinados, ocasionando a destituição do governador-geral, dois casos bem conhecidos exemplificam esta situação: a prisão e destituição do Marquês de Montalvão na Bahia em 1641¹³ e do Conde de Óbidos no Estado da Índia em 1653.¹⁴

Nesse sentido entendemos que a delegação de poderes é apenas parte do processo de investimento da autoridade dos governadores-gerais, pois o reconhecimento e o fortalecimento dessa autoridade residiam na capacidade de organizar os arranjos relacionais produzidos entre a Coroa e os súditos no Estado do Brasil. Nesse cenário o

¹¹ BNRJ-SM. *Códice 1,2,5*. “Alvará para o senhor conde general do mar oceano ser governador e capitão geral do Estado do Brasil”. 08/10/1647. Conforme a definição apresentada por Bluteau, capitão geral ou capitão general é aquele “que manda hum exercito inteiro, ou huma armada grande”. BLUTEAU, Raphael. *Vocabulario portuguez & latino*: aulico, anatomico, architectonico... (vol. II). Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712. p. 126. (CD-ROM).

¹² BNRJ-SM. *Códice 1,2,5*.

¹³ ARAÚJO, Hugo André Flores Fernandes. *Governação em tempo de guerra: governo geral do Estado do Brasil e a gestão da defesa (1642-1654)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora, 2014a, p. 60-65.

¹⁴ ALVES, Renato de Souza. *Carreira e Governação no Império Português do século XVII: o governo do 1º. Conde de Óbidos e 2º. Vice-rei do Estado do Brasil (1663-1667)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora, 2014. p. 42-49.

governo-geral ocupava claramente um papel de mediação, como sutilmente se observa em algumas correspondências emitidas pelos governadores-gerais.¹⁵

Evidentemente o repertório de ações a disposição do governo-geral era variado. À frente do governo esses fidalgos poderiam se valer da imposição, do diálogo, da negociação, da cooptação e da aquiescência. Contudo, como já indicamos em trabalhos anteriores, e agora reforçamos com nossa pesquisa em curso, foi a mediação que assumiu um papel de destaque como instrumento de governo, principalmente nos anos da guerra contra os neerlandeses. Certamente a capacidade de mediar interesses variava significativamente de acordo com a figura que ocupava o posto de governador-geral. Alguns compreendiam a natureza das relações de poder e conseguiam criar condições favoráveis a governação, ou seja, obtinham apoio e cooperação para desenvolver as políticas da Coroa e até mesmo conseguiam se inserir em espaços restritos da sociedade luso-americana.¹⁶ Outros governadores não dispunham da mesma compreensão sobre o estilo político do Estado do Brasil e por consequência encontravam maiores dificuldades ao longo de seu governo. Entendemos que este é o caso de Antonio Teles de Menezes, nobre português e governador-geral que será nosso ponto de observação para compreender as práticas políticas que permeavam a governação.

Como veremos ao longo do texto, as relações entre os oficiais luso-brasileiros e o comando reinol foram permeadas por tensões e conflito de interesses. O embate desses fatores produziu diversos conflitos de autoridade, e a partir destes podemos entender como se desenvolviam algumas práticas fundamentais da governação.

¹⁵ Geralmente em cartas mais amistosas, onde o governador-geral procura a cooperação e a boa disposição de seus interlocutores, a utilização de fórmulas sutis indica que o “bom serviço” do súdito seria reconhecido e recompensado. Certamente que a ênfase variava de acordo com o interlocutor, mas de modo geral o conteúdo das cartas revela uma fórmula semelhante a esta: “podem Vms. certificar de minha parte que me terão em todo o tempo mui propicio para tudo o que se lhes offerecer de seus aumentos o que Vms. experimentarão melhor da vontade com que lhes ficarei para lhes fazer todo o favor que o tempo der lugar e Vms. me merecerem na demonstração com que espero que Vms. se hajam neste particular serviço que farão a Sua Magestade”. DH-BN, Vol. III, p. 18-19.

¹⁶ Percebemos essas características no governo do conde de Castelo Melhor (1650-1654), onde este manteve durante grande parte de seu governo uma relação harmoniosa com a câmara de Salvador, assim como com os oficiais militares, mesmo tendo realizado a reforça dos terços. Castelo Melhor também se relacionou com membros importantes da sociedade local, adquirindo currais de Jerônimo Serrão de Paiva, e letras de crédito de João Fernandes Vieira. Por fim, conseguiu ingressar na Santa Casa de Misericórdia de Salvador como provedor, feito que durante o século XVII foi conseguido apenas pelo conde de Castelo Melhor e pelo Visconde de Barbacena. IAN-TT. *Feitos findos*. Inventários post-mortem, letra J, mç. 347, nº 9. f. 151; f.194. Cf. RUSSELL-WOOD, Anthony John. *Fidalgos and philanthropists: the Santa Casa da Misericórdia of Bahia, 1550-1775*. Macmillan: London, 1968, p. 116.

Por tudo isto, passaremos agora a análise de situações de governo onde ocorreram conflitos entre o governo-geral e os oficiais militares do Estado do Brasil. Analisaremos dois casos que exemplificam os meandros da governação, buscando apreender como se organizava a gestão da defesa. Inicialmente nos deteremos nas relações estabelecidas entre o governador-geral e os oficiais militares dos terços da Bahia, analisando como o provimento de ofícios interferia na relação entre estas instâncias de poder. No segundo momento, analisaremos as particularidades da disputa pelo comando das forças militares em Pernambuco, identificando conflitos de autoridade decorrentes do antagonismo entre reinóis e luso-brasileiros. Em suma, nossa questão central é identificar e compreender as especificidades da governação na América Portuguesa em uma conjuntura de guerra, tendo como objeto a dinâmica das relações entre o governo-geral e os oficiais militares do Estado do Brasil.

O governo-geral e o provimento de ofícios militares

António Teles de Menezes¹⁷ construiu sua carreira nas conquistas do oriente português durante a União Ibérica, onde serviu a maior parte de sua vida atuando em ofícios militares, tanto no comando de fortalezas como no comando naval. A longa lista de serviços acumulava mais de vinte anos no oriente luso. Isso, entretanto, não proporcionou a António Teles de Menezes a ascensão hierárquica e nobiliárquica que a fidalguia portuguesa sob a égide dos reis Habsburgos tanto almejava. Acreditamos que sua larga experiência nestes territórios influenciou decisivamente no repertório de ações de seu governo, como analisaremos mais detidamente adiante. Contudo, foi sua adesão a nova dinastia em 1642¹⁸ que lhe permitiu o acesso aos conselhos governativos e a novas

¹⁷ Antonio Teles de Menezes, conde de Vila Pouca de Aguiar, também é mencionado nas fontes como conde General, por ter conquistado o importante título de general da armada de mar e oceano. Exploramos mais detidamente as origens sociais e a trajetória de serviços desse nobre português nos seguintes trabalhos: Cf. ARAÚJO, Hugo André Flores Fernandes. Um império de serviços: ofícios e trajetórias sociais dos governadores gerais do Estado do Brasil no século XVII. In: *Anais da XXIX Semana de História da Universidade Federal de Juiz de Fora*. Juiz de Fora. 2012; _____, op cit., 2014a; _____. António Teles de Menezes (1600- 1657). In: *BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa*. 2014b. Disponível em: <[http://lhs.unb.br/biblioatlas/Ant%C3%B4nio_Teles_de_Menezes_\(1600-1657\)](http://lhs.unb.br/biblioatlas/Ant%C3%B4nio_Teles_de_Menezes_(1600-1657))>. Acesso em: 30 mar. 2015.

¹⁸ Antonio Teles de Menezes aderiu a nova dinastia ao retornar ao reino, vindo do Estado da Índia, onde cumprira as funções de governador interino em razão do falecimento do vice-rei Pero da Silva. De acordo com Mafalda Soares da Cunha o perfil dos fidalgos que aderiram à dinastia dos Bragança revela que “nenhum destes fidalgos fez parte das estruturas superiores da governação do reino de Portugal e do seu Império no período filipino. Não pertenciam aos conselhos ou tribunais superiores do reino e os cargos

mercês.¹⁹ Alguns anos depois, em 1647, recebeu o título de Conde de Vila Pouca de Aguiar, meses antes de embarcar para a América.²⁰

O Conde de Vila Pouca de Aguiar chegou à Bahia em 22 de dezembro de 1647, tomando posse do governo do Estado do Brasil no dia 26 do mesmo mês.²¹ O novo governador-geral chegou à América Portuguesa em um momento conturbado. Após a deflagração da insurreição em Pernambuco em 1645, as ações insurgentes apenas lograram pequenos sucessos, que não foram significativos o bastante para conseguir a rendição dos neerlandeses. Em resposta às ações dos luso-brasileiros, no início de 1647 as autoridades holandesas decidiram ocupar a ilha de Itaparica, uma manobra que visava estabelecer um bloqueio marítimo à Bahia, seguida de um cerco a Salvador.²² Essa alternativa empreendida pelo governo do Brasil holandês buscava superar o fracasso em “romper o cerco terrestre posto à cidade [do Recife] pelo exército luso brasileiro”.²³ A fim de inverter a situação, o bloqueio à urbe soteropolitana tencionava obrigar “os sitiadores a deslocar tropas para salvar a capital da América Portuguesa e afrouxar a pressão em Pernambuco”.²⁴

O regimento de Antônio Teles de Menezes explicita que sua nomeação estava diretamente relacionada ao reforço defensivo do Estado do Brasil, mais precisamente da cidade de Salvador:

maiores palatinos que alguns envergavam não tiveram tradução em efetivo serviço na corte régia de Felipe IV, mas sim na casa real de Lisboa”. CUNHA, Mafalda Soares da. Os insatisfeitos das honras. Os aclamadores de 1640. In: SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Júnia; BICALHO, Maria Fernanda (orgs.). *O governo dos povos*. São Paulo: Alameda, 2009, p. 497-498. A autora percebe que a exclusão destes espaços de poder propiciou a adesão desses fidalgos à causa restauradora, uma vez que nova dinastia sistematicamente incluiu estes súditos nos cargos de governo imperial no Reino e no Ultramar.

¹⁹ Ao jurar fidelidade a D. João IV, Antônio Teles de Menezes recebeu o título de general da armada real, também referenciada como armada de mar e oceano. Obteve também o assento no conselho de Estado e no conselho de Guerra, algumas comendas e o hábito de Santiago. Cf. MENEZES, Luís de (Conde da Ericeira). *História de Portugal restaurado* (vol. I). Porto: Civilização, 1945, p. 157-158; BNRJ-SM, *Códice 07,01,031*. Doc. 16; BNRJ-SM, *Códice 1,2,5*.; ILPR, Vol. I. Livro I. Lisboa, Imprensa Nacional, 1909. p. 39; p. 51.

²⁰ IAN-TT. *Chancelaria de D. João IV*. Livro 18. f. 268v.

²¹ MIRALES, D. José de. História militar do Brasil: desde o anno de mil quinhentos quarenta e nove, em q' teve principio a fund.^{am.} da Cid.^{e.} de S. Savl.^{or.} Bahia de todos de todos os Santos até o de 1762”. *Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro* (vol. XXII), Rio de Janeiro: Typographia Leuzinger, 1900, p. 145-146.

²² Cf. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. *História das lutas com os holandeses no Brasil: desde 1624 até 1654*. 2.ed. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2002, p. 232.

²³ MELLO, Evaldo Cabral de. *O negócio do Brasil: Portugal, os Países Baixos e o Nordeste, 1641-1669*. Rio de Janeiro: Editora Topbooks, 1998, p. 89.

²⁴ Loc., cit.

O intento com que mandei fazer a Armada de que vos nomeio general, foi para passardes ao Brasil, livrardes a cidade da Bahia de Todos os Santos, metrópole daquele estado, da opressão que lhe faz a Armada Holandesa que assiste na sua barra, tanto em ofensa da cidade, quanto em favor, e ajuda de conservar o posto que tomou, e a fortificação que fez na ponta das baleias da Ilha de Taparica.²⁵

As notícias da eminente chegada do Conde General e do poderio de sua armada repercutiram na América portuguesa: os holandeses que ocupavam a ilha de Itaparica ficaram em estado de alerta, ao passo que os luso-brasileiros ganharam novo ânimo, renovando a esperança de resolver o conflito e intensificando as ameaças à cidade do Recife com ataques de artilharia. O relato de Diogo Lopes Santiago indica que quando o governador de armas Sigismund Von Schkoppe

soube o que se passava no Recife e juntamente que vinha a armada de Portugal, deixou a Ilha de Taparica onde estava situado, embarcando em suas naus toda a gente e peças de artilharia e mais petrechos que tinha nos redutos, deixando-os arrasados e postos por terra, se veio na volta do Recife.²⁶

O desembarque da armada do Conde de Vila Pouca de Aguiar foi tido, em um primeiro momento, como providencial, pois afastou a ameaça imediata que os holandeses impunham a cidade de Salvador e suas cercanias, mas, em um segundo momento, promoveu o descontentamento dos habitantes da Bahia que ressaltavam os “inconvenientes” causados pelos encargos de arcar com o enorme efetivo militar. Em Pernambuco, a insatisfação com a inatividade da Armada foi notada por Diogo Lopes Santiago em sua *História da Guerra de Pernambuco*, onde o autor destaca que os

moradores de Pernambuco sabendo que a Armada havia aportado na Bahia e não vinha restaurar aquelas Capitânicas, ficaram mui tristes e enfadados com tantos trabalhos e misérias suportados em tantos anos de contínua guerra, vendo que não lhes vinha o que tanto desejavam, porém puseram-se à paciência, pois não havia outro remédio.²⁷

Os impactos da chegada da Armada foram sentidos também na urbe soteropolitana. Em janeiro de 1648, o efetivo militar da Bahia contava com 2700 soldados, divididos em 4 terços, além dos 1430 soldados recém-chegados pertencentes ao

²⁵ BNRJ-SM. *Códice. 08, 01, 016*. n.º 002. “Regimento de Antônio Teles de Menezes”. Lisboa. 08/10/1647.

²⁶ SANTIAGO, Diogo Lopes. *História da guerra de Pernambuco*. Recife: CEPE, 2004, p. 454.

²⁷ Idem, p. 455.

terço da Armada Real, dispostos em 2 terços.²⁸ Os oficiais das primeiras planas dos terços (capitães, pagens, alferes, sargentos, capelães, furriéis, tambores, cirurgiões) e os oficiais de comando (mestres de campo, sargentos-mores, tenentes de mestre de campo e capelães-mores) chegavam a um total de 316, dispostos em 46 companhias.²⁹ Todo esse efetivo que correspondia a uma força de mais de 4000 homens, o que evidentemente possuía um peso significativo para a defesa da capital do Estado do Brasil. Deste modo, é de suma importância ter em vista o poder de barganha que estes oficiais detinham, pois eram naquele momento a principal força de defesa contra as investidas holandesas na Bahia.

Em 20 de Junho de 1648,³⁰ o conselho ultramarino realizou uma consulta sobre os problemas decorrentes do provimento que o conde general havia realizando no terço de João de Araújo, ao prover o ofício de sargento-mor em um dos oficiais que havia aportado na Bahia em sua armada. O problema em questão residia na atitude do governador-geral que proveu o ofício vago a um membro externo a hierarquia já existente no terço velho, desrespeitando os costumes estabelecidos, fato que levou os capitães do terço a realizarem uma reclamação “formal” no próprio paço do governador.

Analisaremos agora as relações entre o governo-geral e os oficiais militares, ressaltando sua fundamental importância para trazer à tona o jogo de interesses que permeava a governação, bem como as diferentes estratégias de negociação utilizadas por estas instâncias de poder.³¹ Identificamos que o início dessa disputa ocorreu durante os primeiros dias do novo governo, uma vez que a queixa remetida pelo mestre de campo João de Araújo data de 16 de janeiro de 1648.³² Na carta remetida ao Rei pelo mestre de campo temos a indicação de que o provimento de um oficial externo ao terço gerou insatisfação, uma vez que para João de Araújo isto era “coisa contra o Real serviço de Vossa Majestade, excedendo o modo e estilo militar [,] tendo o dito terço tão

²⁸ AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1296.

²⁹ _____. – Sobre a hierarquia dos oficiais de comando e da primeira plana: Cf. PARKER, Geoffrey. *The army of Flanders and the Spanish road (1567-1659): the logistics of Spanish victory and defeat in the low countries' war*. Cambridge University Press, 1972, p. 274; SCHWARTZ, Stuart; PÉCORA, Alcir (orgs.). *As excelências do governador: o panegírico fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 317.

³⁰ AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1302.

³¹ É preciso ressaltar que Antonio Teles de Menezes optou por concentrar suas ações a fim de manter uma relação harmoniosa com a Câmara de Salvador. As nuances dessa relação foram mais exploradas em nossa dissertação: Cf. ARAÚJO, op. cit., 2014a, p. 114-116.

³² AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1304.

experimentados capitães e de valor que é notório, e tantos anos de serviço”.³³ Afirmava-se que alguns destes capitães já serviam no terço há vinte e quatro anos sem mercê alguma, esperando seus “acrescentamentos” no mesmo terço, o que significa que buscavam a ascensão para as patentes mais altas que vagassem.

Através de alguns depoimentos sabemos que logo que a provisão do sargento-mor foi feita, os capitães Pedro Gomes, Pedro Lima, Manuel Moura Rolim e António Fernandes da Costa solicitaram audiência com o governador-geral António Teles de Menezes. Pelos depoimentos de João Lucena de Vasconcelos³⁴ e Gaspar de Souza Uchoa,³⁵ dois fidalgos que já atuavam no *presídio*³⁶ da Bahia, temos a descrição da audiência com o Conde General. Diante de António Teles de Menezes, os capitães

disseram que eles haviam servido a Vossa Majestade de muitos e largos anos a esta parte, na importuna guerra que o holandês fazia a este Estado do Brasil, com muitas feridas, fomes e trabalhos, com o zelo e satisfação que era notório e que agora sua Excelência provia a Bengala de Sargento Maior do terço sem por os olhos em seus merecimentos e serviços.³⁷

Os capitães sustentavam suas reivindicações diante do novo governador, cientes da importância fundamental dos terços para defesa da cidade de Salvador. De modo que quando o Conde General se negou a atender a reivindicação dos capitães, os quatro oficiais decidiram deixar suas patentes, afirmando que se não possuíam as qualidades para o ofício de sargento-mor “não deviam de merecer o serem capitães, pelo que pediam a Sua Excelência lhe desse licença para arrumarem as insígnias de capitães, a o que [o governador-geral] lhes respondeu que folgava muito e com muito gosto”.³⁸ António Teles de Menezes respondeu as solicitações dos capitães do terço de João de Araújo de modo impositivo, uma forma pouco usual de resolver uma querela com um grupo de destacada importância para a defesa do Estado do Brasil. No despacho do conde governador este

³³ Idem.

³⁴ “Cavaleiro professo da ordem de Christo Tenente de Mestre de Campo General por Vossa Magestade”. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

³⁵ “Cavaleiro professo da ordem de Cristo, Capitão de arcabuzeiros, sargento maior e governador do terço do mestre de campo Martin Soares Moreno, por Vossa Majestade e fidalgo de sua casa”. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

³⁶ Presídio é a “Gente de guarnição. Os soldados que estão em huma praça, para a guardar, & defender do inimigo”. BLUTEAU, Raphael. *Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico...* (vol. VI). Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712, p. 714. (CD-ROM).

³⁷ Depoimento de João Lucena de Vasconcelos. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

³⁸ Idem.

justificava seus procedimentos afirmando que o “provimento está feito em pessoa tão benemerita, que melhor pudera ser mestre de campo, e *há muitos exemplos de que se puxou sempre para sargentos-mores as pessoas que parecerão aos generais e governadores das armas mais suficientes*”.³⁹ Como fica evidente o conde general baseava sua atitude em exemplos anteriores, provavelmente seguindo costumes utilizados no Reino e em outras partes do império ultramarino português. Devemos ainda destacar que o provimento dos ofícios militares, em caráter de serventia, era uma prerrogativa própria do governo-geral, assegurada em seu regimento.⁴⁰ Vale ressaltar que o controle da Coroa sobre os provimentos de ofícios não ocorreu de forma uniforme, sobretudo em razão da complexidade envolvida na hierarquia, nos poderes e na importância atribuída a cada ofício.⁴¹ Para Roberta Stumpf as políticas de provimento de ofícios tenderam a uma

preferência por conceder os provimentos em serventia, em detrimento da propriedade, aos que haviam demonstrado aptidão em outros serviços, pelos quais adquiriram experiência, estava em conformidade com as diretrizes políticas já anunciadas, vale dizer, com a tentativa de recuperar os cargos para o patrimônio régio, fundamentais à manutenção do sistema de remuneração de serviços.⁴²

A complexidade envolvida nas discussões acerca do estilo de provimento revela as nuances dessa disputa por direitos e privilégios. Conforme indica o depoimento de Gaspar de Souza Uchoa, a ordem passada pelo governador-geral foi tida como fator determinante para que os oficiais tivessem a atitude de deixar as patentes que ocupavam, pois António Teles de Menezes

lhes pôs um despacho que vi, e foi a maior causa para que os ditos capitães fizessem a dita deitação, a qual depois de feita com o consentimento do dito

³⁹ [Grifo meu] Despacho do conde General. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

⁴⁰ Como consta no Regimento (§41): “Hei por bem que possais prover as serventias dos ofícios maiores que vagarem *assim por morte como por qualquer outra via que seja* e da mesma maneira todos os outros de justiça, guerra e fazenda de todo Estado enquanto eu não mandar outra coisa em contrario, as quais serventias proveis em pessoas aptas, preferindo os que forem meus criados, entre eles os de mais serviço e merecimentos que tiverem alvarás de lembrança para as tais serventias de que me avisareis logo particularmente dizendo o cargo que vagou e por quem se deixou filhos e em que o provestes.” AHU_CU_005, Cx, 1, D. 40.

⁴¹ STUMPF, Roberta Giannubilo. Os provimentos de ofícios: a questão da propriedade no Antigo Regime Português. *Topoi*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 29, jul./dez., 2014, p. 614.

⁴² _____. Venalidade de ofícios e honras na monarquia portuguesa: um balanço preliminar. In: ALMEIDA, Suely de et. al. (orgs.). *Políticas e estratégias administrativas no mundo atlântico*. Recife: Editoria Universitária UFPE, 2012, p.165.

general, dali a dois dias os mandou prender na cadeia pública desta cidade, sem proceder mais coisa alguma, que os ditos capitães fizessem.⁴³

A prisão sem motivos aparentes, aliada a todas as atitudes impositivas do governador-geral, levou a mobilização dos oficiais do terço que reclamavam do tratamento dispensado aos oficiais. Neste sentido, a postura inflexível de Antonio Teles de Menezes indica a sua pouca disposição, ou mesmo inabilidade, em estabelecer vínculos⁴⁴ com os oficiais do terço ou mesmo de compreender a natureza de suas reclamações. Talvez o governador-geral estivesse agindo de modo mais comprometido com o auxílio daqueles que já conhecia. Mantemos essa suposição pela dificuldade em identificar com profundidade a natureza das relações que o governador-geral poderia ter com o oficial provido, uma vez que as fontes que tratam deste caso silenciam sobre ao nome do militar que foi provido como sargento-mor.

Como percebemos, os depoimentos eram favoráveis ao apelo dos capitães, uma vez que os depoentes finalizavam seus relatos da seguinte maneira: “E por me ser pedida esta por parte dos capitães lhe dei por mim assinada e selada com o sinete de minhas armas, o que juro passar na verdade pelo juramento dos santos evangelhos”.⁴⁵ Após a prisão, os oficiais experimentaram dois destinos diferentes: Pedro Gomes e Pedro Lima foram mandados para a capitania de Pernambuco, Manuel de Moura Roulim e António Fernandes da Costa foram enviados ao reino para ficar na cadeia da corte.⁴⁶

Os oficiais que foram enviados ao reino eram o principal motivo de reclamação sobre a conduta do Conde governador. Na petição apresentada ao conselho ultramarino, os capitães argumentavam que suas prisões e o envio ao reino eram

vexação e diligencia que se podia escusar, por não se usou com os outros que foram mandados a Pernambuco, por nada mais breve e de menos perigo, pois

⁴³ Depoimento de Gaspar de Souza Uchoa. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

⁴⁴ Nos referimos aos vínculos de *amizade desigual* próprios da *economia do dom* onde o estabelecimento de “relações do tipo clientelar que, apesar de serem informais, apareciam, pela obrigatoriedade da reciprocidade acrescentada (impossível de elidir), como o meio mais eficaz para concretizar não só intenções políticas individuais, como para estruturar alianças políticas socialmente mais alargadas e com objectivos mais duráveis”. XAVIER, Ângela Barreto; HESPANHA, António Manuel. As redes clientelares. In: HESPANHA, António Manuel. (coord.). *História de Portugal* (vol. 4). Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 340.

⁴⁵ Depoimento de João Lucena de Vasconcelos. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

⁴⁶ Depoimento de António da Fonseca, carcereiro da cadeia de Salvador. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

a Vontade que trazem, de servir a Vossa Majestade não é menor, nem a culpa (quando a ouvera) maior.⁴⁷

Neste caso, não está claro porque o governador-geral utilizou punições diferentes para os capitães, mas o que se observa é que os membros do conselho ultramarino reprovavam a atitude do Conde General. Em seu parecer sobre a consulta, os conselheiros enfatizavam que a origem dos problemas estava no desrespeito de António Teles de Menezes ao “não prover no mais antigo [capitão] a sargentaria-mor, como é estilo”.⁴⁸ O conselho ultramarino recomendava ao monarca “mandar declarar, que não cometerão culpa porque merecessem ser presos, e que se quiserem tornar para as suas capitánias, sejam restituídos a elas”,⁴⁹ e o despacho régio na margem da consulta ordenava que se tomassem mais informações do governador-geral sobre a causa das prisões.

Inferimos que este conflito entre o governador-geral e os oficiais do terço foi em decorrência do embate entre dois modos distintos de prover os ofícios militares: o modo previsto no regimento do governo-geral e aquele definido pelo “estilo” (i.e. regra estabelecida pela prática) de promoção hierárquica dos oficiais mais antigos. Nossa hipótese é que António Teles de Menezes se valeu dos poderes assegurados pelo regimento e da sua experiência na Ásia Portuguesa,⁵⁰ pois fez uso de práticas comuns do Estado da Índia, onde “os vice-reis e governadores colocavam brancos nos postos militares e administrativos mais importantes”⁵¹ provendo muitas vezes “adolescentes recém-chegados de Portugal que nunca tinham sequer presenciado um combate”.⁵² O Conde General se deparou com um grupo organizado, cujos oficiais já serviam no Estado do Brasil há mais de cinco anos.⁵³ Estes já estavam inseridos nos costumes de promoção

⁴⁷ Consulta do conselho ultramarino de 26 de maio de 1648. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1303.

⁴⁸ AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1303.

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ António Teles de Menezes iniciou sua trajetória de serviços no Estado da Índia em 1613, onde se casou pela primeira vez. Entre os seus serviços nas conquistas do oriente destacamos suas ações em Ormuz (1624-1625) no golfo pérsico, na fortaleza de Diu (1622, 1632-1635), situada na província do norte do Estado da Índia, os combates navais contra os holandeses entre 1637-1638 nas proximidades de Goa. Em 1639 assumiu como governador interino do Estado da Índia por morte do vice-rei Pero da Silva, até a chegada de seu cunhado (pelo segundo matrimônio) o conde de Aveiras, vice-rei nomeado por Felipe IV. Cf. ARAÚJO, op. cit., 2014a, p. 37-40; _____, op. cit., 2014b.

⁵¹ BOXER, Charles. *O império marítimo português: 1415-1825*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 316.

⁵² Loc., cit.

⁵³ João de Araújo servia no Estado do Brasil pelo menos desde 1639, como sargento-mor no terço do conde de Óbidos (DH-BN, Vol. XVIII, p. 10-11), recebeu a patente de mestre de campo em 1642 (AHU_CU_005-02, Cx. 8, D. 967). Os envolvidos na querela com o governador-geral já serviam na Bahia há quase uma década: Pedro Gomes era alferes de 1638 (DH-BN, Vol. XVII, p. 90) e capitão de uma companhia no terço

hierárquica do terço. É curioso notar como em pouco mais de vinte anos os terços da Bahia⁵⁴ já tivesse estabelecido o “estilo” para a promoção das patentes. Isso evidentemente diferia muito da situação da organização militar no Estado da Índia, pois como Boxer indicou, mesmo

150 anos depois da conquista de Goa por Albuquerque, os soldados portugueses no Oriente (e, aliás, também na África) não estavam organizados num exército regular, e sim em companhias e pequenas unidades (que recebiam vários nomes, como estâncias, bandeiras e as citadas companhias) mobilizadas ou desmobilizadas conforme a necessidade.⁵⁵

O caso que temos analisados é um exemplo de como a defesa dos costumes locais era articulava através dos canais de representação política da Coroa. Isto nos remete ao carácter centrífugo da administração e aos limites de controle do poder central, pontos evidenciados e suficientemente esclarecidos nos trabalhos de António Manuel Hespanha.⁵⁶ A partir desta percepção se torna evidente que a natureza do poder político durante o Antigo Regime era essencialmente partilhada, o que atesta a validade do paradigma *corporativo* de organização da sociedade. O caso que temos analisado é um bom exemplo da força e da centralidade do direito costumeiro na governação, onde

o direito e a justiça (e não a oportunidade, a competência técnica, o projecto político) constituíam a legitimação fundamental do Poder e a norma exclusiva do “bom governo”. Ou seja, um governo que respeitasse e reproduzisse os equilíbrios políticos estabelecidos (a “quietação”) e que evitasse todas as “novidades” que os subvertessem, ofendendo direitos dos particulares (dos indivíduos ou grupos).⁵⁷

do conde de Óbidos em 1639 (DH-BN, Vol. XVIII, p. 21.); António Fernandes da Costa era sargento em 1639 na companhia do capitão Felipe de Moura (DH-BN, Vol. XVII, p. 399); em 1637 Pedro de Lima recebeu patente de capitão, passada por Felipe IV (DH-BN, Vol. XVII, p. 46-47.) Não encontramos patentes anteriores de Manuel de Moura Rolim, mas sabemos que era fidalgo (ILPR. Vol. 1. p. 435), senhor de engenho e natural de Pernambuco, e que residia na Bahia há pelo menos duas décadas. Diferente do que Thiago Krause sugere Manuel Rolim não foi preso “por querer largar seu posto para ir servir em sua pátria”. KRAUSE, Thiago Nascimento. *A formação de uma nobreza ultramarina: coroa e elites locais na Bahia seiscentista*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2015, p. 213.

⁵⁴ Os terços só foram incorporados na estrutura militar do Estado do Brasil após a retomada de Salvador em 1626, quando foi criado o primeiro terço do Presídio da Bahia, por D. Fradique de Toledo Ozório. O segundo terço, o “terço novo”, foi criado em 1631, em face da invasão holandesa em Pernambuco. Cf. SCHWARTZ; PÉCORA, op. cit., 2002, p. 317; MIRALES, D. José de, op. cit., 1900, p. 185.

⁵⁵ BOXER, op. cit., 2008, p. 310.

⁵⁶ Cf. HESPANHA, António Manuel. *As vésperas do Leviatã: instituições e poder político*. Portugal, século XVII. Livraria Almedina: Coimbra, 1994; _____; SUBTIL, op. cit., 2014.

⁵⁷ HESPANHA, António Manuel. A resistência aos poderes. In: _____ (coord.). *História de Portugal* (vol. 4). Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 394.

Sendo assim, a cultura política tradicional e costumeira enraizada no Estado do Brasil era utilizada como um meio eficiente de justificativa para as ações políticas, de modo que a utilização de atitudes de resistência se revelava “uma prática jurídica caracterizada pela forte inferência comunitária na resolução dos conflitos interindividuais, [marcada] pela fraqueza dos meios coercivos formalizados e, mais genericamente, pelos escassos níveis de institucionalização das instâncias de decisão”.⁵⁸ Portanto, compreendemos que a atuação dos oficiais do terço, visando à conservação dos direitos estabelecidos pelo costume local, era um meio eficaz de luta política, uma vez que as ações do Conde General eram tidas como injustas.⁵⁹

Devemos atentar também para a forma como os oficiais militares buscaram justificar suas atitudes. Observamos que uma das estratégias argumentativas empregadas pelo mestre de campo do terço velho, João de Araújo, foi a utilização de uma *memória administrativa*, recordando um caso ocorrido durante o governo de António Teles da Silva, quando o monarca proveu a patente de sargento mor a um capitão de outro terço, o que desrespeitava os costumes do terço.⁶⁰ António Teles da Silva escreveu uma carta ao monarca explicando o “descontentamento” que o provimento de Nicolau Aranha gerou nos oficiais do terço do João de Araújo.⁶¹ O então governador-geral que conhecia a dinâmica de funcionamento do terço baiano, por estar à frente do governo do Estado do Brasil durante cinco anos, remetia a D. João IV uma missiva indicando as implicações do desrespeito aos costumes do terço:

É, senhor, este um exemplo tão prejudicial ao serviço de Vossa Majestade que mais procuram os soldados fugir para esse Reino pra se melhorarem, que empenhar-se nos encontros para merecerem. E não haverá capitão que se atreva a largar a sua companhia para aceitar qualquer posto que o general lhe der, pois vindo outros providos desse Reino, nem ficará com ele nem com a

⁵⁸ MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Os conselhos e as comunidades. In: HESPANHA, op. cit., 1998, p. 282.

⁵⁹ “E, por isso mesmo, nada mais eficaz, como estratégia de resistência, do que demonstrar que estava a ser vítima de uma injustiça”. HESPANHA, op. cit., 1998, p. 394.

⁶⁰ Cf. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1269, AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1270.

⁶¹ O capitão Nicolau Aranha teria fugido da guerra de Pernambuco e ido ao reino solicitar remuneração por seus serviços, recebendo do rei a provisão do ofício de sargento-mor no terço de João de Araújo. Contudo, António Teles da Silva já havia provido António de Brito Castro, segundo o costume do terço, pois este oficial era um oficial antigo no mesmo terço. A notícia do provimento de Nicolau Aranha gerou insatisfação nos oficiais que tiveram sua reclamação manifestada ao monarca pelo próprio governador-geral. Cf. 11 de Março de 1647. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1270. Em 24 de Março de 1648 um decreto de D. João IV ordenava que “Nicolau Aranha Pacheco ocupasse um cargo a seu contento, que o conselho ultramarino o propusesse para os cargos de milícia que houvesse no Brasil para prover e que, por seus serviços e merecimentos, lhe coubesse”. Decretos, Consultas e Resoluções – Cod. 962 (K VI 27 fl. 222v.) *Apud*. MACC. Vol. I. , doc. 125, p. 67.

companhia, como agora acontece em Antonio de Britto, que ficará sem a sua, & sem o posto, & sem reformação dele, [uma vez] que a não há de oficiais maiores neste Estado.⁶²

A reivindicação em forma de resistência ganhava força quando os suplicantes conseguiam demonstrar que eram vítimas de injustiça. Nesse sentido, o mestre de campo argumentava em sua petição que os capitães de seu terço tinham se apresentado diante do governador-geral “com grande sumição”,⁶³ o que não teria sido suficiente para o Conde General atender seus pedidos. Sendo assim, João de Araújo pedia ao monarca que procedesse como no caso ocorrido no governo de António Teles da Silva, a fim de evitar o descontentamento entre os soldados do terço:

e lhe pudera servir de exemplo, a ordem que Vossa Majestade, foi servido mandar sobre outro caso semelhante, (...) pelo que o governador Antonio Teles da Silva se ouve neste particular e no mais da guerra e dependências dela em todo o seu governo, e se tomar o seu parecer se atalharam estas inquietações e outras que podem sobrevir contra o serviço de Vossa Majestade.⁶⁴

O depoimento do mestre de campo João de Araújo indica que as atitudes impositivas, vistas como injustas pelos oficiais, ocasionaram as “inquietações”. O depoimento explicitava em tom de advertência que esse tipo de conduta resultaria em problemas futuros com os oficiais. Diante disso, o conselho ultramarino emitiu um parecer favorável ao retorno dos capitães ao Estado do Brasil, recomendando que voltassem a ocupar as capitânicas que exerciam no terço de João de Araújo. Cabe ressaltar que o conselho os julgou como culpados, muito possivelmente por fazer frente ao governador-geral, mas os membros do conselho julgavam que “a culpa que se lhe impunha não era merecedora, da demonstração que com eles se fez”⁶⁵ e que “se entendera que foram merecedores de se fazer com eles alguma demonstração [e] estão bastantemente castigados com a que se faz com eles vindo presos a este Reino”.⁶⁶

Contudo, entendemos que o retorno dos capitães ao Estado do Brasil se devesse principalmente ao argumento desenvolvido ao longo da consulta, indicando que eles eram membros da elite local da Bahia: “sendo estes Capitães de tanto préstimo, e serviço, como

⁶² AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1270.

⁶³ AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1304. – Segundo a definição de Bluteau, Sumição: “humildade. [...] Obséquio. Obediência.” BLUTEAU, op. cit., (vol. VII), 1712, p. 784.

⁶⁴ [Grifo meu] AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1304.

⁶⁵ AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1302.

⁶⁶ Idem.

se refere, casados, ricos, e moradores na terra, que com mais vontade hão de defender”.⁶⁷ Deste modo, o parecer aconselhava o Rei sobre a importância de respeitar as reivindicações dos capitães, uma vez que em plena guerra seria conveniente “tê-los contentes, e animados, pelo que também pode servir de exemplo para outros”.⁶⁸ Por uma carta régia de 2 de Setembro de 1648, os capitães ganhavam o favor do monarca para retornarem ao Estado do Brasil, com ordens para o governador-geral os restituísse em seus postos e companhias.⁶⁹ Essa atitude da coroa também se explica por outro fator, os oficiais militares tenderiam a servir por mais tempo ou até mesmo a se fixar no Estado do Brasil, ao passo que os governadores-gerais em média serviam por apenas três anos, o que como vimos foi percebido e ressaltado pelos conselheiros.

Como temos observado o equilíbrio das relações entre o governo-geral e os oficiais militares residia no respeito aos costumes e aos acordos tácitos desenvolvidos no cotidiano da governação. A formalização dessa prática foi necessária para viabilizar maneiras menos conflituosas de gestão no Estado do Brasil. Ao analisarmos as mudanças ocorridas nas instruções sobre o provimento das serventias torna-se mais evidente como ao longo do tempo as instruções tenderam a complexificação, atingindo um maior nível de detalhamento textual e por consequência uma delimitação jurisdicional mais clara.⁷⁰ Observamos que a complexidade das ordens sobre o provimento das serventias atingiu um grau maior no regimento de Roque da Costa Barreto (1677),⁷¹ no qual o monarca especificava que os postos mais altos do terço não poderiam ter suas serventias providas pelo governador geral. Assim o capítulo ordenava que a sucessão ocorresse pela

⁶⁷ Idem.

⁶⁸ Idem.

⁶⁹ Cf. DH-BN. Vol. LXV, p. 341. Por uma missiva passada ao conde de Castelo Melhor em 1649, D. João IV manifestava sua vontade de ver os capitães restituídos em suas companhias. DH-BN, Vol. LXV, p. 346-347. Ao que tudo indica os oficiais envolvidos na querela voltaram aos seus postos, e alguns conseguiram ascender patentes nos anos seguintes: Antônio Fernandes da Costa recebeu em 1651 o hábito e a pensão da Ordem de São Bento de Avis, no valor de 60\$000 réis, em função de seus serviços no Estado do Brasil nos “postos de cabo, sargento, alferes e capitão de infantaria” (ILPR. Vol. 1. Livro II, 1909, p. 368); em 1653 Pedro Gomes servia como sargento-mor do terço de João de Araújo, recebendo a indicação para a patente de Tenente General de Artilharia. (MIRALES, op. cit., p. 191-193); Manuel de Moura Rolim recebeu, em 1653, uma comenda de 140\$000 réis da Ordem de Cristo “pelos seus serviços no Brasil, em Guacana, Alagoas, Porto Calvo e Taparica” (ILPR, Vol. 1, Livro II, 1909, p. 435).

⁷⁰ Analisamos esse processo mais detidamente no seguinte artigo: ARAÚJO, Hugo André Flores Fernandes. “Guardareis o regimento”: instruções de governo e poderes do governo geral do Estado do Brasil no século XVII. In: *Anais da IX Jornada de Estudos Históricos Professor Manoel Salgado*. Realizada de 24 a 28 de Novembro de 2014. Suplemento da 10ª. Edição da *Revista Ars Histórica*, p. 62-75, jan./jul. 2015.

⁷¹ 38º. Capítulo de Roque da Costa Barreto. MENDONÇA, Marcos Carneiro de. *Raízes da formação administrativa do Brasil*, Tomo II. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro / Conselho Federal de Cultura, 1972, p. 803-804.

hierarquia: na vacância de um mestre de campo, o sargento-mor do mesmo terço governaria até o provimento régio, o mesmo aconteceria se vagasse o ofício de sargento-mor, sendo substituído pelo capitão com maior antiguidade, e assim por diante nos demais níveis hierárquicos dos oficiais.

Com efeito, vale recordar a constatação de Jack Greene sobre a centralidade da negociação e do respeito aos costumes como elemento essencial da relação entre as autoridades européias e os súditos americanos:

Desde que os oficiais metropolitanos não violassem sistemas estabelecidos de autoridade negociada e respeitassem o delicado equilíbrio entre interesses centrais e periféricos nos quais esses sistemas se baseavam, esses processos de infiltração e naturalização poderiam funcionar para ajudar as comunidades políticas ampliadas a permanecer juntas e mesmo reforçar a autoridade central dentro delas.⁷²

Em suma, a disputa entre o governo-geral e os oficiais do terço revela um importante traço da dinâmica de poder existente no Estado do Brasil: as autoridades locais compreendiam claramente a importância que detinham para o efetivo controle da América Portuguesa. Esses utilizaram este fator para barganhar direitos e privilégios, assegurando assim não só o serviço ao monarca, mas também, a concretização de parte de seus interesses. Por outro lado, cabia ao governador-geral compreender a natureza dessa situação, a fim de que as ações empregadas fossem mais eficientes em manter a harmonia das relações com esses oficiais.

Autoridades negociadas: estratégias, conflitos e interesses

⁷² GREENE, Jack. Tradições de governança consensual na construção da jurisdição do Estado nos impérios europeus da Época Moderna na América. In: FRAGOSO; GOUVÊA (orgs.), op. cit., 2010, p. 112. Em outro texto o autor desenvolve os desdobramentos dessa percepção, atentando que as relações políticas de todas as colônias nas Américas tenderam a produzir “uma larga variedade de sociedades políticas provinciais, cada uma com um sistema legal e identidade coletiva distintas, para servir suas particularidades mutáveis, experiências e circunstâncias. Ao longo do tempo, todos eles experimentaram uma significativa transferência da autoridade política para os crioulos ou para os nascidos na América que presidiam essas sociedades”. Tradução livre do trecho: “a wide variety of provincial political societies, each with a distinctive legal system and collective identity to fit its changing peculiarities, experiences, and circumstances. Over time, they all experienced a significant transfer of political authority to the creoles or native-born Americans who presided over these societies” GREENE, Jack. Hemispheric history and Atlantic history. In: _____; MORGAN, Philip (eds.). *Atlantic history: a critical Appraisal*. New York: Oxford University Press, 2009, p. 307.

As relações entre os oficiais naturais e o comando reinol foram marcadas por diversos conflitos de autoridade, como temos indicado. Casos semelhantes ocorreram na capitania de Pernambuco, onde o mestre de campo general Francisco Barreto teve que aguardar a ordem do governador-geral para que os mestres de campo de Pernambuco lhe transmitissem o governo da guerra.⁷³ O mestre de campo general que havia conseguido fugir do cativo no Recife em 24 de janeiro, só veio a receber o comando do exército insurgente em 16 de abril de 1648. Diferente das indicações feitas Antônio de Souza Junior⁷⁴ e José Gerardo Barbosa Pereira,⁷⁵ as resistências à autoridade de Francisco Barreto, por parte de João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, durariam até o fim da guerra, como se observa em algumas correspondências enviadas ao reino.⁷⁶ O relato de Diogo Lopes Santiago nos indica a relutância do comando insurgente em transmitir o poder para o mestre de campo general:

Os mestres de campo governadores, *em consideração d'alguns respeitos, e por não entender o conde que lhe não obedeciam às suas ordens*, entregaram o governo a Francisco Barreto de Menezes, averiguando entre si primeiro, por serviço de sua Majestade, deviam ficar eles na mesma guerra, pelo conhecimento que dela tinham, e por serem experimentados, e que assim convinha, posto que *Pernambuco não tomou isto a bem* porque requeria a terra pessoa mais experimentada nela e prática no estilo da guerra daquela campanha.⁷⁷

⁷³ Segundo José Antônio Gonsalves de Mello “foi necessário ordem expressa do governador-geral, conde de Vila Pouca de Aguiar, para que os mestres-de-campo, Vidal e Vieira, lhe entregassem o governo e o comando”. MELLO, José Antônio Gonsalves de. *João Fernandes Vieira: Mestre-de-campo do terço de infantaria de Pernambuco*. CNCDP: Lisboa, 2000, p. 273-274.

⁷⁴ “Em vez de receberem Barreto com prevenção ou melindres, os mestres-de-campo Vieira e Vidal, num belo exemplo de elevação de sentimentos, de nobreza de caráter, reconheceram sua autoridade e logo lhe transmitiram, com toda lealdade, o comando daqueles valentes guerreiros. É justo assinalar também que Barreto de Menezes se mostrou sempre à altura do gesto nobre dos chefes do movimento de restauração do norte do Brasil. Ao contrário do que podia acontecer, formaram os três, Barreto, Vieira e Vidal, uma unidade de comando tão perfeita, pelo equilíbrio de qualidades dos seus componentes, que lhes foi possível obter as estrondosas vitórias dos Guararapes e a própria capitulação dos holandeses, na Campina do Tabora, depois de seis anos de luta em comum”. JUNIOR, Antônio de Souza. *Do recôncavo aos Guararapes*. 2.ed. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1998, p. 99.

⁷⁵ José Gerardo parafraseia o trecho citado acima por Antônio de Souza Junior, concordando com este. Cf. PEREIRA, José Gerardo Barbosa. *A restauração de Portugal e do Brasil*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2004, p. 104.

⁷⁶ Gonsalves de Mello indicou que os mestres de campo de Pernambuco se manifestaram “ao menos para fazer constar ao rei seu ressentimento por lhes retirar o comando”, chegando a pedir dispensa de seus postos, o que o conselho ultramarino prontamente negou, indicando a importância da permanência de lideranças locais para o desenvolvimento do conflito. MELLO, op. cit., 2000, p. 274-275.

⁷⁷ [Grifos meu]. SANTIAGO, op. cit., 2004, p. 479. Não podemos perder de vista que Diogo Lopes Santiago fora contratado por João Fernandes Vieira para escrever sua obra, assim não é de admirar que o autor o retrate como o mestre de campo que mais prontamente aderiu ao comando de Francisco Barreto, ainda que reconhecesse que “outros foram que, com dificuldade, obedeceram ao que o conde mandava”, em seguida Lopes Santiago compara João Fernandes Vieira a Hernán Cortéz, o famoso conquistador do México e

A relutância dos oficiais luso-brasileiros em transmitir o comando das tropas de Pernambuco a Francisco Barreto pode ser compreendido por alguns fatores: 1) desde o início da insurreição os “moradores de pernambuco” controlavam o destino da guerra, apesar de cordialmente afirmarem que obedeciam as ordens do governo-geral;⁷⁸ 2) a nomeação de Barreto foi controversa, tanto do ponto de vista dos conselheiros no reino, quanto por parte “soldados da terra” na América Portuguesa, uma vez que apesar de “sua qualidade, valor e merecimento, não tinha idade, autoridade e experiência necessária para ocupar tal posto”;⁷⁹ Os conflitos entre os oficiais reinóis e os “soldados da terra” eram constantes desde o início da ocupação holandesa. Na época da chamada “guerra de resistência” (1630-1637).⁸⁰ De acordo com Evaldo Cabral de Mello as tensões entre os oficiais reinóis e naturais também eram expressas na escolha do modelo de guerra, uma vez que

Ao tempo da guerra da resistência, o antagonismo entre os soldados da terra e os contingentes luso-espanhóis e napolitanos, que os esnobavam profissionalmente, assumira cariz doutrinário sob a forma de uma disputa entre

comandante de frotas da Espanha, que sofrera por conta do “mal informado” imperador Carlos V, que substituiu Cortez por Pánfilo de Narváez e só posteriormente o monarca espanhol reconheceria o erro que cometeu e a fim de repará-lo reconduziu Cortéz ao comando de sua frota. Com essa comparação Lopes Santiago buscava associar a situação de Fernandes Viera ao ocorrido com Cortéz, sugerindo a injustiça feita ao seu mecenas e por consequência apresentava, muito sutilmente, uma idéia de compensação ao fiel vassalo. Idem, p. 480-481.

⁷⁸ Fernanda Luciani analisa como os luso-brasileiros que se inseriram no governo local do Brasil Holandês mudaram de atitude em face das transformações institucionais decorrentes de mudanças nas câmaras de escabinos e ainda em função do fim do governo do conde de Nassau, quando os territórios foram geridos pelo Alto Conselho que adotou uma política rígida de execução das dívidas da “açucarcocracia” luso-brasileira. A autora também indica como os principais líderes do movimento restaurador eram indivíduos que tinham anteriormente gozado de inserção e participação no governo local sob o domínio neerlandês. Após a deflagração da insurreição esses indivíduos promoveram a restituição das câmaras municipais em Pernambuco, desempenhando um papel importante para a manutenção do movimento insurgente. Cf. LUCIANI, Fernanda Trindade. *Municípios e escabinos: poder local e guerra da restauração no Brasil Holandês (1630-1654)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2007, p. 118-159.

⁷⁹ MELLO, José Antônio Gonsalves de (ed.). *Testamento do general Francisco Barreto de Menezes*. Recife: IPHAN, 1976, p. 11. Gonsalves de Mello estima que Francisco Barreto tivesse entre 27 e 30 anos, uma vez que não há consenso sobre a data de seu nascimento, ao passo que o mestre de campo João Fernandes Vieira estaria com 36 anos e André Vidal de Negreiros com 38. Nesse sentido, fica evidente o traço costumeiro da hierarquia militar onde o comando está sempre associado à idade e à experiência. Idem, p. 15.

⁸⁰ Período que compreende a queda de Olinda (1630) até retirada do exército hispano-luso-brasileiro de Pernambuco (1637). Esse período foi marcado pelo emprego da estratégia de “*guerra lenta* [que] visava à contenção do inimigo, assegurando o controle do interior, em especial das áreas açucareiras, e reduzindo os neerlandeses à área entre Olinda e o Recife, à espera de que a Coroa enviasse a armada restauradora ou de que a W.I.C. desistisse da empreitada, por não poder, na sua condição de empresa comercial, arcar indefinidamente com os custos da conquista”. MELLO, Evaldo Cabral de. *Olinda restaurada: guerra e açúcar no Nordeste, 1630-1654*. 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2007, p. 31.

partidário da guerra brásilica ou de guerrilha e os adeptos do modelo europeu de guerra, reputado por aqueles de todo inadaptada ao meio físico da América portuguesa. A vinda de Barreto veio reacender a quizília.⁸¹

Após a mobilização do movimento insurgente e o início de uma nova fase do conflito (1645-1654), na qual os luso-brasileiros adotaram uma posição ofensiva, a monarquia, com todas as suas limitações, forneceu suporte a guerra seja com material bélico, suprimentos e oficiais de alta patente para gestão do conflito.

De posse do comando da guerra e do governo de Pernambuco,⁸² Francisco Barreto conseguiu conquistas importantes para a resolução do conflito, como a vitória nas batalhas de Guararapes em 19 de Abril de 1648 e 19 de fevereiro de 1649. O ano de 1648 ainda foi marcado pelo sucesso da Armada de Salvador Correia de Sá, que derrotou os holandeses em Angola no mês de agosto.⁸³ A soma dessas vitórias portuguesas no Atlântico veio a produzir uma mudança de atitude por parte dos Estados Gerais, que optaram “por uma estratégia defensiva no Brasil e ofensiva na Europa, mediante o bloqueio da barra do Tejo”.⁸⁴

Durante o ano de 1649, o governador-geral António Teles de Menezes informava suas ações sobre as disputas entre os mestres de campo dos terços de Pernambuco e o mestre de campo general. Em uma carta ao monarca, de 18 de junho de 1649, o Conde de Vila Pouca de Aguiar relatava sua preocupação sobre as “desconfianças” que ocorriam entre Francisco Barreto e João Fernandes Vieira: “porque as discórdias entre as cabeças é para se temer tanto na guerra como as hostilidades do inimigo”.⁸⁵ Em outra missiva, também do dia 18 de junho, o governador-geral relatava ao monarca a situação em torno da disputa entre os dois oficiais, haja vista que essa ocasionava “alterações”⁸⁶ nos soldados do terço. Francisco Barreto teria informado o Conde general por “escrito em

⁸¹ _____ (org.). *O Brasil Holandês*. São Paulo: Penguin Classics, 2010, p. 433.

⁸² António Teles de Menezes não só concedeu o comando das forças em Pernambuco a Francisco Barreto como também o nomeou como governador de Pernambuco e das capitâneas do norte, “com poder e jurisdição no político que costumaram ter os Governadores e Capitães-mores que foram daquelas Capitâneas”. APEB. “Atos de Governo (1648-1657)”. fls. 18/19, apud, MELLO, José António Gonsalves de, op. cit., 1976, p. 17.

⁸³ Cf. ALENCASTRO, Luís Felipe de. *O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico sul*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 230; BOXER, Charles. *Salvador Correia de Sá e a luta pelo Brasil e Angola: 1602-1686*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973, p. 276.

⁸⁴ MELLO, op. cit., 2007, p. 69.

⁸⁵ AHU_CU_005-02, Cx.11, D. 1348.

⁸⁶ Ao longo dos séculos XVII e XVIII a palavra “alteração” possuía várias acepções, no caso em questão nos remetemos aos seguintes significados: “Mudança com corrupção, que imprime más qualidades em huma cousa, que era boa. [...] Perturbação do animo”. BLUTEAU, op. cit., (vol. I), 1712, p. 286.

maço alheio, por prevenir o perigo que podia ter de não chegarem”,⁸⁷ relatando que os soldados estavam amotinados⁸⁸ pela falta da paga das fardas e do sustento ordinário. De acordo com Evaldo Cabral de Mello as forças de Pernambuco se amotinaram quando Francisco Barreto se retirou para o Cabo de Santo Agostinho a fim de receber os navios do assento de Pernambuco. Os oficiais amotinados “diziam não querer outro governador [além de Fernandes Vieira]”, contudo ao regressar ao Arraial Novo do Bom Jesus, Francisco Barreto “castigou com pena de morte sete dos cabeças e dissolveu as unidades onde se iniciara o levante, redistribuindo seus efetivos pela ‘infantaria da terra’”.⁸⁹

Para o Conde General, os problemas derivavam da indisposição dos mestres de campo com o novo comando de Francisco Barreto, de modo que o governador-geral advertia D. João IV sobre o motivo das alterações: “se este movimento nasce do ruim humor dos soldados é fácil de sossegar, mas se tem outros movimentos será mais que reçar”.⁹⁰ António Teles de Menezes sugeria que os mestres de campo incitavam a insubordinação dos soldados, contudo suas acusações eram feitas de modo indireto por não possuir provas: “Os ambiciosos sempre desviam, e governar este mal é da qualidade daquelas que só o tempo cura”.⁹¹ Neste sentido, é importante ressaltar como a situação de guerra impôs uma dinâmica de governo complexa: a gestão não só se ocupava com os preparativos para a defesa e as ações contra o inimigo, mas também no sustento e conservação dos ânimos das forças luso-brasileiras, que sofriam com os desgastes do escasso sustento e dos muitos anos de conflito.

Já em outra consulta do conselho ultramarino, datada de 8 de julho de 1649, temos uma versão um pouco diferente sobre o motivo do “motim” dos soldados, por informações passadas pelo próprio Francisco Barreto. De acordo com a consulta, a

⁸⁷ AHU_CU_005-02, Cx.11, D. 1349.

⁸⁸ Em abril do mesmo ano os soldados do terço da armada real “ensaiaram” um motim em Salvador, em razão do atraso em suas pagas e de um rumor sobre a quantia de cem mil cruzados que estariam na casa do Bispo que acabará de falecer. A ação foi inibida, segundo o relato do almirante Luís da Silva Teles que mobilizou tropas e oficiais para aquietar os soldados. O almirante informava o monarca que “os soldados eram todos das companhias que governava o sargento-mor Asenço da Silva ao qual e aos capitães mandou o General Antonio Teles reformar e aos soldados repartir pelos mais terços, e ainda assim foi pequeno castigo para os descuidos dos oficiais e para a resolução dos soldados”. NL-HaNA, OWIC, 1.05.01.01, inv 65, f. 91. Essa carta foi apreendida e registrada nos livros da companhia das índias ocidentais, contudo sabemos que uma cópia chegou ao conselho de guerra, como indicou Gastão de Melo de Matos. Cf. MATOS, Gastão de Melo de. *Notícias do terço da Armada Real (1618-1707)*. Lisboa: Imprensa da Armada, 1932, p. 48-49. Agradeço a Clayton Guimarães que gentilmente disponibilizou esta obra.

⁸⁹ MELLO, op. cit., 2007, p. 249.

⁹⁰ AHU_CU_005-02, Cx.11, D. 1349.

⁹¹ Idem.

razão do motim que ouve entre os soldados [foi] por falta de não haver de que se lhe dar razão; [além do] que da Bahia lhe não deferem a nada do que pedem, e que somente lhes mandaram oitocentas e tantas cabeças de gado que se acabaram há mais de dois meses.⁹²

Francisco Barreto ainda intercedeu pelos moradores de Pernambuco, pedindo que os rendimentos nova imposição do açúcar, arrecadados na capitania, fossem aplicados para o custeio dos terço pernambucanos, uma vez que os moradores reclamavam porque “lhes estão tirando o sangue das veias para sustentar a guerra, sem os ajudarem com os lucros que a mesma terra dá”.⁹³ O mestre de campo general também solicitava mais material de guerra e munições enfatizando que a condução da guerra sob seu comando era diferente dos demais focos de insurreição em Pernambuco,⁹⁴ fazendo questão de ressaltar que conduzia a guerra com armas de fogo e não com os precários equipamentos que marcaram o início da insurreição. O parecer do conselho ultramarino era favorável ao apelo de Francisco Barreto, reconhecendo que os moradores de Pernambuco como vassallos “mais beneméritos e dignos de prêmio e favores”,⁹⁵ portanto, mereciam o suporte régio. O conselho ultramarino enfatizava o pedido justificando a gravidade da situação, “é de sentir o aperto e necessidade a que chegaram”⁹⁶ e os atrasos no envio de auxílios poderiam dar “ocasião, a fazerem motim e levantamentos”.⁹⁷

Por outra consulta, datada de 9 de julho de 1649, temos um ponto de vista diferente sobre a relação entre Francisco Barreto e os mestres de campo de Pernambuco. Na consulta em questão, o conselho ultramarino analisava a recomendação que Francisco Barreto fazia sobre as mercês futuras aos mestres de campo André Vidal de Negreiros,

⁹² AHU_ACL_CU_015, Cx.5, D. 379.

⁹³ Idem.

⁹⁴ Barreto reclamava a falta de envio de munições da Bahia, afirmando que “naquela guerra há mais de duas mil e seis centras bocas de fogo que é o que geralmente se usa, e não de *chusaria* afora a guarnição da praça de Nazaré, e outras forças mais”. AHU_ACL_CU_015, Cx.5, D. 379. Por boca de fogo deve se entender armas de fogo, que poderiam ser de vários tipos como: o arcabuz, o mosquete e a espingarda de pederneira. Cf. ALENCASTRO, op. cit., 2000, p. 371-374. O termo “chusaria” aplicado por Francisco Barreto faz referência a “chuço”, que é uma “vara de pau, tendo à ponta um agulhão ou choupa, ponta de ferro ou aço”. *O exército na história do Brasil* (colônia) (vol. 1). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército / Salvador: Odebrecht, 1998, p. 247.

⁹⁵ AHU_ACL_CU_015, Cx.5, D. 379.

⁹⁶ Idem.

⁹⁷ _____. De acordo com José Antônio Gonsalves de Mello o motim não fora motivado por João Fernandes Vieira, mas por outros oficiais que preferiam que o comando da guerra estivesse nas mãos de Fernandes Vieira. Cf. MELLO, op. cit., 2000, p. 291-292. Os meios de revolta e de resistência das massas populares poderiam assumir a forma de “motins”, que eram fortemente motivadas por mudanças (ou rumores dessas) que afetassem os meios de sobrevivência da população mais pobre, como “a crise de abastecimento, o agravamento dos impostos sobre bens de consumo [...] ou apenas boatos da sua iminência”, ações tidas como sintomáticas de um mau governo. HESPANHA, op. cit., 1998, p. 393-394.

Francisco Figueiroa e João Fernandes Vieira, com uma ênfase especial no último, que era reconhecidamente o líder da insurreição. Francisco Barreto ressaltava o “assinalado valor”⁹⁸ com que os mestres de campo tinham conduzido as vitórias da segunda batalha de Guararapes, de modo que o Conselho transmitia a representação do mestre de campo general ao Rei da seguinte maneira: “Francisco Barreto pede por mercê a Vossa Majestade, para que vejam que lhes sabe ele procurar seus acrescentamentos, e tenham gosto de o ajudarem a obrar naquela guerra o muito que deseja”.⁹⁹ O parecer do conselho ultramarino indica a importância da concessão de mercês e acrescentamos como instrumento de mediação do governo, capacidade necessária para obter a cooperação indispensável ao governo da guerra. Os conselheiros resumiram a recomendação particular que Francisco Barreto fazia sobre João Fernandes Vieira, ressaltando

o muito que o mestre de campo João Fernandes Vieira tem trabalhado naquela guerra, e o honrado procedimento que teve na batalha de 19 de Abril do ano passado no sitio dos Guararapes, e que nesta última que ouve no mesmo lugar, o viu proceder com assinalado valor, [...] e que por esta razão, como pelo zelo com que serve a Vossa Majestade é merecedor de grandes honras e mercês que Vossa Majestade por sua real grandeza costuma fazer aos vassallos que também sabem servir, com as quais ele Francisco Barreto se daria também por satisfeito dos serviços que tem feito a Vossa Majestade e espera fazer lhe.¹⁰⁰

Dessa forma, Francisco Barreto fazia às vezes de intermediário dos interesses dos mestres de campo de Pernambuco, o que pode ser entendido como a criação de laços sociais entre estes indivíduos, e como intermediário este “detinha um conhecimento alargado dos interesses, dos interessados e dos faltosos, fazendo entrar em contacto uns com os outros, obtendo, assim fortes dividendos políticos e acrescentando, desse modo, o seu próprio poder pessoal”.¹⁰¹ Mafalda Soares da Cunha destacou a importância de compreender como eram estabelecidas essas relações, pois

as redes sociais têm sido vistas como forma de articulação dos interesses individuais que funcionam em paralelo, totalmente sobrepostas ou apenas parcialmente sobrepostas às formas institucionalizadas de decisão político-

⁹⁸ AHU_ACL_CU_015, Cx.5, D. 381.

⁹⁹ [Grifo meu] AHU_ACL_CU_015, Cx.5, D. 381.

¹⁰⁰ AHU_ACL_CU_015, Cx.5, D. 381 – Ao que parece a intervenção de Francisco Barreto se mostrou favorável e em outubro de 1649 o conde de Odemira recomendava as mercês que o monarca deveria conceder a João Fernandes Vieira. Cf. Cartas e Informações do conde de Odemira. Cod. 1001 (K VII 25), fl 106-107. Apud. MACC. Vol. I. doc. 143, p. 86.

¹⁰¹ XAVIER; HESPANHA, op. cit., 1998, p. 340.

administrativa, constituindo-se, assim, num elemento importante para ajudar a explicar a governabilidade da monarquia.¹⁰²

Por tudo isso, inferimos que a representação feita por Francisco Barreto é um indício que este assimilou, diferente de António Teles de Menezes, a dinâmica política que permeava as relações com os líderes da insurreição. Sendo assim, ao negociar a remuneração dos serviços dos mestres de campo de Pernambuco, Francisco Barreto também estava negociando a sua própria autoridade. Compreendemos essas práticas à luz do conceito de *Monarquia Pluricontinental*, uma vez que os vassallos do monarca agiriam a fim de conquistar recompensas simbólicas (mercês e acrescentamento social) e ganhos materiais. De modo que estes eram “indivíduos que não se comportam de forma passiva diante das regras gerais e locais”, e através de suas ações buscaram meios de representar e defender seus interesses.¹⁰³ Charles Tilly resumiu essas práticas da seguinte maneira:

Como as autoridades buscaram tirar recursos e aquiescência da população, as autoridades estatais, outros detentores de poder e grupos de pessoas comuns barganharam (ainda que desequilibradamente) novos acordos sobre as condições em que o estado *poderia* extrair ou controlar esses recursos, e ainda os tipos de reivindicações que os detentores de poder ou as pessoas comuns poderiam fazer sobre o estado.¹⁰⁴

Podemos entender que o caráter temporário da nomeação de António Teles de Menezes no governo-geral tenha contribuído para seu pouco empenho em melhorar suas relações com os oficiais de Pernambuco. Em sua carta de 7 de agosto de 1649, dirigida a câmara de Salvador, o Conde General manifestava sua relutância com os assuntos da guerra:

não entendi quando vim ao Brasil que vinha pelear nesta guerra, pareceu-me que vinha a lidar naquela em que me criei e assim confesso a grande aflição que me causa este cuidado, porque deixar perder o serviço Real não é possível, devendo estimá-lo mais que a própria vida.¹⁰⁵

¹⁰² CUNHA, Mafalda Soares da. Redes sociais e decisão política no recrutamento dos governantes das conquistas, 1580-1640. In: FRAGOSO; GOUVÊA (orgs.), op. cit., 2010, p. 122.

¹⁰³ FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Introdução. In: _____ (orgs.), op. cit., 2010, p. 19.

¹⁰⁴ Tradução livre do trecho: “As authorities sought to draw resources and acquiescence from the subject population, state authorities, other powerholders, and groups of ordinary people bargained out (however lopsidedly) new agreements concerning the conditions under which the state could extract or control, and the kinds of claims that powerholders or ordinary people could make on the state”. TILLY, Charles. *Coercion, capital, and european states, AD 990-1990*. Basil Blackwell. Cambridge, Massachusetts, 1990, p. 99.

¹⁰⁵ DH-AM: Atas da Câmara. Vol. III, p. 26. – António Teles de Menezes faz referência nesta passagem a dois tipos de guerra: a *guerra brasílica* (“nesta guerra”) e a guerra europeia (“naquela em que me criei”).

É possível que a permanência do Conde General no Estado do Brasil tenha se alongado mais do que o previsto, sendo que em alguns documentos encontramos a preocupação deste com a data de sua partida.¹⁰⁶ Na consulta do conselho de estado referente às notícias da chegada de António Teles de Menezes, temos um indício de que o governador-geral já solicitava instruções sobre sua volta, ao que o parecer do conselho de estado respondia: “Da sua vinda não havia que tratar, enquanto àquele estado não chegasse o socorro da Holanda”.¹⁰⁷ Na mesma consulta temos diversas posições: o Conde de Aveiras recomendava a escolha de um novo governador para substituir António Teles de Menezes; o Visconde de Vila Nova da Cerveira propunha que se o Conde de Vila Pouca de Aguiar continuasse no Estado do Brasil que lhe fosse concedido o título de vice-rei “pela sua ‘calidade’, pelos cargos que ocupava e que, por ser do Conselho de Estado del-Rei, merecia”;¹⁰⁸ o “marquês camareiro-mor” (ou seja, o marquês de Gouveia) e D. Fernando Mascarenhas eram contrários a concessão do título de vice-rei a António Teles de Menezes por três razões: 1) “governava o Brasil como general da armada e não como governador de Estado”,¹⁰⁹ 2) ficaria no Estado do Brasil por curto período de tempo, 3) “não havia razões para fazer alterações e conceder um título que poderiam pretender futuros governadores”.¹¹⁰

Ao final da consulta o parecer aparentava ser consensual, indicando que o Conde de Vila Pouca de Aguiar não receberia o título de vice-rei uma vez que a “sua calidade serviços e postos não fazia exemplos a outros e, caso fosse ao Brasil alguém com idênticos

De acordo com Evaldo Cabral de Mello o “comando luso-brasileiro, cedo manifestou-se o antagonismo entre soldados europeus e luso-brasileiros e o conflito entre partidários da guerra convencional e da guerrilha”. MELLO, op. cit., 2007, p. 296. Para uma boa análise sobre a caracterização da *guerra brasílica* ver: PUNTONI, Pedro. A arte da guerra no Brasil: tecnologia e estratégia militar na expansão da fronteira na América Portuguesa, 1550-1700. In: *O Estado do Brasil: poder e política na Bahia colonial, 1548-1700*. São Paulo: Alameda, 2013.

¹⁰⁶ Cf. AHU_CU_005-02, Cx.11, D. 1350; Cf. AHU_CU_005-02, Cx.11, D. 1351.

¹⁰⁷ Memórias do conselho de estado. Cod. 1081 (K VIII 6 b), fl. 219v-221. Apud. MACC. Vol. I. doc. 126, p. 67.

¹⁰⁸ Memórias do conselho de estado. Cod. 1081 (K VIII 6 b), fl. 219v-221. Apud. MACC. Vol. I. doc. 126, p. 67- 68. – A relação entre ser membro do conselho de Estado e o exercício do governo-geral do Estado do Brasil já foi explorada por Francisco Cosentino ao analisar o perfil dos governadores-gerais do Estado do Brasil no século XVII. Cf. COSENTINO, Francisco Carlos. “Fidalgos portugueses no governo geral do Estado do Brasil, 1640-1702”. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*. Ano 173, n. 456, 2012, p. 15-43.

¹⁰⁹ Memórias do conselho de estado. Cod. 1081 (K VIII 6 b), fl. 219v-221. Apud. MACC. Vol. I. doc. 126, p. 68.

¹¹⁰ _____. O título de vice-rei era mais honorífico que o de governador-geral, sendo que durante o século XVII apenas dois nobres receberam essa titulação ao vir para o Estado do Brasil: D. Jerônimo Mascarenhas, o marquês de Montalvão (1640-1641) e D. Vasco Mascarenhas, o conde de Óbidos (1663-1667).

predicados, dar-se-lhe-ia o mesmo título; [os conselheiros] votavam no entanto pelo seu caráter honorífico, sem o ordenado nem jurisdição competente”.¹¹¹ Portanto, o parecer do Conselho de Estado era cauteloso. Indicavam que a concessão deste tipo de título acarretaria a mesma demanda de futuros governadores, o que não era desejado pela monarquia naquele momento de poucos recursos.¹¹²

Os casos que analisamos indicam que a capacidade de mediar interesses foi um fator fundamental para a obtenção de cooperação dos grupos locais, no caso em questão, os oficiais militares luso-brasileiros. Nesse sentido é interessante observar os dois cenários que encontramos: aquele protagonizado por Antonio Teles de Menezes, que negou espaço aos interesses dos oficiais do terço, gerando uma situação de tensão que se estendeu pela maior parte do seu tempo de governo. No caso de Francisco Barreto observamos que este inicialmente sofreu com a ação obstrucionista, por ter a incumbência de centralizar o comando da guerra. Contudo, o mestre de campo general e governador de pernambuco contornou o problema explorando sua posição de intermediário com os poderes centrais, obtendo assim a cooperação necessária para a condução dos anos finais do conflito.

Considerações finais

Para analisar a governação é fundamental levar em consideração os diversos fatores que a influenciavam diretamente. Sobretudo, devemos sempre ter em vista que todos os envolvidos nestas relações eram sujeitos que estavam posicionados de acordo com seus interesses, valores e sua racionalidade limitada.¹¹³ Portanto, o embate de

¹¹¹ Memórias do Conselho de Estado. Cod. 1081 (K VIII 6 b), fl. 219v-221. Apud. MACC. Vol. I. doc. 126, p. 68.

¹¹² Deve-se ainda atentar que a importância do título de vice-rei tem que ser observada para além do valor simbólico que possuía naquela sociedade. A análise da carta patente de concessão do título de vice-rei sugere que suas competências governativas eram alargadas, dotando este de “comprido poder e mando especial” que correspondia ‘remover e tirar [...] quaisquer outros officiaes da justiça [e] guerra e fazenda [...] e poderá encarregar delles outras pessoas [...]; cumandar [e] fazer guerra”. ALVES, Renato de Souza. *Restituir de tudo o que a variedade dos tempos lhe occasionou ir perdendo: 1º Conde de Óbidos, trajetória de serviços e governação do Estado do Brasil, 1663-1667*. Monografia (Graduação em História). Universidade Federal de Viçosa – UFV, Viçosa, 2011, p. 30.

¹¹³ Evocamos aqui as importantes contribuições de Fredrik Barth, que permitem apreender a dinâmica social sem ignorar as ambiguidades e contradições inerentes a própria vida social. Cf. BARTH, Fredrik. A análise da cultura nas sociedades complexas. In: _____. *O guru, o iniciador e outras variações antropológicas*. Rio de Janeiro: Contracapa, 2000, p. 107-139.

interesses que permeava a governação é um objeto privilegiado para analisar o desenvolvimento das relações políticas entre a Coroa e os súditos luso-brasileiros.

Ao longo do texto observamos que os limites das autoridades régias na América Portuguesa eram definidos não apenas pelos regimentos emitidos no reino, mas principalmente no cotidiano da governação, onde interesses divergentes se manifestavam em atitudes de cooperação, obstrução e até mesmo insubordinação. Destacamos a importância de analisar estas situações em uma perspectiva dinâmica, considerando a atuação dos indivíduos e suas possíveis intenções. Os casos analisados indicam que os oficiais militares, assim como outras instâncias do poder local, conheciam bem a dinâmica da governação e atuavam largamente através da negociação, o que não é novidade para a historiografia recente.¹¹⁴

Buscamos chamar a atenção para as interações entre o governo-geral e os oficiais militares, ressaltando a importância de identificar e analisar as particularidades dessas relações de poder. Concedemos destaque à análise sobre as relações com os oficiais militares luso-brasileiros, pois entendemos que estes exerceram um papel fundamental na conjuntura de guerra e ainda não receberam a devida atenção por parte da produção historiográfica. Acreditamos que investigar a natureza dessas relações pode ser um meio eficaz para compreender como se estabeleciam e se reforçavam os vínculos de pertencimento dos vassallos luso-brasileiros, além permitir apreender quais eram as dinâmicas que permeava o reconhecimento e o fortalecimento da autoridade dos governadores-gerais. Evidentemente não entendemos que este processo era rigoroso ou pré-estabelecido, afinal, a interdependência destes pólos de poder produziu “equilíbrios instáveis [que] dependiam de uma permanente harmonização das tensões e alianças”.¹¹⁵

Deste modo, os governadores-gerais atuavam em sua função com prerrogativas para “mandar com supremo poder & autoridade”,¹¹⁶ investidos do prestígio de representantes do monarca, o que lhes conferia “poder, crédito, força, peso”.¹¹⁷ Contudo,

¹¹⁴ Destacamos alguns trabalhos que analisam o protagonismo dos poderes locais: FRAGOSO, João. A formação da economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite senhorial (séculos XVI e XVII). In: _____; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII)*. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 29-71; MELLO, Evaldo Cabral de. *Rubro Veio: o imaginário da Restauração Pernambucana*. 3.ed. São Paulo: Alameda, 2008; KRAUSE, op. cit., 2013.

¹¹⁵ GOUVÊA, op. cit., 2010, p. 166.

¹¹⁶ BLUTEAU, op. cit., (vol. IV), 1712, p. 103-104. Verbete: Governo.

¹¹⁷ _____. (vol I), 1712, p. 685. Verbete: Autoridade.

o reconhecimento e aceitação de todas essas qualidades sociais e políticas estava condicionado ao respeito dos estilos e costumes desenvolvidos no cotidiano da América Portuguesa, onde o “poder central [era] fraco demais para impor-se pela coerção, mas forte o suficiente para negociar seus interesses com os múltiplos poderes existentes”.¹¹⁸

No Estado do Brasil o governo-geral oferecia uma posição de destaque para mediação de interesses entre a coroa e as demandas dos súditos do Estado do Brasil, cabia aos fidalgos e nobres que exerciam o ofício compreender as dinâmicas existentes no jogo político da América portuguesa. Nesse sentido a análise do repertório de ações de governo nos revela um cenário onde a manutenção dos costumes e do direito estabelecido no cotidiano eram importantes instrumentos para a construção de alianças sócio-políticas que viabilizariam a governação. Os equilíbrios que sustentavam a autoridade do governo-geral eram construídos toda vez que um novo governante tomava posse do ofício, e a estabilidade desses arranjos residia na capacidade de dialogar e compreender os interesses provenientes dos poderes locais e da hierarquia de oficiais subordinados ao governo-geral.

Referências

Documentais:

11 de Março de 1647. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1270.

AHU_ACL_CU_015, Cx.5, D. 379.

AHU_ACL_CU_015, Cx.5, D. 381.

AHU_CU_005, Cx, 1, D. 40.

AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1269.

AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1270.

AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1296. Sobre a hierarquia dos oficiais de comando e da primeira plana.

AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1302.

AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1303.

¹¹⁸ FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Monarquia pluricontinental e repúblicas: algumas reflexões sobre a América lusa nos séculos XVI-XVIII. *Tempo*, Niterói, v. 14, n. 27, dez. 2009, p. 42.

AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1304.

AHU_CU_005-02, Cx. 8, D. 967.

AHU_CU_005-02, Cx.11, D. 1348.

AHU_CU_005-02, Cx.11, D. 1349.

AHU_CU_005-02, Cx.11, D. 1350.

AHU_CU_005-02, Cx.11, D. 1351.

BLUTEAU, Raphael. *Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico...* (vol. II). Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 (CD-ROM).

_____. *Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico...* (vol. VI). Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 (CD-ROM).

_____. *Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico...* (vol. VII). Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 (CD-ROM).

BNRJ-SM, *Códice 07,01,031*. Doc. 16; BNRJ-SM, *Códice 1,2,5.*; ILPR, Vol. I. Livro I. Lisboa, Imprensa Nacional, 1909.

BNRJ-SM. *Códice 1,2,5*. “Alvará para o senhor conde general do mar oceano ser governador e capitão geral do Estado do Brasil”. 08/10/1647.

BNRJ-SM. *Códice. 08, 01, 016*. nº 002. “Regimento de Antônio Teles de Menezes”. Lisboa. 08/10/1647.

Cartas e Informações do conde de Odemira. Cod. 1001 (K VII 25), fl 106-107. Apud. MACC. Vol. I. doc. 143.

Cavaleiro professo da ordem de Cristo, Capitão de arcabuzeiros, sargento maior e governador do terço do mestre de campo Martin Soares Moreno, por Vossa Magestade e fidalgo de sua casa. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

Cavalheiro professo da ordem de Christo Tenente de Mestre de Campo General por Vossa Magestade. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

Consulta do conselho ultramarino de 26 de maio de 1648. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1303.

Decretos, Consultas e Resoluções – Cod. 962 (K VI 27 fl. 222v.) Apud. MACC. Vol. I. , doc. 125.

Depoimento de António da Fonseca, carcereiro da cadeia de Salvador. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

Depoimento de Gaspar de Souza Uchoa. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

Depoimento de João Lucena de Vasconcelos. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

Depoimento de João Lucena de Vasconcelos. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

Despacho do conde General. AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1305.

DH-AM: Atas da Câmara. Vol. III.

DH-BN, Vol. III.

DH-BN, Vol. IV.

DH-BN, Vol. XVII.

DH-BN, Vol. XVIII.

DH-BN. Vol. LXV.

Memórias do conselho de estado. Cod. 1081 (K VIII 6 b), fl. 219v-221. Apud. MACC. Vol. I. doc. 126.

Bibliográficas:

ALENCASTRO, Luís Felipe de. *O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico sul*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

ALVES, Renato de Souza. *Restituir de tudo o que a variedade dos tempos lhe ocasionou ir perdendo: 1º Conde de Óbidos, trajetória de serviços e governação do Estado do Brasil, 1663-1667*. Monografia (Graduação em História). Universidade Federal de Viçosa – UFV, Viçosa, 2011.

_____. *Carreira e Governação no Império Português do século XVII: o governo do 1º Conde de Óbidos e 2º Vice-rei do Estado do Brasil (1663-1667)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora, 2014.

ARAÚJO, Hugo André Flores Fernandes. Um império de serviços: ofícios e trajetórias sociais dos governadores gerais do Estado do Brasil no século XVII. In: *Anais da XXIX Semana de História da Universidade Federal de Juiz de Fora*. Juiz de Fora, 2012.

_____. *Governação em tempo de guerra: governo geral do Estado do Brasil e a gestão da defesa (1642-1654)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora, 2014a.

_____. Antônio Teles de Menezes (1600- 1657). In: *BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa*. 2014b. Disponível em: <[http://lhs.unb.br/biblioatlas/Ant%C3%B4nio_Teles_de_Menezes_\(1600-_1657\)>](http://lhs.unb.br/biblioatlas/Ant%C3%B4nio_Teles_de_Menezes_(1600-_1657)>).

_____. “Guardareis o regimento”: instruções de governo e poderes do governo geral do Estado do Brasil no século XVII. In: *Anais da IX Jornada de Estudos Históricos Professor Manoel Salgado*. Realizada de 24 a 28 de Novembro de 2014. Suplemento da 10ª. Edição da *Revista Ars Histórica*, p. 62-75, jan./jul. 2015.

BARRETO, Francisco. *O exército na história do Brasil (colônia)* (vol. 1). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército / Salvador: Odebrecht, 1998.

BARTH, Fredrik. A análise da cultura nas sociedades complexas. In: _____. *O guru, o iniciador e outras variações antropológicas*. Rio de Janeiro: Contracapa, 2000.

BOXER, Charles. *Salvador Correia de Sá e a luta pelo Brasil e Angola: 1602-1686*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973.

_____. *O império marítimo português: 1415-1825*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

COSENTINO, Francisco Carlos. *Governadores gerais do Estado do Brasil (Séculos XVI-XVII): ofício, regimentos, governação e trajetórias*. São Paulo: Annablume / Belo Horizonte: FAPEMIG, 2009.

_____. Governo-Geral do Estado do Brasil: governação, jurisdições e conflitos (séculos XVI e XVII). In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *Na trama das redes: política e negócios no império português, séculos XVI-XVIII*. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2010.

_____. “Fidalgos portugueses no governo geral do Estado do Brasil, 1640-1702”. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*. Ano 173, n. 456, 2012.

COSTA, Ana Paula Pereira Costa. *Armar escravos em minas colonial: potentados locais e suas práticas de reprodução social na primeira metade do século XVIII*. Vila Rica, 1711-1750. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2010.

CRUZ, Miguel Dantas da. A nomeação de militares na América portuguesa: tendências de um império negociado. *Varia Historia*, Belo Horizonte, v. 31, n. 57, p. 673-710, set./dez. 2015.

CUNHA, Mafalda Soares da. Os insatisfeitos das honras. Os aclamadores de 1640. In: SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Júnia; BICALHO, Maria Fernanda (orgs.). *O governo dos povos*. São Paulo: Alameda, 2009.

_____. Redes sociais e decisão política no recrutamento dos governantes das conquistas, 1580-1640. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *Na*

trama das redes: política e negócios no império português, séculos XVI-XVIII. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2010.

FERNÁNDEZ, Juan Marchena. *Ejército y milicias em el mundo colonial americano.* Madrid: Editorial Mapfre, 1992.

FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Monarquia pluricontinental e repúblicas: algumas reflexões sobre a América lusa nos séculos XVI-XVIII. *Tempo*, Niterói, v. 14, n. 27, dez. 2009.

_____. Introdução. In: _____ (orgs.). *Na trama das redes: política e negócios no império português, séculos XVI-XVIII.* Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2010.

FRAGOSO, João. A formação da economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite senhorial (séculos XVI e XVII). In: _____; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII)*. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

GREENE, Jack. Hemispheric history and Atlantic history. In: _____; MORGAN, Philip (eds.). *Atlantic history: a critical Appraisal.* New York: Oxford University Press, 2009.

GREENE, Jack. Tradições de governança consensual na construção da jurisdição do Estado nos impérios europeus da Época Moderna na América. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *Na trama das redes: política e negócios no império português, séculos XVI-XVIII.* Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2010.

HESPANHA, António Manuel. *As vésperas do Leviatã: instituições e poder político.* Portugal, século XVII. Livraria Almedina: Coimbra, 1994.

_____. A resistência aos poderes. In: _____ (coord.). *História de Portugal* (vol. 4). Lisboa: Editorial Estampa, 1998.

_____; SUBTIL, José Manuel. Corporativismo e estado de Polícia como modelos de governo das sociedades euro-americanas do Antigo Regime. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.) *O Brasil colonial (1443-1580)* (vol. 1). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

IAN-TT. *Chancelaria de D. João IV.* Livro 18. f. 268v.

ILPR. Vol. 1.

ILPR. Vol. 1. Livro II, 1909.

IZECKSOHN, Vitor. Ordenanças, tropas de linha e auxiliares: mapeando os espaços militares luso-brasileiros. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *O Brasil colonial (1720-1821)* (vol. 3). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

JUNIOR, Antônio de Souza. *Do recôncavo aos Guararapes*. 2.ed. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1998.

KRAUSE, Thiago Nascimento. *A formação de uma nobreza ultramarina: coroa e elites locais na Bahia seiscentista*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2015.

LUCIANI, Fernanda Trindade. *Municípios e escabinos: poder local e guerra da restauração no Brasil Holandês (1630-1654)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2007.

MATOS, Gastão de Melo de. *Notícias do terço da Armada Real (1618-1707)*. Lisboa: Imprensa da Armada, 1932.

MELLO, Christiane Figueiredo Pagano de. *Forças militares no Brasil colonial: corpos de auxiliares e de ordenanças na segunda metade do século XVIII*. Rio de Janeiro: Editora e-papers, 2009.

MELLO, Evaldo Cabral de. *O negócio do Brasil: Portugal, os Países Baixos e o Nordeste, 1641-1669*. Rio de Janeiro: Editora Topbooks, 1998.

_____. *Olinda restaurada: guerra e açúcar no Nordeste, 1630-1654*. 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2007.

_____. *Rubro Veio: o imaginário da Restauração Pernambucana*. 3.ed. São Paulo: Alameda, 2008.

_____ (org.). *O Brasil Holandês*. São Paulo: Penguin Classics, 2010.

MELLO, José Antônio Gonsalves de (ed.). *Testamento do general Francisco Barreto de Menezes*. Recife: IPHAN, 1976.

_____. *João Fernandes Vieira: Mestre-de-campo do terço de infantaria de Pernambuco*. CNCDP: Lisboa, 2000.

MENDONÇA, Marcos Carneiro de. *Raízes da formação administrativa do Brasil*, Tomo II. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro / Conselho Federal de Cultura, 1972.

MENEZES, Luís de (Conde da Ericeira). *História de Portugal restaurado* (vol. I). Porto: Civilização, 1945.

MIRALES, D. José de. História militar do Brasil: desde o anno de mil quinhentos quarenta e nove, em q' teve principio a fund.^{am.} da Cid.^{e.} de S. Savl.^{or.} Bahia de todos de todos os Santos até o de 1762". *Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro* (vol. XXII), Rio de Janeiro: Typographia Leuzinger, 1900.

MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Os conselhos e as comunidades. In: HESPANHA, António Manuel (coord.). *História de Portugal* (vol. 4). Lisboa: Editorial Estampa, 1998.

MOREIRA, Luiz Guilherme Scaldaferrri. *Os ofícios superiores e inferiores da tropa paga (ou de 1ª. linha) na capitania do Rio de Janeiro, 1640-1652: lógica social, circulação e a governança da terra*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 2015.

PARKER, Geoffrey. *The army of Flanders and the Spanish road (1567-1659): the logistics of Spanish victory and defeat in the low countries' war*. Cambridge University Press, 1972.

PEREIRA, José Gerardo Barbosa. *A restauração de Portugal e do Brasil*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2004.

POSSAMAI, Paulo; REITANO, Emir (coords.). *Hombres, poder y conflicto: estudios sobre la frontera colonial sudamericana y su crisis*. La Plata: Universidade Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Estudios / Investigaciones 55), 2015.

PUNTONI, Pedro. A arte da guerra no Brasil: tecnologia e estratégia militar na expansão da fronteira na América Portuguesa, 1550-1700. In: *O Estado do Brasil: poder e política na Bahia colonial, 1548-1700*. São Paulo: Alameda, 2013.

RUSSELL-WOOD, Anthony John. *Fidalgos and philanthropists: the Santa Casa da Misericórdia of Bahia, 1550-1775*. Macmillan: London, 1968.

SANTIAGO, Diogo Lopes. *História da guerra de Pernambuco*. Recife: CEPE, 2004.

SCHWARTZ, Stuart; PÉCORA, Alcir (orgs.). *As excelências do governador: o panegírico fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

SILVA, Luiz Geraldo. Gênese das milícias de pardos e pretos na América portuguesa: Pernambuco e Minas gerais, séculos XVII e XVIII. *Revista de História*, São Paulo. n. 169., p. 11-114, jul./dez. 2013.

STUMPF, Roberta Giannubilo. Venalidade de ofícios e honras na monarquia portuguesa: um balanço preliminar. In: ALMEIDA, Suely de et. al. (orgs.). *Políticas e estratégias administrativas no mundo atlântico*. Recife: Editoria Universitária UFPE, 2012.

_____. Os provimentos de ofícios: a questão da propriedade no Antigo Regime Português. *Topoi*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 29, jul./dez., 2014.

SUBTIL, José. Os poderes do centro. In: HESPANHA, António Manuel (coord.). *História de Portugal* (vol. 4). Lisboa: Editorial Estampa, 1998.

TILLY, Charles. *Coercion, capital, and european states, AD 990-1990*. Basil Blackwell. Cambridge, Massachusetts, 1990.

VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. *História das lutas com os holandeses no Brasil: desde 1624 até 1654*. 2.ed. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2002.

XAVIER, Ângela Barreto; HESPANHA, António Manuel. As redes clientelares. In: HESPANHA, António Manuel. (coord.). *História de Portugal* (vol. 4). Lisboa: Editorial Estampa, 1998.

Recebido em: 26/08/2015

Aprovado em: 10/12/2015

*Principais colaboradores e textos publicados na revista “A
Ilustração Luso-Brazileira” (1856, 1858, 1859)*

Lucas Schuab Vieira*

Resumo

Neste artigo apresentaremos os principais colaboradores, temas e textos publicados na revista *A Ilustração Luso-Brazileira* que, sob a responsabilidade de Antonio José Fernandes Lopes, foi publicada, em Lisboa, nos anos 1856, 1858 e 1859. O periódico foi destinado a Portugal e Brasil, esteve aberto a escritores de ambos os países e publicou somente textos inéditos em Portugal. Foi uma publicação semanal, saiu todos os sábados, contendo oito páginas de três colunas, por edição, trazendo em cada número charges, retratos e ilustrações relacionados com um ou mais artigos publicados na revista. Não houve publicação em 1857 devido, basicamente, a falta de papel, e por dívidas dos assinantes. A revista teve como diferencial o fato de ter possuído projetos literários e didáticos, ter sido ilustrada, ter buscado promover o progresso das letras, das artes, bem como a divulgação de diversos tipos de conhecimentos, apresentado em seus artigos uma ampla gama temática. Para a sua distribuição no mercado, a revista contou com uma rede de correspondentes estabelecidos no Brasil e em Portugal. O periódico teve seu fim em 1859 por motivos pessoais do editor. Este artigo buscará apresentar os principais colaboradores, temas e textos publicados na revista ao longo dos seus três anos de circulação.

Palavras-chave: Portugal. Imprensa. *A Ilustração Luso-Brazileira*.

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (PPGH-UNESP) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Abstract

In this article we will present the key staff, themes and texts published in the journal *A Ilustração Luso-Brazileira* that are the responsibility of Antonio José Fernandes Lopes, was published in Lisbon, in the years 1856, 1858 and 1859. The journal was intended for Portugal and Brazil, was open to writers of both countries and published only unpublished texts in Portugal. It was a weekly publication, went every Saturday, with eight pages of three columns per issue, bringing charges in each number, pictures and illustrations related to one or more article published in the magazine. There was no publication in 1857 due mainly to lack of paper, and debts of subscribers. The magazine had the distinction of the fact that he possessed literary and educational projects, it has been illustrated, have sought to promote the progress of literature, the arts, and the dissemination of various types of knowledge, presented in his articles a wide thematic range. For distribution in the market, the magazine had a network of correspondents established in Brazil and Portugal. The journal came to an end in 1859 for personal reasons editor. This article will seek to present the main collaborators, themes and texts published in the magazine during its three years of circulation

Keywords: Portugal. Press. *A Ilustração Luso-Brazileira*.

A imprensa é um elemento que ao construir memórias de um tempo, apresenta visões distintas de um mesmo fato servindo como fundamento para a construção do conhecimento, despontando “como agente histórico que intervém nos processos e episódios” de seu tempo de publicação, não se constituindo, portanto, como simples acontecimento.¹ Com relação ao conteúdo do periódico faz se necessário levar em consideração a subjetividade de quem escreve, pois, “a imprensa periódica seleciona, ordena, estrutura e narra, de uma determinada forma, aquilo que se elegeu como digno de chegar até o público”.² Os discursos contraem significados de muitas formas, inclusive pelos processos tipográficos e de ilustração³ que os cercam. A ênfase em determinados temas, a linguagem e a natureza do conteúdo associam-se ao público que a revista pretende atingir.

¹ DARTON, Robert; ROCHE, Daniel. (orgs.). *A Revolução impressa: a imprensa na França, 1775-1800*. São Paulo: Edusp, 1996; NEVES, Lúcia; MOREL, Marco; FERREIRA, Tania Cruz (org.). *História e imprensa: representações culturais e práticas de poder*. Rio de Janeiro: DPeA: Faperj, 2006, p. 10.

² LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). *Fontes Históricas*. São Paulo: Contexto, 2006, p. 139.

³ As ilustrações inseridas nos periódicos constituem, segundo Martins, representação com forte carga documental, merecendo, portanto, análise mais detida. Cf. MARTINS, Ana Luiza. Da fantasia à História: folheando páginas revisteiras. *História*, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 59-79, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010190742003000100003>. Acesso em: 08 set. 2015; DE LUCA, op. cit., 2006, p. 140.

Trabalharemos com o que foi publicado, o que por si só já envolve um espectro de questões, pois será preciso averiguar as motivações que levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa. Ter sido publicado implica atentar para o local em que se deu a publicação, o que atribui determinado significado a notícia, assim como as hierarquias que as atravessam. A atenção será voltada também para os destaques conferidos aos acontecimentos.⁴ Outra característica que necessita ser levada em consideração é a revista enquanto espaço de discussões intelectuais, de relações afetivas e de sociabilidades. O que torna o periódico um projeto coletivo, por agregar pessoas em torno de ideias, crenças e valores que se pretende difundir a partir da palavra escrita ou ilustração. Nesse sentido buscaremos identificar atenciosamente os sujeitos e grupos responsáveis pela linha editorial, averiguar suas biografias, obras publicadas e atuações profissionais. Estabelecer quais foram os cooperadores mais frequentes e o que publicaram. Averiguar a escolha dos títulos e “quais foram os textos programáticos, que dão conta de intenções e expectativas, assim como fornece pistas da leitura de passado e futuro compartilhada por seus propugnadores”.⁵ Os redatores serão encarados como novos agentes culturais e políticos⁶ e as redações serão interpretadas como espaços que aglutinam pensadores de diferentes linhagens políticas e estéticas, compondo redes que atribuem estrutura ao campo intelectual e permitem refletir acerca da variedade, formação, estruturação e dinâmica destes.⁷

A revista *A Ilustração Luso-Brazileira* foi publicada, em Lisboa, nos anos 1856, 1858 e 1859, sob a responsabilidade de Antonio José Fernandes Lopes. O periódico destinou-se a Portugal e ao Brasil, foi aberto a escritores de ambos os países e publicou somente conteúdos inéditos em Portugal. Foi uma publicação semanal, saiu todos os sábados, contendo oito páginas de três colunas, por edição, trazendo em cada número charges, retratos e ilustrações relacionados com um ou mais artigos publicados na revista. Não houve publicação em 1857 devida, basicamente, a falta de papel, e por dívidas dos assinantes.⁸ A revista teve como diferencial o fato de ter possuído projetos literários e didáticos, ter sido ilustrada, ter buscado promover o progresso das letras, das artes, bem

⁴ Loc. cit.

⁵ Idem.

⁶ MOREL, Marco. Os primeiros passos da palavra impressa. In: MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de. (org.). *História da imprensa no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2008, p. 39.

⁷ DE LUCA, op. cit., 2006, p. 141.

⁸ *A ILLUSTRACÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 01, 05 jan. 1856. p. 01.

como a divulgação de diversos tipos de conhecimentos, apresentado em suas páginas uma ampla gama temática. Para a sua distribuição no mercado a revista contou com os serviços dos correios e dos navios a vapor, assim como teve a colaboração de uma rede de correspondentes estabelecidos no Brasil e em Portugal. O periódico teve seu fim em 1859 por motivos pessoais do editor. Este artigo buscará apresentar os principais colaboradores, temas e artigos publicados na revista ao longo dos seus três anos de circulação.⁹

Diversos autores citaram a revista, o primeiro deles foi o Innocencio Francisco da Silva, esse autor mencionou o periódico quando escreveu, em 1867, um verbete sobre Antonio José Fernandes Lopes, dono e editor da revista.¹⁰ Dentre os demais autores que mencionaram em suas produções a revista *A Ilustração Luso-Brazileira* merecem destaque: Francisco da Rocha Martins;¹¹ Lilia Moritz Schwarcz;¹² Fernanda Müller;¹³ Tania Regina de Luca¹⁴ e José Tengarrinha.¹⁵ Contudo vale lembrar que, exceto a Benedita de Cássia Lima Sant'Anna¹⁶ e o Mauro Nicola Póvoas,¹⁷ que apresentaram características básicas da revista em seus trabalhos, nenhum desses autores trabalharam o periódico como objeto principal e foco de suas análises.

Com relação aos principais colaboradores da publicação temos Antonio José Fernandes Lopes que, apesar de não ter assinado nenhum artigo, foi o principal responsável pela publicação da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* tendo sido seu

⁹ VIEIRA, Lucas Schuab. Apresentação da revista *A Ilustração Luso-Brasileira* (1856, 1858, 1859). *Revista Escrita da História* – REH, Niterói e São Paulo, v. 1, n. 1, p. 98-113, abr./set. 2014. Disponível em: <www.escritadahistoria.com/revista/index.php/escritadahistoria/article/view/33>. Acesso em: 13 jan. 2016.

¹⁰ SILVA, Innocencio Francisco da. *Diccionario bibliographico portuguez: Estudos de Innocencio Francisco da Silva aplicáveis a Portugal e ao Brasil* (Tomo VIII). Lisboa: Imprensa Nacional, 1867.

¹¹ MARTINS, Francisco da Rocha. *Pequena História da imprensa portuguesa*. Lisboa: Inquérito, 1941.

¹² SCHWARCZ, Lilia Moritz. *As barbas do imperador*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 19, 151, 176, 571.

¹³ MÜLLER, Fernanda. *No limiar entre literatura, memória e História: A “galeria da imprensa” Luso-brasileira na revista Brasil-Portugal (1899-1914)*. *Letras & Letras*, Uberlândia, v. 26, n. 1, p. 255-270, jan./jun., 2010. Disponível em: <<http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/25588/14163>>. Acesso em: 08 set. 2013, p. 257.

¹⁴ LUCA, Tania Regina de. *Revista Ilustração (1884-1892): Notas iniciais de pesquisa*. In: BARBOSA, Socorro de Fatima. *Livros e periódicos nos séculos XVIII e XIX*. João Pessoa: Ed.UFPB, 2014, p. 211.

¹⁵ TENGARRINHA, José. *Nova história da imprensa portuguesa: das origens a 1865*. Lisboa: Temas e Debates – Círculo de leitores, 2013, p. 865.

¹⁶ SANT'ANNA, Benedita de Cássia Lima. *Ilustração brasileira (1854-1855) e a ilustração luso-brasileira (1856, 1858, 1859): uma contribuição para o estudo da imprensa literária em língua portuguesa*. 2007. Tese (Doutorado em Letras). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2007.

¹⁷ PÓVOAS, Mauro Nicola. Um projeto para dois mundos: as ilustrações luso-brasileiras. In: JUNIOR, Alvaro Santos Simões; CAIRO, Luiz Roberto; RAPUCCI, Cleide Antonia (orgs.). *Intelectuais e imprensa: aspectos de uma complexa relação*. São Paulo: Nankin, 2009.

proprietário e editor. Fernandes Lopes era um comerciante, tipógrafo e editor com tipografia própria, era dono de uma livraria na Rua Aurea, números 227 e 228, em Lisboa. De sua oficina foram publicados, além da revista *A Ilustração Luso-Brazileira*, o jornal *O Panorama*, os jornais *O Futuro* e *A Discussão* os quais se fundiram formando o periódico *A Política Liberal*. Em sua tipografia foi publicado um grande número de volumes e opúsculos de diversas espécies, como, por exemplo, romances, histórias, dramas, poesias, sermões, ou seja, diversas obras, incluindo obras dos principais escritores contemporâneos de Portugal, tendo sido muitas delas anunciadas na revista.¹⁸

No número 09 do primeiro volume da revista foram apresentados o nome do diretor e dos redatores da revista, onde consta que o periódico está sob a direção de Luiz Augusto Rebello da Silva, e fazem parte da sua redação: Rodrigo Paganino; R. Bulhão Pato; L. A. Palmeirim; L. Fillipe Leite; J. de Torres; J. S. Mendes Leal; J. M. D'Andrade Ferreira; J. M. Latino Coelho; Francisco Romano Gomes Meira; F. M. Bordallo; Francisco Pereira D'Almeida; Francisco Gomes D'Amorim; Ernesto Biester; A. P. Lopes Mendonça; A. de Serpa; A. D'Oliveira Marreca; e Alexandre Herculano.¹⁹ A seguir serão apresentados aspectos relevantes da biografia de cada um dos editores.

Luiz Augusto Rebello da Silva nasceu em 02 de abril de 1821 em Lisboa, frequentou os estudos de humanidades que constituíam a educação clássica. Discípulo confesso de Alexandre Herculano.²⁰ Seu desenvolvimento intelectual e seu dom como orador foram despertados quando se fundou a Sociedade Philomática em 1838. Foi no periódico dessa sociedade, *O Cosmorama Litterario: jornal da Sociedade Escholástico Philomática*²¹ (1839-1840), que publicou seus primeiros ensaios e escreveu *A Tomada de Ceuta*.²² Rebelo da Silva colaborou com múltiplos periódicos, dentre os quais se

¹⁸ SILVA, op. cit., 1867, p. 200; CORREIA, Rita. *A ilustração luso-brazileira: jornal universal*. Hemeroteca Digital. Lisboa, (19 ago. 2008). (pdf). Disponível em: <<http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/IlustrLusoBr.pdf>>. Acesso em: 02 nov. 2014, p. 1.

¹⁹ *A ILLUSTRACÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 09, 01 mar. 1856, p. 65.

²⁰ TORGAL, Luís Reis; ROQUE, João Lourenço (orgs.). *O liberalismo (1807-1890)* (v. 5). José Mattoso (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Editora Estampa, 1998, p. 467.

²¹ Periódico de 26 cm. Publicou 34 números que saíram aos sábados, publicados em Lisboa na imprensa de C. A. S. Carvalho de 1839 a 1840.

²² *A ILLUSTRACÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 01, 05 jan. 1856, p. 06.

encontram: *Revista Contemporânea de Portugal e Brasil* (1859-1865); *Achivo Pittoresco* (1857-1868); *O Panorama* (1837-1868); e a *Revista Universal Lisbonense* (1841-1853).²³

Rodrigo Botelho da Fonseca Paganino Junior (Lisboa, 1835 – Lisboa, 1863) foi um jornalista português, escritor, tradutor e médico-cirurgião pela escola médico-cirúrgica de Lisboa, tendo se destacado pela sua forte atuação quando da ocasião da epidemia de febre amarela em Lisboa.²⁴ Colaborou, também, com o *Panorama* e foi um dos fundadores do *Jornal de Belas-Artes* e da revista *Arquivo Universal*, tendo contribuído, para essa revista, entre os anos (1859-1861). Rodrigo Paganino foi o autor de 07 artigos publicados no primeiro volume e, em seus escritos podemos perceber que seus interesses se encontravam para além da medicina.²⁵

Raimundo António de Bulhão Pato (nasceu em 1828 em Bilbao, na Espanha e morreu em 1912 em Lisboa) foi um ensaísta, poeta e memorialista português, autor de diversas obras e sócio da Academia Real de Ciências de Lisboa. Colaborou com os periódicos: *A Quinzena: Literatura Modas e Teatros* (1851), *O Pirata: Jornal Literário e de Espetáculos* (1856), dentre outros.²⁶

Luíz Augusto Xavier Palmeirim ou apenas L. A. Palmeirim (nasceu em Lisboa em 1825 e morreu em Lisboa em 1893) foi um jornalista, escritor, crítico, contista, poeta ultrarromântico, dramaturgo e político português. Colaborou ativamente no jornal *O Panorama*.²⁷

Luiz Fillipe Leite (Lisboa, 1828 – Lisboa, 1898) foi um jornalista, escritor e professor tendo colaborado no jornal *O Panorama* e na revista *A Ilustração Luso-Brazileira* onde publicou uma biografia do historiador francês Augustin Thierry (1795-1856), duas poesias e um artigo de análise literária onde pondera e faz comentários sobre

²³ Sob a autoria de L. A. Rebello da Silva foram publicados no primeiro volume da revista *A Ilustração Luso-brasileira* 15 textos, versando sobre diferentes temas. Não há nenhum texto publicado com indicação de autoria de L. A. Rebello da Silva no segundo e terceiro volumes da revista.

²⁴ CORREIA, op. cit., 2008.

²⁵ Rodrigo Paganino publicou, também, no ano de 1856, textos sobre: medicina, ciências, biografias, artes, romances, contos, dentre outros.

²⁶ AMARAL, Manuel. *Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico, Volume VII*, Lisboa: Editor João Romano Torres, 2015. [Recurso eletrônico]. Disponível em: <<http://www.arqnet.pt/dicionario/index.html>>. Acesso em: 13 jan. 2016, p. 528-529. Não consta nenhum texto com indicação de autoria de Bulhão Pato nem no segundo e nem no terceiro volumes da revista.

²⁷ No semanário *A Ilustração Luso-Brazileira*, em 1856, foram publicados três textos de sua autoria, o drama *O sapateiro de escada* e duas poesias. Não há indicação de sua autoria em nenhum texto publicado no segundo e terceiro volumes da revista.

o livro *Opúsculo humanitário* de 1834, da autora brasileira Dionísia Gonçalves Pinto (1810-1885), conhecida pelo pseudônimo Nize Floresta Brasileira Augusta.²⁸

José de Torres (Ponta Delgada, 1827 – Lisboa, 1874) foi um jornalista e escritor, além de ter sido funcionário público e sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa, que ficou conhecido por suas investigações acerca da História açoriana. Colaborou por diversas vezes com o Jornal *O Panorama* e com o jornal *A Pátria* (1855- 1856).²⁹

José da Silva Mendes Leal Junior (Lisboa, 1820 – Cintra, 1886) foi um diplomata, político, jornalista, escritor e dramaturgo português. Foi diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa e colaborou publicando no jornal *O Panorama*, na *Revista Contemporânea de Portugal e Brazil* (1859-1865), na *Revista Universal Lisbonense* (1841- 1853), *Revista Peninsular*, dentre outros periódicos.³⁰ O escritor era retratado como “autor de dramalhões aplaudidos, poeta festejado de cânticos humanitários e oportunos, de sonoridade fácil, grão-mestre da Maçonaria em 1863”.³¹

José Maria De Andrade Ferreira (Lisboa, 1823 – Lisboa, 1875) foi um jornalista e escritor português. Colaborou no Jornal *O Panorama* e na revista *A Ilustração Luso-Brazileira*. Escreveu sobre os mais variados assuntos, sobretudo, crítica dramática e literária.³²

José Maria Latino Coelho ou apenas Latino Coelho (Lisboa, 1825 – Sintra, 1891) formado em engenharia militar, seguiu carreira militar tendo chegado ao posto de general, notabilizou-se como escritor por suas obras de caráter ensaístico e sócio histórico. Foi, ainda, jornalista e político português tendo sido secretário perpétuo e efetivo da Academia Real das Ciências de Lisboa. Fundou e dirigiu o periódico *O Farol: Periódico de*

²⁸ Não há indicação de autoria de Luiz Fillipe Leite em nenhum texto publicado na revista durante os anos 1858 e 1859.

²⁹ AMARAL, op. cit., 2015, p. 179-181.

³⁰ No primeiro volume da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* publicou seis textos, com destaque para a publicação do romance-folhetim *Ir a Roma e não ver o papa (aventuras de um caçador)*. Além desse romance, Mendes Leal, publicou ainda dois textos sobre assuntos diversos, duas poesias, um texto biográfico sobre o visconde de Almeida Garrett. No segundo volume não aparece como autor em nenhum texto e no terceiro volume publicou o drama *Alva estrella. Drama em cinco actos*.

³¹ FRANÇA, José Augusto. *O romantismo em Portugal: estudo de factos socioculturais*. 3.ed. Braga: Livros Horizonte, 1999, p. 318.

³² Não há textos com a indicação de autoria de Andrade Ferreira no segundo e terceiro volumes da revista.

Instrução e Recreio (1848-1849).³³ Colaborou com os Jornais *A Semana*, *O Panorama* e com a *Revista Popular*.³⁴

Francisco Maria Bordalo (Lisboa, 1821 – Lisboa, 1861) foi um escritor, autor de diversas obras, jornalista e Tenente da Armada Nacional portuguesa. Foi redator do jornal *Distração Instructiva* (1842) e redator principal do jornal português *A Pátria* (1855-1856) tendo colaborado, ainda, com outras publicações periódicas.³⁵

Ernesto Biester (Lisboa, 1829 – Lisboa, 1880) foi um empresário do Teatro Nacional D. Maria II, além de ter sido um escritor português de grande prestígio literário, jornalista, crítico literário e dramaturgo. Colaborou amplamente com o jornal *O Panorama*, sobretudo, durante os anos 1846 a 1856. Contribuiu de forma significativa com a revista *A Ilustração Luso-Brazileira* em seu primeiro ano de publicação tendo sido o autor de 54 textos diferentes e o principal autor do artigo “Chronica semanal”.³⁶

António Pedro Lopes de Mendonça (Lisboa, 1826 – Lisboa, 1865) foi um jornalista, professor de literatura moderna, romancista e dramaturgo que se destacou mais amplamente no campo da crítica literária.³⁷ Começou cedo sua carreira no mundo das letras, aos 14 anos fez a tradução de um romance de Alexandre Dumas e aos 17 publicou sua primeira obra original *Cenas da vida Contemporânea*. Mendonça chegou a ingressar na carreira naval e em 1846 participou do movimento dos setembristas. Foi, também, sócio efetivo da Academia Real das Ciências de Lisboa. Lopes de Mendonça se destacou como ativista social ao defender um socialismo utópico (com influências de, entre outros, Proudhon, Saint-Simon, Fourier e Louis Blanc) e romântico que buscava melhorar as condições de vida e de trabalho do operariado. Foi um escritor romântico e um pensador político-social que colaborou com diversos periódicos e publicou várias obras. Lopes de

³³ TENGARRINHA, op. cit., 2013. p. 688.

³⁴ CORREIA, op. cit., 2008, p. 6. Dentre as suas contribuições para a revista *A Ilustração Luso-Brazileira* destacamos o texto de análise literária sob o título *D. Manuel José Quintana e a literatura castelhana moderna* que refletiu o seu pendor iberista. No segundo e terceiro volume do semanário não há nenhum texto com indicação de autoria de Latino Coelho. No número 13 do primeiro volume da revista foi publicada a biografia de José Maria Latino Coelho escrita por C. J. Caldeira, nesse texto foi apresentada a vida escolar e a formação acadêmica de Latino Coelho, assim como seu ingresso na imprensa portuguesa com a colaboração no jornal *A Revolução de Setembro* (1840-1897). Cf. *ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 13, 28 mar. 1856, p. 99-100.

³⁵ SILVA, Innocencio Francisco da. *Diccionario bibliographico portuguez: estudos de Innocencio Francisco da Silva aplicáveis a Portugal e ao Brasil*. Tomo II. Lisboa: Imprensa Nacional. 1859, p. 464.

³⁶ AGUIAR, Cláudio. *Franklin Távora e o seu tempo*. 3.ed (vol. 3). São Paulo: Ateliê Editorial, 1997, p. 103. Ernesto Biester não aparece como autor de nenhum texto publicado na revista durante os anos 1858 e 1859.

³⁷ SILVA, op. cit., 1867, p. 267-268.

Mendonça colaborou no jornal *A Revolução de Setembro* de 1846 a 1858, onde desenvolveu o gênero do folhetim tendo sido o introdutor deste gênero entre os portugueses. Junto com Sousa Brandão fundou em 1850 o jornal *Eco dos Operários: revista social artística e litteraria* (1850-1851), principal jornal português a difundir o recente ideário socialista.³⁸ Dentre os periódicos que Lopes de Mendonça colaborou encontram-se, entre outros, *A Semana*, *Anais das Ciências e das Letras*, *A Quinzena: Literatura Modas e Teatros* (1851), *Revista Peninsular*, *Revista Universal Lisbonense* e o jornal *O Panorama*.

Antônio de Serpa Pimentel (Coimbra, 1825 – Lisboa, 1900),³⁹ formado em matemática, foi um jornalista, escritor e dramaturgo, ocupou o cargo de ministro e secretário de Estado das Obras Públicas, Comercio e Indústria de 1859 a 1860 e, após esta função, foi conselheiro do tribunal de contas tendo sido por diversas vezes reeleito deputado, tendo forte atuação no governo da Monarquia Constitucional Portuguesa.⁴⁰ Contribuiu com os periódicos *O Farol: Periódico de Instrução e Recreio* (1848-1849), o *Jornal do Comercio* e da *Correspondência de Portugal*, dentre outros.⁴¹

Alexandre Herculano de Carvalho Araújo (Lisboa, 1810 – Santarém, 1877) foi um político, jornalista, historiador, romancista e poeta. Considerado um dos introdutores e um dos maiores expoentes do romantismo em Portugal.⁴² Participou das lutas liberais que se desenvolveram a partir de 1828, fruto da dissolução das cortes e a revogação da carta constitucional por D. Miguel. Colaborou como Redator principal do jornal *O Panorama*,

³⁸ SIMÕES, Maria João. Antônio Pedro Lopes de Mendonça. In: *História da literatura portuguesa: o romantismo* (vol. 4). Lisboa: Alfa, 2003, p. 323-342.

³⁹ Ernesto Biester publicou uma biografia de Antônio de Serpa no número 03 do primeiro volume da *Revista Contemporânea* (1859), nesse texto Ernesto Biester apresentou a vida de Antônio de Serpa, desde sua origem humilde até o alcance do sucesso na vida pública e faz comentários acerca das obras publicadas por este autor. Cf. *Revista Contemporânea*, v. 1, n. 3, p. 97-101, 1859. Dentre a contribuição de Antonio de Sérpa Pimentel para a revista *A Ilustração Luso-Brazileira*, no primeiro volume, destaca-se: *Memórias extemporâneas. Viagem a Lisboa no século XX*, nesse texto Serpa discorre sobre como ele imaginou que seriam os botequins, a imprensa e a política em Lisboa no século XX. Nesse volume Serpa ainda publicou 03 poesias. Tanto no segundo como no terceiro volumes da revista não parecem nenhum texto com indicação de autoria de Antônio de Serpa.

⁴⁰ SERRÃO, Joel (dir.); MARQUES, António Henrique de Oliveira. *Nova história de Portugal: Portugal e a regeneração (1851-1900)* (vol. X). Lisboa: Editorial Presença, 2004, p. 478.

⁴¹ SILVA, op. cit., 1867, p. 304.

⁴² PEREIRA, Leonardo de Atayde. O sentido de História para Alexandre Herculano: uma interpretação romântica (1830-1853). Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2009. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-10022010-154126/pt-br.php>>. Acesso em: 13 jan. 2016.

foi diretor do *Diário do Governo* e colaborou, ainda, com publicações como: *O Paiz* (1851), *A Pátria* (1853), *O Português* (1853), dentre outros.⁴³

Francisco Gomes D'Amorim (1827-1891) foi um romancista, poeta e dramaturgo português. Nascido em Portugal aos 10 anos migrou junto de seus irmãos para o Brasil, em específico, a província do Pará. Após uma longa estadia no Brasil e, nesse período, ter tido uma relação muito próxima com o Almeida Garret, retornou a Portugal onde seguiu a carreira literária e colaborou com diversos periódicos. No Brasil o correspondente da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* no estado do Pará foi Manuel Gomes d'Amorim, ao que supomos possa ser irmão de Francisco Gomes D'Amorim.⁴⁴ Francisco Gomes D'Amorim colaborou com diversas publicações periódicas, dentre elas, encontram-se: *O Panorama* (1837); *Revista Universal Lisbonense* (1841-1859); *Archivo Pittoresco: Semanário ilustrado* (1857-1868); *Ribaltas e Gambiarras* (1881); e *O Pantheon* (1880-1881).

Os editores que colaboraram com a revista estão entre os principais autores contemporâneos de Portugal, além de publicarem no periódico, os mesmos são autores de dramas, de poesias, de artigos históricos, de romances e, também, atuaram no ramo jornalístico divulgando suas produções literárias. Vale lembrar que, o grosso dos grandes escritores portugueses do século XIX esteve associado à prática jornalística.⁴⁵ Alguns além da atuação como escritor tinham cargos públicos, ou eram políticos de destaque, ou mesmo militares de carreira. Dentre as diversas obras, à venda, que são anunciadas na revista várias foram escritas pelos mesmos autores que colaboravam com o periódico. Vários desses intelectuais, também, em geral, contribuía com outras publicações periódicas e, muitos deles, já tinham cooperado ou, ainda, cooperavam com o jornal *O Panorama* (1837-1868). Esse amplo leque de colaboradores possibilitou com que a revista publicasse, sem atrasos, artigos versando sobre os mais diferentes assuntos.

Cada ano de publicação é referente a um volume. No primeiro volume (1856) o periódico contou com a colaboração de 32 autores diferentes.⁴⁶ Foram publicados 463

⁴³ CORREIA, Rita. *Alexandre Herculano de Carvalho Araújo*. Disponível em: <hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/RecursosInformativos/Biografias/Textos/AHerculano.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2014.

⁴⁴ _____. *O Panorama* (1836-1868). Lisboa: (23 nov. 2012). (pdf) Disponível em: <http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/Panorama.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2014, p. 6.

⁴⁵ TRIGO, Salvato. Palavras prévias. In: AAVV (eds.). *Jornalismo e literatura. Actas do II encontro Afro-Luso-Brasileiro*. 1986, Porto. Lisboa: Editorial Vega, 1988, p. 13.

⁴⁶ O cooperador mais frequente nesse primeiro ano de publicação foi Ernesto Biester autor de 54 textos diferentes. Ernesto Biester publicou apenas 3 tipos de textos, são eles: 39 textos sob o título "chronica

textos distintos. Desse total em 181 não houve indicação de autor e nos outros 282 apareceram à autoria.⁴⁷ Dentre os principais colaboradores encontram-se: Ernesto Biester (54 textos); Andrade Ferreira (25 textos); Raimundo António de Bulhão Pato (20 textos); L. A. Rebello da Silva (15 textos); Casimiro de Abreu (11 textos); e F. D. D'Almeida e Araujo (09 textos).⁴⁸

No segundo volume da revista (1858) foram publicados 455 textos distintos. Desse total em 380 não há indicação de autor e nos outros 75 aparecem à autoria. Ao todo colaboraram com a revista, em 1858, 17 autores diferentes. Ignácio de Vilhena Barbosa (Lisboa, 1811- Lisboa, 1890)⁴⁹ foi o principal colaborador nesse segundo ano de publicação ele é o autor de 49 desse total de 75 artigos com indicação de autor.⁵⁰

semanal”; 14 textos sobre análise literária; e 1 texto sobre assuntos diversos (Dentro desse grupo de textos sobre “assuntos diversos” estão textos de grande variedade temáticas, como, por exemplo: história natural, política, animais, plantas, modas, obituário, dentre outros). Os outros dois autores que mais colaboraram com a publicação foram o Andrade Ferreira e o R. A. de Bulhão Pato. Andrade Ferreira publicou 25 textos sendo 07 sobre temas diversos e 06 sobre artes, música e pintura, dentre os outros temas abordados por esse autor encontram-se: análise literária (04 textos); romances (02 textos); religiosos (02 textos); lugares (02 textos); arqueologia (01 texto); e crônica (01 texto). Raimundo António de Bulhão Pato publicou 20 textos desse total 16 são poesias, 01 é sobre temas diversos, 01 é sobre análise literária e o outro é sobre uma vila.⁴⁷ Desse total de 282 textos com indicação de autor estão inclusos 79 textos assinados apenas com a inicial “M”. Esses textos são de diferentes características e versam sobre múltiplos temas, sobretudo, 46 textos sobre variedades diversas, 10 textos de viés noticioso, 08 textos biográficos e 14 textos sobre lugares e monumentos, dentre outros. 08 textos assinados com a inicial “A”. Dentre esses textos assinados com a inicial “A” encontram-se 04 poesias, 01 texto sobre arte, 01 texto sobre vila, 01 texto sobre castelo e 01 texto biográfico. 04 textos tendo como indicação de autoria apenas a inicial “S” e um texto que sugere como autor as iniciais “F. P.”. Vale lembrar que diversos textos foram publicados com continuidade em outros números é o caso, sobretudo, dos romances, que sempre ocuparam mais de um número, e da crônica semanal que fora publicada em quase todos os números nesse primeiro volume. A “Chronica semanal” abordou assuntos diferentes e, em geral, conectados com os acontecimentos ou apresentações teatrais que haviam se sucedido naquela semana, principalmente, em Lisboa.

⁴⁸ Dentre os outros 24 colaboradores que também publicaram nesse primeiro volume da revista, lembrando que todos eles publicaram abaixo de 07 textos, encontram-se: R. Paganino (07 textos); Mendes Leal Junior (06 textos); C. J. Caldeira (05 textos); F. M. Bordalo (04 textos); e A. de Serpa (04 textos); Lopes de Mendonça (01 texto); Luiz Filipe Leite (04 textos); Luiz Augusto Palmeirim (03 textos); J. M. Latino Coelho (01 texto); J. de Torres (03 textos); A. Herculano (01 texto); E. A. Calas (02 textos); Arturo de Marcoartu (01 texto); Augusto C. O. Braga (01 texto); Souza Monteiro (01 texto); J. A. Da Silva (01 texto); F. F. Benevides (01 texto); Camillo Castello Branco (01 texto); A. Da Silva Tullio (01 texto); João Guilherme Teixeira (01 texto); F. Soares Franco Júnior (05 textos); e M. Carvalho (03 textos).

⁴⁹ Ignácio de Vilhena Barbosa (Lisboa, 1811- Lisboa, 1890) foi um arqueólogo, historiador e sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa. Colaborou, também, com os periódicos *O Panorama* e o *Archivo Pittoresco*. Na revista *A Ilustração Luso-brazileira* Ignácio de Vilhena Barbosa escreveu sobre temáticas bastante distintas, sendo 24 textos sobre ilhas, vilas e cidades, 06 textos sobre edifícios, castelos e igrejas e 06 textos sobre lugares diversos, 01 texto biográfico, 01 texto militar e outros 07 textos sobre temas variados.

⁵⁰ Alfredo Possolo Hogan foi o segundo autor que mais colaborou tendo publicado, ao todo, 06 textos. Antonio Mendes Leal publicou 04 poesias, João Dantas de Sousa publicou 03 textos e J. J. Mendes Cavalleiro publicou 02 textos, o restante dos outros 15 autores publicaram apenas 01 texto nesse segundo volume. Os 15 autores que publicaram apenas 01 texto são: João d'Aboim; J. A. X. de Magalhães; Julio Cesar Machado; H. V. D (Provável que seja Henrique Van-Deiters); Marquez de Rezende; P. V. D.; N. V. D.; Lopes de Mendonça; Henrique Van-Deiters; A. H.; G. A. M.; F. M. Bordalo; e F. E. Leoni.

No terceiro volume o periódico contou com a colaboração de 32 autores, foram publicados 391 artigos diversos. Desse total em 192 não há indicação de autor e nos outros 199 aparecem indicados à autoria. Assim como ocorrera no segundo volume o principal colaborador desse terceiro ano, também, foi Ignácio de Vilhena Barbosa ele é o autor de 91 desse total de 199 artigos. J. I. d'Araujo foi o segundo autor que mais publicou nesse terceiro volume tendo publicado 22 poesias.⁵¹

A atividade jornalística conferia a esses intelectuais um meio privilegiado de projetar publicamente suas ideias e agrupar pessoas em torno delas. Assim como ascender socialmente, atingir notoriedade pública, e em muitos casos, construir uma carreira política e ocupar altos cargos na administração pública, inclusive no governo. Além de atingirem posição de destaque e relevo no meio intelectual, os jornalistas, viam abrirem-se lhes as portas da alta burguesia, da aristocracia e de novos espaços de sociabilidade.⁵² Apesar de todos os ganhos, o trabalho de jornalista não era algo fácil. A esse respeito chama a atenção acerca da colaboração desses escritores para os periódicos, um artigo escrito por Ernesto Biester e publicado no número 29 do primeiro volume, que discorre acerca do tempo que o trabalho jornalístico toma dos escritores, algo em torno de 04 a 05 horas por dia, e o quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento de sua carreira literária. Segundo Ernesto Biester, três qualidades são prejudiciais para o trabalho na imprensa, são elas: “A consciência o brio e o pundonor”. Para ele os adeptos desse ofício acabam por terem que se sujeitar a uma condição imposta que é “olhar aos fins, sem atentar nos meios”, segundo Biester alguns autores que se envolveram nesse “tirocínio” jornalístico ou abandonaram o ofício ou sentiram-se indignados com o que lá encontraram.⁵³

⁵¹ Alfredo Possolo Hogan e Henrique Van-Deiters publicaram 14 artigos, cada um. Os outros 16 autores que contribuíram com a revista nesse terceiro volume publicaram 04 ou menos textos, são eles: Lopes de Mendonça (04 textos); Antonio Maria Garcia Junior (04 textos); Hipolito Pereira Garcez (02 textos); A. H. d'Oliveira Pires (02 textos); J. R. d'Oliveira Santos (02 textos); J. C. L. (01 texto); F. S. (01 texto); Marquez de Resende (01 texto); B. (01 texto); Moreira (01 texto); Pinto Neves (01 texto); Joaquim Rodrigues Guedes (01 texto); Antonio Mendes Leal (01 texto); José de Torres (04 textos); F. M. B. (01 texto); J. J. Mendes Cavalleiro (01 texto); F. M. Bordalo (01 texto); J. C. da Costa (01 texto); Alfredo d'Ataide (01 texto); José da Silva Mendes Leal Junior (01 texto); F. D. d'Almeida Araujo (01 texto); B. S. Magalhães (01 texto); M. P. da Fonsaeca e Castro (01 texto); M. J. Pereira Marinho (01 texto); Antonio Mendes Leal (01 texto); e Alfredo Pires (01 texto).

⁵² TENGARRINHA, op. cit., 2013, p. 848.

⁵³ *A ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 29, 19 jul. 1856, p. 227.

Essa ampla colaboração dos intelectuais possibilitaram com que a revista pudesse se destacar por possuir uma vasta gama temática em seus números, tendo publicado romances, lendas, contos, ensaios, fábulas, artigos sobre teatro, lugares na natureza, cachoeiras, rios, narrativas de viagens, fatos diversos, instrução, artigos científicos, artísticos, barcos, navios, escritos sobre personalidades contemporâneas, políticos, escritores e militares de diversos países e, sobretudo, portugueses tendo por diversas vezes publicado o retrato desses sujeitos, além de escritos sobre política (pouco sobre a política do período), história, documentos históricos, achados arqueológicos, gravuras diversas, instituições de arte (como a Academia Real de Belas Artes de Lisboa), cultura, artes cênicas, administração pública, progressos técnicos e científicos, aforismos e informações etimológicas, religião e instituições religiosas, castelos, templos, cidades, vilas, ilhas, aldeias, povos, edificações, animais, plantas, obituários, música, arquitetura, modas e notícias bibliográficas referentes a livros publicados pelo editor da revista. Assim como, fora publicado uma variedade de artigos dispersos e não recorrentes que versavam sobre os mais diferentes assuntos.⁵⁴

Para sistematizar a ampla gama temática e a quantidade de artigos publicados sobre cada assunto fizemos uma divisão em 15 seções, reunindo em cada uma das seções escritos separados por afinidade temática.⁵⁵ Diversos artigos contem assuntos que fazem parte de mais de um grupo, nesse caso, para fins de classificação temática, escolhemos o tema central. Abaixo segue uma tabela e um gráfico ilustrativo contendo as 15 seções temáticas e a quantidade e porcentagem de textos que foram publicados de acordo com os grupos nos três volumes da revista *A Ilustração Luso-brazileira* (1856, 1858, 1859).

⁵⁴ Como exemplo desses textos, podemos citar os artigos: *Peixes andarilhos*, que fala sobre a existência na China de três espécies de peixes que conseguem andar sobre as ervas húmidas fazendo assim um longo caminho de uma ribeira à outra; *Cães contrabandistas*, esse texto descreve o funcionamento do contrabando e a utilização de cães para as práticas dos contrabandos; *Os zerdos*, espécie de animal mamífero e carnívoro encontrado na África; *Sphinge*, texto sobre as esfinges; *Os peixes electricos*, estudo acerca da eletricidade animal; *Pesca do coral*, fala sobre a pesca e o comercio do coral em diversas partes do mundo; o texto histórico *Quanto valia ter rabicho no anno de 1799*, fala como que o uso do rabicho foi considerado ser um bom vassalo e católico fiel a majestade durante o período da contra revolução de Nápoles no ano de 1799; *Valor da prática*, discorre sobre os benefícios advindos do domínio do ofício; o texto, sem título, que fala sobre a aquisição da sociedade zoológica de Londres de um casal de Gansos-cisnes da Austrália, espécie rara e em extinção; e o texto *A arvore do leite*, arvore que produz uma espécime de leite, dentre outros.

⁵⁵ Os artigos sobre temáticas muito diversas foram todos enquadrados na primeira seção. A classificação dos textos por temas fora feita de acordo com a definição dada pela própria revista, pelos autores Benedita de Cássia Lima Sant'Anna e Mauro Nicola Póvoas ou por nós mesmos. Os textos classificados por nós foram feitos de acordo com os temas centrais, lembrando que diversos textos falaram sobre vários temas.

Seções temáticas	Quantidade de textos publicado em cada ano por grupo temático				
	Vol. 01 (1856)	Vol. 02 (1858)	Vol. 03 (1859)	Total	%
<i>Seção 01</i> - (Textos diversos, como de história natural, política, animais, plantas, modas, economia, educação, obituário etc.).	90	119	56	265	20,2%
<i>Seção 02</i> - (Poesias e sonetos).	51	41	74	166	12,7%
<i>Seção 03</i> - (Textos literários como romances, contos, dramas, lendas, fábulas etc.).	19	17	21	57	4,3%
<i>Seção 04</i> - (Textos militares, guerras, batalhas etc.).	11	10	07	28	2,1%
<i>Seção 05</i> - (Textos e ensaios de análise literária).	29	01	06	36	2,7%
<i>Seção 06</i> - (Textos de viés biográfico).	37	30	07	74	5,6%
<i>Seção 07</i> - (Textos sobre edifícios, igrejas, castelos, hospitais, palácios, instituições, residências etc.).	28	33	31	92	7,02%
<i>Seção 08</i> - (Textos sobre praças, pontes, estradas, rios, monumentos, lugares etc.).	42	34	40	116	8,8%
<i>Seção 09</i> - (Textos religiosos).	08	15	01	24	1,8%
<i>Seção 10</i> - (Textos sobre história, documentos históricos e sobre achados arqueológicos).	06	09	16	31	2,3%
<i>Seção 11</i> - (Textos sobre Ilhas, vilas, aldeias, cidades, tribos e povos, etc.).	43	73	75	191	14,5%
<i>Seção 12</i> - (Textos sobre progressos técnicos, invenções, estradas de ferro, telégrafos etc.).	14	11	00	25	1,9%
<i>Seção 13</i> - (Textos sobre crônica).	49	00	00	49	3,7%
<i>Seção 14</i> - (Textos sobre artes, Teatros, músicas, arquiteturas, danças, pinturas).	18	13	05	36	2,7%
<i>Seção 15</i> - (Textos noticiosos).	18	49	52	119	9,0%
Total de textos publicados	463	455	391	1309	100%

56

Os textos literários, em termos quantitativos, somam 4,3 por cento das publicações, porém, vale lembrar que a maioria foi publicada tendo sequência em diversos números. No surto literário da imprensa do período a poesia tem forte presença.⁵⁷ Focando frequentemente, numa perspectiva progressista, questões humanitárias como a pena de morte, a escravidão e assuntos sociais como os especuladores da alta burguesia e a corrupção. Contribuía deste modo para fomentar a opinião pública nos espaços de sociabilidade em que ocorriam grandes debates acerca dos temas presentes desde o princípio da década de 1850. Essa poesia, em geral feita por jovens, tem uma atitude mais crítica do que a sua predecessora, com repúdio do lirismo piegas e do formalismo literário. De algum modo, pode se considerar, como sinal precursor de novas correntes.⁵⁸

⁵⁶ O primeiro número corresponde à seção temática, o segundo a quantidade de textos e o terceiro a porcentagem aproximada.

⁵⁷ No primeiro volume da revista foram publicados ao todo 51 poesias versando sobre temas e assuntos diversos. Os dois principais autores que publicaram poesias foram o R. A. de Bulhão Pato, que publicou 16 poesias e o Brasileiro Casimiro de Abreu, que publicou 10 poesias. Havia variações quanto às datas das poesias, algumas não indicavam data, outras eram de 1851, algumas de 1852, algumas de 1854, e outras de 1855 e 1856. No segundo volume da revista publicaram-se 41 poesias, 22 sem indicação de autor. O autor que mais contribuiu com a publicação de poesias era Antonio Mendes Leal, autor de quatro poesias. No ano de 1859 ocorreu um acentuado aumento no número de poesias publicadas, passando de 41 poesias em 1858 para 74 poesias em 1859.

⁵⁸ TENGARRINHA, op. cit., 2013, p. 810.

Foram publicados também diversos textos de análise e crítica literária.⁵⁹ Os textos e ensaios de análise e crítica literária, em geral, buscaram noticiar a publicação de obras importantes em Portugal e outras localidades, são textos bastante informativos, contendo algumas críticas, mas o que se sobressaíram foi uma breve apresentação dos autores, suas biografias, formações, influências, obras importantes publicadas e, sobretudo, elogios diversos aos escritores e aos livros analisados. Algo comum era a reprodução de pequenos trechos dos livros analisados no sentido de dar ênfase aos elogios acerca da importância da obra.

Os artigos de caráter noticiosos quando apareceram foram em apenas três tipos de rubricas diferentes, são elas: “Revista política”; “Noticiário” e “Crônica semanal”.⁶⁰ Os escritos sob a rubrica “revista política” e “noticiário” abordaram, sempre que apareceram publicados, notícias sobre o que estava acontecendo em diversas regiões do mundo e o diretor achou interessante publicar.

Os escritos sob o título “Revista política” apareceram em 12 publicações, à primeira delas foi ao primeiro número da revista e o último foi no número 15, em todos esses artigos o principal assunto discorrido foi a Guerra da Criméia.⁶¹ Quanto à autoria, 10 foram assinados apenas com a inicial “M.” e os outros dois não apresentaram autoria. Não existiu uma página específica para que essa publicação aparecesse, ora veio na primeira página da publicação, ora em outra página qualquer e ora na última página. Em síntese esses artigos traçaram um panorama histórico das guerras e conflitos espalhados pela Europa, deram atualizações sobre a Guerra da Criméia, apresentaram um panorama sobre as reuniões que foram acontecendo em Paris para tratar as negociações de paz e estabeleceram os balanços acerca dos desfechos e perdas acarretados por essa guerra.

⁵⁹ Dentre esses textos destacamos: *Revista literária* escrito por Luiz Filipe Leite; *Uma viagem pela literatura contemporânea (Oferecida ao s.r. A. Herculano)* L. A. Rebello da Silva escrito por Ernesto Biester; *D. Manuel José Quintana e a literatura castelhana moderna* escrito por J. M. Latino Coelho; *Revista literária do ano de 1855*, escrito por Andrade Ferreira; e *Os homens de ciencias contemporâneos. João José Pereira*, escrito por Rodrigo Paganino; *Esboço sobre a litteratura inglesa*, escrito por F. E. Payant; *Litteratura portuguesa*, sem indicação de autor; e os textos *Milton* e *Oliver Goldsmith*, ambos do autor Lopes de Mendonça.

⁶⁰ Uma exceção encontra-se no número 24 onde sob o título “Miscellanea” estão agrupadas notícias diversas onde não aparece o nome do autor, mas apenas a inicial “M”.

⁶¹ A exceção foi o número 07 onde a “Revista política” abordou somente a história dos congressos diplomáticos. No número 04 do primeiro volume a “Revista política” Além da Guerra da Criméia aborda também as exposições universais que estavam acontecendo em Paris. No número 12 aborda, também, a notícia da gravidez da Imperatriz dos franceses e notícias sobre os desentendimentos que estavam ocorrendo entre Inglaterra e os Estados Unidos da América.

Os escritos sob a rubrica “Noticiário”⁶² apareceram em 07 publicações, sempre na última página da revista e sem indicar autoria. A primeira aparição se deu no número 01 da revista e a última no número 07. Os assuntos tratados foram diversos, como, por exemplo: viagens do ministro dos negócios estrangeiro de Portugal; notícias referentes à Guerra da Criméia e sobre o papel da imprensa na cobertura dessa guerra; apontamentos sobre um naufrágio nas costas marítimas do reino; notícias sobre a prorrogação da lei para troca e giro das moedas de ouro e prata mandadas retirar de circulação etc.

Quanto aos artigos designados “Chronica semanal” esses apareceram em 49 dos 52 números publicados nesse primeiro volume.⁶³ Quase sempre a crônica semanal vinha na última página da publicação. Desses 49 artigos, 09 não apresentavam nome de autor, em um o autor foi o Andrade Ferreira, os outros 39 foram escritos pelo Ernesto Biester. O conteúdo noticioso apareceu em algumas dessas publicações. Em boa parte deles o que se sobressaíram foram análises críticas versando sobre alguns assuntos diversos, mas, sobretudo as apreciações recaíram sobre as peças de teatro apresentadas em Portugal e com relação à atuação dos atores. A “Chronica semanal” visou, em especial, manter bem informado o leitor português e brasileiro sobre os acontecimentos semanais relacionados às produções culturais, principalmente, de Lisboa. Dentro dessas atualidades no campo da produção cultural era dado especial destaque para as produções relacionadas às artes cênicas.

A partir do número 43 desse primeiro volume os textos denominados “Chronica semanal” mudaram de tom e passaram apenas a indicar o nome de algumas companhias teatrais e em qual teatro elas apresentariam. Do número 43 em diante as análises sobre as peças teatrais que se apresentavam na semana e sobre a atuação dos atores deixam de aparecer, o artigo passa a divulgar somente notícias diversas sobre assuntos múltiplos e de diferentes países e continentes. Cada notícia era apresentada em apenas um parágrafo sem divisão por subtítulos, portanto, esses textos apresentaram uma série de notícias diversas, no geral, sem relações diretas entre si.

Até o número 44 os textos “Chronica semanal” foram escritos por Ernesto Biester, exceto no número 40 onde o artigo foi escrito por Andrade Ferreira. Do número 45 em

⁶² No número 07 o artigo sob a rubrica noticiário adverte para o fato de que as questões políticas de Portugal, a qual, segundo está escrito, não é foco do Jornal, só serão dadas as que se referirem a assuntos econômicos ou de grande vulto.

⁶³ A crônica semanal apenas não apareceu nos números 24, 34 e 52 do primeiro volume da revista.

diante não apareceram os nomes dos autores que escreveram e, como afirmado acima, ocorreu uma mudança clara de tom e o conteúdo passou a ser, sobretudo, noticioso. Ao todo foram publicados 39 textos sob a rubrica “Chronica semanal” com autoria de Ernesto Biester. O que nos deixa algumas indagações, como, por exemplo: O que teria motivado os editores e as pessoas responsáveis pela publicação a realizarem essa mudança no perfil do texto; quais os motivos que fizeram com que o escritor Ernesto Biester parasse de escrever a “Chronica semanal”; haveria alguma influência financeira no sentido de dificuldades no pagamento do Ernesto Biester, dentre outros autores; teria sido uma exigência dos assinantes; o fato é que no segundo e terceiro volumes da publicação o texto “Chronica semanal” não aparece, assim como, não houve uma justificativa para o fim da publicação desses textos.⁶⁴

Os textos noticiosos foram publicados em 49 dos 52 números da revista no ano de 1858, sempre sob a rubrica “História da actualidade” e, desses 49 textos nenhum apresentou indicação de autor. Os textos “História da actualidade” foram publicados sempre na primeira página, em alguns números alcançando, também, a segunda página.⁶⁵

Os textos sob a rubrica “História da actualidade” publicados no segundo e terceiro volumes são semelhantes aos textos publicados no primeiro volume sob a rubrica “Revista política” e “Chronica semanal” (do número 45 em diante).⁶⁶ Os textos sob o título “História da actualidade” não contem a divulgação das atualidades culturais produzidas em Portugal e em outros países, assim como não trouxe as atualidades sobre artes cênicas e nem as análises sobre as peças teatrais que se apresentaram na semana e com relação à atuação dos atores como apareciam nos textos “Chronica semanal” do primeiro volume.

Esses artigos ao longo dos 49 números no segundo volume e 52 no terceiro volume em que fora publicado detiveram-se a divulgar somente notícias diversas sobre assuntos múltiplos e de diferentes países e continentes. Houve alguns números em que apenas

⁶⁴ Não teve nenhum artigo com a indicação de autoria de Ernesto Biester nem no segundo e nem no terceiro volumes de publicação da revista.

⁶⁵ A exceção foi no número 22 onde o artigo “História da actualidade” foi publicado nas 06 primeiras páginas do total de 08 páginas, o motivo dessa ampla cobertura sobre a atualidade foi a cerimonia e os festejos que estavam acontecendo em Portugal em comemoração à chegada da rainha D. Esthephania à Barra do Tejo, após o casamento com o rei D. Pedro V, assim como, foi reproduzido nesse texto o discurso que a câmara municipal de Lisboa dirigiu ao rei D. Pedro V e a resposta dada pelo rei na câmara.

⁶⁶ Isto é, apenas no período em que os textos “Chronica semanal” passaram a serem artigos noticiosos, ou seja, a partir da publicação do número 45 em diante quando há uma mudança clara de tom e o conteúdo passa a ser, sobretudo, noticioso.

foram citadas as companhias de teatro que havia apresentado na semana, mas sem uma análise aprofundada da apresentação e desempenho das mesmas. Cada notícia era apresentada, no geral, em apenas um parágrafo sem divisão por subtítulos, portanto, os artigos “História da atualidade” apresentaram uma série de notícias diversas, no geral, sem relações entre si e versando sobre as diferentes partes do globo. O que fez jus ao título da publicação encadernada, que foi: “Jornal universal”. Esse formato de escrita e apresentação das notícias se deu, provavelmente, pelo fato das informações chegarem a Portugal por meio dos telégrafos elétricos.

Os textos sob o título “Chronica semanal” foram presença constante na revista, no seu primeiro ano de publicação, e, sempre foram publicados na última ou antepenúltima página do semanário. Antes de se tornarem apenas noticiosos, tinham como características o fato de serem escritos por um único autor, Ernesto Biester, exceto no número 40 em que foi escrito por Andrade Ferreira. Com isso torna-se possível afirmar que o leitor pode ter se familiarizado e acostumado com esse tipo de publicação, já que era um texto bastante regular, publicado em praticamente todos os números, e com características semelhantes em cada publicação. A “Chronica semanal” veiculou em suas páginas atualidades dos acontecimentos semanais, especialmente, culturais e com especial enfoque sobre os acontecimentos relacionados com as artes cênicas, sempre com comentários, análises e resenhas pessoais feitas pelo autor, tanto sobre os dramas quanto sobre a atuação individual dos atores.

Em geral esses textos se voltavam para os acontecimentos de Portugal, sobretudo, de Lisboa, mas existiram diversos casos em que as análises se recaiam sobre as produções culturais de outros países, sejam eles franceses, ingleses, italianos, espanhóis, dentre outros. Outra característica marcante nesses textos era a forte tendência de valorização das produções nacionais, ocorrendo, em alguns casos, críticas à tendência dos portugueses em imitarem as produções francesas sem valorizar o nacional, ao mesmo tempo em que a todo o momento era denunciado o atraso em que vivia Portugal com relação às produções culturais e o quanto eram escassos os autores de dramas no país. Apareceram nesses textos reflexões sobre as deficiências de criações de novas obras literárias e poéticas em Portugal. Críticas a alguns escritores portugueses. Além de panoramas e breves análises sobre algumas das peças teatrais que haviam se apresentado na semana e críticas aos teatros.

Apareceu, nesses textos, também, a preocupação com a necessidade de que houvesse mais repertórios portugueses nos teatros nacionais, assim como, surgiram reflexões acerca da necessidade de se valorizar mais e fornecer subsídios para os autores dos dramas. No número 33 a crônica semanal noticiou e comentou acerca das diversas agitações populares que estavam acontecendo em Lisboa. Os protestos eram contra a carestia do pão e tinham como gritos de ordem: “viva D. Pedro V” e “abaixo os monopolistas”. Dentre as reivindicações encontravam-se pedidos de redução do preço do pão. Esses protestos foram violentamente reprimidos pelas forças armadas.⁶⁷ Esse é um exemplo dos tipos de temas abordados, mas, no geral, o que se sobressaíram foram as análises e resenhas críticas sobre as peças teatrais encenadas, principalmente, no Teatro de D. Maria II, em Lisboa.

No primeiro volume da revista foram publicados 37 artigos biográficos, sem uma página específica de publicação, esses textos, em geral, buscavam mostrar quem era a pessoa, sua origem familiar, infância, sua formação, trabalhos desenvolvidos, livros publicados (em geral com alguns comentários sobre esses livros, ou até mesmo reprodução de pequenos trechos). No segundo volume foram publicados 30 textos biográficos. No terceiro volume houve uma queda acentuada na publicação de textos biográficos, essa queda acompanhou a tendência que já vinha desde o primeiro volume, tendo sido publicados apenas 07 textos com essa característica. As biografias foram sobre: personalidades históricas, reis, príncipes, políticos, militares, barões, religiosos, escritores, médicos, cientistas, dentre outros.

Há na revista um claro alinhamento com os preceitos do cristianismo. Ao longo dos três volumes foram publicados 24 artigos religiosos, praticamente todos sobre o cristianismo. Também estiveram presentes diversos textos sobre edifícios da Igreja católica, expondo a localização, história e descrição detalhada do interior, exterior e arquitetura. O cristianismo se faz presente na maioria dos textos, sejam eles literários, instrutivos, noticiosos, sobre esculturas, pinturas, teatros, etc. Diversas gravuras representam imagens diretamente ligadas com o cristianismo. Houve poucos textos que abordassem outras religiões.

⁶⁷ *A ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 33, 16 ago. 1856, p. 264.

Ao longo dos três volumes foram publicados 92 textos sobre edifícios, tais como, igrejas, mosteiros, castelos, hospitais, palácios, residências etc. Esses textos tiveram como características gerais oferecerem aos leitores a localização desses edifícios apresentou um pouco da história e da fundação do prédio, assim como expuseram uma descrição detalhada do interior, exterior e arquitetura dos mesmos. Por vezes foram, também, escritos quais acontecimentos e personagens históricos tiveram alguma relação com aquele edifício, principalmente no que diz respeito aos castelos e palácios. Em diversos casos ocorreu a representação do edifício na gravura acompanhando o texto.

A revista publicou fartamente em seus três anos de circulação artigos sobre ilhas, vilas, aldeias, cidades, tribos e povos, sendo, ao todo, 191 textos publicados sobre essas temáticas. A grande maioria desses escritos abordavam regiões portuguesas, porém houve alguns que não se referiam a Portugal, dentre essas publicações sobressaem-se a importância dada por parte dos editores ao Império Chinês. Diversos artigos trouxeram curiosidades, história e fatos sobre a China, por vezes denominada, pela revista, como “Reino das flores”.

O principal autor dos artigos sobre a China foi o jornalista C. J. Caldeira e a principal região abordada foi Macau, que fora colonizada e administrada por Portugal durante um longo período. No texto *Reino das Flores* existe a menção sobre o fato de que na China não foram desconhecidas às aspirações para, por meio de profundas reformas na organização social, conseguissem melhorar as condições de vida do povo. Segundo o texto, as ideias socialistas já se fizeram presentes e tinham estado muito em voga na China no século XI, onde produziu muita agitação. O líder popular que encabeçara essas ideias fora o reformista Wang-ngan-ché que formou escola e tornou-se chefe dos partidários dessas ideias reformistas tendo sido chamado ao poder por um Imperador da dinastia dos Tong e posto em prática algumas de suas ideias inovadoras. Segundo os princípios que professara o líder Wang-ngan-ché o estado devia apoderar-se de todos os recursos da nação, para evitar a exploração do homem pelo homem, e impedir que as classes laboriosas fossem oprimidas pelos ricos “ociosos”.⁶⁸

Em suma o seu sistema buscou nivelar as fortunas e as condições dos indivíduos e, segundo C. J. Caldeira, no seu desenvolvimento apresentara diversas ideias, teorias ou

⁶⁸ A *ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 25, 21 jun. 1856, Semanal, p. 193-194.

utopias do moderno socialismo. As reformas efetivadas por Wang-ngan-ché não obtiveram resultados e, por fim, foram os socialistas perseguidos e expulsos do Império em 1129.⁶⁹

Foram publicados, também, 36 textos tendo como temas centrais: teatros, músicas, arquiteturas, danças, pinturas, etc. Foram publicados alguns textos com descrição sobre algum quadro e falando um pouco das características do seu autor, como, por exemplo, o texto *A partida do gado*, esse artigo fez o anúncio e descrição do quadro “A partida do gado” do senhor Thomaz José da Anunciação, pintor da Academia das Bellas Artes. A publicação de textos dessa natureza foi ao encontro dos interesses e objetivos da revista no sentido de buscar a promoção e o desenvolvimento das artes nacionais em Portugal.

Foram publicados 31 textos (2,3 por cento) sobre história, documentos históricos ou achados arqueológicos, o que evidenciou o fato de que o passado e a história tiveram importâncias para a revista.⁷⁰ Tiveram divulgação, também, artigos sobre temas como: progressos técnicos, invenções, estradas de ferro, telégrafos, etc. Ao longo dos três volumes foram publicados 116 textos sobre temas como: praças, residências, pontes, estradas, rios, monumentos, lugares, etc. Publicaram-se ainda 265 textos de instruções diversas e curiosidades versando sobre uma multiplicidade temática enorme, dentre esses temas destacamos: história natural, política, animais, plantas, modas, educação, obituário, etc. 28 textos sobre temas como militares, guerras, batalhas etc.⁷¹

Vale destacar dois outros temas que apareceram na revista e encontravam-se intimamente ligados as preocupações do momento: a caridade e a febre amarela.⁷² O tema da febre amarela apareceu nos textos noticiosos “história da actualidade”, sobretudo no terceiro volume, foram escritos artigos sobre pessoas que haviam falecido por conta da febre amarela. A febre como algo capaz de levar as pessoas ao óbito se fez presente,

⁶⁹ Idem, p. 194.

⁷⁰ No Brasil existia interesse e um mercado que consumia publicações sobre História e sobre biografias, conforme mostra os catálogos da Editora Garnier, durante os anos de circulação da revista. Possivelmente esse fator mercadológico tenha sido uma das motivações que expliquem a grande presença dos textos históricos e biográficos na revista. Esse assunto foi tema trabalhado pela historiadora Eliana Dutra no capítulo “Leitores de além-mar: a Editora Garnier e sua aventura editorial no Brasil”, Cf. DUTRA, Eliana Freitas. Leitores de além-mar: a Editora Garnier e sua aventura editorial no Brasil. In: BRAGANÇA, Anibal; ABREU, Márcia (orgs.). *Impressos no Brasil: dois séculos de livros brasileiros*. São Paulo: Editora da UNESP, 2010.

⁷¹ Fez se presente na revista, em alguns momentos específicos, erratas indicando erros de digitação em algum texto publicado nos números anteriores.

⁷² *A ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 23, 07 jun. 1856, p. 183-184.

também, nos romances publicados ao longo dos três volumes, o que demonstrou a existência, no imaginário dessas pessoas, da forte preocupação com o tema.⁷³

Ao longo dos três volumes de publicação da revista surpreende a pouca quantidade de textos publicados sobre o Brasil. Algo que não condiz com os objetivos expressos pelo semanário no sentido de ser uma publicação para dois países: Portugal e Brasil. Dentre os artigos que abordam o Brasil, no primeiro volume, encontram-se: *Payé-Tome. Tradição*, esse texto é um exemplo do sincretismo religioso que existe no Brasil, abordou uma antiga tradição do Rio de Janeiro que falara sobre um velho vestido de branco com um cajado que aportou naquelas praias, o nome Payé-Tomé foi usado pelos jesuítas para fazerem os brasileiros lembrarem-se do apóstolo S. Thomé; o texto *Revista Literária Brasil: Portugal e Brasil-Opúsculo Humanitário por B. A. Rio de Janeiro, 1831*, escrito por Luiz Filipe Leite, esse foi um texto de análise literária onde o autor analisou o livro *Opúsculo humanitário* de 1834, da autora Nize Floresta Brasileira Augusta; o poema *Minha Terra* do poeta brasileiro Casimiro de Abreu que exaltou a beleza do Brasil, datado de 15 de Março de 1856, Casimiro ainda publicou o romance-folhetim *Camilla. Memórias d'uma viagem* que fez referências ao Brasil; o texto *Vista do convento de Nossa Senhora da Boa Viagem na Bahia do Rio de Janeiro*, escrito por Andrade Ferreira, se propôs a descrever a região do convento; o texto biográfico sobre Antonio José da Silva, esse artigo traçou considerações gerais acerca do Brasil e desse intelectual brasileiro em específico; o texto “chronica semanal”, publicado no número 28, apontou e elogiou alguns atos realizados por D. Pedro II, no Rio de Janeiro, visando à melhoria dos teatros; o texto *Inauguração do caminho de ferro da Bahia*, que falou da importância desse caminho de ferro no sentido de acelerar as comunicações; o texto *Brazil (Tupinambás)*, que instruiu acerca dos Tupinambás no Brasil; o texto *Pará*, que falou sobre a região do Pará no Brasil e alguns costumes dos índios que habitavam essa região; o texto *A vila rica de Ouro Preto*, que apresentou características gerais da vila; e o documento histórico *Manuscriptos inéditos*, que reproduziu na íntegra o documento sob o título *Sumário das armas que se fizeram e guerras que se deram na conquista do rio Paraíba escrito e feito*

⁷³ O principal romance a falar sobre a febre amarela foi *A menina dos cabelos brancos*, do autor F. M. Bordalo. No número 22 do terceiro volume foi noticiado que o Ministério do Reino havia repassado a quantia de dois contos trezentos e oitenta e três mil setenta e três réis em metal para a construção de um asilo no Convento de Nossa Senhora da Penha na França para as crianças órfãs que haviam perdido seus pais, vítimas da febre amarela. Cf. *ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 3, n. 22, 04 jun. 1859, p. 169.

por mandado do Padre em Xpó o padre Xpt visitador da companhia de Jesus de toda Província do Brasil.

No segundo volume, no texto introdutório, os editores da revista reafirmaram o compromisso de que a publicação seria voltada para os dois países. O que não se refletiu em termos de quantidade de publicações sobre o Brasil. Dentre os textos que abordaram o Brasil, no segundo volume, encontram-se: *História da actualidade*, em alguns momentos esse texto noticioso apresentou algumas breves notícias relacionadas com o Brasil; *O diamante*, falou de algumas minas de diamantes do Brasil; o texto *O senhor D. Pedro II, Imperador do Brazil*, que falou sobre aspectos gerais do Brasil, apresentou uma biografia do Imperador D. Pedro II e discorreu sobre a família Imperial no Brasil; o texto *Os Guaycurus*, apresentou essa tribo “belicosa” que habitou o sertão do Brasil, descreveu seus hábitos e costumes e as relações conflituosas que tiveram com os portugueses; Alfredo Hogan publicou a poesia *Brazileira*, que falou sobre o Brasil; e o texto *A sociedade Madre Pora*, que abordou a questão da imigração e discorreu um pouco sobre o Brasil.

No ano de 1859 não houve, no texto introdutório, a reafirmação do compromisso de que a publicação seria voltada para os dois países, o que se sobressaiu, nesse texto, foram justificativas do porque a revista não havia conseguido cumprir com êxito todas as suas promessas e objetivos.⁷⁴ Dentre os textos que abordam o Brasil, no terceiro volume, encontram-se: *Os camacans ou Mongoyos. Uma terrível vingança* e *O rio da cachoeira no Brazil* ambos escritos por I. de Vilhena Barbosa, o texto falou sobre uma tribo de Índios de Minas Gerais; o texto *Grutas e montanhas* e a poesia sobre o Brasil *Canção da commedia drama, As Brazileiras*, ambos do autor Alfredo Hogan; o texto *Uma vista Pittoresca do Rio de Janeiro* e *Palácio do Governo em Pernambuco* ambos sem indicação de autor; o texto histórico *A última tentativa dos holandezes contra a cidade da Bahia*, também do escritor I. de Vilhena Barbosa; e o texto histórico *Reinado de D. Pedro II. (Fragmento). Portugal em 1687*, de autoria de José de Torres.

Com relação à estrutura e a divisão dos conteúdos do periódico podemos afirmar que, de forma mais geral, a revista *A Ilustração Luso-Brazileira* apresentou uma parte literária, uma parte noticiosa e uma parte instrutiva e de recreio. No primeiro volume a matéria noticiosa se desdobrou, principalmente, por três rubricas: “Revista Política”;

⁷⁴ *A ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 3, n. 01, 08 jan. 1859, p. 01.

“Noticiário”; “crônica semanal”. Fora essas três rubricas, o que se sobressaíram foram “matérias instrutivas e de recreio” versando sobre as mais diversas temáticas.

Com relação à parte literária a diversidade também foi grande variando desde poesias, crônica, sonetos, dramas, romances, contos, lendas, fábulas, ensaios, resenhas e textos críticos de análise literária. Esses textos geralmente eram publicados sem páginas fixas e com continuidade em vários números seguidos. Vale lembrar que os sonetos foram publicados somente no terceiro volume e a crônica somente no primeiro, os outros gêneros se fizeram presentes em todos os três volumes.

Em todos os 156 números publicados ao longo dos três volumes no alto da primeira página apareceram uma gravura, igual em todos os exemplares, e a escrita “A ILLUSTRACÃO LUSO-BRAZILEIRA”. Abaixo dessa gravura veio indicados o número, o volume, o dia, o mês em que a revista estava sendo publicada e o preço.⁷⁵

Nos anos de 1858 e 1859 a matéria noticiosa apareceu sobre a rubrica “História da atualidade” dedicando-se, sobretudo, a divulgar temas sobre a política nacional e internacional, além de outros “fait-divers”, sem indicar autoria. Com relação ao texto noticioso podemos dizer que este no primeiro volume da revista não foi publicado regularmente, mas apenas em alguns números e não teve uma página fixa de publicação. Com relação ao segundo e terceiro volumes da revista o texto noticioso foi publicado sob a rubrica “história da actualidade” e, quase sempre, apareceu na primeira página.

Os textos instrutivos e de recreio foram publicados de forma aleatória entre as 08 páginas de cada número, existindo casos específicos em que esses textos foram publicados com continuidade em dois ou mais números, mas no geral eram textos pequenos e publicados em um único número, abordando uma variedade grande de temas.

Em meio a esse amplo leque de artigos, alguns acontecimentos tiveram especial destaque na revista, podemos avultar a esse respeito, sobretudo, três eventos que tiveram uma cobertura diferenciada e uma ênfase maior por parte da revista, são eles a Guerra da

⁷⁵ Abaixo dessas informações apareceu, quase sempre, o sumário dos textos e das gravuras, mas existiram alguns números da revista em que não houve a publicação do sumário. Nesse primeiro volume o sumário começou a ser publicado a partir do número 12 (sábado, 22 março, 1856), do número 17 ao 27 não foi publicado e, não apareceu, também, no número 29. Temos então 22 números sem a publicação do sumário e nos outros 29 números o sumário esteve presente na primeira página da revista. No segundo volume da publicação o sumário só não foi publicado no número 20 (15 de maio de 1858). No terceiro volume o sumário foi publicado em todos os 52 números.

Criméia, o casamento⁷⁶ do rei D. Pedro V com a rainha D. Estefânia de Hohenzollern Sigmaringen, principalmente, as festividades em comemoração a chegada da rainha no dia 17 de maio no Tejo e no terceiro volume o destaque ficou por conta da morte da Rainha D. Estefânia, em 15 de julho de 1859, com apenas 22 anos.⁷⁷

A Guerra da Criméia (1853-1856) foi um tema que apareceu por diversas vezes ao longo da publicação do primeiro volume da revista, esse assunto foi abordado, sobretudo, nos textos noticiosos. Mesmo após o fim da Guerra que se deu em fevereiro de 1856 o tema, em ocasiões diversas, tornou a aparecer, o que demonstrou o quanto o assunto ainda se fazia presente e permeava o imaginário e as preocupações dos editores. Segundo Eric Hobsbawm, essa guerra foi o acontecimento que mais se aproximou de uma guerra geral europeia entre 1815 e 1914 e o desdobramento foi uma carnificina internacional que envolveu a Rússia de um lado e a França, Inglaterra e Turquia de outro com um saldo de aproximadamente 600 mil mortos, desse total 500 mil morreram por doença, dentre essas mortes incluem-se 30% das tropas francesas, 22% das tropas inglesas e 50% das tropas russas.⁷⁸

No que diz respeito aos artigos “programáticos, que dão conta de intenções e expectativas, assim como fornece pistas da leitura de passado e futuro compartilhada por seus propugnadores”.⁷⁹ Podemos afirmar que a preocupação com o passado nos textos publicados foi mais evidente. A apreensão com o presente só apareceu, sobretudo, nos textos noticiosos, a saber: “*chronica semanal*”; “*Revista política*”; e “*História da actualidade*”. A reflexão acerca do futuro foi praticamente inexistente, salvo algumas exceções.⁸⁰

A preocupação com o passado foi uma constante na revista, diversos textos tiveram como tema a história. Foram publicados, na íntegra, fragmentos de documentos históricos e textos falando sobre achados arqueológicos. Os textos sobre vilas, cidades,

⁷⁶ A *ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 2, n. 20, 15 maio. 1858, p. 160.

⁷⁷ A *ILLUSTRAÇÃO LUSO-BRAZILEIRA*. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 3, n. 29, 23 jul. 1859, p. 225-232.

⁷⁸ HOBBSAWN, Eric. *A era das revoluções 1789 – 1848*. 15.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

⁷⁹ DE LUCA, op. cit., 2006, p. 140.

⁸⁰ Uma importante reflexão acerca do tempo, passado, presente e futuro foram apresentados em dois textos em específico, o primeiro foi o texto *Um conto de Hoffmann* escrito por R. Paganino publicado no número 20 do primeiro volume. O tema central trabalhado nesse texto foi o desenvolvimento da ciência. O segundo foi o artigo *Quadras históricas*, publicado no número 21 do terceiro volume, que teceu uma reflexão acerca da história e do tempo.

ilhas, aldeias, etc. sempre buscavam apresentar um pouco da história e da fundação desses lugares. A história foi um tópico constante em diversos textos, fez parte da estrutura dos artigos.

Pouco se falou, pela análise dos textos, a respeito das visões que os colaboradores da revista tinham para com o futuro. O principal artigo a expor uma visão clara de como pensavam esses autores e quais eram suas perspectivas para com o futuro encontrou-se no texto de António de Serpa, publicado no número 13 do primeiro volume, sob o título *Memórias extemporâneas. Viagem a Lisboa no século XX*, note a referência clara ao século XX. Nesse texto António de Serpa afirmou que o botequim seria o símbolo da civilização do futuro, o autor estabeleceu uma reflexão sobre como seria esse botequim, quais objetos existiriam nele, como seriam os charutos, os óculos, como que seriam os jornais e como se dariam as relações de sociabilidades dentro do botequim. António de Serpa escreveu sobre a chegada de um novo personagem, um suposto político que fazia diversos discursos. No encadeamento desses fatos, o autor refletiu sobre como seria a política e mostrou exemplos fictícios de políticos que venderam suas convicções por um prato de lentilhas.

A preocupação com o futuro apareceu mais nos textos sobre os avanços e progressos técnicos e científicos de uma determinada área, foi o caso, por exemplo: do texto sob o título *Maquina portátil de vapor, de MM. Tuxford e Filhos* nesse texto foram apresentados os avanços técnicos e ganhos que viriam com a utilização dessa máquina que estava sendo divulgada nas exposições universais; o texto *Telegraphia elétrica*, publicado no número 28 do primeiro volume, do autor J. A. da Silva; o texto *Importância dos telégrafos elétricos*, que mostrou a importância desse tipo de telégrafo no sentido de acelerar a informação no futuro; e o texto *Baterias fluctuantes*, esse texto discorreu sobre alguns progressos técnicos que aconteceram na Guerra da Criméia e seu efeito para os futuros combates, em particular, as baterias flutuantes (Embarcações cobertas com uma chapa de ferro). A apreensão sobre o futuro se fez presente, também, nos textos sobre artes cênicas, onde foi evidente uma preocupação para com o futuro do teatro nacional, ou no texto escrito por Andrade Ferreira sob o título *A Academia das Bellas-Artes de Lisboa e a necessidade de uma reforma*, onde o autor desenvolveu uma reflexão acerca do atual estado em que as artes se encontravam em Lisboa e, preocupado com o futuro do

desenvolvimento da arte nacional em Portugal propôs uma série de soluções para assegurar o pleno desenvolvimento das artes no país.

Os artigos não deixam claros quais eram as visões de passado e expectativas de futuro que os escritores, ou editores, tinham. Os textos que abordaram o passado, em geral, foram sob uma perspectiva de um passado glorioso de grandes conquistas, grandes batalhas, grandes homens, grandes líderes, grandes heróis, construções de edificações magníficas, fundações de belas vilas e cidades. A visão sobre o passado foi voltada para a ideia de um progresso contínuo, algo que sempre melhora, nunca regredi.

De certa forma essa visão, também, está refletida nos textos que tratam do futuro. O futuro foi visto como algo que será melhor do que o passado, onde existirão novos inventos, a ciência terá dado passos largos rumo ao progresso técnico, as comunicações se darão com maior velocidade e, os povos serão mais “civilizados”. Pode-se dizer, em linhas gerais, que as visões de passado e expectativas de futuro se davam mais no sentido de interpretar esse passado como algo importante para a formação do patriotismo e do nacionalismo e como algo a ser superado. Um passado em que os objetos, coisas, pessoas, e lugares estão em constantes transformações, com expectativas de um futuro que caminhe rumo ao progresso técnico, científico, material, cultural e intelectual. Algo que, de certa forma, refletiu o contexto do período de início da Regeneração em Portugal, ou seja, o período dos melhoramentos materiais, preocupações com o aumento da educação, desenvolvimento do capitalismo em Portugal e na Europa e da expansão das indústrias, comunicações, imprensa, telégrafos e estradas de ferro.⁸¹

Uma hipótese que indica para uma preocupação com o presente e o futuro pode ser trabalhada a partir da ideia de que ao levar esses conhecimentos diversos, o autor do periódico, pretendia contribuir para a formação de cidadãos mais cultos, reflexivos e “civilizados” capazes de pensar a realidade do País, fazer diagnósticos e propor soluções diversas, pois ao conhecer o passado de diversas regiões de Portugal, diversas vilas, cidades, etc., e um pouco da administração política do reino, isso poderia contribuir na formação de uma identidade nacional e um patriotismo capaz de mobilizar esses sujeitos, letrados ou não, a se mobilizarem para trabalhar em prol de melhorias para o país, sem com isso cair para o âmbito do debate das diversas correntes políticas liberais existentes.

⁸¹ RIBEIRO, Maria Manuela Tavares. A regeneração e o seu significado. In: TORGAL, Luís Reis; ROQUE, João Lourenço (orgs.). *O Liberalismo (1807-1890)* (vol. 5). José Mattoso (dir.). *Historia de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa, 1998.

As motivações existentes por trás das publicações podem ser várias, a esse respeito podemos lançar uma série de hipóteses, como, por exemplo: o lucro advindo da venda de assinaturas, ou seja, um meio de conseguir se manter financeiramente; auxiliar no desenvolvimento da educação pública em Portugal e no Brasil (Algo comum para os periódicos da época); buscar a formação de um público letrado capaz de debater os destinos da nação portuguesa e, quiçá brasileira; promover o acesso ao debate e a divulgação das produções artísticas e literárias, com ênfase clara para a produção nacional portuguesa; prover a elite financeira e culta de ambos os países com uma leitura agradável e prazerosa sobre literatura e instruções diversas; prover os imigrantes portugueses residentes no Brasil e nas colônias de notícias e atualidades culturais de Portugal; funcionar como um espaço privilegiado de sociabilidade voltado para o debate e a crítica por parte dos intelectuais portugueses acerca das produções culturais, literárias e artísticas; e contribuir no desenvolvimento das letras e das artes em Portugal.

A Ilustração Luso-Brazileira, assim como as demais revistas do século XIX de mesmo estilo, possui o mérito de ter conseguido juntar em uma mesma publicação uma variedade enorme de textos, sinalizadores, segundo Ana Luiza Martins, das múltiplas inovações propostas pelos novos tempos. Tendo intermediado entre o jornal e o livro, as revistas contribuíram para a ampliação do público leitor diversificando-lhe as informações. Assim como seu custo mais barato comparado ao livro e o melhor manuseio (pois possuíam poucas folhas e oferecia ao leitor uma leitura mais agradável contando com a presença de gravuras ilustrando diversos textos) são fatores que pesavam, para o público leitor, em prol das revistas ao invés dos livros que eram objetos de investimentos mais dispendiosos.⁸²

O semanário *A Ilustração Luso-Brazileira* conseguiu ser um suporte que possibilitou a veiculação, em suas páginas impressas, de ilustrações e textos culturais, artísticos, instrutivos, fatos diversos, históricos e de reflexão crítica, sobretudo, sobre artes e literatura. Levou esses conhecimentos diversos as várias províncias de Portugal e do Brasil ampliando o leque de leitores. Conseguiu, também, funcionar como um espaço privilegiado de discussões e debates promovidos pela intelectualidade portuguesa acerca das produções culturais e literárias, sobretudo, de Portugal.

⁸² MARTINS, Ana Luiza. *Revistas em revista: imprensa e práticas culturais em tempos de república*, São Paulo (1890-1922). São Paulo: Edusp / Fapesp / Imprensa Oficial do Estado, 2001.

Ao publicar romances, gravuras diversas, artigos sobre modas, dentre outros, contribuiu na disseminação de padrões de comportamentos da elite letrada, de sua cultura, de seus adereços, como, por exemplo, os apetrechos femininos apresentados nas gravuras sobre modas, seus hábitos, sobretudo os de leitura e caça. Reafirmou lugares sociais ocupados por diferentes sujeitos e em relações de poderes desiguais, o caso dos textos em que aparecem menções sobre como deveriam ser os comportamentos das mulheres é ilustrativo nesse sentido. A veiculação de modelos de comportamentos baseados em uma ética e moral cristã, também se fizeram presentes. A revista conseguiu cumprir com o seu foco e objetivo no sentido de instruir e deleitar o público leitor brasileiro e português oferecendo textos diversos sobre literatura, cultura, artes e curiosidades. De modo semelhante à revista *Atlantida* (1915-1920), na escolha de certos temas, sem dúvida, objetivava difundir o conhecimento e, avivando-lhes as raízes, despertar os sentimentos cívicos entre os portugueses no além-mar.⁸³

Por fim vale ressaltar que a revista contou com ampla colaboração de diversos autores de destaque em Portugal, comprometidos em promover o progresso das artes e das letras, assim como veiculou conhecimentos variados e gravuras o que satisfazia parte das expectativas que Antonio José Fernandes Lopes teve sobre a revista *A Ilustração Luso-Brazileira*. O periódico contribuiu para informar e deleitar os leitores portugueses e brasileiros daquele período que tiveram acesso à publicação. Mesmo não tendo sido uma publicação inovadora o semanário surgiu na esteira da tradição ilustrada lusitana que se encontrava em ascensão e cumpriu significativamente com os objetivos propostos em seus editoriais de apresentação.

Referências

A ILLUSTRACÃO LUSO-BRAZILEIRA. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 01, 05 jan. 1856.

_____. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 09, 01 mar. 1856.

_____. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 13, 28 mar. 1856.

_____. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 23, 07 jun. 1856.

⁸³ GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal; ANDRADE, Luís; CASTRO, Zília Osório de. *Atlantida: a invenção da comunidade luso-brasileira*. Rio de Janeiro: Ed. Contra Capa, 2013.

_____. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 25, 21 jun. 1856.

_____. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 29, 19 jul. 1856.

_____. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 1, n. 33, 16 ago. 1856.

_____. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 2, n. 20, 15 maio. 1858.

_____. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 3, n. 01, 08 jan. 1859.

_____. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 3, n. 22, 04 jun. 1859.

_____. Lisboa: Tipografia do Panorama, v. 3, n. 29, 23 jul. 1859.

AGUIAR, Cláudio. *Franklin Távora e o seu tempo*. 3.ed (vol. 3). São Paulo: Ateliê Editorial, 1997.

AMARAL, Manuel. *Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico, Volume VII*, Lisboa: Editor João Romano Torres, 2015. [Recurso eletrônico]. Disponível em: <<http://www.arqnet.pt/dicionario/index.html>>.

CORREIA, Rita. *A ilustração luso-brazileira: jornal universal*. Hemeroteca Digital. Lisboa, (19 ago. 2008). (pdf). Disponível em: <<http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/IlustrLusoBr.pdf>>.

_____. *Alexandre Herculano de Carvalho Araújo*. Disponível em: <hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/RecursosInformativos/Biografias/Textos/AHerculano.pdf>.

_____. *O Panorama (1836-1868)*. Lisboa: (23 nov. 2012). (pdf) Disponível em: <<http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/Panorama.pdf>>.

DARTON, Robert; ROCHE, Daniel. (orgs.). *A Revolução impressa: a imprensa na França, 1775-1800*. São Paulo: Edusp, 1996.

DUTRA, Eliana Freitas. *Leitores de além-mar: a Editora Garnier e sua aventura editorial no Brasil*. In: BRAGANÇA, Anibal; ABREU, Márcia (orgs.). *Impressos no Brasil: dois séculos de livros brasileiros*. São Paulo: Editora da UNESP, 2010.

FRANÇA, José Augusto. *O romantismo em Portugal: estudo de factos socioculturais*. 3.ed. Braga: Livros Horizonte, 1999.

GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal; ANDRADE, Luís; CASTRO, Zília Osório de. *Atlântida: a invenção da comunidade luso-brasileira*. Rio de Janeiro: Ed. Contra Capa, 2013.

HOBBSAWN, Eric. *A era das revoluções 1789 – 1848*. 15.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). *Fontes Históricas*. São Paulo: Contexto, 2006.

_____. Revista *Ilustração* (1884-1892): Notas iniciais de pesquisa. In: BARBOSA, Socorro de Fatima. *Livros e periódicos nos séculos XVIII e XIX*. João Pessoa: Ed.UFPB, 2014.

MARTINS, Ana Luiza. *Revistas em revista: imprensa e práticas culturais em tempos de república, São Paulo (1890-1922)*. São Paulo: Edusp / Fapesp / Imprensa Oficial do Estado, 2001.

_____. Da fantasia à História: folheando páginas revisteiras. *História*, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 59-79, 2003. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010190742003000100003>.

MARTINS, Francisco da Rocha. *Pequena História da imprensa portuguesa*. Lisboa: Inquérito, 1941.

MOREL, Marco. Os primeiros passos da palavra impressa. In: MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de. (org.). *História da imprensa no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2008.

MÜLLER, Fernanda. *No limiar entre literatura, memória e História: A “galeria da imprensa” Luso-brasileira na revista Brasil-Portugal (1899-1914)*. *Letras & Letras*, Uberlândia, v. 26, n. 1, p. 255-270, jan./jun., 2010. Disponível em:
<<http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/25588/14163>>.

NEVES, Lúcia; MOREL, Marco; FERREIRA, Tania Cruz (org.). *História e imprensa: representações culturais e práticas de poder*. Rio de Janeiro: DPeA: Faperj, 2006.

PEREIRA, Leonardo de Atayde. O sentido de História para Alexandre Herculano: uma interpretação romântica (1830-1853). Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2009. Disponível em:
<<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-10022010-154126/pt-br.php>>.

PÓVOAS, Mauro Nicola. Um projeto para dois mundos: as ilustrações luso-brasileiras. In: JUNIOR, Alvaro Santos Simões; CAIRO, Luiz Roberto; RAPUCCI, Cleide Antonia (orgs.). *Intelectuais e imprensa: aspectos de uma complexa relação*. São Paulo: Nankin, 2009.

Revista Contemporânea, v. 1, n. 3, p. 97-101, 1859.

RIBEIRO, Maria Manuela Tavares. A regeneração e o seu significado. In: TORRAL, Luís Reis; ROQUE, João Lourenço (orgs.). *O Liberalismo (1807-1890)* (vol. 5). José Mattoso (dir.). *Historia de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa, 1998.

- SANT'ANNA, Benedita de Cássia Lima. *Ilustração brasileira (1854-1855) e a ilustração luso-brasileira (1856, 1858, 1859): uma contribuição para o estudo da imprensa literária em língua portuguesa*. 2007. Tese (Doutorado em Letras). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2007.
- SCHWARCZ, Lilia Moritz. *As barbas do imperador*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
- SERRÃO, Joel (dir.); MARQUES, António Henrique de Oliveira. *Nova história de Portugal: Portugal e a regeneração (1851-1900) (vol. X)*. Lisboa: Editorial Presença, 2004.
- SILVA, Innocencio Francisco da. *Diccionario bibliographico portuguez: estudos de Innocencio Francisco da Silva aplicáveis a Portugal e ao Brasil*. Tomo II. Lisboa: Imprensa Nacional. 1859.
- _____. *Diccionario bibliographico portuguez: Estudos de Innocencio Francisco da Silva aplicáveis a Portugal e ao Brasil (Tomo VIII)*. Lisboa: Imprensa Nacional, 1867.
- SIMÕES, Maria João. António Pedro Lopes de Mendonça. In: *História da literatura portuguesa: o romantismo (vol. 4)*. Lisboa: Alfa, 2003.
- TENGARRINHA, José. *Nova história da imprensa portuguesa: das origens a 1865*. Lisboa: Temas e Debates – Círculo de leitores, 2013.
- TORGAL, Luís Reis; ROQUE, João Lourenço (orgs.). O liberalismo (1807-1890) (v. 5). José Mattoso (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Editora Estampa, 1998.
- TRIGO, Salvato. Palavras prévias. In: AAVV (eds.). *Jornalismo e literatura. Actas do II encontro Afro-Luso-Brasileiro*. 1986, Porto. Lisboa: Editorial Vega, 1988.
- VIEIRA, Lucas Schuab. Apresentação da revista A Ilustração Luso-Brasileira (1856, 1858, 1859). *Revista Escrita da História – REH*, Niterói e São Paulo, v. 1, n. 1, p. 98-113, abr./set. 2014. Disponível em: <www.escritadahistoria.com/revista/index.php/escritadahistoria/article/view/33>.

Recebido em: 09/10/2015

Aprovado em: 24/12/2015

A interação de um convívio: a influência estadunidense em Fortaleza durante a Segunda Grande Guerra

Reverson Nascimento Paula*

Resumo

No presente artigo discutiremos as transformações ocorridas nos hábitos e costumes dos cidadãos fortalezenses durante os anos de 1942 a 1945. A partir da percepção do contexto da Segunda Guerra Mundial, da inserção do Brasil no conflito, da instalação de bases militares norte-americanas em Fortaleza e do convívio com soldados estadunidenses, pretendemos compreender a instalação física e simbólica de uma hegemonia cultural (norte-americana) e como esta influenciou o idioma, a alimentação, a vestimenta e até as práticas sexuais de uma parcela dos cidadãos fortalezenses.

Palavras-chave: Segunda Guerra. Estados Unidos. Fortaleza. Novos Hábitos.

Abstract

In this article we will discuss the changes occurred in the habits and customs of fortalezenses citizens during the years 1942 to 1945. From the perception of the context of World War II, Brazil's insertion of the conflict, the installation of US military bases in Fortaleza and living with american soldiers, we intend to understand the physical and symbolic installation of a cultural hegemony (US) and how this influenced the language, food, clothing and even the sexual practices of a portion of fortalezenses citizens.

Keywords: Second World War. United States. Fortaleza. New Habits.

* Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Ceará (PPGH-UECE) e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

As relações internacionais brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial

Durante a Segunda Guerra Mundial¹ nações democráticas, encabeçadas pelos Estados Unidos, lutaram contra o eixo nazifascista, comandado por Hitler e Mussolini. Este conflito durou oficialmente de 1939 a 1945 e envolveu a maioria das nações, organizadas em duas alianças militares opostas: os Aliados (Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética) e o Eixo (Alemanha, Itália e Japão).

Assim, o desenvolvimento das relações entre Brasil e Estados Unidos no início da década de 1940 foi marcado pela evolução da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos desejavam ter o Brasil como aliado político-militar e assim instalar bases militares no Nordeste brasileiro. Dentre os objetivos estadunidenses estavam defender o continente de uma possível invasão alemã e evitar que o Brasil fornecesse quaisquer materiais estratégicos aos países do Eixo.²

Diante desses acontecimentos, Getúlio Vargas negociou com o governo norte-americano a entrada do Brasil ao lado dos aliados, a partir da concessão de créditos e assistência técnica para implantação da indústria siderúrgica e bélica nacional.³ Assim, o Brasil acabou entrando efetivamente neste conflito por pressões do governo norte-americano, o qual não aceitaria ter uma região tão estratégica do lado oposto, e por pressões nacionais, onde a população brasileira se colocou contra Hitler e seus asseclas após a morte de 470 tripulantes e 502 passageiros no naufrágio por torpedeamento de 31 navios brasileiro.⁴

¹ A imposição do **Tratado de Versalhes** (1919), após a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha foi proibida de manter um exército, condenada a pagar pesadas indenizações, devolver territórios conquistados, como a Alsácia-Lorena a França; a **Crise de 1929** que iniciou nos Estados Unidos, mas que se expandiu por toda a Europa; o surgimento dos Regimes Totalitários; e diversos conflitos territoriais são apontados como algumas das circunstâncias que levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. (ALVES, Vagner Camilo. *O Brasil e a Segunda Guerra Mundial: história de um envolvimento forçado*. Rio de Janeiro: Ed.PUC-Rio / São Paulo: Loyola, 2002.)

² Por sua proximidade relativa com a África (parte mais oriental das Américas), o Nordeste brasileiro representava um local ideal para a partida de aeronaves com destino a África e a União Soviética. Cidades como Natal e Fortaleza representaram grande interesse militar, podendo servir de base de apoio à travessia de aviões do Atlântico Sul. Assim, o Brasil assumiu relevante importância estratégica para a defesa territorial e simbólica do continente americano.

³ ALVES, op. cit., 2002.

⁴ GIRÃO, Blanchard. *A invasão dos cabelos dourados: do uso aos abusos no tempo das “coca-colas”*. Fortaleza: ABC Editora, 2008, p. 25-28.

Após o naufrágio destes navios e da revolta por parte da população, teve início, em determinados jornais fortalezenses, à circulação de discursos afirmando a impossibilidade de o Brasil permanecer neutro no conflito.

O Brasil não pode permanecer impassível numa guerra que já o atingiu, já o feriu, já fez sangrar o coração de sua gente. Estamos de fato, queiramos ou não, envolvidos na guerra que nos foi trazida pelo Eixo. Resta apenas um ato formal, reconhecendo este estado de guerra que o Eixo mantém contra nós. Os brasileiros dignos desse nome preferem aceitar o desafio a viver sem honra.⁵

Desta maneira, no ano de 1942, Brasil e Estados Unidos assinaram os Acordos de Washington,⁶ nos quais o governo norte-americano se propôs a fornecer o capital suficiente já mencionado, enquanto o Brasil assumiu o papel de fornecer minerais⁷ importantes à indústria bélica, borracha e a permitir a instalação de bases⁸ norte-americanas na região norte e nordeste do país. Assim, foi instalada em Fortaleza, e em outras capitais nordestinas, bases militares norte-americanas, as quais receberam soldados estadunidenses, antes dos mesmos partirem para a guerra em território africano.⁹

A agressão militar totalitária contra navios brasileiros acabou provocando inúmeras manifestações individuais e coletivas contra os países do Eixo e seus descendentes residentes no Brasil. Esse sentimento de indignação obteve no poder público um incentivo importante, onde o mesmo, utilizando o discurso de defesa da “honra e da unidade nacional” tentou direcionar a “força popular” para a produção necessária a economia de guerra. Assim, tentando desviar a “fúria” da população da destruição de imóveis pertencentes aos descendentes de países “eixistas”.

No Ceará, como em todas as unidades da Federação, realizaram-se grandes manifestações de protesto contra o bárbaro e inominável ataque de que foram vítimas navios brasileiros. A revolta coletiva justifica-se plenamente, ante esse ato brutal de agressão por parte das nações totalitárias. Todos os brasileiros

⁵ O Brasil não pode permanecer impassível. *O Nordeste*, Fortaleza, 2 jun. 1942, p. 1.

⁶ Os acordos selaram em princípio um empréstimo de 100 milhões de dólares para a modernização e implantação do projeto siderúrgico brasileiro, além da aquisição de material bélico no valor de 200 milhões de dólares. Esses acordos foram decisivos para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Companhia Vale do Rio Doce. (ALVES, op. cit., 2002).

⁷ Bauxita, berilo, cromita, ferro-níquel, diamantes industriais, minério de manganês, mica, cristais de quartzo, borracha, titânio e zircônio entre outros. (AZEVEDO, Estênio; NOBRE, Geraldo. *O Ceará na Segunda Grande Guerra*. Fortaleza: ABC, 1998).

⁸ Foram construídas bases militares norte-americanas nas cidades do Amapá, Belém, São Luís, Fortaleza (Pici e Cocorote), Natal (Rampa e Parnamirim), Recife, Noronha, Maceió, Salvador e Aratu. (GIRÃO, op. cit., 2008).

⁹ AZEVEDO; NOBRE, op. cit., 1998.

devem vibrar de indignação ante um crime de lesa-humanidade, que veio cobrir de luto a família patricia, permanecendo vigilantes na defesa da integridade da nossa honra e da unidade nacional. Essas demonstrações de brasilidade e de fé nos altos destinos do país não devem, todavia, ser desvirtuadas por elementos a serviços de inconfessáveis propósitos, interessados em dificultar pela confusão que tentam estabelecer, a adoção de providencias tendentes a garantir a tranquilidade pública. Cumpre-nos por isso retomar ao ritmo do esforço em prol de aumento da produção nacional. Só assim agiremos de acordo com a palavra do eminente chefe de governo, dr. Getúlio Vargas, que exige de bons brasileiros para felicidade da Pátria, e desenvolvimento do trabalho em todos os setores. Não devemos esquecer que o êxito do programa que se traçou o supremo condutor dos destinos do Brasil, depende da ordem interna, que o governo está aparelhado a manter, e para cuja consecução o povo precisa cooperar com seu labor pacífico e honrado. Por outro lado, é dever indeclinado de todos os cidadãos o respeito à propriedade e ao individuo, como demonstração do nosso grau de civismo e da compreensão, que temos das responsabilidades a enfrentar. Em tais condições, devemos poupar, quer o bem dos brasileiros, quer o dos estrangeiros, por isso que os daqueles constituem patrimônio nacional e os destes, na forma do Decreto-Lei Federal, nº 4.166 representam garantia de indenizações, pelos prejuízos materiais que a Nação vem tendo com os covardes atentados a nossa soberania. O Governo do Estado apela, pois, para todos os cearenses, no sentido de se conservarem entregues às suas atividades, aguardando com serenidade e bom senso, as medidas tendentes a punir a afronta que acabamos de receber.¹⁰

Percebemos a tentativa de acalmar os ânimos após os afundamentos dos navios, e não deixar a revolta popular “atrapalhar” a produção, pois o interesse dos inimigos seria exatamente atrapalhar a ordem pública, fato que caso ocorrido, prejudicaria o programa traçado pelo presidente Getúlio Vargas. Através do trabalho honrado e do labor pacífico o “verdadeiro” cidadão brasileiro ajudaria a manter a ordem, assim buscando a felicidade e não destruindo imóveis de descendentes italianos, alemães ou japoneses. Desta maneira, cabia à população cearense agir com “serenidade e bom senso” e, assim, esperar as medidas tomadas pelo próprio Governo Federal, o qual se incumbiu de punir a afronta sofrida.

A “revolta popular” contra os países do eixo, após o afundamento dos navios brasileiros, acabou atingindo os descendentes italianos, alemães e japoneses que viviam no Brasil naquele período. Diversos imigrantes destas nacionalidades tiveram suas casas e lojas roubadas e destruídas no episódio que ficou conhecido como “Quebra-quebra de 42”.

O quebra-quebra em Fortaleza foi violentíssimo:

¹⁰ Nota da Interventoria Federal. *O Nordeste*, Fortaleza, 21 ago. 1942, p. 1.

pouco depois do almoço, começaram a surgir na rua onde morávamos (Barão de Aratanha com Mento de Alencar), os principais sinais da onda de violência que se apossara da cidade. Um conhecido morador da vizinhança conduzia um pequeno caminhão carregado de mercadorias das lojas atacadas. Fardos de tecidos, caixas de sapatos, objetos de escritório, até vidros de remédio [...]. Rolos de fumaça, pros lados da Praça do Ferreira, subiam em grandes alturas. A barulheira era infernal. Pessoas correndo em disparada, quase sempre sobraçando algum objeto conseguindo na pilhagem.¹¹

Vislumbramos o ataque a diversos estabelecimentos comerciais pertencentes a imigrantes. Dentre eles, podemos citar a loja A Pernambucana, a Casa Veneza, o Bar Antarctica, o Café Íris e o Jardim Japonês, todos pertencentes a famílias de origem alemã, italiana ou japonesa.

Percebemos ao longo da discussão o desenvolvimento das relações internacionais brasileiras e, conseqüentemente, a inserção do estado do Ceará e da cidade de Fortaleza neste processo. Buscamos mostrar um rápido panorama das relações desenvolvidas entre o Brasil e os Estados Unidos. Dessa forma, levantando alguns pontos de importância fundamental como o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães, a assinatura dos Acordos de Washington e o Quebra-quebra de 1942. Assim, traçando uma linha significativa do que aconteceu em Fortaleza antes da instalação física da base militar norte-americana.

Acordo assinado e base instalada

A entrada dos Estados Unidos¹² no conflito só ocorreu a partir de dezembro de 1941, provocando assim um sensível rearranjo no quadro das relações diplomáticas que impulsionaram o alinhamento brasileiro aos Aliados. Após uma sucessão de medidas e de represálias por parte do Eixo, a declaração de guerra a estas potências e a assinatura dos Acordos de Washington ocorreram em agosto do ano seguinte.¹³

Desta maneira, o ataque nipônico a base militar norte-americana de Pearl Harbor, foi tido não como um ataque isolado aos Estados Unidos, mas como um ataque a soberania americana como um todo. A ideia de formação de um bloco americano, onde

¹¹ GIRÃO, op. cit., 2008, p. 32-33.

¹² Até o ano de 1941 os Estados Unidos ainda não haviam entrado oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Porém, após o ataque japonês a base norte-americana de Pearl Harbor, que se localizava no oceano pacífico, a nação chefiada por Franklin Delano Roosevelt resolveu entrar efetivamente no conflito do lado dos aliados, assim buscando a derrota do Eixo. (AZEVEDO; NOBRE, op. cit., 1998).

¹³ ALVES, op. cit., 2002.

todos estes países se propusessem a confrontar o eixo foi construída em cima dos valores democráticos de liberdade.

Até que o Japão acendeu a guerra no Pacífico, o nosso hemisfério observou a neutralidade em face do conflito mundial. A agressão do Império Nipônico aos domínios dos Estados Unidos, naquele remoto oceano, deu motivo a uma atitude decidida, por parte de todas as nações do Continente. A Conferência de consulta dos chanceleres, no Rio de Janeiro, encerrou-se, ontem, com pleno êxito, no sentido de manter íntima solidariedade entre as potencias desta parte do Mundo. [...] não há mais as três Américas. Existe apenas a América.¹⁴

Neste ponto é possível, percebermos como as diversas justificativas acabaram por fortalecer o apoio aos Estados Unidos contra o Eixo. Assim, a partir de 1942 e através da assinatura dos Acordos de Washington e da construção das bases, Fortaleza foi inserida estrategicamente na lógica militar e no percurso das grandes travessias atlânticas.

Segundo os jornalistas Augusto Oliveira e Ivonildo Lavor, antes mesmo do rompimento com o Eixo, da declaração de guerra brasileira e da assinatura dos Acordos de Washington, os especialistas norte-americanos já haviam escolhido o antigo “Sítio Pecy” para a construção da base militar em Fortaleza. Este local passou a ser conhecido como Campo do Pici¹⁵ (Pici Field) e teve sua construção iniciada em julho de 1941.¹⁶

Os engenheiros militares dos Estados Unidos desembarcaram no Nordeste em meados de 1941, portanto alguns meses antes do ataque nipônico à base estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. [...]. Em Fortaleza, os serviços topográficos foram iniciados em julho de 1941, sendo a construção da Base do Pici entregue à firma Campello & Gentil, a mesma que construía Parnamirim. O objetivo era adequar o local com uma pista de 5.000 pés de comprimento, de forma a permitir o trânsito de aviões de porte médio e prestar apoio aqueles cumprindo missões de patrulhamento anti-submarinos.¹⁷

Porém, a construção da base no Pici não procedeu da maneira esperada. Alguns contratempos logísticos e estratégicos, fizeram com que pouco tempo depois da entrega completa da base, a mesma tivesse seu uso descartado.

A pista do Pici ficaria definitivamente pronta em março de 1942 e quando isso aconteceu – pasmem – ela já era”. Aparentemente [...] teria havido uma precipitação na decisão inicial, pois a localização do Pici não era boa, a orientação da pista não se adequava aos ventos dominantes e, sobretudo, o

¹⁴ O bloco americano. *O Nordeste*, Fortaleza, 29 jan. 1942, p. 1.

¹⁵ A história do nome Pici remete a várias origens que não pretendemos discutir neste trabalho.

¹⁶ GIRÃO, op. cit., 2008.

¹⁷ Idem, p. 36-37.

quadro estratégico da guerra evoluía. O que se desejava agora era uma pista capaz de permitir a decolagem dos grandes aviões de bombardeio com destino à África, de forma a contornar eventuais saturações do campo de Parnamirim.¹⁸

Com a impossibilidade de utilização da pista do Pici, os engenheiros norte-americanos buscaram uma solução viável:

Despontou a ideia entre os técnicos e estrategistas americanos, que positivamente teria arruinado o processo de desenvolvimento futuro da capital cearense. Conceberam eles um campo de pouso, de vastas proporções à borda do oceano, a que denominaram de “Mucuripe Field”. O seu nascimento seria então na “mata da Aldeota”, onde hoje está, com exatidão, a Praça Portugal, referencia principal do mais rico e importante bairro de nossa metrópole no presente.¹⁹

Percebemos que o crescimento do tráfego aéreo para Natal, as limitações da pista do Pici e a posição desfavorável do vento, fizeram com que o comando da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos²⁰ resolvesse construir uma segunda base militar em Fortaleza. O Campo do Pici ficou então sob a responsabilidade da Marinha dos Estados Unidos²¹, e passou a ser construído o “Mucuripe Field”.

Assim é que [...] em fevereiro de 1943, começaram o levantamento topográfico do local onde seria construída a nova base Mucuripe Field [...]. Esta pista se concluída provavelmente teria a sua cabeceira norte mais ou menos onde hoje é a Praça Portugal em Fortaleza, ou seja no meio da Aldeota. Eram previstas duas pistas de 10.000 pés e uma enorme base, quase do mesmo porte de Parnamirim. [...] em junho de 1943, quando já se construía o Rancho e quatro alojamentos da Base e se iniciara a terraplanagem da pista, o trabalho foi suspenso, pois chegara a ordem para fazer o campo em outro local alternativo. Segundo alguns documentos confidenciais norte-americanos da época, a razão da mudança teria sido a pressão dos proprietários de terra, preocupados com a desvalorização de uma área para onde a cidade tenderia a crescer. Em outros registros, entretanto, é citada ação incisiva do Tte.-Cel.-Av. Macêdo, comandante da Base Aérea brasileira, que pressionava no sentido de que a base americana fosse construída em local que pudesse ser acessível aos aviões brasileiros estacionados no Alto da Balança. [...]. De qualquer forma, o fato é que a base americana foi construída no Cocorote e uma enorme pista de táxi - a Barata Ribeiro, - a interligou com o Alto da Balança.²²

Assim, vislumbramos que a construção da base militar no Mucuripe também acabou não se completando. Ao novo local escolhido para a construção definitiva da base

¹⁸ Idem, p. 38.

¹⁹ Idem.

²⁰ United States Army Air Forces (USAAF).

²¹ U.S. Navy.

²² GIRÃO, op. cit., 2008, p. 38-39.

militar foi dada a denominação de Campo Adjacente (Adjacente Field), por estar próximo ao Campo do Pici, ponto inicial da construção. Por conta desta denominação, os cearenses logo passaram a chamar o lugar de “Base do Cocorote”, referência ao nome *cóco route* (rota do cócó) como os soldados a chamavam.

Inaugurado em 10 de dezembro de 1943, a Base do Cocorote (Adjacente Field) serviu até 14 de maio de 1944, com o intuito de desafogar o tráfego aéreo do Parnamirim Field em Natal. Em Fortaleza, após muitos imprevistos, o primeiro campo de pouso realmente terminado e utilizado foi o do Alto da Balança, que estava ligado a Base do Cocorote. Dessa maneira, este campo de pouso se transformou em um ponto de apoio dos aviões do Correio Aéreo Nacional (CAN).²³

Em 1941, além da base militar em Fortaleza, também foi instalada a Organização dos Estados Unidos (United States Organization ou USO). A USO foi criada a pedido do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt com o interesse de fornecer serviços recreativos que ajudassem na elevação do moral das tropas americanas. Nesta perspectiva, a criação de uma imagem unificada, onde cidadãos fortalezenses e soldados norte-americanos se uniam através do convívio, reforçava o ideal de união entre os povos. A sede da USO ficou localizada em uma suntuosa residência à beira-mar da Praia de Iracema conhecida como “Vila Morena”.²⁴

Na foto abaixo buscamos localizar de maneira mais precisa as instalações norte-americanas criadas em Fortaleza durante a Segunda Guerra Mundial. As bases militares instaladas e a sede da USO foram enumeradas no mapa a seguir:

²³ OLIVEIRA, Augusto; LAVOUR, Ivonildo. *A história da aviação no Ceará*. Fortaleza: Expressões Gráfica e Edições Ltda, 2008.

²⁴ AZEVEDO; NOBRE, op. cit., 1998.

Figura 1 - Mapa atual dos bairros de Fortaleza e as antigas localizações das bases militares norte-americanas instaladas na década de 1940, mais a sede da USO. Legenda: 1- Base do Pici ou Pici Field (Bairro do Pici); 2- Campo de pouso Mucuripe Field (Bairro da Aldeota); 3- Campo de pouso (Bairro Alto da Balança); 4- Base do Cocorote ou Adejacent Field (Bairro do Aeroporto); 5- Sede da USO e antiga Vila Morena (Bairro da Praia de Iracema). Disponível em: <<http://www.ceara.com.br/fortaleza/mapadefortaleza.htm>>. Acesso em: 1 fev. 2015.

Assim, percebemos o processo de instalação física da base militar norte-americana em Fortaleza. Atentamos que não só a base militar foi inserida dentro do cotidiano fortalezense, mas também a USO, onde o convívio entre soldados e uma parcela dos cidadãos começou a estreitar relações. Desta maneira, começamos a perceber o desenvolvimento do processo de aproximação entre fortalezenses e os soldados norte-americanos que vieram para a cidade. Desta maneira, abrimos caminho para pensar esta aproximação e como o convívio com os estadunidenses podem ter influenciado novos hábitos e costumes nos cidadãos fortalezenses.

Novos costumes aparecem: o “American way of life” e a política de boa vizinhança em Fortaleza

A década de 1940 foi marcada por uma intensa transformação nos hábitos e costumes dos cidadãos fortalezenses. Era visível, principalmente, entre os anos de 1942 e 1945, como os cidadãos sofreram influência direta e indireta em seu cotidiano. Este processo foi, sobretudo, marcado pela inserção de práticas culturais estadunidenses, onde o ideal de progresso esteve constantemente ladeado pelo consumo de produtos técnicos científicos e pela busca de legitimação de um “status social”.

Compreendemos a aproximação ocorrida entre Estados Unidos e Brasil através dos Acordos de Washington em 1942. Entretanto, devemos levar em consideração a execução da política de boa vizinhança desenvolvida pelo presidente Roosevelt como parte importante dessa aproximação. A intenção de aproximar E.U.A. e o restante da América-Latina, sobretudo, através do viés cultural e econômico, teve forte relevância nesta influência sofrida pelos cidadãos fortalezenses.

Juntamente com a Fundação Rockefeller o presidente norte-americano criou uma espécie de “fábrica de ideologias” na intenção de aproximar E.U.A. e o restante da América-Latina, sobretudo, através do viés cultural e econômico. Desta forma, foi veiculada através dos meios de informação como jornais e rádios, uma forte campanha com a “ideia de uma defesa incondicional do hemisfério ocidental, a integração cultural e econômica das Américas, a preservação de um mundo democrático e o compromisso de protocooperação”.²⁵

Esta ideia de “protocooperação” foi forte aliada da política de boa vizinhança. Cada vez mais a necessidade de trazer para próximo de si os países latino-americanos e, ao mesmo tempo, criar uma barreira que impedisse a aproximação entre estes e os países pertencentes ao Eixo, se fez presente em inúmeras notícias do período.

Esse sentimento de união entre os povos pode ser sentido no cotidiano fortalezense através do convívio entre os soldados estadunidenses e a população. A partir das comemorações do dia da independência dos Estados Unidos, realizada em Fortaleza,

²⁵ SOUZA, Thiago Schead de. *Na casa e na rua: objetos, serviços e práticas de consumo em Fortaleza (1940-1970)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, 2008.

podemos ter acesso a uma forma mais “planejada e direcionada” de dar mostras dessa aproximação.

Em nossa capital, realizam-se, hoje, expressivas comemorações ao dia da independência norte-americana. O cônsul ianque, entre nós, o Sr. William Preston Rambo, dará recepção em sua residência. [...]. Às 21 horas o Touring Clube, secção do Ceará, de que é diretor o Sr. Olavo Falcão, oferecerá uma recepção de honra, no “Ideal”, abrilhantada pela orquestra da P.R.E.9, sob a regência do maestro Ercole Vareto. A emissora local organizou, igualmente, um programa de homenagem à data, que terá início às 19:30. Às 10 horas, houve, na Escola Preparatória, a tocante cerimônia da entrega do estandarte do estabelecimento, confeccionado pela mulher cearense. E ao meio-dia os estudantes de direito promoveram um almoço de confraternização, verificando-se, também, a essa hora, a homenagem dos Chauffeurs e Bambeiros de Fortaleza, na Praça do Ferreira.²⁶

Recepções em clubes aristocráticos da cidade, programação especial no rádio e homenagens em escolas, foram algumas das manifestações que ocorreram em Fortaleza pela comemoração do dia da Independência norte-americana. Através da participação de alguns setores da sociedade, incluindo até um desfile conjunto entre soldados dos dois países, podemos vislumbrar como esta aproximação estava aos poucos sendo cristalizada.

Segundo Blanchard Girão:

a data da independência americana, o 4 de julho, merecia expressivas manifestações entre nós. Os clubes promoviam seus “Bailes de Independência”, seus torneios esportivos assinalando o dia, enquanto os jornais abriram seus espaços mais nobres para registrar a efeméride. Tio Sam com sua cartola estava em toda parte. No Praia Clube, um “point” de forte apelo da juventude, [...]. Ao som do hino americano, hasteavam-se altaneiros os pavilhões do Brasil e dos Estados Unidos em estabelecimentos de ensino, em agremiações sociais, em repartições. Enfim, vivíamos a vibração patriótica do povo ianque sintetizada naquelas comemorações. [...]. O detalhe mais significativo daquela Semana da Pátria de 43 ficou por conta da presença de um numeroso pelotão de soldados norte-americanos, sediados em Fortaleza, marchando lado a lado com as tropas brasileiras. Entrelaçadas, as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos abriram a passagem cadenciada, ao som das fanfarras e taróis das guarnições militares, enquanto os aplausos mais vibrantes partiam da multidão postada nas calçadas.²⁷

O fato das autoridades fortalezenses terem organizado um desfile público, onde soldados das duas nações marcharam lado a lado com as bandeiras entrelaçadas, representou o sentido máximo de aproximação da política da boa vizinhança. Assim,

²⁶ As comemorações do Independence Day, em Fortaleza. *O Nordeste*, Fortaleza, 4 jul. 1942, p. 1.

²⁷ GIRÃO, op. cit., 2008, p. 129.

mostrando a todos os cidadãos fortalezenses, que Brasil e Estados Unidos estavam “interligados” muito mais do que apenas através dos acordos firmados.

Porém, essa iniciativa não cessou nesta única peculiaridade. O “American way of life”, ou seja, o “modo de viver americano”, também passou a vigorar em solo fortalezense juntamente com a política de Boa Vizinhança. Dessa forma, contribuindo para a inserção de costumes originários da terra do “Tio Sam” no cotidiano “alencarino”.

Dentro desta lógica, mecanismos como o rádio e o cinema, mais uma vez, foram aliados da propagação da maneira norte-americana de se vestir, de comer, de falar e tantas outras características. Com a chegada do “modo americano de viver”, a programação radiofônica e os filmes exibidos passaram a possuir importância direta na difusão destas novas práticas.

Para Certeau,²⁸ a compreensão das práticas cotidianas está inserida dentro da perspectiva de diferenciação entre táticas e estratégias. O autor nos explica que as estratégias são os mecanismos pensados pelo poder constituído, onde o mesmo busca planejar a maneira com que a população deve agir dentro de determinado espaço. Assim, as estratégias, através da utilização deste espaço materializado, seriam capazes de produzir, mapear e se impor, ao passo que, as táticas só poderiam agir de acordo com o tempo, onde as mesmas só seriam capazes de manipular e alterar as estratégias já formuladas. Assim, as táticas seriam as astúcias de uma população, através das quais elas repensam e burlam a maneira de execução que foi planejada para elas. Assim, compreendemos as práticas como as maneiras de fazer cotidiana, onde as astúcias, mais que qualquer outra coisa, burlam a imposição deste planejamento.

Ainda sobre a força exercida pelo cinema na capital cearense, podemos perceber o alcance desta influência através dos escritos de Blanchard Girão:

O cinema é a maior diversão. A frase, um tanto desatualizada, adequava-se, contudo, à época em que o mundo conflagrado estava exposto nas telas. [...]. Naqueles dias bem distantes, a cidade buscava no cinema o seu principal lazer. O Diogo, o Moderno e o Majestic – as três salas mais distintas e em cada bairro um cineminha mais modesto (o Luz, o Rex, o Ventura, o Benfica, tantos mais) estavam sempre lotados. [...]. Quase todos os filmes tinham uma só procedência: Estados Unidos da América do Norte, pois impossível à importação de filmes europeus. A minha geração – meninos e adolescentes da década de 40 – sofreu decisiva influência do cinema, ou mais propriamente do cinema norte-americano. Diante de nossos olhos, em espetáculos deslumbrantes e majestosos, a apologia do heroísmo do homem americano, sua

²⁸ CERTEAU, Michel. *A invenção do cotidiano: artes de fazer* (vol. 1). Petrópolis: Vozes, 1994.

bravura pessoal, seu amor à liberdade, dentro de uma visão propagandística da invencibilidade da máquina bélica dos Estados Unidos. Claro que esta mensagem impregnava os espíritos em formação, através da disseminação daqueles valores que entravam, quase que em caráter definitivo, na estrutura mental da juventude de então. Ademais, os filmes nos ofereciam, ao mesmo tempo, os paradigmas glamorosos de uma sociedade rica, bonita, exaltada através da indiscutível e selecionada beleza dos astros e estrelas que o marketing de Hollywood elevava ao nível de divindades.²⁹

O heroísmo e o patriotismo retratados nas telonas entusiasmavam a população, principalmente os jovens, bem como, as peculiaridades “glamorosas” de uma “sociedade rica e bonita”, a qual foi intensamente exaltada através dos astros e estrelas dos filmes hollywoodianos. A disseminação dos valores estadunidenses passou a vigorar nesse tipo de produção, assim “impregnando” os valores daqueles jovens.

Os cidadãos fortalezenses passaram a divinizar os atores e atrizes que atuaram nestas produções norte-americanas. Assim, através dessa conotação divinizadora que as produções cinematográficas assumiram, o marketing de Hollywood acabou difundindo de maneira intensificada os hábitos estadunidenses, principalmente através do viés cultural.

Blanchard Girão nos conta que:

Na estrada dessa avalanche cultural, propagaram-se costumes e hábitos que ganhavam força persuasiva pelos que os praticavam, celebridades endeusadas no altar da fama universal. Por exemplo, o vício de fumar. Na tela, o galã charmoso ou a estrela cintilante abusavam do cigarro, como se aquilo fosse um complemento da maneira melhor de viver. Não se sabe até que ponto funcionava o patrocínio do poder econômico da indústria tabagista. Mas, na mensagem subliminar, de forte conteúdo estético, o cigarro acabou penetrando mais e mais no cotidiano da meninada, que se espelhava, obviamente, nos seus ídolos cinematográficos.³⁰

Dessa maneira, percebemos como as atitudes tomadas pelos personagens cinematográficos acabaram influenciando determinados costumes dos cidadãos. Neste caso, o cigarro, através de um forte apelo estético, acabou sendo disseminado entre os jovens que assistiam aos filmes.³¹ Pois, se a estrela de um filme norte-americano aparecia fumando, isto representava uma “maneira melhor de viver”, já que aquela produção

²⁹ GIRÃO, op. cit., 2008, p. 84.

³⁰ Idem, p. 85.

³¹ Logicamente, devemos levar em consideração que o apelo da indústria tabagística era feito não só através dos filmes. Muitos jornais faziam uma divulgação positiva do hábito de fumar, inclusive salientando benefícios a saúde. (AZEVEDO; NOBRE, op. cit., 1998).

cinematográfica era originária dos Estados Unidos, país que era tido como a terra do “progresso”.

Assim, quase que “logicamente”, os cidadãos associavam as atitudes tomadas nos filmes com um jeito “mais correto” de viver o cotidiano. Pois, como falamos anteriormente, se construiu na mentalidade da população fortalezense a ideia de que os costumes estadunidenses e a civilização estariam intrinsecamente ligados.

Através de Norbert Elias³² e seu trabalho sobre o “processo civilizador”, identificamos “o padrão de hábitos e comportamento a que a sociedade, em uma dada época, procurou acostumar o indivíduo”.³³ Assim, neste sentido, compreendemos a civilização sendo o processo pelo que se tentou adaptar os cidadãos a determinados costumes que, naquele momento, possuíam como base os Estados Unidos. A Fortaleza do começo da década de 1940 era uma cidade que almejava a “civilização” e com a deflagração do conflito mundial, este “processo civilizador” passou diretamente pela incorporação de hábitos e costumes estadunidenses, assim, como na década de 1920 passou pela incorporação dos hábitos franceses.

Todavia:

A influência não se restringia apenas ao hábito de fumar. Mas vinham dos idolatrados atores e atrizes as modas do vestir masculino e feminino, os cortes de cabelo, a maneira de aparar o bigode (famosos os de Clark Gable, Robert Taylor e Tyrone Power), sem falar na masculinidade valente de um John Wayne, dum Henry Fonda, de um Victor Mature ou de um Randolph Scott.³⁴

O American way of life se impôs:

Deixamos para trás o modelo europeu, predominantemente francês, para seguir os hábitos americanos. Tornamo-nos, em poucos anos, bebedores de Coca-Cola, comedores de sanduíche “macdonald”, adeptos do slack e da bermuda, até os dias presentes, quando, em ruidoso processo de globalização, somos praticamente uma caricatura do “grande irmão” do Norte.³⁵

“De imediato uma onda de interesse pelo domínio do inglês apossou-se dos fortalezenses”.³⁶ Naquele momento, passou a ser de boa estirpe usar o inglês, aprender o idioma usado pelas estrelas de cinema e pelos soldados ianques trouxe “status social”.

³² ELIAS, Nobert. *O processo civilizador: uma história dos costumes* (vol. 1). Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

³³ Idem, p. 95.

³⁴ GIRÃO, op. cit., 2008, p. 85.

³⁵ Idem, p. 130.

³⁶ Idem, p. 85.

Moças e rapazes, pertencentes às famílias abastadas, aprenderam o novo idioma pela distinção social que o mesmo proporcionou. Por toda parte abriam-se cursos de aprendizado do idioma inglês.³⁷

Percebemos o aumento do interesse não só pelos artistas e celebridades norte-americanas, mas também pelo estudo de sua cultura. Na época em questão, não surgiram somente cursos de inglês, mas também “diversas agremiações como o “Circle os English Conversation” e o “Hyphen Club”, filiados ao Instituto Brasil-EUA no Ceará. Palavras e expressões como “footing”, “street”, “OK”, “bungalows”, “hall”, “lobby”, “bis”, “club”, “design” etc.³⁸ passaram a figurar no linguajar fortalezense.

O rádio também exerceu função estratégica de “propagador ideológico” do “American way of life”. “Nos rádios, os mais velhos ouviam os ritmos norte-americanos regidos pela orquestra de Glen Miller e Xavier Cugat”, assim como as melodias musicais de ritmos como o Jazz e o Blues.³⁹ Ritmos e músicas norte-americanas passaram a figurar no “topo das paradas” de sucesso. Dessa forma, passando a embalar os momentos de lazer de muitos cidadãos fortalezense que possuíam o objeto.⁴⁰

Assim, completando seus papéis na divulgação dos ideais norte-americanos, rádio e cinema serviram como mecanismos estratégicos de divulgação do processo que chamamos de “americanização” da população fortalezense, o qual podemos relacionar diretamente com o “processo civilizador” pretendido naquele momento em Fortaleza.

Desta forma, a partir do conceito de “estratégia”,⁴¹ percebemos como os mecanismos pensados e executados pelo Estado ou pelas classes abastadas deram continuidade a um “processo civilizador” que se almejava, onde mecanismos propagandísticos, como rádio e cinema, possuíam a função de “aproximar” e facilitar o contato da população com roupas, comidas e objetos técnicos oriundos dos Estados Unidos.

³⁷ Loc. cit.

³⁸ SOUZA, op. cit., 2008, p. 33.

³⁹ GIRÃO, op. cit., 2008, p. 86.

⁴⁰ Vale ser lembrado que nem todos os cidadãos fortalezenses possuíam rádio em casa ou, poderiam ir ao cinema. Essas duas formas de propagação ideológica norte-americana também eram elementos de distinção social. Pois somente a parte mais abastada da sociedade possuía acesso a esses instrumentos. Assim, nos fica mais claro qual parcela da população teve um contato mais intensivo com o “eufórico” “America way of life”. (SOUZA, op. cit., 2008).

⁴¹ CERTEAU, op. cit., 1994.

Dessa maneira, através destes mecanismos, a população fortalezense entrou em contato mais direto com os costumes norte-americanos. Assim, transformando a maneira de se vestir, de falar, de comer; a inspiração para as construções públicas, como praças e ruas, e para as construções privadas, como as grandes mansões pertencentes a famílias aristocráticas da época. Percebemos que através dos adornos nas vestimentas, da configuração física do lar, a elite fortalezense se apoderava destas práticas culturais. Desta maneira, se diferenciando socialmente dos demais cidadãos de Fortaleza.

Os homens usavam ternos de linho [...]. As mulheres usavam muita seda francesa, com estampas florais sobre fundo negro [...]. Os sapatos eram, quase sempre, combinados de pelica e camurça, abertos, de preferência [...]. As luvas eram indispensáveis, [...] do mesmo jeito que o chapéu. Os decotes eram discretos, as saias desciam até esconderem as batatas das pernas envoltas em meia de seda [...]. Nos idos de 45, a Avenida do Imperador é uma espécie de porta de entrada para o aristocrático bairro de Jacarecanga. [...]. Suas casas são diferentes, portentosas, nobres, [...]. As fachadas são bem características da nossa assimilação do estilo “ART Nouveau” com as imprescindíveis sacadas de ferro em notáveis trabalhos que são verdadeiras “rendas” e arabescos fundidos. As portas têm rótulos e postigos com vidraças coloridas importadas da França.⁴²

No Brasil, outros eram os costumes. Homens sem ternos e chapéus, substituídos por trajes leves, calça e camisa de mangas curtas, as mulheres passando a fumar em público, encurtando as saias e introduzindo o uso de calças masculinas. Estávamos submetidos ao figurino que os americanos, pelo cinema e, diretamente, nos haviam transmitido.⁴³

Assim:

as camisas de nylon, as canetas Parker, os cigarros Camel ou Chesterfield, o slack, o sanduíche, de um modo geral, eram coisas comuns ao cotidiano nordestino (Fortaleza, Natal, Recife em primeiro plano) por conta da forte presença norte-americana. A influência maior foi no idioma. As velhas palavras francesas, tão ao gosto das nossas elites na primeira metade do século anterior, foram rapidamente substituídas por vocábulos ingleses, popularizados pelos soldados e incorporados ao linguajar do povo nas ruas de Natal e Fortaleza. Já não se dizia comumente o “sim”, mas “yes” ou “ok”, espetáculo virou show, amigo tornou-se “friend”, rapaz era “boy”, moça era “girl” e um sem-número de outras expressões que, nos dias atuais, já se aportuguesaram na pronúncia e na forma de escrever. Adaptadas, estão hoje tão nossas como deles. [...]. No período, uma invasão cultural, com os brasileiros, notadamente os mais jovens, conhecendo os grandes nomes da literatura dos Estados Unidos. Autores como John Steinbek, Truman Capote, William Faulkner, Eskine Caldwell, e principalmente Ernest Hemingway,

⁴² LOPES, Marciano. *Royal Briar: a Fortaleza dos anos 40*. 4.ed (Coleção “Nostalgia”). Fortaleza: ABC, 1996, p. 29-33.

⁴³ GIRÃO, op. cit., 2008, p. 137.

tornaram-se íntimos, através da tradução de suas principais obras, algumas transplantadas para o cinema em filmes épicos produzidos em Hollywood, a exemplo de “As vinhas da Ira”, “Boêmios Errantes” e “Rato do Deserto”, De Steinbeck, e “Por quem os Sinos Dobram”, de Hemingway. Nesse particular, foi extraordinariamente positiva a influência norte-americana.⁴⁴

Porém, com o desenvolvimento do “American way of life” e através da disseminação cinematográfica e radiofônica, a população fortalezense aderiu a novas maneiras. O que era comum, como os ternos e gravatas, os vestidos abaixo do joelho, a bananada ou a abacatada, o refresco de Muricy e o famoso “pega pinto do mundico”⁴⁵ acabaram sendo substituídos.

Devagar e sempre fomos esquecendo o pega-pinto com sanduíche de queijo de coalho, a cambica de murici, o suco de maracujá, o esplêndido e insuperável refresco de cajá ou de graviola, pelo sabor químico (e ninguém sabe até que ponto nocivo) do xarope ianque de tem na sua fórmula um pouquinho de coca (que coca?), que contamina e vicia. Entramos definitivamente na civilização da Coca-Cola com sanduíche do Mac Donald’s. Desgraçadamente, em tempos de globalização, americanalhamo-nos.⁴⁶

Cada vez mais este processo foi tomando ares de grandiosidade. Assim, chegando a adentrar a consumação dos produtos técnicos científicos, de utensílios domésticos e até de maquiagem. Porém, esses produtos só obtiveram sucesso em influenciar o cotidiano fortalezense e conseguiram entrar nos lares, pois acabaram encontrando um desejo interior de possuir determinados tipos de objetos e assim, tanto se diferenciar socialmente como facilitar alguns “afazeres” cotidianos.

Segundo Silva Filho o alvo contínuo das reflexões:

é a modernidade urbana, especificamente as modalidades históricas pelas quais ela se apresenta em Fortaleza, em fins da década de 1930 e se estendendo até meados dos anos 40. Período em que, segundo interpreto, ocorre uma transposição – vital, porém repleta de tensões e contramarchas – de um paradigma civilizatório inspirado na cultura francesa, mais ligado ao universo das belas letras e da erudição de círculos da elite, em direção a uma vertente calcada no progresso material e no poderio técnico, representado pela sociedade norte-americana. Aos poucos, vão se desenhando os contornos locais de uma ambição ao moderno profundamente assinalada pelo avanço tecnológico, a aceleração da dinâmica urbana e a incitação ao consumo de objetos importados. [...]. O deslumbramento com a tecnologia, não raramente alçada à condição de mitologia moderna, faz parte desse contato peculiar do

⁴⁴ Idem, p. 169-170.

⁴⁵ Refresco feito à base de frutas e alcatrão. Seu consumo era bastante comum naquele período. (LOPES, op. cit., 1996).

⁴⁶ Idem, p. 115.

mundo ibero-americano com a cultura material do capitalismo ocidental. Durante os anos 40, em Fortaleza não faltaram experiências com o fetiche dos objetos. Ao olhar as vitrines, sorver as mercadorias pelas telas do cinema, adquirir um artefato pouco importando qual sua utilidade prática, os habitantes exprimiam fascínio por uma modernidade precária, eivada de sonho e fabulação. Sua própria fragilidade compelia à tomada de efigies cristalizadas do mundo moderno, ganhando destaque algumas obras públicas e certos objetos importados.⁴⁷

Para clarear nossas mentes sobre esse “deslubrimento com a tecnologia” que Silva Filho nos fala, Marciano Lopes nos mostra como esses produtos já haviam sido desejados por parte da população fortalezense dentro da dinâmica urbana de “fetichização” destes objetos e da necessidade de diminuir o tempo gasto com determinadas tarefas.

“Tomara que já inventem uma batedeira elétrica, algo que diminua o cansaço da gente! Pra fazer tantos bolos, a gente usa demais os músculos dos braços com o exercício de bater ovos, mexer os ingredientes. Quando se coloca a farinha de trigo, fica tão pesado”. Assim pensa Zelfa, enquanto mexe e mexe [...]. E ela se lastima: “quando é que vão inventar uma geringonça qualquer que raspe os cocos, dispensando da gente um exercício tão cansativo?...”. [...]. Será que nunca vão inventar um fogão bem moderno, no qual basta girar um botão para ele se acender, sem precisar de lenha, sem produzir cinza, nem sujar as paredes? [...]. Num canto, Irene rala as espigas de milho verde para as canjicas e as pamonhas e reclama: “será que a gente vai ter de ficar a vida toda ralando milho pra fazer canjica? Por que não inventam uma máquina que triture os grãos e facilite a vida das pessoas?”.⁴⁸

Muitos buscavam a diferenciação social, pois possuir determinado produto era sinônimo de poder econômico. Assim, muitos objetos passaram a ser desejados não só pela sua utilidade diária, mas principalmente pelo caráter simbólico e pelo status social proporcionavam.⁴⁹ Percebemos também que determinados produtos possuíam muita utilidade na rotina de qualquer pessoa. Pois traziam inovações técnicas que até aquele momento não haviam sido experimentadas por tantas pessoas.

Com o advento da guerra um grande desenvolvimento técnico científico ocorreu em diversos setores, os quais acabaram sendo utilizados posteriormente por cidadãos de variadas localidades e, precisamente para outros fins, diferentes do que originalmente teria sido imaginado.

⁴⁷ SILVA FILHO, Antônio Luiz Macêdo e. *Paisagens do consumo*: Fortaleza no tempo da Segunda Grande Guerra. Fortaleza: Museu do Ceará / Secretaria de Cultura e Desporto do Ceará, 2002, p. 9-10.

⁴⁸ LOPES, op. cit., 1996, p. 73-74.

⁴⁹ SOUZA, op. cit., 2008.

“Na segunda metade dos anos quarenta, terminada a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa arrasada procurava recuperar-se, emergindo dos escombros, os americanos inventaram o plástico, o pyrex, as meias de nylon e a caneta esferográfica”.⁵⁰

O plástico, que não ficara só nos copos, aumentou a família na forma de bacias, baldes, tigelas, pratos e até penicos. Aí, lançaram a grande novidade: o plástico e forma de tecido, em peças de estampados canhestros. Mas que sensação! As mulheres não perderam tempo. Fizeram vestidos. E desfilavam na esquina da “Broadway”. Mas frustradas porque o vento não levantava suas saias para os “fiu-fius” da rapaziada, nem uma leve brisa para refrescar lá embaixo. Jogaram os vestidos no lixo e só então descobriram que a novidade servia era para fazer cortinas de banheiro.⁵¹

Determinados produtos foram criados para um fim específico, porém, ao chegar a outras localidades, os cidadãos se apropriavam deles de maneiras diferentes do que foi a imaginada. Silva Filho nos ajuda a compreender este processo a partir da concepção de táticas desenvolvida por Certeau:⁵²

A diferença é que, ao invés de agregar pedaços de metal, capturam os sonhos pessoais e o imaginário coletivo. Pensar essa aura que circunda os objetos não significa pontificar uma presumida submissão dos sujeitos ao imperativo da técnica, ou reeditar cingidamente as agruras da alienação. Pelo contrário, lidar com tal atmosfera de sedução conduz a refletir sobre o consumo numa perspectiva ampla, que concerne não só ao reino da mercadoria em obsolescência e da expansão do capital (sociedade do consumo), mas às “artes de fazer” sugeridas por Michel de Certeau (consumo como produção cultural), abrindo espaço para o uso não prescrito, suscetível de improvisos e adaptações não hegemônicas, que se constitui na vivência cotidiana. Por conseguinte, encantar-se com o objeto implica tanto vir a tornar-se presa fácil dos estratagemas publicitários, quanto recriar as funções e os atributos dos artefatos, utilizá-los de maneiras destoantes da concepção normativa.⁵³

O próprio Michel de Certeau⁵⁴ nos conta que o sistema produtor-consumidor nem sempre funciona da maneira estrategicamente pré-concebida. Em diversas ocasiões o “consumidor” se (re)apropria de determinadas práticas e tanto as interpreta de maneira diferente, como as utiliza diferenciadamente, assim se utilizando de suas astúcias e de sua maneira de fazer cotidiana.

⁵⁰ LOPES, op. cit., 1996, p. 125.

⁵¹ Idem, p. 127.

⁵² CERTEAU, op. cit., 1994.

⁵³ SILVA FILHO, op. cit., 2002, p. 13.

⁵⁴ CERTEAU, op. cit., 1994.

Ainda sobre os produtos que chegaram a Fortaleza naquele período, poderíamos citar um que acabou caindo no gosto feminino: a maquiagem. Até por que os produtos que as mulheres utilizavam para se “embelezarem” não existiam em grande variedade e, às vezes, se tornavam rapidamente escassos no mercado. Assim, tendo as mesmas que recorrerem, também, as astúcias do dia-a-dia e utilizando-se de diversas táticas para conseguirem o tão querido “embelezamento”.

O que fazia a mulher, em Fortaleza, nos idos de quarenta, para embelezar-se quando, era sabido, os recursos de maquilagens eram mínimos e a arte-indústria da cosmética ainda engatinhava? [...]. Naqueles tempos, não havia xampu, as mulheres lavavam os cabelos, com raspas de juá, usavam extratos vegetais “in natura” para as mais diversas finalidades, como o óleo de côco, para fazer nascer mais cabelos e criar volume. O chá de camomila, mantinha as madeixas loiras que a luminosidade excessiva fazia escurecer, sabão de côco, retirava a oleosidade. A janela, era o secador natural. [...]. A aplicação desses produtos, implicava em pequeno ritual que exigia das mulheres, a extensão de mais alguns minutos após o banho. Disse mulheres, porque, naqueles idos, homem nem sonhava em usar tais artifícios, era preferível, ficar mesmo com o “aroma” natural. Quando muito, uma fricção com limão, no máximo, bicarbonato de sódio. Como dizia, após o banho, a mulher friccionava, com os dedos, pequenas porções da geléia, nas axilas, até fazer sumir qualquer resquício do produto. Estava, então, pronta para começar a vestir-se. Produtos de maquiagem, só os imprescindíveis: batom, ruge, lápis de sobrancelhas e pó-de-arroz, a escolher, conforme a cor da pele. [...]. Maquilagens em “institutos de beleza”, nem pensar. Os produtos, eram raros e não haviam os artistas-maquiladores de hoje, que transformam as caras das madames em pranchetas de pintor, tal a gama das cores, as nuances, os arcos-íris que surgem nos rostos dos clientes.⁵⁵

Dessa maneira, percebemos como era o “cotidiano de embelezamento” feminino, o qual necessitava de inúmeros subterfúgios para que as mulheres conseguissem alcançar a beleza que se pretendia, mesmo sem ter como recorrer a institutos de maquiagem e a inúmeros produtos. Assim, compreendemos o alvoroço que ocorria na cidade, quando um produto chegava para ocupar um espaço vazio na sua utilização e principalmente quando “procedência” era norte-americana.

Com a chegada de determinados produtos podemos vislumbrar a sensação era que causada.

Um fato histórico: a primeira caneta esferográfica chegada ao Ceará foi para nossa casa. Áurea a ganhou de presente do Padre Monteiro da Cruz, superior dos Jesuítas, admirável orador sacro e grande amigo de nossa família. Era a última das sensações “made in USA”. Fantástico! Escreve a seco, dispensa o

⁵⁵ LOPES, op. cit., 1996, p. 181-183.

uso de mataborrão e não corre o perigo de derramar na roupa. [...]. Nas telas, Zé Carioca, Pato Donald e Aurora Miranda, de mãos dadas, desciam a Ladeira do Bofim construída nas pranchetas de desenho de Walt Disney, cantando “Na Baixa dos Sapateiros”, de Ary Barroso. E a platéia ficava maravilhada com a magia: pessoas reais e desenho animado juntos, contracenando. Mas, tinham, também, pessoas bem vivas como Nelson Eddy e Jeannette McDonald, Fred Astaire e Ginger Rogers, Betty Grable e suas esculturais pernas. Tudo para que ficasse patenteado: o mundo PE uma festa. A vida é bela e merece ser bem curtida. E os americanos são os anfitriões, mesmo que a festa aconteça aqui [...]. Assim era Fortaleza, nos tranquilos anos quarenta, após a Grande Guerra. Ingênua e pura, aceitando, sem reclamar, ao contrário, muito empolgada, as tralhas que a superpotência nos impingia. Foi assim que por aqui chegaram o plástico, o pyrex, as meias de nylon e a caneta esferográfica. Grandes lançamentos, com fundo musical e tudo. Bons tempos aqueles.⁵⁶

Assim, percebemos que o “cotidiano de guerra”, onde medo e vigilância eram os elementos principais, não foi à única face trazida pela Segunda Guerra Mundial e pelos Acordos de Washington. Com o desenvolvimento da política de boa vizinhança e o “American way of life” compreendemos que se instalou, também, no cotidiano fortalezense, uma face de propagação ideológica que de forma estratégica marcou presença através do consumo de determinados objetos. Assim, aquela sociedade fortalezense que pretendia “alcançar” o status de cidade civilizada, mirou nos hábitos e costumes norte-americanos a direção que o determinante “processo civilizador” deveria seguir.⁵⁷

U.S.O. e os soldados: o convívio com a população fortalezense

O convívio com os soldados norte-americanos também contribuiu com a propagação do “American way of life”. Através desse contato os cidadãos fortalezenses viram na “prática” como aqueles estrangeiros se comportavam. Estes soldados trouxeram uma carga sociocultural diferente dos cidadãos fortalezenses. Os valores morais e os costumes eram outros e estes não alteraram seus comportamentos por estarem foram de

⁵⁶ Idem, p. 127.

⁵⁷ Todo este processo não ocorreu de maneira linear e ordeira. Diversas marchas e contramarchas, neste processo de assimilação cultural, ocorreram durante o período, setores tidos como tradicionais puseram a luta contra esses costumes mais “avançados” como ponto fundamental em questão. Jornais como “O Nordeste” e partes da aristocracia fortalezenses, ligados a Igreja, condenavam determinadas práticas, não que estes, fossem contrários ao progresso, mas acreditavam que a sociedade não deveria assumir novas posturas morais e abandonar as antigas. Dessa maneira, deveria se vislumbra esse “novo mundo” com cautela e “sabedoria”. Porém, apesar de toda relevância que essa discussão poderia acrescentar a pesquisa, neste trabalho não pretendemos entrar de maneira mais aprofundada no debate Tradição versus Modernidade, o qual já é explorando brilhantemente em inúmeras outras produções historiográficas.

casa, assim deixando “transbordar” boa parte de suas práticas cotidianas. Dessa maneira, compreendemos que o convívio entre soldados e cidadão foi responsável, também, pela difusão dos costumes norte-americanos na “terra da luz”.

Com eles fumamos o cachimbo da paz, ou melhor o cigarro da paz, pois um dos elos de comunicação com os estranhos que chegavam foram os seus cigarros perfumosos: Camel, Chesterfield, Lucky-Strike, Pall-Mall – que a garotada, atropelando a língua, pedia aos soldados e marinheiros do Tio Sam, humildemente: ‘Give-me a cigarrete, please’.⁵⁸

Ainda sobre o bom convívio que existiu naquela situação. Mesmo com todas as complicações trazidas pela beligerância do conflito, Dona Olga nos fornece um olhar mais detalhado sobre como a vestimenta dos cidadãos fortalezenses acabou sendo influenciada pelas roupas dos soldados norte-americanos:

eu me lembro muito das roupas dos homens. É camisas com as estampas que só se usava aqui coisa lisa, sem nada, uma cor só. E aí começaram a chegar de cores diferentes, com soldados, várias estampas diferentes, com mulher dançarinas, bailarinas, começou a chegar, começaram a chegar esses produtos. [...]. Me lembro das roupas, umas roupas que hoje em dia os militares usam assim estampadas, de marrom, verde e tal, eles tinham, e eles usavam também uns capacetes desses de alumínio. Acho que era alumínio aquilo. Os capacetes, aqueles capacetes, eles usavam, eles usavam aquilo. Mas quando eles saiam a rua era sempre de camisa, de camisa e calça, mas as camisas eram estampadas, eram estampadas.⁵⁹

Dessa maneira, percebemos que dentro da lógica da maneira “mais correta de se viver” e do caminho para a civilização, muitos fortalezenses começaram a utilizar camisas parecidas com as dos soldados ianques.

Passou a ser “chic” falar inglês, fumar cigarros de marcas estrangeiras, usar as roupas estampadas dos soldados, comer o sanduíche e beber a tão aclamada coca-cola. Chegamos ao ponto do vestuário feminino ser marcadamente influenciado pelo masculino, onde as mulheres ditas mais “avançadas” incorporaram em seus guarda-roupas peças masculinas.

Mas não só os que consumiam os produtos possuíram um maior contato com estes soldados e seus hábitos. A própria sede da USO e a Praia de Iracema também serviram

⁵⁸ GIRÃO, op. cit., 2008, p. 70.

⁵⁹ Entrevista realizada com *Dona Olga Nunes da Costa Medeiros*, 77 anos, em 03 maio. 2013. Fortaleza – CE.

como palco para muitos encontros, sejam eles amorosos/sexuais, entre os soldados e as moças fortalezenses ou, esportivos, através de disputas realizadas naquele local.

Além das disputas de basquete, soldados e cidadãos também se encontraram algumas vezes em disputas de handebol e de futebol. Isso nos mostra que na parte esportiva a integração também estava acontecendo, inclusive, sem ocorrer nenhum tipo de mal-entendido ou de agressão durante estas partidas. Parece que os soldados aceitavam bem sofrer algumas derrotas dentro das quatro linhas.⁶⁰

Já na sede da USO, outros eram os tipos de encontros que ocorriam. Soldados norte-americanos utilizavam este local como ponto de descanso e descontração após cumprir suas obrigações militares dentro das bases. Além de aproveitarem a natureza praiana, os militares dos Estados Unidos aproveitavam outras “peculiaridades agradáveis” existentes no Ceará. Eles mantinham relações cordiais com as moças da cidade. Estas, muitas vezes, eram de famílias tradicionais, normalmente muito bonitas, elegantes, educadas e que não se preocupavam com as críticas da sociedade local. Logo estas jovens foram apelidadas pejorativamente de “Coca-Colas”. Comenta-se que a denominação depreciativa surgiu por elas terem o privilégio de tomar o famoso refrigerante americano que na ocasião era visto apenas nas telas dos cinemas.⁶¹

Esta influência não cessou no vestir-se ou no comer, ela perpassou o âmbito privado e invadiu o público, fazendo da mesma maneira o caminho inverso, assim extrapolando e alterando, inclusive, o que poderia ter de mais íntimo naquela Fortaleza “provinciana”: a intimidade das relações sexuais. Nas:

“pensões alegres”, viviam as chamadas “mulheres-da-vida-fácil”. Fácil para os outros, pois, a bem da verdade, a vida daquelas coitadas era um osso duro de roer, a começar pela expulsão de casa, no interior, pelo pai moralista e machão que não podia, por hipótese nenhuma, perdoar o “erro” da filha, muito menos permitir que ela continuasse morando junto com as outras irmãs moças, depois de “infelicidade”. Matutas, a única saída era vir para a Capital, meta de todos os desesperados e esperançados, muito embora não contassem, aqui, com parentes nem aderentes que as recebesse e abrigassem. [...]. As mais graciosas, as mais fartas de ancas, as mais peitudas, no entanto, acabavam, invariavelmente, nos cabarés da cidade, quase sempre, escravizadas às cruéis e desumanas “madames”, que vingam-se do próprio passado, impingindo às suas pupilas, o mesmo tratamento recebido no início da carreira. Um círculo

⁶⁰ LOPES, op. cit., 1996.

⁶¹ SEMEAO E SILVA, Jane Derarovele. *Mulheres de Fortaleza nos anos de 1940: uma vivência da Segunda Guerra Mundial*. Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2000.

vicioso. Por isso, mandavam brasa nas pobres noviças que ingênuas e encantadas pelas luzes da nova e cintilante vida, sujeitavam-se a tudo.⁶²

Vislumbramos que além das moças de famílias tradicionais da capital, outras que vieram, muitas vezes do interior do estado, também possuíram esse contato mais íntimo com os soldados ianques. Muitas vezes expulsas de casa, por terem cedido aos desejos do corpo, estas, acabaram vindo para Fortaleza e sendo prostituídas em algumas das diversas “pensões alegres” que existiram naquele momento. Porém, até mesmo para estas moças, que se encontravam dentro do “micromundo” das pensões, práticas sexuais novas e diferentes surgiram em meio ao contato mais íntimo com a soldadesca norte-americana:

A presença ianque trouxe, por consequência, uma profunda transformação nos costumes sexuais. Por uma série de fatores (aparência física, o poder de sua moeda, o dólar, a formação moral diferente) os rapazes americanos não guardavam o devido respeito aos costumes tradicionais aqui prevalecentes. Foram em frente, sem freios. A princípio nos cabarés. As putinhas tomaram conhecimento de certas práticas que, mesmo em sua libertinagem, ainda ignoravam. As cafetinas mais destacadas, donas dos prostíbulos de maior destaque na cidade, a Margô, a Gaguinha, a Nininha e outras, advertiam as novas inquilinas de que era norma da casa atender a clientela nos “três bês”. Entenda-se. Ato sexual por todos os meios, o oral, o anal e o natural. Os americanos exigiam, as madames atendiam. Afinal, eles pagavam em dólar.⁶³

Neste ponto, percebemos a influência econômica exercida pela força do dólar. Estes soldados trouxeram a força econômica que os Estados Unidos passou a ter naquele momento. Trouxeram nos seus aviões B24, nos “jeeps”, na sua moeda, no cinema, na sua Coca-cola, construções simbólicas que passaram a exercer forte influência no cotidiano fortalezense e a moldar as relações sociais do período. Podemos salientar a mudança comportamental ocorrida também nas moças e nos seus relacionamentos amorosos. Aquelas até então “recatadas donzelas”, baseadas nos estereótipos de beleza norte-americanos dos astros hollywoodianos como Clark Gable, Robert Taylor e Tyrone Power passaram a “flertar” e a manter relacionamentos com soldados ianques.

Assim, percebemos como a origem destas garotas “coca-colas” foi uma das inúmeras consequências da Segunda Guerra e do contato com os soldados norte-americanos, sendo assim um produto do clima beligerante trazido pelo conflito.

⁶² LOPES, op. cit., 1996, p. 155.

⁶³ GIRÃO, op. cit., 2008, p. 80-81.

Dessa maneira, percebemos como este contato entre soldados norte-americanos e cidadãos fortalezenses foi de extrema importância para a propagação da política de boa vizinhança e do “American way of life”. Isto facilitou o contato com determinados objetos e práticas que só eram visualizadas nos cinemas ou ouvidas nos rádios. Assim vislumbramos uma face desse “cotidiano de guerra”, onde o consumo e a incorporação de novos hábitos e costumes também propiciaram uma maior assimilação cultural por parte dos fortalezenses em 1940.

Assim, durante este artigo, buscamos apresentar um panorama a cerca do desenvolvimento das relações econômicas, políticas e culturais envolvendo Brasil e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Passamos pela entrada do Brasil neste conflito, pela assinatura dos Acordos de Washington, pela instalação da base militar em Fortaleza, pela importância do rádio e do cinema, pelo consumo de objetos materiais e pelo convívio com os soldados que vieram para Fortaleza. Dessa forma, chegando às influências exercidas sobre a sociedade fortalezense e as mudanças ocorridas nos hábitos e costumes.

Referências

ALVES, Vagner Camilo. *O Brasil e a Segunda Guerra Mundial: história de um envolvimento forçado*. Rio de Janeiro: Ed.PUC-Rio / São Paulo: Loyola, 2002.

As comemorações do Independence Day, em Fortaleza. *O Nordeste*, Fortaleza, 4 jul. 1942.

AZEVEDO, Estênio; NOBRE, Geraldo. *O Ceará na Segunda Grande Guerra*. Fortaleza: ABC, 1998.

CERTEAU, Michel. *A invenção do cotidiano: artes de fazer* (vol. 1). Petrópolis: Vozes, 1994.

ELIAS, Nobert. *O processo civilizador: uma história dos costumes* (vol. 1). Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

Entrevista realizada com *Dona Olga Nunes da Costa Medeiros*, 77 anos, em 03 maio. 2013. Fortaleza – CE.

GIRÃO, Blanchard. *A invasão dos cabelos dourados: do uso aos abusos no tempo das “coca-colas”*. Fortaleza: ABC Editora, 2008.

LOPES, Marciano. *Royal Briar: a Fortaleza dos anos 40*. 4.ed (Coleção “Nostalgia”). Fortaleza: ABC, 1996.

Nota da Interventoria Federal. *O Nordeste*, Fortaleza, 21 ago. 1942.

O bloco americano. *O Nordeste*, Fortaleza, 29 jan. 1942.

O Brasil não pode permanecer impassível. *O Nordeste*, Fortaleza, 2 jun. 1942.

OLIVEIRA, Augusto; LAVOUR, Ivonildo. *A história da aviação no Ceará*. Fortaleza: Expressões Gráfica e Edições Ltda, 2008.

SEMEAO E SILVA, Jane Derarovele. *Mulheres de Fortaleza nos anos de 1940: uma vivência da Segunda Guerra Mundial*. Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2000.

SILVA FILHO, Antônio Luiz Macêdo e. *Paisagens do consumo: Fortaleza no tempo da Segunda Grande Guerra*. Fortaleza: Museu do Ceará / Secretaria de Cultura e Desporto do Ceará, 2002.

SOUZA, Thiago Schead de. *Na casa e na rua: objetos, serviços e práticas de consumo em Fortaleza (1940-1970)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, 2008.

Recebido em: 16/06/2015

Aprovado em: 10/10/2015

Política e escravidão nos limites do paraíso: dilemas narrativos de Joaquim Nabuco em Minha formação

André Jobim Martins*

Resumo

Este trabalho procura interpretar, à luz do conceito de identidade narrativa, a maneira como o sistema político imperial, a escravidão e a abolição figuram nas reflexões e narrativas que Joaquim Nabuco apresenta em seu livro autobiográfico, *Minha formação*. No capítulo mais célebre do livro, Massangana, encontramos um relato afetivo da infância do autor. O processo histórico que culmina na Abolição é narrado imediatamente depois de Massangana por meio da sucessão de duas narrativas que atribuem ao processo dois diferentes sentidos. Nossa leitura dessas aparições e narrações duais da instituição servil e do processo de sua abolição é a de que Nabuco opera uma tentativa de conciliar ou, ao menos, de fazer conviver várias faces de si (o sensível, o moral, o sagrado, o político) numa autobiografia.

Palavras-chave: Joaquim Nabuco. Escravidão. Autobiografia.

Abstract

This article aims to interpret, in the light of Paul Ricœur's concept of narrative identity, Joaquim Nabuco's views on the Brazilian Imperial political system, slavery, and the process of abolition, as the author lays them out in his autobiography, *My formative years*. In the book's most famous chapter, titled *Massangana*, one finds an affective account of the author's boyhood. Nabuco offers his account of abolition in Brazil in the two following chapters, each one introducing a different narrative, entailing, thus, two diverging meanings, both of which are linked to a single event. Our view is that such dual descriptions and interpretations should be understood as the author's

* Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF).

attempt, through the text, to reconcile, or to allow for the coexistence, of various (sensible, moral, spiritual, political) traits of the self.

Keywords: Joaquim Nabuco. Slavery. Autobiography.

O presente artigo empreende um exame da autobiografia de Joaquim Nabuco, *Minha formação*. Trata-se de um objeto desafiador à análise historiográfica por sua natureza: a autobiografia não é um documento qualquer, mesmo que nos permitamos a ingenuidade de imaginar tal categoria. O historiador, ao lançar sua visada à autobiografia, corre sempre o risco de se deixar seduzir pelas artimanhas retóricas, nem sempre aparentes, de seu objeto, comprometendo a qualidade de seu trabalho. Felizmente, ele dispõe de ampla literatura crítica a adverti-lo dos perigos de sua empreitada.

Começamos pela famosa e veemente crítica de Pierre Bourdieu à apropriação da biografia pelas ciências sociais. A “história de vida”, uma “noção do senso comum” na opinião de Bourdieu, teria sido imperceptivelmente “contrabandeada” e inoculada no universo científico com efeitos extremamente deletérios. Somos levados a crer pela fórmula biográfica que a vida é um trajeto linear de um ponto inicial a outro, final, ignorando toda evidência destoante, bem como a rede (como num metrô, sugere Bourdieu) cuja análise deveria ter precedência metodológica em relação ao indivíduo. Narrar a vida de forma coerente e, pior, com qualidade literária, não passaria de “ilusão retórica”.¹ Ora, se é exatamente essa a proposta da biografia, a crítica nos adverte contra certo etos biográfico que estaria sempre à espreita da análise sociológica, mas pouco nos oferece na análise da biografia ou da autobiografia como objeto de pesquisa.

A fórmula biográfica cuja crítica expusemos acima se insere num movimento muito mais amplo do pensamento ocidental, a saber, aquele da consagração do indivíduo pensante como condição inicial do conhecimento humano, que encontrará sua primeira exposição sofisticada no Cogito cartesiano. Marcel Mauss remonta as origens do percurso da “pessoa” à atribuição de nomes a pessoas em sociedades tradicionais segundo critérios totêmicos, passando pela *persona* latina, que ganha crescente importância moral – e consequente necessidade de constância temporal devido a sua imputabilidade – à medida que a civilização romana faz dela uma categoria de seu sistema jurídico. A vinculação da

¹ BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. *Usos e abusos da história oral*. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 183-191.

persona à consciência se consolida *pari passu* à adoção do estoicismo pelos romanos nos primeiros séculos da era cristã. Sua unidade como “substância e modo, corpo e alma, consciência e ato” é alcançada somente após a cristianização do império. O “eu” moderno, contudo, somente surgirá quando do assentamento da consciência individual no centro da metafísica, que, ensaiada desde Descartes, não estará segura senão depois de Kant, com Fichte. O primeiro põe a questão de se o “eu” é uma categoria metafísica, o segundo a responde fazendo do “eu” a “condição da consciência e da ciência, da Razão pura”.²

A autobiografia surge somente na última fase do percurso. Ela é precedida e compreendida, é preciso ressaltar, por uma prática que Michel Foucault remonta à antiguidade clássica, por ele denominada “escrita de si”. Seu aparecimento está ligado à fase estoica do surgimento do “eu” inserindo-se no conjunto mais amplo das práticas do “cuidado de si”.³ A elaboração sucessiva de textos (cartas e cadernos pessoais) que expressavam a vivência diária em suas dimensões material e intelectual tinha por fim assegurar constância de uma consciência de si entre os membros de uma elite cultivada: o sujeito tem como condição de sua existência sã um contínuo treinamento, donde a proposição foucaultiana de um sujeito que se produz pelas práticas.⁴ A escrita de si se aproxima do autobiográfico à medida que o “eu” vai ganhando novos contornos e atribuições. Certos críticos já identificam nas *Confissões* de Santo Agostinho uma autobiografia, o que Eugene Vance contesta ao lembrar que a verdade das *Confissões* não se estabelece enquanto intercâmbio entre mortais, mas somente através da voz de Deus.⁵ Os *Ensaio*s de Montaigne também apontam certa afinidade com o autobiográfico, mesmo porque Montaigne não está, como Agostinho, tão tomado pela problemática do pecado, como nota Georges Gusdorf: “Montaigne descobre em si mesmo um novo mundo, um homem de natureza, nu e ingênuo, cujas confissões ele nos oferece em seus *Ensaio*s, mas sem penitência”, “complexidades, contradições e aberrações não causam hesitação ou repugnância, mas uma espécie de maravilhamento”.⁶ Luiz Costa Lima, ressalta, contudo,

² MAUSS, Marcel. Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de “Eu”. In: _____. *Sociologia e antropologia*. São Paulo: Cosac Naify, 2003, p. 369-397.

³ Cf. FOUCAULT, Michel. *The hermeneutics of the subject*. Lectures at the Collège de France, 1981-1982. Nova York: Palgrave Macmillan, 2005, p. 1-24.

⁴ _____. A escrita de si. In: _____. *O que é um autor?* Lisboa: Passagens, 1992, p. 129-160.

⁵ Apud COSTA LIMA, Luiz. *Limites da voz* (Montaigne, Schlegel, Kafka). Rio de Janeiro: Topbooks, 2005, p. 63-64.

⁶ GUSDORF, Georges. Conditions and limits of autobiography. In: OLNEY, James (org.). *Autobiography: essays theoretical and critical*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1980, p. 34.

que Montaigne ainda manobra seu “eu” em meio a um vazio, ainda não conta com um sistema que o legitime como fonte última do pensamento: o ensaio, apesar de se situar no “horizonte do autobiográfico” não separa o “eu como personagem” do “eu como autor”, de maneira que todo acidente destoante da exposição um devir claramente orientado à produção de um sentido (balizado por um sistema de pensamento que parte do “eu”) ainda tem lugar nesse, mas não na autobiografia. A centralização de um “eu” narrativamente orientado como fonte única de legitimação do texto só será plenamente concretizada nas *Confissões* de Jean-Jacques Rousseau.⁷ É ali também que Philippe Lejeune vê o surgimento do “pacto” que caracteriza a autobiografia, no qual o nome do autor, combinado com a indicação no texto de que se trata da história de sua própria vida, garantindo a coincidência entre autor, narrador e personagem principal, assegura a referência a uma “realidade extratextual indubitável, remetendo a uma pessoa real que solicita que lhe seja atribuída a responsabilidade pelo que é enunciado em todo o texto escrito”.⁸

Contudo, essa referencialidade não pode ser assegurada num sentido estrito, dado que, como observa Leonor Arfuch, o voto de “fidelidade” ao real implica a questão da separação entre autobiografia e ficção, o que não é trivial, dado que, “apesar do desejo de sinceridade, o ‘conteúdo’ da narração pode *escapar*, se perder na ficção, sem que nada seja capa de deter essa transição de um domínio para o outro”,⁹ de forma que:

mesmo quando o caráter *atual* da autobiografia, ancorada na instância de enunciação, permitir a conjunção de *história* e *discurso*, [...] fazendo dela uma entidade “mista”, não poderá escapar de um paradoxo: não somente o relato “retrospectivo” será indecível em termos de sua verdade referencial, mas, além disso, resultará de uma dupla divergência, “*uma divergência temporal e uma divergência de identidade*”.¹⁰

Tal caráter movediço da identidade do sujeito é o ponto central explorado por Paul Ricœur em *O si-mesmo como outro*. Afim de solucionar a aporia de uma pessoa que, apesar de sujeita às mais variadas transformações, é compreendida como entidade constante no tempo, Ricœur propõe duas diferentes noções de identidade. Para Ricœur,

⁷ COSTA LIMA, op. cit., p. 89-99.

⁸ LEJEUNE, Philippe. *O pacto autobiográfico*: de Rousseau à internet. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, p. 14-26.

⁹ ARFUCH, Leonor. *O espaço biográfico*: dilemas da subjetividade contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010, p. 54.

¹⁰ Loc. cit.

há uma diferença fundamental entre “mesmo” (*idem*, em latim) no sentido de algo cujas características permanecem estáveis ao longo do tempo, e a ideia de “mesmo” no sentido de uma pessoa ao longo de uma vida (ideia que em latim é expressa pela palavra *ipse*, de forma que Ricœur fala em “identidade-ipse” e “identidade-idem”). Está claro, para ele, que o conceito de “idem” não é aplicável rigorosamente a à pessoa humana no tempo, visto que tem suas características físicas e psicológicas alteradas em graus variados com o passar do tempo, de forma que a ideia de “mesmo” não tem um uso adequado nesse contexto.¹¹ O que nos permite falar da “mesma” pessoa é o fato de ser ela capaz de retrospectivamente narrar sua história, o que leva Ricœur a afirmar que o componente crucial na formação da subjetividade é a identidade narrativa. O autor observa ainda que, na análise estrutural da linguagem, a palavra “eu” não designa propriamente o sujeito em sua plenitude, mas apenas na qualidade de enunciador no exato momento de uma fala: “eu” é quem fala algo em determinado momento, de forma que quem fala momentos depois não é mais o mesmo “eu”, de forma que o “eu” que fala de si (do sujeito que possui uma identidade narrativa) não é senão um portador instantâneo por procuração da voz do sujeito e fala, na verdade, de um outro.¹² O que produz a unidade do sujeito que se modifica no tempo, portanto, é precisamente o olhar para si dentro desse tempo, construindo uma narrativa de si.

O conceito de identidade narrativa nos parece adequado à análise do texto autobiográfico de *Minha formação*, dado o desassombro com que somos, dele equipados, habilitados a pensar face à mutabilidade temporal do sujeito. Ele nos permite compreender aquilo que pode parecer contraditório ou desviante dentro da narrativa que Joaquim Nabuco apresenta a seus leitores como parte de uma obra sempre em progresso, na qual o autor procura ordenar um passado observado de um determinado ponto de vista, que não se repete. Essa observação adquire uma coloração especial ao atentarmos para a advertência que o autor faz no prefácio do livro:

A maior parte de Minha Formação apareceu primeiro no Comércio de São Paulo, em 1895; depois foi recolhida pela Revista Brasileira, cujo agasalho nunca me faltou... Os capítulos que hoje acrescem são tomados a um manuscrito mais antigo. Só a conclusão é nova. Na revisão, entretanto, dos diversos artigos foram feitas emendas e variantes. A data do livro para leitura

¹¹ RICŒUR, Paul. *O si-mesmo como outro*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014, p. 111-144.

¹² Idem, p 19-38.

deve assim ser 1893-99, havendo nele ideias, modos de ver, estados de espírito, de cada um desses anos.¹³

O desconforto da política

Parte do fascínio que cerca a figura de Joaquim Nabuco advém do contraste entre seu ativismo político, associado, no período abolicionista, a uma certa vanguarda radical do liberalismo,¹⁴ e sua posição social, fincada no seio da elite política imperial. Nabuco gabava-se de representar nada menos do que a quarta geração de sua família no parlamento brasileiro, feito que, segundo ele, nenhum outro clã político brasileiro havia alcançado até então.¹⁵ Era, como sugere o título de sua mais recente biografia,¹⁶ um homem dos salões, capaz de cativar aristocratas, mas também um político que sabia como inflamar multidões. Em *Minha formação*, Nabuco aborda, não sem certo desconforto, sua singular situação. A relação entre o narrador do livro e as instituições políticas do império é atravessada por constante tensão. Sua sensibilidade aristocrática é contrabalançada pela consciência do drama social brasileiro, que acaba se impondo, chamando-o à política:

Não posso negar que sofri o magnetismo da realeza, da aristocracia, da fortuna, da beleza, como senti o da inteligência e o da glória; felizmente, porém, nunca os senti sem a reação correspondente; não os senti mesmo, perdendo de todo a consciência de alguma coisa superior, o sofrimento humano, e foi graças a isso que não fiz mais do que passar pela sociedade que me fascinava e troquei a vida diplomática pela advocacia dos escravos.¹⁷

Outro ponto de vista que se desenha a partir da mesma tensão é a interação “prática”, em contraposição à estético-ideacional.¹⁸ Esta última é provavelmente aquela

¹³ NABUCO, Joaquim. *Minha formação*. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 37.

¹⁴ É essa a interpretação do importante estudo de Marco Aurélio Nogueira sobre a trajetória política de Nabuco, Cf. NOGUEIRA, Marco Aurélio. *O encontro de Joaquim Nabuco com a política: as desventuras do liberalismo*. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

¹⁵ NABUCO, op. cit., 2012, p. 181.

¹⁶ ALONSO, Angela. *Joaquim Nabuco*. Os salões e as ruas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

¹⁷ NABUCO, op. cit., 2012, p. 120.

¹⁸ Emprego o híbrido estético-ideacional em razão da sujeição do juízo político/moral ao estético no pensamento de Joaquim Nabuco. Em diversas passagens de *Minha formação*, Nabuco deixa claro que a estética é o fundamento de toda a sua percepção do mundo. Eis duas particularmente pungentes: “Cada um de nós é só o raio estético que há no interior do seu pensamento, e, enquanto não se conhece a natureza desse raio, não se tem ideia do que o homem realmente é” (p. 72); “eu trocara em Paris e na Itália a ambição política pela literária, crítica, isto é, com uma espessa camada europeia na imaginação, camada impermeável à política local, a ideias, preconceitos e paixões de partido, isoladora de tudo que em política não pertencesse à estética, portanto também do republicanismo — porque a minha estética política tinha

que a obra procura sublinhar. O narrador se diz um adepto da “política com P grande”, a quem “nunca o oficialismo” “tentou”.¹⁹ O relato de sua entrada no serviço diplomático como adido de legação nos EUA nos permite entrever uma relação um pouco mais nuançada com a oficialidade:

Nunca mais teria eu podido aceitar outro [posto diplomático]; com efeito, pouco depois entrava para a Câmara, e dava-se a minha incompatibilidade de abolicionista militante com o sistema político da escravidão, e, acabada esta, logo em seguida, surgia para mim outra abstenção forçada: a da defesa da monarquia contra os partidos. O signatário daquele decreto [da nomeação] foi o barão de Cotegipe. A nomeação não era de certo escandalosa; em qualquer Ministério de Estrangeiros onde não existisse patronato, eu tiraria o meu lugar de adido em concurso.²⁰

Nabuco sente-se aqui na obrigação de prestar uma explicação por ter entrado no serviço diplomático através do patronato e escusa-se alegando que, fosse o Brasil um país onde o serviço público estivesse livre do parasitismo de parcelas decadentes da elite²¹ (parcela à qual ele, como filho de ilustre família de políticos, mas sem posses, serviria quase como um tipo ideal), teria logrado ser admitido por mérito. Sua integridade é ainda confirmada por sua distância da política amesquinhada dos partidos – fosse ele um aderente desta, não teria se entregado à causa abolicionista. No meio dessa desconfortável exposição, ressoa a caracterização do “sistema” com que o narrador se diz incompatível como sendo o “da escravidão”. O “sistema”, na caracterização que dele é feita, parece não ter muito a ver com a monarquia – ou, ainda que tivesse, ela estaria imune à torpeza do escravismo; embora, mais adiante, fique implícito que esta se sustentava sobre aquele. O não-pertencimento e a oposição ao “sistema” já aparecera como resultado das impressões da Europa:

Foi a viagem à Europa a grande deslocação que consolidou a tendência antissistemática em que eu já estava, amortecendo em mim o predomínio da força política até 1879, quando pela primeira vez entro para o Parlamento; mesmo no Parlamento, porém, depois do ano de estreia, em que as emoções

começado a tornar-se exclusivamente monárquica” (p. 99). Maria Alice Rezende de Carvalho observa que, em Nabuco, “a literatura e a política caminhavam juntas, ou melhor, eram tidas como partes indissociáveis da imaginação estética aplicada à produção de uma *grande obra*, fosse ela o texto, a sua vida pública ou a nação” CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Joaquim Nabuco: Minha formação. In: MOTA, Lourenço Dantas (org.). *Introdução ao Brasil: um banquete no trópico*. São Paulo: Editora SENAC, 2001, p. 223.

¹⁹ NABUCO, op. cit., 2012 p. 65-66.

²⁰ Idem, p. 105.

²¹ Esse aspecto do funcionalismo público brasileiro é aliás bastante comentado n’*O abolicionismo*. Cf. NABUCO, Joaquim. *O abolicionismo*. Brasília: Editora UnB, 2003, p. 179, 185, 201-203, 242.

da tribuna me fizeram tomar calor e interesse pela luta dos partidos, desde 1880 até 1889, quando se fechou definitivamente para mim aquela carreira, posso dizer que o efeito da minha deslocação, de 1873, da política partidária, porque todo o tempo que estive na Câmara me acolhi sob uma bandeira mais larga e me coloquei em um terreno politicamente neutro, como era o da emancipação dos escravos.²²

Nota-se aqui que, apesar de uma “tendência antissistemática”, houve um flerte com a luta dos partidos, e utiliza-se o termo “carreira” para dar nome àquilo que foi interrompido “definitivamente” em 15 de novembro de 1889. A trajetória interrompida, numa interpretação que o texto não desautoriza, poderia tê-lo levado a transpor o “véu jacinto e púrpura” “por trás do qual o presidente do Conselho contemplava sozinho face a face a majestade do Poder Moderador”.²³ A tendência antissistemática não descarta de maneira alguma a participação no regime monárquico, visto que seu reformismo, e isso é reforçado ao longo do livro, é dirigido especificamente ao conteúdo escravista e oligárquico do sistema, como fica evidenciado na abertura do capítulo “Passagem pela política”:

Oh! O que não recebi nesses anos de luta pelos escravos! Como os sacrifícios que por vezes inspirei eram maiores que os meus! Eu tinha a fama, a palavra, a carreira política... É certo que não tive outras recompensas, mas essas eram as mais belas para um moço, nesse tempo ávido de nomeada e das sensações do triunfo.²⁴

²² NABUCO, op. cit., 2012, p. 74.

²³ Idem, p. 66. É nessa linguagem figurada, remetente aos textos bíblicos (Êxodo, 26:31-35: “E para o Tabernáculo farás dez cortinas internas, de linho fino trançado, estofado azul, púrpura e carmesim...”), que Nabuco descreve a política imperial. O descontentamento de Nabuco com a proclamação da república é notório. Menos conhecidos são os vitupérios que ele dirigia ao regime em privado, acintosos mesmo aos olhos de hoje. A carta que cito não está, talvez devido a considerações “estéticas”, por assim dizer, entre as incluídas na edição de sua filha, publicadas em 1949 nas *Obras Completas*. Nabuco escreve a seu colega monarquista, empregando de forma cômica a hipérbole, que é um aspecto recorrente de sua prosa: “Meu caro Paranhos, Mando-lhe uns números do *Brasil*, o único jornal decente do Rio hoje. Vão cheios de porcaria republicana. O papel de um jornal *decente* hoje é esse, encher-se como um W.C. de quanta imunda secreção o canal patotivo (sic) do governo atira ao público. No Tibete é uma honra guardar os excrementos do Dalai Lama, secá-los e distribuí-los aos príncipes em caixas de oiro (sic). Os excrementos do nosso Lama são mais proveitosos do que esses para os que vivem deles. O Deodoro é um caga-ouro interminável, desses bonecos que V. Terá visto nos fogos de artifício. Quando acabará ele de cagar patotas?” Presume-se que o jornal em questão é o recém-fundado *Jornal do Brasil*, do qual Nabuco era o redator-chefe. Desconheço o significado da expressão “canal patotivo”, pode tanto referir-se ao reto quanto de um duto que expelle patotas, (tramoias). Provavelmente trata-se do segundo caso como figuração cômica do primeiro. A carta não é datada e uma anotação a lápis indica o ano de 1893. O conteúdo da carta não condiz com a data. Uma entrada do diário de Nabuco contendo um resumo da missiva indica que ele a teria escrito em 9 de março de 1891. Arquivo Histórico do Itamaraty. Arquivo do Barão do Rio Branco, cartas recebidas de Joaquim Nabuco (Lata 832, maço 1); *Diários*, p. 293-294.

²⁴ NABUCO, op. cit., 2012, p. 219.

Aqui encontramos novamente a ideia de que o narrador, um autoproclamado aristocrata nascido no seio da quarta geração de políticos da família Nabuco de Araújo, teria renunciado a “outras recompensas” para dar prioridade à “Política com P grande”, contudo, há a reiterada admissão de ter feito da política uma “carreira”. Note-se, entretanto, que ela não é interrompida pela abolição, como seria esperado de alguém cuja carreira se sustentou nas causas e não nos partidos e nas necessidades de ocasião. É bastante plausível, e aqui claramente estamos em contradição com o texto, que Nabuco esperasse em algum tempo tais “recompensas”, que lhe foram vedadas – ou postergadas – pelo 15 de novembro. O texto não deixa de fornecer uma pista fugaz: as recompensas que teve, (fama, palavra e “carreira política”, aqui empregada no sentido de uma militância abnegada em prol dos oprimidos) eram certamente as mais belas para um “moço”. Se, declaradamente, o Nabuco dos 38 anos em maio de 1888 era esse moço, é de se perguntar se aquele de alguns meses depois ainda o seria. Ao final do capítulo, o “sistema” aparece já metamorfoseado e é descrito por uma sucessão de analogias semanticamente ligadas à ideia de representação virtuosa de uma realidade cruel, uma forma de simulacro cuja beleza compensa o horror do real:

Tudo ali estava suspenso, transportado a outra escala do ser, a outra ordem de sensibilidade e de afetos... Era o mesmo fato, mas com diferente aspiração, diferente consciência, diferente vontade, e para o qual por isso mesmo o tempo não corria, como no sonho... A cena política foi também para mim um puro encantamento... Sob a aparência de partidos, Ministérios, Câmaras, de todo o sistema a que presidia com as suas longas barbas níveas o velho de S. Cristóvão, o gênio brasileiro tinha encarnado e disfarçado o drama de lágrimas e esperanças que se estava representando no inconsciente nacional, e à geração do meu tempo coube penetrar no vasto simulacro no momento em que o sinal, o toque redentor, ia ser dado, e todo ele desabar para aparecer em seu lugar a realidade humana, de repente chamada à vida, restituída à liberdade e ao movimento...²⁵

Representação virtuosa e ocultadora de um mal sempre à espreita. A “realidade humana” substitui o encantamento que tem sua apoteose na Abolição, e aqui o texto se presta plausivelmente à interpretação de que ela (ou talvez algo entre ela e a República) é análoga ao pecado original, e que estamos transitando numa narrativa de estreita correspondência com o primeiro livro do Antigo Testamento: depois que a geração de

²⁵ Idem, p. 224.

Nabuco penetrou (em claro desafio ao *status quo*) no “vasto simulacro” do sistema político (que era o da escravidão), este “desabou” diante de seus olhos.

Escravos no Jardim do Éden

Esse não é o único momento de representação edênica do Brasil imperial. A ideia de encantamento, empregada de maneira recorrente ao tratar da monarquia, é o recurso central do capítulo que é a pedra angular do livro, *Massangana*. A associação que ali encontramos da infância a um paraíso perdido já foi observada pelo imortal Alfredo Bosi em conferência na Academia Brasileira de Letras que serve de introdução à edição aqui utilizada de *Minha formação*.²⁶ O evento-chave é relatado com parcimônia, reservando uma maior densidade subjetiva para passagens seguintes. Compreende tão-somente a segunda metade de um parágrafo:

no entanto a escravidão para mim cabe toda em um quadro inesquecido da infância, em uma primeira impressão, que decidi, estou certo, do emprego ulterior de minha vida. Eu estava uma tarde sentado no patamar da escada exterior da casa, quando vejo precipitar-se para mim um jovem negro desconhecido, de cerca de dezoito anos, o qual se abraça aos meus pés suplicando-me pelo amor de Deus que o fizesse comprar por minha madrinha, para me servir. Ele vinha das vizinhanças, procurando mudar de senhor, porque o dele, dizia-me, o castigava, e ele tinha fugido com risco de vida... Foi este o traço inesperado que me descobriu a natureza da instituição, com a qual eu vivera até então familiarmente, sem suspeitar a dor que ela ocultava.²⁷

Bosi entende que o caráter edênico de *Massangana* é espacial, e que Nabuco vê a benevolência de sua madrinha para com os escravos do engenho como exceção à brutalidade geral do regime servil: “É significativa essa oposição recorrente entre *Massangana* e os demais lugares onde vigorava o mesmo regime escravista”.²⁸ Logo mais, trata de perdoar Nabuco por eventual complacência com uma “escravidão benigna”. O que se defende aqui é que a dimensão que separa *Massangana* da ruína moral da escravatura não é tanto o espaço, como quer Bosi, mas, sobretudo, o tempo. O Éden de *Massangana* seria, para Bosi, uma “ilha”.²⁹ Preferimos aqui a ideia de que ele seja um

²⁶ BOSI, Alfredo. Joaquim Nabuco memorialista. In: NABUCO, Joaquim, *Minha Formação*. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 9-33.

²⁷ NABUCO, op. cit., 2012, p. 190.

²⁸ BOSI, op. cit., 2012, p. 15.

²⁹ Idem, p. 14.

momento ou, ainda, que seja um cruzamento tempo-espaco que produz uma narrativa edênica do Brasil imperial escravista:³⁰ o momento-lugar de inocência, onde-quando a doçura insciente do escravo encontra o egoísmo insciente do nhozinho, protegidos do real pelo véu dos encantamentos do Brasil escravista.³¹

As linhas mais preciosas de Massangana sucedem uma declaração surpreendente: vendo acabar a escravidão, o narrador diz sentir uma “singular nostalgia”, a “saudade do escravo”.³² O original, escrito em francês, é ainda mais cruel com nossas sensibilidades estético-políticas de um século depois: “*la nostalgie de l’esclavage*”³³ – nostalgia da instituição servil, não apenas do escravo. A expressão, que acompanha uma caracterização idealizada da relação senhor-escravo no mesmo capítulo, provocou “engulhos”³⁴ na intelectualidade brasileira *fin de (vingtième) siècle*.³⁵ Célia Azevedo³⁶ empenhou-se em desfazer a imagem de “São Nabuco” enfatizando o óbvio racismo das linhas de *Minha formação*, e também d’*O Abolicionismo*, onde a caracterização da raça negra como inferior é explícita.³⁷ Ítalo Moriconi vê na expressão e na caracterização

³⁰ Aqui aparece uma correspondência com o pensamento de Ralph Waldo Emerson, que Nabuco cita no segundo parágrafo de Massangana (NABUCO, op. cit., p. 188). Segundo Luiza Larangeira da Silva Mello, “o ideal emersoniano é aquele do indivíduo cujo senso moral é caracterizado pela inocência pré-lapsariana do primeiro homem no mito etiológico cristão; um indivíduo cuja moralidade não tenha sido corrompida por séculos de história e cuja potência intelectual não tenha sido solapada por uma sobrecarga de conhecimento obsoleto”. MELLO, Luiza Larangeira da Silva. A sensibilidade cosmopolita: sentimento histórico e anglofilia nas obras de Joaquim Nabuco e Henry James. *Escritos*, Rio de Janeiro, a. 6, n. 6, 2012, p. 90.

³¹ Utilizo aqui uma acepção de ideologia inspirada em Marx. O intenso e extenso debate em torno do significado preciso do conceito obviamente não cabe aqui. O que procuramos apreender dele aqui é que Marx propõe uma relação entre as dinâmicas produtivas do mundo material e o pensamento, e que daí parte sua crítica aos jovens hegelianos, que teriam empreendido uma crítica “religiosa” de Hegel, a qual não passaria de uma batalha imaginária contra conceitos-representação sem atentar para seu enraizamento no mundo material. O que propomos aqui com ideologia não passa da ideia de que os modos de pensar difundidos num dado momento e num dado local mantêm certa correspondência (em que grau e por quais mecanismos é algo que não tento precisar) com a realidade material subjacente, e que eles oferecem constrangimentos (mas não impedimentos) à formulação de um juízo crítico dessa realidade. Cf. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A ideologia alemã*. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 7-55. O curioso, como veremos, é que há em *Minha formação* algo próximo de uma articulação desse ponto de vista. A observação limita-se a constatar a riqueza do texto, não havendo qualquer sugestão (completamente descabida, a nosso ver) de um marxismo “acidental” em Nabuco.

³² NABUCO, op. cit., 2012, p. 190.

³³ Idem, p. 264.

³⁴ MORICONI, Ítalo. Um estadista sensitivo: a noção de formação e o papel literário em *Minha formação*, de Joaquim Nabuco. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 16, n. 46, jun. 2001, p. 171.

³⁵ Curiosamente, os engulhos de Mário de Andrade (Cf. MORICONI, op. cit., 2001), que muito escarneceu Nabuco advêm exclusivamente do eurocentrismo.

³⁶ AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Quem precisa de São Nabuco? *Estudos Afro-Asiáticos*, v. 23, n. 1, jan./jun. 2001, p. 85-97.

³⁷ Cf. NABUCO, op. cit., 2003, p. 169-176. Há margem, no livro, para interpretar que Nabuco compreenda que a suposta inferioridade se deve a fatores sociais e não genéticos. Mesmo assim, não há dúvida de que

idílica da escravidão em Massangana uma manifestação da persistente falta de capacidade autocrítica da elite brasileira: a salvação moral do narrador se daria pela benevolência senhorial e não na superação dos efeitos ideológicos do escravismo – faltaria a Nabuco o “semacol”³⁸ de rejeitar a idealização do mundo servil. Ao invés disso, Nabuco teria acriticamente reproduzido ideologia servil com efeito eminentemente estilístico, narrando a escravidão como experiência estética. Divergimos frontalmente desta última interpretação porque entendo que ela ignora por completo a passagem-chave do capítulo.

É evidente que não é o caso de “absolver” Nabuco, membro, ainda que envergonhado (aqui se explica em parte sua ênfase na benevolência da sinhá de Massangana, sua madrinha dona Ana Rosa, com seus negros), da elite escravista. Não há como nem por que negar o racismo de Nabuco, que se manifesta em diversos momentos de sua obra. O racismo, contudo, como salientou Ricardo Salles,³⁹ não se aproxima de ser o elemento-chave de sua interpretação do Brasil. Para entender melhor a “saúde do escravo” ou da escravidão, é necessário ler detidamente as linhas que sucedem a confissão, que são possivelmente as mais catárticas de todo o livro:

É que tanto a parte do senhor era inscientemente egoísta, tanto a do escravo era inscientemente generosa. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade; seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país, e foi a que ele guardou; ele povoou-o, como se fosse uma religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos; insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte... É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do Norte.⁴⁰

Eis o Brasil escravista, eis o domínio sobre o qual reina o trono do “velho de São Cristóvão”, eis o paraíso perdido. A escravidão espalha “uma grande suavidade”, é a forma que o país “guardou”, sua “religião natural e viva”, plena de “mitos” e “encantamentos”. Massangana é antes de tudo o tempo da inocência, o tempo do egoísmo “insciente” do senhorzinho protegido pela insciente e doce generosidade do escravo, mas sobretudo pelos encantamentos da escravidão. É a infância do narrador, mas também a

o pensamento racista teve influência sobre ele, que cita Herbert Spencer, expoente maior do chamado darwinismo social, em *Minha formação* (p. 55, 125 e 166).

³⁸ MORICONI, op. cit., 2001, p. 170.

³⁹ SALLES, Ricardo. *Joaquim Nabuco, um pensador do Império*. Rio de Janeiro: Topbooks, 2002, p. 313.

⁴⁰ NABUCO, op. cit., 2012, p. 190-1.

infância do Brasil, algo não inteiramente terminado. Persiste, mesmo após a abolição, a “alma infantil” do país, que é dotado de emoções semanticamente associadas à alienação autocentrada (“egoísmo insciente”) das crianças: “tristezas sem pesar”, “lágrimas sem amargor”, “felicidade sem dia seguinte”. Massangana é o éden, mas o é sobretudo no sentido de um momento-lugar de ignorância, encapsulando o pano de fundo ideológico (os mitos, lendas e encantamentos) do Brasil escravista. O paralelismo com a passagem em que é descrito o “simulacro” do império é saliente: sucedem-se três momentos: paraíso/encantamento-conhecimento-queda. A abolição, e não a República, é o pecado original do Brasil. A expulsão do éden escravista se concretiza, de maneira a reforçar o paralelismo, com a imagem da deposição do rei-menino de Massangana. D. Ana Rosa morre, legando o engenho a um parente desconhecido: “Ainda hoje vejo chegar, quase no dia seguinte à morte, os carros de bois do novo proprietário... Era a minha deposição... Eu tinha oito anos”.⁴¹

A versão original de Massangana, escrita em 1893 em francês para o livro *Foi voulue*,⁴² contém um longo parágrafo omitido na tradução. Nele, Nabuco desenha um entendimento teológico da origem da escravidão que ajuda a entender as nuances de sua idealização do escravo:

Se existe uma verdade moral visível na natureza, é que o Criador não quis a escravidão em sua obra. A liberdade se confunde com o próprio sopro que a tirou do nada; ela é um princípio que se deve estender, na criação, até onde vai o éter, por tudo aonde a luz vai. Desse princípio, desse sentimento, a religião cristã é de fato a afirmação suprema, pois a ideia essencial é que Deus, após ter criado a liberdade, preferiu ele mesmo morrer a suprimi-la de seu plano, ou traçar outro sem ela. Foi a queda que trouxe a escravidão. Não obstante, a domesticidade do homem será a fonte renovada de toda a bondade no mundo, e a escravidão se tornará um rio de ternura, o mais largo que atravessou a história, tão grande que todos os outros, inclusive o cristianismo, parecem afluentes... O cristianismo teria, com certeza, tomado direção totalmente diferente, se algumas de suas fontes não derivassem da escravidão, pois ela derramou uma torrente de abnegação e de amor no seio do cristianismo nascente. Ele foi uma religião de escravos e de alforriados muito antes de se tornar a religião dos imperadores e, na mistura de suas origens longínquas, foi-lhe emprestado da alma congênere do escravo muito de sua essência, pois ambos deviam ser a ascensão dos humildes e dos oprimidos. Dir-se-ia que, para a religião da redenção humana, eram necessários escravos como primeiros clientes. Foi também no serviço desinteressado, na obediência absoluta, no reconhecimento devotado dos escravos que as primeiras igrejas encontraram o tipo de relacionamento do fiel com o Cristo, assim como a humildade do

⁴¹ NABUCO, op. cit., 2012, p. 194.

⁴² Trata-se de volume autobiográfico publicado postumamente. A primeira edição, no francês original, data de 1971 e foi publicada pela Université de Provence.

escravo servirá posteriormente de modelo à mais alta dignidade da Igreja – *servus servorum Dei*. A felicidade de ser escravo foi a primeira contribuição cristã à alma antiga. Tal felicidade só se torna possível no dia em que uma religião nova se dispõe a descontar as grandezas ambicionadas por todos numa moeda imaginária, que não poderá circular senão em outra vida. O futuro sentimento de igualdade é o verdadeiro muro de sustentação da cidade de Deus; é ele que, dentro das comunidades cristãs, ergue a condição servil ao nível dos primeiros lugares. É do contato ínfimo com a escravidão que resultou a ambição suprema do santo: ser escravo de Deus. Essa aspiração da perda total da liberdade significa que o amor do escravo foi julgado como sendo o amor por excelência. O escravo é um símbolo como o cordeiro. Dessa maneira, o cristianismo fez com que nascesse, da mais tosca das plantas, a mais sublime flor da humanidade que jamais perfumou a terra. Foi no círculo dos escravos que São Paulo semeou os primeiros grãos da caridade. Noutro lugar qualquer eles teriam caído em solo estéril.⁴³

Tomemos a precaução inicial de lembrar que se trata aqui do narrador de *Foi voulue*, texto inédito durante a vida de Nabuco, e atentemos para a relação que se estabelece entre cristianismo e escravidão. O instituto da escravidão é perverso em sua origem: trata-se de uma consequência da queda do paraíso. O exercício indevido da liberdade – esta, o plano inicial de Deus para a humanidade – por Adão e Eva dará origem ao cativeiro, fora do Éden. A domesticação do homem, contudo, produz a devoção do escravo, cujo amor abnegado ao senhor – o “amor por excelência” – será, em tempos romanos, o terreno onde primeiro germinarão as sementes do Cristianismo, pois somente a alma pura do escravo, naquele momento, é capaz de se sujeitar à salvação. A escravidão, fruto da maldade humana a ser extirpado, é também o gérmen da salvação, daí o seu caráter dual. O escravo é o que sobrou da bondade humana, um transbordamento da queda, por isso a escravidão da infância (alienada) se afigura ao narrador menino como edênica. A salvação da humanidade só será possível, portanto, quando terminar o cativeiro. A realização disto se dá quando, mais velho, o narrador (este o de *Minha formação*) volta ao engenho:

O engenho apresentava do lado do “porto” o aspecto de uma colônia; da casa velha não ficara vestígio... O sacrifício dos pobres negros que haviam

⁴³ NABUCO, Joaquim. *A desejada fé – Mysterium Fidei*. Tradução: Ruth Sylvia de Miranda Salles. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2010, p. 9-10. Entendo que o parágrafo não entrou no texto de *Minha formação* porque o texto de onde foi extraído, *Foi voulue*, é dedicado sobretudo a sublinhar a conversão (tardia e apaixonada) de Nabuco ao catolicismo. O narrador aqui é muito mais um “eu” íntimo e beato do que o “eu” público e professoral de *Minha formação*, de forma que pode ter parecido ao autor que o trecho não refletia o espírito do livro em português. A primeira tradução de *Foi voulue* (cujo original foi publicado pelo Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Universidade de Provence, em 1971) também não inclui este trecho, lançando mão da tradução do próprio Nabuco. NABUCO, Joaquim. *Minha fé: Mysterium Fidei*. Recife: Editora Massangana, 1985, p. 26, 32.

incorporado as suas vidas ao futuro daquela propriedade, não existia mais talvez senão na minha lembrança... Debaixo dos meus pés estava tudo o que restava deles, defronte dos *columbaria* onde dormiam na estreita capela aqueles que eles haviam amado e livremente servido, ali, invoquei todas as minhas reminiscências, chamei-os a muitos pelos nomes, aspirei no ar carregado de aromas agrestes, que entretém a vegetação sobre suas covas, o sopro que lhes dilatava o coração e lhes inspirava a sua alegria perpétua. Foi assim que o problema moral da escravidão se desenhou pela primeira vez aos meus olhos em sua nitidez perfeita e com sua solução obrigatória. Não só esses escravos não se tinham queixado de sua senhora, como a tinham até o fim abençoado...⁴⁴

“Da casa velha não ficara vestígio”. O paraíso não é mais, resta dele apenas a lembrança e a constatação do sacrifício análogo ao de Cristo a que se submeteram os escravos de sua infância. A frustração em reencontrar o cenário da infância destruído resulta em catarse. O narrador conclui que o caminho de sua salvação é entregar-se à compensação pelo sacrifício dos “Santos pretos”:⁴⁵ a luta abolicionista.

A caracterização encantada do império brasileiro e sua instituição principal, a escravidão, como éden alienado da realidade podre – da podridão da política oligárquica, da crueldade cativo – é a ambiguidade central do autorretrato que Nabuco elabora em *Minha formação*.⁴⁶ Não se pretende aqui levar adiante uma tese anacrônica segundo a qual Nabuco seria “na verdade”, “no fundo” um defensor enrustido da escravidão, ou ainda, alternativamente, um republicano incapaz de se assumir como tal devido aos limites ideológicos do Brasil escravista – a afirmação do poder dos “encantamentos” da escravidão demonstra que o autor pôde ele próprio ultrapassá-los e denunciá-los com grande articulação – muito ao contrário do que sugerem Moriconi e Azevedo.⁴⁷ A norma

⁴⁴ NABUCO, op. cit., 2012, p. 195.

⁴⁵ Idem, p. 196.

⁴⁶ Em *Nostalgia Imperial*, Ricardo Salles estenderá essa ambiguidade à nostalgia que segmentos da sociedade brasileira sentem, nos dias de hoje, do tempo do império. Cf. SALLES, Ricardo. *Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil no Segundo Reinado*. Rio de Janeiro: Ponteio, 2013.

⁴⁷ É essencial ressaltar que não se sugere que Nabuco fosse dotado de uma clarividência providencial. A descrição de um escravismo benévolo (que o é sobretudo da parte do escravo) é de fato uma evidência do contrário; contudo, o que tentamos demonstrar é que ela se insere num vértice narrativo que dá origem ao abolicionismo de Nabuco, mediado estilisticamente pela ideia de queda. As leituras às quais me oponho deixam escapar que Massangana não é uma negação do abolicionismo, mas sua justificação simbólica. O trecho seguinte ao do “suspiro indefinível que exalam as nossas noites do Norte”, onde há a caracterização que tanto nos incomoda (como nos incomodará também a sensualidade romanesca da escravidão de *Casa grande & Senzala*) é também um reconhecimento deliberado do efeito dos encantamentos da escravidão sobre o narrador: “Quanto a mim, absorvi-a no leite preto que me amamentou; ela envolveu-me como uma carícia muda toda a minha infância; aspirei-a na dedicação de velhos servidores que me reputavam o herdeiro presuntivo do pequeno domínio de que faziam parte... [...]. Nessa escravidão da infância não posso pensar sem um pesar involuntário”. NABUCO, op. cit., 2012, p. 191. Observe-se o nítido contraste entre

em *Minha formação* e no Nabuco da maturidade em geral é o elogio da monarquia e o repúdio da escravidão. Os desvios de cada posição encontram-se neste paralelismo, sobre cuja intencionalidade podemos apenas conjecturar. A nostalgia da escravidão é também a nostalgia do império e da infância: da inocência, do idílio produzido por um egoísmo insciente.

Duas abolições

O capítulo intitulado “Abolição” apresenta uma narrativa do desmoronamento final do escravismo brasileiro dotada de notável sobriedade analítica, demonstrando uma preocupação em expor as forças sociopolíticas subjacentes ao movimento abolicionista e sua realização na institucionalidade. Nabuco parece aqui um cientista social moderno:

A causa abolicionista exercia sua sedução sobre a mocidade, a imprensa, a democracia; era um *imperativo categórico* para os magistrados e os padres; tinha afinidades profundas com o mundo operário e com o exército, recrutado de preferência entre os homens de cor; operava como um dissolvente sobre a massa dos partidos políticos, cujas rivalidades incitava com a honra que podia conferir aos estadistas que a empreendessem, e à própria dinastia inspirava de modo espontâneo o sacrifício indispensável para o sucesso.⁴⁸

Enumeram-se cinco “concursos” que “cooperaram” para a Abolição. O ponto de vista, ainda que aristocrático, de sobrevoos, dando crédito aos senhores que por iniciativa própria teriam libertado seus escravos, não deixa de destacar também aos agitadores que “se propunham a (sic) destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores”. Por fim, cita, como se esperaria de um abolicionista no parlamento, o papel dos estadistas, dos legisladores, da dinastia.⁴⁹ Passa-se em revista o conjunto dos abolicionistas, incluindo os mais exaltados e os mais moderados, citam-se os focos regionais de atividade abolicionista. Contrapondo-se ao que vê como uma narrativa então corrente que cristalizou o papel dos atores excluídos do círculo imperial, fazendo do Parlamento mero eco da pressão das ruas, o narrador pondera:

as “tristezas sem pesar” da “alma infantil” da nação e o “pesar involuntário” do Nabuco maduro, sabedor da ingenuidade infantil da escravidão doce de Massangana.

⁴⁸ NABUCO, op. cit., 2012, p. 197.

⁴⁹ Idem, p. 197-8.

Mais tarde é que entram Rebouças, Patrocínio, Gusmão Lobo, Menezes, Joaquim Serra... Isto não é apurar a data dos primeiros escritos abolicionistas de cada um; os meus, por exemplo, datavam da Academia... É reivindicar para a Câmara, para o Parlamento, a iniciativa que se lhe tem querido tirar nesta questão, dando-se-a ao elemento popular, republicano...⁵⁰

O balanço final unirá os “cinco concursos” socialmente sustentados a um concurso paralelo de três “espíritos”: o liberal, o governamental e o revolucionário, este último personificado em José do Patrocínio, e que teria acabado por dominar os dois primeiros.⁵¹ Seu breve retrato, de tom negativo mas não exatamente ressentido, representa a fase final da crise do império. Lido atualmente, poderá soar quase como elogio:

Patrocínio é a própria revolução. Se o abolicionismo no dia seguinte ao seu triunfo dispersou-se e logo depois uma parte dele aliou-se à grande propriedade contra a dinastia que ele tinha induzido ao sacrifício, é que o espírito que mais profundamente o agitou e revolveu foi o espírito revolucionário que a sociedade abalada tinha deixado escapar pela primeira fenda dos seus alicerces... Patrocínio foi a expressão da sua época; em certo sentido, a figura representativa dela...⁵²

A narrativa da Abolição em seu capítulo-título, não obstante negar qualquer subjetividade histórica ao escravo, ou qualquer efetividade a suas formas de resistência (elas são citadas somente quando ataçadas por agitadores livres),⁵³ surpreende pela compreensão e exposição esquemática do processo político como interação entre agentes socialmente situados, assim como ocorre n’*O Abolicionismo*. Igualmente surpreendente é a subsequente apresentação para-narrativa, apresentada no capítulo seguinte, “A parte da dinastia”. Nele, o narrador parece tomado por um desejo de conferir à dinastia a responsabilidade última pela abolição. A para-narrativa despe-se do cunho protosociológico da narrativa e deposita toda a agência na Princesa Imperial. A abolição aqui será um sacrifício – voluntário – da dinastia reinante. Tamanha é a generosidade e a fatalidade trágica com que ele se dá que o narrador supõe que a antiga escravaria abriria mão da emancipação coletivamente para evitá-lo:

⁵⁰ Idem, p. 200.

⁵¹ Idem, p. 211.

⁵² Loc. cit.

⁵³ Para uma visão mais recente do debate em torno desta questão, ver os três primeiros capítulos de GORENDER, Jacob. *A escravidão reabilitada*. São Paulo: Ática, 1991. Por razões outras que as de Nabuco, Gorender (cap. 3) está entre aqueles que entendem que a alienação do escravo no Brasil agroexportador era tal que ele não seria capaz senão das formas mais rudimentares de resistência.

Tenho convicção de que a raça negra por um plebiscito sincero e verdadeiro teria desistido de sua liberdade para poupar o menor desgosto aos que se interessavam por ela, e que no fundo, quando ela pensa na madrugada de 15 de novembro, lamenta ainda um pouco o seu 13 de maio. Não se poderia estar em contato com tanta generosidade e dedicação sem lhe ter um pouco adquirido a marca. Desde a dinastia, que tinha um trono a oferecer, ninguém que tenha tomado parte em sua libertação, o lastimará nunca.⁵⁴

O sacrifício é iniciativa própria da princesa, que “se decidiu ao seu grande golpe de humanidade”, sabendo “tudo o que arriscava”. Fazia “um bem universal”, sem dar ouvido a “presságios”, entregou-se “inteiramente nas mãos de Deus”. Completava a missão dos Bragança nos trópicos. O primeiro fizera a independência, o segundo, “a unidade nacional”, “por último, sua filha renunciava virtualmente ao trono para apressar a libertação dos últimos escravos”. “O 15 de novembro não é uma queda, é uma assunção”.⁵⁵

A aparente contradição (este termo parece mais apropriado aqui do que ambiguidade) entre narrativa e para-narrativa aponta, certamente, na direção do efeito moral-psicológico da proclamação da República sobre Joaquim Nabuco (aqui refiro-me à pessoa e não ao narrador-protagonista de *Minha formação*). A frustração foi tamanha que a comemoração do triunfo de sua causa teria que ser compensada com um réquiem (talvez um *Te Deum*, ou ainda um *miserere mei Deus*) de sua vítima colateral – não apenas a monarquia, mas seu mundo simbólico, que revestia com a dignidade de um véu encantado a mesquinhez da política oligárquica. Se Nabuco sentiu remorso, como o teriam sentido os libertos pela redentora a quem ele toma a liberdade de atribuir o desejo de voltar ao cativeiro, tenta escondê-lo. O narrador de *Minha formação* não se arrepende nem um pouco, tudo que de ruim aconteceu foi uma fatalidade: “Ah! Decerto o trono caiu e muita coisa seguiu-se que me podia fazer pensar hoje com algum travo nesses anos de perfeita ilusão... mas não, devia ser assim mesmo...”.⁵⁶ Termina o capítulo com um *mea culpa* ao avesso:

Que seria feito na história da lenda monárquica brasileira se no mesmo dia se tivesse proclamado a República e a Abolição? Gratidão infinita pelo 13 de maio, isso, sim, lhe devo e deverei sempre; nunca, porém, reparação de um dano que não causei.⁵⁷

⁵⁴ NABUCO, op. cit., 2012, p. 214.

⁵⁵ Idem, p. 216.

⁵⁶ Loc. cit.

⁵⁷ NABUCO, op. cit., 2012, p. 217.

O interlocutor desses trechos é a princípio (mas não somente) um leitor situado na conjuntura de 1900, quando o livro foi publicado, talvez mais precisamente um colega monarquista que visse no ativismo abolicionista de Nabuco um “concurso” que teria “cooperado” para o 15 de novembro – certamente ele conheceu quem pensasse assim,⁵⁸ e a ênfase no ressentimento escravista como causa da deposição dos Bragança é outra reação a essa interpretação. A ênfase simultânea no papel da dinastia e das instituições – o “espírito de governo” e na iniciativa do parlamento – serve ainda de contraponto aos republicanos e radicais que viram na abolição a simples capitulação da política à pressão da sociedade civil (ele próprio apresenta o ponto de vista e o contesta).

Cisão da existência como possibilidade conciliatória

A distância entre a narrativa da abolição como triunfo e a sua para-narrativa como sacrifício pode ser com alguma segurança atribuído aos sentimentos conflitantes do autor quanto ao significado dos acontecimentos. Contudo, ela cumpre um papel conciliador entre essas duas visões aparentemente contrárias – ele parece nos oferecer duas leituras, correspondentes a diferentes faces do narrador.⁵⁹ A tentativa, primeiro, de reivindicar o protagonismo do parlamento, seguida de uma narrativa de sacrifício da dinastia, terminando com sua “assunção”, justificando assim a interpretação da República como “dano que não causou”, transborda ainda uma intenção política, neste caso, talvez, uma política com p pequeno travada entre o autor e alguns de seus leitores. Nabuco quer para si os louros do triunfo da abolição; contudo, reclamá-los sem prestar conta das consequências políticas que ela ensejou significaria uma adesão implícita à República. A para-narrativa tenta conciliar essa tensão. Ela não desdiz a narrativa anteriormente

⁵⁸ É claramente em resposta a uma percepção de estar sendo atacado tanto na frente monarquista quanto na republicana que Nabuco dirá em entrevista ao *Jornal do Brasil* de 11 e 12 de dezembro de 1899, com já em Paris: “A minha vida pública é o reflexo da minha própria inspiração e cultura e não da pressão ou compreensão alheia”. Apud NABUCO, Carolina. *A vida de Joaquim Nabuco*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1928, p. 349.

⁵⁹ Georges Gusdorf aponta para a desestabilização moral-psicológica resultando da inevitável auto-confrontação do indivíduo no processo autobiográfico: “The subject who seizes on himself for object inverts the natural direction of attention; it appears that in acting thus he violates certain secret taboos of human nature. Sociology, depth psychology, psychoanalysis have revealed the complex and agonizing sense that the encounter of a man with his image carries. The image is another “myself,” a double of my being but more fragile and vulnerable, invested with a sacred character that makes it at once fascinating and frightening. Narcissus, contemplating his face in the fountain's depth, is so fascinated with the apparition that he would die bending toward himself. According to most folklore and myth, the apparition of the double is a death sign.” GUSDORF, op. cit., 1980, p. 32.

exposta, o que ela faz é compor o segundo ato de uma exposição barroca, auto-dialética, com o intuito de acomodar as contradições de seu posicionamento político. Se a operação for bem-sucedida, e aqui a pergunta se sujeita a um interessante debate do qual este artigo não pretende dar conta, Nabuco retém os louros da abolição e ao mesmo tempo afasta de si o estigma de “causa” da República; concilia a amizade de monarquistas com a admiração de republicanos. Produz uma verdade do real e uma verdade do encantado, cada qual servindo a um propósito. No plano político material, memória do abolicionismo; no plano simbólico, memória do sacrifício redentor da dinastia.

A coexistência entre um mundo material e um mundo simbólico igualmente constitutivos da subjetividade, em Nabuco, é exemplarmente exposta em carta a Graça Aranha quando de sua nomeação por Rio Branco à embaixada de Washington. Em 5 de janeiro de 1905, Nabuco escrevia ao amigo:

Para nós 1905 começa por uma desapropriação por utilidade pública, mas em consciência não sinto o despejo. Ninguém sabe o que lhe convém mais; os maiores destinos, em diversos casos das maiores obras (veja *Os Lusíadas*), resultaram muitas vezes de remoções forçadas. Possa ser este também um caso, pelo menos nacional do *fata viam inveniunt* [‘os destinos encontrarão um/ o caminho’, citação da *Eneida*, de Virgílio]. Quando digo remoção forçada não quero dizer que o Paranhos [Rio Branco] não me tivesse deixado a opção material, não me deixou, porém, a moral ou patriótica.⁶⁰

É a partir dessa cisão entre um real e um ideal que propomos a compreensão dos conflitos internos à identidade narrativa que se expressa *Minha formação*, opondo um Nabuco de origem aristocrática a sua vocação para a causa abolicionista e seu repúdio à política oligárquica, confrontando memórias doces de um senhorzinho de engenho com o problema moral da escravidão, culminando na bifurcação de sentido que a narrativa confere ao fim da escravidão e do império. O edifício narrativo da autobiografia é, assim, construído sobre os sucessivos encontros entre diferentes faces de seu narrador, coabitantes de uma mesma identidade narrativa. Mais do que simples contradições, esses encontros conferem ao personagem principal e ao livro uma complexidade que faz de *Minha formação* um clássico da literatura e do pensamento social brasileiro. Imperfeito e, às vezes, envergonhado, o narrador que Nabuco apresenta aos leitores abre uma janela para as angústias de sua busca pela grandeza num país oligárquico e escravista. Em seu

⁶⁰ NABUCO, Joaquim. *Obras completas de Joaquim Nabuco XIV: cartas a amigos* (vol. II). São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1949, p. 202.

encontro consigo mesmo, Nabuco nos permite entrever as nuances e os dilemas morais de sua peculiar situação, que encontrará eco em gerações posteriores: aquela dos políticos que, desejosos de modernizar o Brasil, eram constantemente lembrados de suas intrínsecas ligações políticas, econômicas e afetivas com a realidade que lutavam para superar.

Referências

- ALONSO, Angela. *Joaquim Nabuco*. Os salões e as ruas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- ARFUCH, Leonor. *O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.
- Arquivo Histórico do Itamaraty. Arquivo do Barão do Rio Branco, cartas recebidas de Joaquim Nabuco (Lata 832, maço 1); *Diários*.
- AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Quem precisa de São Nabuco? *Estudos Afro-Asiáticos*, v. 23, n. 1, jan./jun. 2001.
- BOSI, Alfredo. Joaquim Nabuco memorialista. In: NABUCO, Joaquim, *Minha Formação*. São Paulo: Editora 34, 2012.
- BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. *Usos e abusos da história oral*. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
- CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Joaquim Nabuco: Minha formação. In: MOTA, Lourenço Dantas (org.). *Introdução ao Brasil: um banquete no trópico*. São Paulo: Editora SENAC, 2001.
- COSTA LIMA, Luiz. *Limites da voz* (Montaigne, Schlegel, Kafka). Rio de Janeiro: Topbooks, 2005.
- FOUCAULT, Michel. A escrita de si. In: _____. *O que é um autor?* Lisboa: Passagens, 1992.
- _____. *The hermeneutics of the subject*. Lectures at the Collège de France, 1981-1982. Nova York: Palgrave Macmillan, 2005.
- GORENDER, Jacob. *A escravidão reabilitada*. São Paulo: Ática, 1991.
- GUSDORF, Georges. Conditions and limits of autobiography. In: OLNEY, James (org.). *Autobiography: essays theoretical and critical*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- LEJEUNE, Philippe. *O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A ideologia alemã*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

MAUSS, Marcel. Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de “Eu”. In: _____. *Sociologia e antropologia*. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

MELLO, Luiza Larangeira da Silva. A sensibilidade cosmopolita: sentimento histórico e anglofilia nas obras de Joaquim Nabuco e Henry James. *Escritos*, Rio de Janeiro, a. 6, n. 6, 2012.

MORICONI, Ítalo. Um estadista sensitivo: a noção de formação e o papel literário em *Minha formação*, de Joaquim Nabuco. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 16, n. 46, jun. 2001.

NABUCO, Carolina. *A vida de Joaquim Nabuco*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1928.

NABUCO, Joaquim. *Obras completas de Joaquim Nabuco XIV: cartas a amigos (vol. II)*. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1949.

_____. *Minha fé: Mysterium Fidei*. Recife: Editora Massangana, 1985.

_____. *O abolicionismo*. Brasília: Editora UnB, 2003.

_____. *A desejada fé – Mysterium Fidei*. Tradução: Ruth Sylvia de Miranda Salles. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2010.

_____. *Minha formação*. São Paulo: Editora 34, 2012.

NOGUEIRA, Marco Aurélio. *O encontro de Joaquim Nabuco com a política: as desventuras do liberalismo*. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

RICŒUR, Paul. *O si-mesmo como outro*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014.

SALLES, Ricardo. *Joaquim Nabuco, um pensador do Império*. Rio de Janeiro: Topbooks, 2002.

_____. *Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil no Segundo Reinado*. Rio de Janeiro: Ponteio, 2013.

Recebido em: 28/10/2015

Aprovado em: 08/01/2015

Mais que trajetórias: formas renovadas de pensar os arquivos pessoais

Karla Simone Willemann Schütz*

HEYMANN, Luciana; TRAVANCAS, Isabel; ROUCHOU, Joelle (orgs.). *Arquivos pessoais: reflexões disciplinares e experiências de pesquisa*. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

Embalado por um movimento entendido nos estudos da pós-modernidade como “o retorno do sujeito”¹ se percebe há mais de trinta anos um aumento crescente do interesse de pesquisadores quanto a utilização de arquivos que “vão além” daqueles considerados “consagrados”. Mas quais seriam estes arquivos “para além”? A palavra “arquivo” correntemente esta associada à imagem de grandes conjuntos documentais onde podem ser encontrados os saldos das atividades burocráticas de determinada instituição, seja ela pública ou não. Já os arquivos “para além” ultrapassariam essa noção circunscrita de arquivo como um lugar de verdade e imparcialidade.

Como exemplo destes diferenciados corpos documentais, se colocam os arquivos pessoais, que, durante décadas, desde as primeiras manifestações do movimento *Annales*,

* Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGH-UDESC).

¹ ARFUCH, Leonor. Narrativas del yo y memorias traumáticas. *Revista Tempo e Argumento*, Florianópolis, v. 4, n. 1, jan./jun. 2012, p. 45.

ficaram marginalizados pois entendia-se que estes estavam ligados a um fazer histórico a ser superado. No entanto, mudanças no “fazer” historiográfico ligadas sobretudo a releitura de uma história política e o desejo de construção de uma história do “ordinário”, do homem comum, suas práticas e hábitos trouxeram novamente à cena tais vestígios, instigantes testemunhos de trajetórias individuais.

O livro da resenha aqui em questão é resultado de uma iniciativa que se dispôs a pensar a ascensão e, mais importante, a história por trás destes arquivos pessoais: o *Seminário Arquivos pessoais: reflexões multidisciplinares e experiências de pesquisa*, realizado no ano de 2010 e sediado na fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. A proposta deste evento – como ressaltam as organizadoras – não se direcionou a pensar o arquivo como algo “dado”, colocando-o numa posição simplificada e rasa, ou seja, apenas como um local onde seria possível ao historiador, sociólogo ou antropólogo encontrar os objetos necessários para o desenvolvimento de suas pesquisas. Os textos apresentados ao longo do livro buscam, sobretudo, sugerir aos pesquisadores que prestem atenção aos processos que tornam esses arquivos pessoais acessíveis ou não; quais as trajetórias percorridas por estes acervos e qual a biografia destes conjuntos documentais multifacetados. Vale lembrar, como coloca Ana Camargo,² que os arquivos pessoais foram historicamente colocados de lado pela disciplina arquivística, que não soube tratá-los de maneira a dar conta de uma conjuntura complexa que foge, por exemplo, aos preceitos que regem a formação de arquivos que já nascem institucionais.

Importante destacar o caráter multidisciplinar da publicação, que já aparece no título do livro, bem como na trajetória profissional de suas organizadoras: Isabel Travancas, Joëlle Rouchou e Luciana Heymann, vindas da área da comunicação e da história, com passagens por outras disciplinas como literatura, sociologia e antropologia. Tal questão, vale destacar, é efetivamente desenvolvida e pensada ao longo dos textos selecionados para compor o livro. Os historiadores, pesquisadores da literatura e das artes, antropólogos, comunicólogos, arquivistas e sociólogos convidados realizam um debate profícuo que demonstra o lugar ocupado pelos arquivos pessoais em cada uma destas disciplinas e em qual estágio se encontram as discussões acerca destes espaços. Cabe sublinhar que, ao ler esses textos em conjunto, se nota como tal esforço multidisciplinar

² CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivos Pessoais são Arquivos. *Revista do Arquivo Público Mineiro*, Belo Horizonte, n. 2, jul./dez. 2009.

é importante para aprimorar a reflexão sobre este objeto comum a cada uma destas áreas: o arquivo.

Compõem o livro alguns dos artigos apresentados no Seminário acima mencionado. Suas organizadoras selecionaram os trabalhos considerados mais relevantes e os dispuseram no livro em três grandes eixos intitulados: *Pensando o arquivo*; *Arquivos e Histórias*; e *Arquivos da literatura e das artes*. De uma maneira geral, nota-se que os dois primeiros eixos concentram os textos com uma maior densidade de reflexão, sendo o último composto por artigos mais descritivos, resultados de pesquisas com arquivos pessoais de homens e mulheres ligados a campos profissionais específicos (literatura e artes) e com atuações de certo destaque dentro destes.

Na abertura da obra se sobressaem os textos de Sue McKemmish e Philippe Artières, dois autores reconhecidos por suas discussões acerca de arquivos. Sendo o primeiro dos artigos de autoria de McKemmish, pesquisadora vinculada ao campo arquivístico e professora titular de Sistema de Arquivo na Universidade de Monash, na Austrália. A arquivista, em seu texto, revisita outra publicação sua, lançada a público em 1996: *Evidence of me*. Naquele momento, a autora se mostrava interessada em pensar quais as forças que promoviam a acumulação de registros pessoais e o desejo de certos indivíduos em fazer seu próprio relato, dar o seu testemunho e, ainda, deixar marcas de seus percursos. McKemmish buscou, igualmente, examinar o que ela própria chama de “partes mais sombrias e destrutivas deste ímpeto de registrar”,³ que estão conectadas ao registro de informações não arquivadas, como a oralidade; as contingências ligadas às inúmeras políticas de arquivamento por parte de iniciativas privadas e públicas, e as “fronteiras móveis” que convencionam os arquivos pessoais e públicos. No texto mais atual estas preocupações aparecem, mas o foco é transferido para a forma como os registros pessoais se desenvolvem agora nos espaços digitais, blogs, redes sociais etc., lugares onde os espaços físicos se diluem e qualquer pessoa pode ser o seu próprio arquivista. Nesse contexto, a pesquisadora australiana destaca o quanto as novas tecnologias podem democratizar a produção e o acesso a registros pessoais e públicos. E, nesse sentido, transformar o nosso entendimento acerca da relação entre as evidências pessoais e as evidências produzidas por determinado grupo ou comunidade, que por sua vez, também servem a um desejo de inscrição para a posteridade. Por fim, tais tecnologias

³ MCKEMMISH, op. cit., 2013, p. 19.

trariam à cena a questão do “redimensionamento” do que entendemos por arquivo, que agora no espaço de um *pendrive* pode carregar uma infinidade de informação e documentação.

O segundo capítulo corresponde ao texto de Philippe Artières, referência para aqueles que se lançam a pensar as práticas de arquivamento pessoal: essa relação complexa que homens e mulheres mantêm com sua diversa documentação. Em seu texto já clássico *Arquivar a própria vida*, publicado no Brasil em 1996, Artières discute as questões acima levantadas, bem como, quais seriam as funções e normas que regem socialmente a formação de arquivos pessoais e qual a motivação, isto é, a intenção autobiográfica que se engendra por trás dessa atividade. Esta temática também perpassa o texto presente no livro, onde por meio da prática de autoarquivamento de pessoas comuns, como a polonesa Janina Turek, o autor vai destrinchando a práxis cotidiana, que leva uma pessoa a guardar ínfimos objetos e até, curiosamente, por meio de anotações, registrar ações rotineiras como o número de vezes que jogou bridge ou dominó durante anos. Assim como Walter Benjamin, em seu texto *Desempacotando minha biblioteca* afirma, que em primeiro plano para o colecionador de livros não está o valor funcional de sua biblioteca,⁴ Artières sustenta que, para aquele que arquivar a própria vida, não são os acontecimentos em si que são valorizados, mas sim o ato de arquivá-los.

Além dos textos destes dois pesquisadores basilares – cada qual respondendo à posição de áreas de conhecimentos distintas (arquivologia e história) –, há, ao longo da publicação, autores de campos acadêmicos diversos, os quais discutem temas que perpassam a tônica arquivística e trazem uma nova leitura sobre ela. Um destes temas é o lugar dos arquivos fotográficos e visuais, e as dificuldades de catalogação e uso diferenciado destes materiais, como coloca Aline Lopes de Lacerda. A autora defende em seu texto uma abordagem distinta da que hoje mais vigora nos espaços institucionais (públicos e privados) brasileiros, ou seja, ela é a favor de “uma nova postura metodológica” que privilegie a “contextualização nas etapas de identificação e classificação, em detrimento da supervalorização do acesso à informação contida no documento”.⁵ A partir desta metodologia, segundo ela, seria possível oferecer ao

⁴ BENJAMIN, Walter. *Obras escolhidas II*: rua de mão única. 5.ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.

⁵ LACERDA, op. cit., 2013, p. 59.

pesquisador um melhor entendimento destes documentos visuais e das motivações por trás de sua produção e posterior arquivamento numa instituição.

Já o artigo de autoria da cientista social e antropóloga Candice Vidal e Souza coloca o arquivo como um lugar inusitado de pesquisa para a antropologia. Vidal e Souza traz à cena a possibilidade destes espaços arquivísticos servirem como ferramenta para o questionamento dos métodos e de que tipo de conhecimento estaria sendo construído dentro do campo antropológico em determinado momento histórico. Para explicitar a questão, ela utiliza como exemplo o arquivo do antropólogo Marcos Margalhões Rubinger - pesquisador e professor atuante durante a década de 1960. O arquivo de Rubinger consiste em um acervo repleto de “vestígios” que deixam entrever uma epistemologia do conhecimento antropológico demarcada, um *modus operandi* particular ao momento vivido por este campo naquela década. Os artigos de Miguel Soares Palmeira e Felipe Brandi também seguem por caminhos parecidos, entretanto falam da perspectiva da História. Ambos demonstram que por meio dos arquivos pessoais de historiadores é possível produzir uma história intelectual do campo e também investigar a produção historiográfica de determinado grupo ou sujeito. De acordo com eles, nestes arquivos se pode vislumbrar o que está além da história publicada, do conhecimento histórico tornado público, ou melhor, o que estaria antes da produção histórica finalizada: quais as referências consultadas, quais as escolhas feitas, rascunhos, anotações etc.

A relação entre o público e o privado é uma discussão que permeia sobretudo os arquivos de personagens reconhecidos socialmente. Em *Arquivos pessoais*, essa noção aparece no artigo de Letícia Nedel, que discute com propriedade a trajetória do arquivo do ex-presidente Getúlio Vargas, e, por conseguinte, do arquivo pessoal de sua filha e braço direito Alzira Vargas do Amaral Peixoto. Nesse sentido, destacando que Alzira foi responsável pelo arquivamento da sua própria documentação e pela administração da documentação pessoal de seu pai. Atualmente ambos os arquivos estão disponíveis para consulta na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, não sem antes passar pelo crivo de Alzira, o que, como bem ressalta Nedel, nos leva a pensar qual imagem de seu pai e de si desejava ela deixar para a posteridade. Logo, Nedel faz emergir o debate acerca da “desnaturalização” do arquivo como uma produção orgânica de acumulação. Os caminhos percorridos, especialmente, por aqueles arquivos que saem da esfera privada para pública seriam entrecortados por intenções e desejos que estão além da simples

aglutinação de evidências diversas. Eles são atravessados também por disputas políticas e familiares.

Cabe destacar um último artigo presente no livro que se encaixa claramente na perspectiva multidisciplinar tantas vezes já ressaltada: *Arquivos pessoais em perspectiva etnográfica*, da historiadora Luciana Heymann. Ao utilizar uma ferramenta essencialmente ligada às práticas antropológicas, a etnografia, Heymann revela o quão profícuo um estudo descritivo da formação dos arquivos pessoais pode ser para a observação de que estes são “produto de investimentos pessoais ou coletivos, mais do que produtos ‘naturais’ da trajetória dos indivíduos”.⁶ O exemplo trazido acerca do arquivo pessoal de Darcy Ribeiro demonstra essa questão, e a autora conclui que o conjunto documental organizado pelo antropólogo e político brasileiro se constitui mais como uma “agenda aberta” do que propriamente um arquivo. Darcy delineava para sua documentação um uso futuro que muitas vezes não se concretizava, o que acabou por gerar uma infinidade de “pastinhas” esquecidas com um ou dois papéis e que pareciam destoar dentro da soma total do arquivo. O exemplo de Darcy Ribeiro trouxe ainda outras questões passíveis de serem problematizadas como: as visões de mundo, a imagem pública que se quer eternizar, e, sobretudo, o investimento pessoal por trás dos usos que titulares e herdeiros dão a estes conjuntos documentais.

Como coloca Eric Keetelar,⁷ arquivistas e pesquisadores “ativam” e “reativam” os documentos por meio de frequentes intervenções narrativas. As “memórias” edificadas em determinado momento são também vestígios daquilo que se optou por arquivar e, ainda, daquilo que foi selecionado como “testemunho” desta memória. É, portanto, necessário que os documentos sejam também percebidos através dos contextos administrativos e socioculturais que o geraram, bem como daqueles que os tornaram públicos. Por fim, considera-se bem-sucedida a proposta do livro que, além de discutir a pesquisa em arquivos pessoais, se esforça em pensar *sobre* esses arquivos, os “desnaturalizando”. Pois, estas trajetórias não são de forma nenhuma “naturais”, mas, sim, permeadas por elementos de autoridade e contingência que interferem em seus percursos, característica que, por sua vez, reverbera nas narrativas sobre o passado que foram e poderão ser produzidas.

⁶ HEYMANN, op. cit., 2013, p. 75.

⁷ KETELAAR, Eric. (Dé)Construire l'archive. Matériaux pour l'histoire de notre temps, Nanterre, n. 82, 2006, p. 63-69.

Referências:

ARFUCH, Leonor. Narrativas del yo y memorias traumáticas. *Revista Tempo e Argumento*, Florianópolis, v. 4, n. 1, jan./jun. 2012.

CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivos Pessoais são Arquivos. *Revista do Arquivo Público Mineiro*, Belo Horizonte, n. 2, jul./dez. 2009.

KETELAAR, Eric. (Dé)Construire l'archive. *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, Nanterre, n. 82, 2006.

BENJAMIN, Walter. *Obras escolhidas II: rua de mão única*. 5.ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.

Recebido em: 14/11/2015

Aprovado em: 21/12/2015

REH

A ditadura civil-militar brasileira não hesitou em prender, torturar, matar e banir do território nacional seus adversários, especialmente aqueles ligados a organizações clandestinas, armadas ou não.

[...]. O instinto de autopreservação e a ação institucionalizada de expulsão pelo Estado suscitou contornos diversos na atuação, que perpassavam desde o abandono das convicções e ideais, à ressignificação de orientações e/ou estratégias de luta, até à impossibilidade de conformar-se com a realidade alheia à conjuntura nacional.

Camilla Cristina Silva

Ano II, vol. 2, n. 4
Set./dez. 2015